

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Gelingungsfaktoren in der Mutismustherapie

Eine strukturierte Zusammenstellung anhand von
Expert:inneninterviews

Eingereicht von: Julia Baschek

Begleitperson: Prof. Wolfgang G. Braun,
Prof. Dr. Jürgen Kohler

Zweite Fachperson: Janna Kosack

Datum der Abgabe: 14.02.2025

Abstract

In der vorliegenden Bachelorarbeit werden verschiedene Methoden der Mutismustherapie betrachtet. Anhand von Leitfadeninterviews mit zehn verschiedenen Logopäd:innen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich mit Erfahrung im Bereich der Mutismustherapie wird erhoben, wie sie ihre Mutismustherapien gestalten und welche Methoden sie als besonders erfolgsbringend erachten. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse werden die verschiedenen Erfolgsfaktoren ermittelt. Als die bedeutendsten Faktoren nennen die interviewten Personen unter anderem eine erfolgreiche Elternarbeit, eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie eine gute Beziehung zum Kind und spiegeln somit die aktuelle Literatur wider. Durch die Interviews lässt sich keine bestimmte Methode als am erfolgsversprechendsten definieren, da die Wahl der Herangehensweise von den persönlichen Präferenzen der Therapeut:innen und der Persönlichkeit der Patient:innen abhängig ist. Dabei wird die Wichtigkeit der Methodenvielfalt, die auch von den Interviewpartner:innen genannt wird, ersichtlich.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1. Zielsetzung	6
1.2. Fragestellung	6
2. Theoretischer Überblick – Was ist Mutismus?	8
2.1. Symptome und diagnostische Kriterien	9
2.2. Ursachen	10
2.2.1. Verursachende Bedingungen	10
2.2.2. Auslösende Bedingungen	11
2.2.3. Aufrechterhaltende Bedingungen	12
2.3. Einfluss auf die Person und das Umfeld	13
3. Formen der Mutismustherapie	14
3.1. Logopädie	14
3.1.1. Die Dortmunder Mutismus-Therapie	15
3.1.2. Die Kooperative Mutismus-Therapie	18
3.1.3. Die Systemische Mutismus-Therapie	21
3.1.4. PCIT-SM	24
3.2. Psychiatrie	26
3.3. Psychotherapie	26
3.4. Exkurs: Medicotherapie und Homöopathie	27
4. Methodik	29
4.1. Forschungsmethode	29
4.2. Planung der Datenerhebung	29
4.2.1. Stichprobe	29
4.2.2. Gestaltung des Interviewleitfadens	30
4.3. Datenerhebung und -aufbereitung	31
4.4. Datenanalyse	31
4.5. Methodenkritik	33
5. Ergebnisse	34
5.1. Therapiegestaltung	35
5.1.1. Therapiefrequenz	35

5.1.2. Therapiedauer	36
5.1.3. Einzel-/Gruppentherapie	36
5.2. Therapieaufbau	37
5.2.1. Gestaltung der ersten Stunde	37
5.2.2. Beziehung zum Kind als Erfolgsfaktor	37
5.2.3. Direktiver/nicht-direktiver Ansatz	38
5.2.4. Arbeit nach einem Ansatz	38
5.2.5. Ergänzende Methoden aus anderen Ansätzen	39
5.2.6. Wichtigkeit der Methodenkombination	39
5.3. Elternarbeit	40
5.3.1. Gespräch mit den Eltern im Vorfeld	40
5.3.2. Austausch über die Therapie	40
5.3.3. Einbezug in die Therapie	41
5.3.4. Einfluss der elterlichen Mehrsprachigkeit auf die Therapie	41
5.4. Interdisziplinäre Zusammenarbeit	42
5.4.1. Umfang der Zusammenarbeit	42
5.4.2. Zusammenarbeit mit Lehrpersonen	42
5.4.3. Arbeit im Klassenzimmer	43
5.4.4. Zusammenarbeit mit Psycholog:innen/Psychiater:innen	43
5.4.5. Medicotherapie	44
5.4.6. Homöopathie	44
5.5. Weitere Erfolgsfaktoren	45
6. Diskussion	46
6.1. Beantwortung der Fragestellungen	46
6.1.1. Wie gestalten Expert:innen im Bereich Mutismus die Mutismustherapie bei Kindern und Jugendlichen?	46
6.1.2. Welche Faktoren für eine erfolgreiche Mutismustherapie nennen diese Expert:innen?	48
6.2. Betrachtung der Ergebnisse im Kontext	49
6.3. Einordnung bezüglich theoretischer Aspekte	50
6.4. Ausblick und weitere Forschung	52
7. Selbstreflexion	54

Literaturverzeichnis	55
Abbildungsverzeichnis	59
Tabellenverzeichnis.....	59
Anhang.....	60

Danksagung

Um die Arbeit in dieser Form erstellen zu können, waren viele Personen involviert.

Besonderer Dank gebührt dabei Dr. Jürgen Kohler, der mir als Begleitperson zur Seite stand, und Wolfgang G. Braun, der mich als zweite Begleitperson spontan und tatkräftig unterstützte. Auch den zehn Expert:innen gebührt mein herzlichster Dank, denn sie alle ermöglichten durch ihre Offenheit diese Arbeit.

Ein grosses Dankeschön gebührt ausserdem auch meiner Familie, die mich nicht nur während der Arbeit, sondern während der gesamten Ausbildung immer unterstützt hat. Ein letztes Dankeschön geht an dieser Stelle an Lilith Achermann, die mich nicht nur mit Korrekturlesen und konstruktivem Feedback unterstützt hat, sondern auch während des ganzen Prozesses immer zur Seite stand.

1. Einleitung

Im Rahmen der logopädischen Arbeit wird man mit vielen verschiedenen Störungsbildern konfrontiert (Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2012). Eines davon ist der sogenannte selektive Mutismus (Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2025), bei dem die betroffenen Personen trotz eigentlich vorhandenen Sprechfähigkeiten in unterschiedlichen Situationen nicht sprechen (Melfsen & Warnke, 2007).

Für die Behandlung des selektiven Mutismus gibt es verschiedene Ansätze. Im deutschsprachigen Raum sind besonders die Ansätze der Dortmunder Mutismus-Therapie nach Subellok, Katz-Bernstein, Bahrfeck-Wichitill und Starke (2012), die Systemische Mutismus-Therapie nach Hartmann (2019) sowie die Kooperative Mutismus-Therapie nach Feldmann, Kopf und Kramer (2011) verbreitet. Auch der Ansatz des PCIT-SM (Cotter, Todd & Brestan-Knight, 2018) aus den USA gewinnt im deutschsprachigen Raum zunehmend an Bekanntheit, hier vor allem unter dem Namen des «mutigen Sprechens» von Laerum (2015).

1.1. Zielsetzung

Die verbreiteten Ansätze sind in ihrem Vorgehen teilweise sehr unterschiedlich (Hartmann, 2019). Dennoch führen sie anscheinend alle zu einer erfolgreichen Therapie. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich deshalb mit der Frage, ob bestimmte Ansätze eher zum erwünschten Ziel (mutistische Kinder zum Sprechen zu bringen) führen, oder ob eine bestimmte Kombination verschiedener Ansätze oder Teile davon besonders erfolgreich sind. Wie sehen dies die logopädischen Fachpersonen, die sich häufig mit dem Thema beschäftigen? Über welche Erkenntnisse können sie berichten?

1.2. Fragestellung

Um die folgenden Fragen zu beantworten, wurden logopädische Fachpersonen aus dem deutschsprachigen Raum gesucht, die bereits viel Erfahrung im Bereich Mutismus haben. Diese Personen haben sich auf das Thema Mutismus spezialisiert, Weiterbildungen zu diesem Thema besucht und arbeiten teilweise bereits viele Jahre immer wieder mit selektiv mutistischen Kindern. Diese Logopäd:innen werden von ihren Berufskolleg:innen oder Berufsverbänden als Fachpersonen im Gebiet Mutismus gesehen. Diese Fachpersonen

werden in den nachfolgenden Fragestellungen deshalb als «Expert:innen im Bereich Mutismus» bezeichnet.

Um einen Überblick über den praktischen Alltag in der Arbeit mit selektiv mutistischen Kindern und Jugendlichen zu gewinnen, werden in dieser Arbeit folgende zwei Fragestellungen behandelt. Die erste Fragestellung befasst sich mit dem erlebten alltäglichen Arbeiten und was tatsächlich in der Therapie umsetzbar ist und lautet wie folgt:

Wie gestalten Expert:innen im Bereich Mutismus die Mutismustherapie bei Kindern und Jugendlichen?

Die zweite Fragestellung befasst sich explizit mit den Gelingungsfaktoren in der Therapie und lautet:

Welche Faktoren für eine erfolgreiche Mutismustherapie nennen diese Expert:innen?

2. Theoretischer Überblick – Was ist Mutismus?

Als selektiver Mutismus wird die Unfähigkeit beschrieben, in bestimmten Situationen zu sprechen, obwohl die Fähigkeit zu sprechen vorhanden ist. Früher noch als «elektiver Mutismus» bezeichnet, ist heute der Begriff «selektiver Mutismus» geläufig, da somit den mutistischen Kindern keine willentliche Kontrolle ihres Schweigens unterstellt wird (Melfsen & Warnke, 2007). In dieser Arbeit wird deshalb nachfolgend nur der Begriff des selektiven Mutismus benutzt.

Im ICD-10, der zehnten Version der «Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme» noch als elektiver Mutismus bezeichnet, wird er nicht bei den Angststörungen, sondern als eine «Störung sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend» eingeordnet (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2019). Im ICD-11, der neusten Version der Klassifikation, wird nun vom «selektiven Mutismus» gesprochen und dieser wird unter den «Angst- oder furchtbezogenen Störungen» eingeordnet (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2023).

Mutistische Kinder besitzen durchaus die Fähigkeit zu sprechen, verfallen jedoch, je nach Kommunikationspartner, dem Ort, dem Inhalt oder der Sprechleistungsanforderung in ein beharrliches Schweigen. Teilweise erstarren sie komplett oder kommunizieren nur noch mit Gesten, mimisch oder schriftlich (American Psychiatric Association, 2015; Melfsen & Warnke, 2007).

Als besondere Ausprägung des selektiven Mutismus sollte nach Castell und Schmidt (2003, zitiert nach Katz-Bernstein, 2023) der totale Mutismus verstanden werden, bei dem die betroffenen Kinder das Sprechen sowie jegliche mit dem Mund erzeugten Geräusche (wie Niesen oder Husten) vor allen Personen vermeiden. Der totale Mutismus ist jedoch oft sekundäres Symptom einer psychotischen Erkrankung oder ähnlichen Störungen (Katz-Bernstein, 2023). Im Rahmen dieser Arbeit wird nur auf den selektiven Mutismus eingegangen, der mit einer Prävalenz von 0,03% bis 1% eine eher seltene Störung ist (American Psychiatric Association, 2015, S. 265).

2.1. Symptome und diagnostische Kriterien

Im DSM-5 (American Psychiatric Association, 2015) finden sich folgende diagnostische Kriterien für den selektiven Mutismus:

- A. Andauernde Unfähigkeit, in bestimmten Situationen zu sprechen, in denen das Sprechen erwartet wird (z.B. in der Schule), wobei in anderen Situationen gesprochen wird.
- B. Das Störungsbild beeinträchtigt die schulischen oder beruflichen Leistungen oder die soziale Kommunikation.
- C. Die Störung dauert mindestens einen Monat (und ist nicht auf den ersten Monat nach Schulbeginn beschränkt).
- D. Die Unfähigkeit zu sprechen ist nicht durch fehlende Kenntnisse der in der sozialen Situation erforderlichen gesprochenen Sprache bedingt oder dadurch, dass der Betroffene sich in dieser Sprache nicht wohlfühlt.
- E. Das Störungsbild kann nicht besser durch eine Kommunikationsstörung (z. B. Redeflussstörung mit Beginn in der Kindheit) erklärt werden und tritt nicht ausschließlich im Verlauf einer Autismus-Spektrum-Störung, einer Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Störung auf. (S. 264)

Die Störung ist häufig von starken sozialen Phobien begleitet, und Störungen des Sozialverhaltens (inklusive oppositionellem Verhalten), soziale Isolierung und Rückzug, weitere Phobien und Angststörungen (besonders Trennungsangst), depressive Symptomatik, Regulationsstörungen (z.B. Schlaf, Essen, Ausscheidungsfunktionen) sowie übermäßige Schüchternheit treten häufig begleitend auf (American Psychiatric Association, 2015; Katz-Bernstein, 2023).

Ausserdem ist die Auftretenswahrscheinlichkeit weiterer sprachlicher Auffälligkeiten (rezeptiv und expressiv) erhöht; sie sind neben den Ängsten die häufigsten mit selektivem Mutismus verbundenen Störungen (Starke & Subellok, 2015). Die Co-Morbidität von Sprachentwicklungsstörungen bei selektivem Mutismus wird in der Literatur zwischen 38% (Steinhausen & Juzi, 1996, S. 608) und 51,9% (Kristensen, 2000, S. 252) angegeben.

2.2. Ursachen

In der aktuellen Literatur wird eine Reihe verschiedener Faktoren vermutet, die zur Entstehung von selektivem Mutismus bei einer Person beitragen könnten (Rogoll, Petzold & Ströhle, 2018). Um einen besseren Überblick über den Entwicklungsverlauf der Störung zu bekommen, kann zwischen verursachenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen unterschieden werden (Schmidt-Traub, 2019).

2.2.1. Verursachende Bedingungen

Personen mit einem ängstlich-scheuen Temperament neigen dazu, vor unvertrauten Situationen Angst zu haben und diese zu vermeiden (Rogoll et al., 2018). Ausserdem weisen sie ein grösseres Risiko auf, später eine Angststörung zu entwickeln (Hirshfeld-Becker et al., 2007). Eine gewisse genetische Komponente der Angst ist mittlerweile bekannt; so ist die Tendenz, vermehrt Angst zu erleben, angeboren (Schmidt-Traub, 2019). Ob ein Kind mit einem ängstlich-scheuen Temperament jedoch später eine Angststörung oder einen Mutismus entwickelt, kann dennoch nicht vorhergesagt werden (Schmidt-Traub, 2019).

Eine wichtige Rolle in der Entstehung des Mutismus spielt unter anderem die Erziehung. Je nach Verhalten der Eltern kann das Angstrisiko eines Kindes erhöht oder gesenkt werden (Schmidt-Traub, 2019). Wenn überbehütende Eltern ihre Kinder immer wieder zur Vorsicht ermahnen, kann dies das Kind verunsichern. Werden Kinder jedoch dazu ermutigt, Herausforderungen anzunehmen, und das Kind merkt, dass die Eltern ihm Dinge zutrauen, stärkt dies das Selbstvertrauen des Kindes. Gerade ängstliche Kinder sind darauf angewiesen, dass ihre Bezugspersonen ihnen Zuversicht entgegenbringen und daran glauben, dass sie selbstständig Probleme lösen können. Somit wird ihre Resilienz und psychische Stabilität gestärkt (Schmidt-Traub, 2019).

Ausserdem fungieren die Eltern als soziales Vorbild für die Kinder. Sind die Eltern selbst eher schüchtern und sozial zurückhaltend, werden ihre Kinder dieses Verhalten als angemessen

wahrnehmen und sich eher entsprechend verhalten (Starke & Subellok, 2015). Wenn das Kind zusätzlich einen Hang zum Perfektionismus von den Eltern übernommen hat, kann es dazu neigen, alles richtig aussprechen zu wollen, wodurch es bei Sprechversuchen zu Unsicherheit und anschliessendem Vermeiden von Situationen mit einer höheren Sprecherwartung kommen kann (Schmidt-Traub, 2019).

Ebenfalls haben Kinder mit Migrationshintergrund, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, ein höheres Risiko für die Entstehung eines selektiven Mutismus (Rogoll et al., 2018; Starke & Subellok, 2015). Durch mögliche kulturelle Diskrepanzen und sprachliche Unsicherheiten im Rahmen des Zweitspracherwerbs stehen die Kinder oft unter einer länger anhaltenden Belastung, welche die Entwicklung des selektiven Mutismus begünstigen kann (Schmidt-Traub, 2019).

Auch eine entwicklungsbedingte Sprach- und Sprechstörung kann die Auftretenswahrscheinlichkeit des selektiven Mutismus erhöhen (Katz-Bernstein, 2023; Schmidt-Traub, 2019). Für die Co-Morbidität von Sprachentwicklungsstörungen finden sich, wie bereits erwähnt, Zahlen von 38% (Steinhausen & Juzi, 1996, S. 608) bis 51% (Kristensen, 2000, S. 252). Ist das Kind durch solche Defizite in seinen sprachlichen Fähigkeiten eingeschränkt, sind sprechlastige Situationen für das Kind schwerer kontrollierbar (Lange & Hartmann, 2021). Die Kinder können in diesen linguistisch komplexen Situationen überfordert sein. Man kann die folgende Überforderungshypothese formulieren: «Die Anforderungen, die an das Kind gestellt werden, sind kognitiv, kommunikativ und sozial sehr anspruchsvoll. Die Überforderung kann darin bestehen, dass Mängel im Erwerb dialogischer, kommunikativer, linguistischer und sprachlicher Kompetenzen vorhanden sind» (Melfsen & Warnke, 2007, S. 401).

2.2.2. Auslösende Bedingungen

Die bereits angesprochenen Situationen, in denen die Kinder überfordert werden, können die Kinder stark belasten und Angst auslösen. Besonders das Loslösen von bisher vertrauten, familiären Umgebungen wie beim Eintreten in den Kindergarten können ein einschneidendes Erlebnis für Kinder mit einem ängstlich-scheuen Temperament darstellen und sie stark belasten. Dies kann bei schon bestehenden verursachenden Bedingungen den Mutismus auslösen (Schmidt-Traub, 2019).

Neben diesen starken Belastungen über längere Zeit kann auch ein einzelnes, extrem unangenehmes Erlebnis das Kind belasten und selektiven Mutismus auslösen (Schmidt-Traub, 2019). Dabei kommt es nach dem Prinzip der klassischen Konditionierung zu einer Verknüpfung der Situation oder Person, die in diesem einzelnen Erlebnis das Kind in grosse Angst versetzt hat, und dem starken Angstgefühl. Dies kann dazu führen, dass das Kind von dem Moment an in Anwesenheit dieser Person oder bei ähnlichen Situationen in einen extremen Angstzustand kommt, dabei versteinert, und dann kein Wort mehr hervorbringt (Schmidt-Traub, 2019).

2.2.3. Aufrechterhaltende Bedingungen

Mutistische Personen sind in ihrer Störung oft in einem «Teufelskreis der Angst» gefangen, der die Störung aufrechterhält (Schmidt-Traub, 2019).

Abbildung 1. Der Teufelskreis des Sprechens (Schmidt-Traub, 2019, S. 39)

Teil dieses Teufelskreises ist das Vermeidungsverhalten, bei dem die durch die Sprechsituation aufkommenden negativen Gefühle durch das Schweigen vermieden werden. Obwohl die Angst in dem Moment tatsächlich gelindert wird, führt dieses Vermeidungsverhalten schliesslich zu einer Festigung der Sprechangst. Ausserdem werden dadurch korrigierende Erfahrungen verhindert, in denen das Sprechen als positiv wahrgenommen werden könnte (Schmidt-Traub, 2019).

Weitere aufrechterhaltende Faktoren sind der empfundene soziale Druck, der durch konstante Aufforderungen zum Sprechen entsteht. Manchmal verstehen aussenstehende Personen auch nicht, dass sich die Mutist:innen in einer Notsituation befinden, und unterstellen ihnen fälschlicherweise oppositionelles Verhalten (Schmidt-Traub, 2019).

Ausserdem kann die durch überbehütende Erziehung entstehende Abhängigkeit von der Bezugsperson das Schweigen aufrechterhalten. Oft bekommen mutistische Kinder von ihren Bezugspersonen besonders viel Aufmerksamkeit, und die Bezugspersonen übernehmen aus Mitgefühl viel für sie. Dadurch unterstützen sie jedoch das Vermeidungsverhalten der Kinder (Schmidt-Traub, 2019) und begünstigen die Entstehung eines sogenannten subjektiven Krankheitsgewinnes, bei dem für die Betroffenen durch das Schweigen als angenehm empfundene Vorteile entstehen (Lange & Hartmann, 2021).

2.3. Einfluss auf die Person und das Umfeld

Bei Personen mit selektivem Mutismus kann es zu sozialen Funktionseinschränkungen kommen. So können sich die Kinder vor sozialen Interaktionen fürchten, und es kann mit der Zeit zu einer sozialen Isolation kommen (American Psychiatric Association, 2015). Mobbing und Ablehnung durch andere Kinder, und im Rahmen der Pubertät auch ein steigendes Risiko für Depressionen und Suizidalität, können die Folge sein (Hartmann, 2019).

Auch schulisch kann es zu Beeinträchtigungen kommen, nicht nur, weil die Kinder den sprachlichen Anforderungen der Schule nicht gerecht werden können (Dobslaff, 2005), sondern auch durch eine häufige Unfähigkeit, ihre persönlichen Bedürfnisse (z.B. Probleme mit dem Aufgabenverständnis, Toilettendrang) mitzuteilen (American Psychiatric Association, 2015; Dobslaff, 2005). Häufig kann es zu Problemen in der Benotung mündlicher Leistungen kommen, und Lehrpersonen können Druckverhalten auf die mutistischen Schüler:innen ausüben, da sie das Verhalten als Trotzreaktion fehlinterpretieren. Auch kann das Schweigen irrtümlicherweise für eine Kaschierung einer Minderbegabung gehalten werden.

Klassenwiederholungen, Rückstufungen (wie zum Beispiel in Deutschland vom Gymnasium zur Realschule) und schliesslich inadäquate Schulabschlüsse und eingeschränkte Perspektiven in der Arbeitswelt sind häufig die Folge (Hartmann, 2019).

Auch familiär kann ein schweigendes Kind zu Spannungen führen. Oft kommt es zu einer kompletten Ausrichtung des gesamten Familiensystems auf das «Sorgenkind», und andere Kinder der Familie können verdrängt werden. Die negativen Gefühle, die dadurch aufkommen, können oft nicht authentisch gezeigt werden. Ausserdem kann es dazu kommen, dass die Familie ihre sozialen Kontakte verringert. Auch Spannungen in der elterlichen Ehe können die Folge sein (Lange & Hartmann, 2021).

3. Formen der Mutismustherapie

Für die Therapie des Mutismus sind grundsätzlich drei Fachdisziplinen zuständig. Neben der Behandlung durch Sprachtherapeut:innen bzw. Logopäd:innen kommt sowohl eine Betreuung durch Fachpersonen der Psychologie als auch der Psychiatrie zum Zug. Sowohl die erhobenen organischen, psychologischen und sprachlichen Befunde als auch die bisherigen Behandlungsformen beeinflussen die Wahl der nächsten Therapieform (Lange & Hartmann, 2021). Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Therapie durch Fachpersonen der Logopädie, es wird jedoch kurz auf die Möglichkeiten der psychologischen und psychiatrischen Behandlung und die Behandlung mit Medikamenten eingegangen.

3.1. Logopädie

Die logopädische Behandlung des selektiven Mutismus rückt seit den 1990er-Jahren zunehmend in den Fokus, weil es sich bei Mutismus um eine Kommunikationsstörung handelt und da eine hohe Co-Morbidität von Mutismus und anderen sprachlichen Problemen besteht. Dabei ist die logopädische Behandlung nicht primär auf die Analyse der Problemstellung in der Vergangenheit des Kindes ausgerichtet, sondern orientiert sich an der momentanen Situation, nimmt sie als Ausgangslage und plant davon ausgehend Massnahmen für die Zukunft (Lange & Hartmann, 2021).

Im Folgenden wird kurz auf vier verschiedene Therapieansätze des Mutismus eingegangen. Am etabliertesten sind, im deutschsprachigen Raum, die Dortmunder Mutismus-Therapie (DortMuT) nach Subellok, Katz-Bernstein, Bahrfeck-Wichitill und Starke (2012), die auf Katz-Bernstein (2023) basiert, die Kooperative Mutismus-Therapie (KoMut) nach Feldmann, Kopf und Kramer (2011) sowie die Systemische Mutismus-Therapie (SYMUT) nach Hartmann (2019) (Starke & Subellok, 2015). Auch gewinnt das Konzept PCIT-SM («Parent-Child Interaction Therapy Adapted for Selective Mutism») von Steven Kurtz (Carpenter, Puliafico, Kurtz, Pincus & Comer, 2014; Niec, 2018) immer mehr an Bekanntheit im deutschsprachigen Raum, besonders durch das Vorgehen des «mutigen Sprechens» von Laerum (2015).

Bevor auf die verschiedenen Therapieansätze eingegangen wird, folgt ein kurzer Überblick über die «direktive» und die «nicht-direktive» Ausrichtung. Direktive Ansätze setzen gleich zu Beginn beim Sprechen an, um einen Gewöhnungseffekt an das Schweigen zu vermeiden (Hartmann, 2019). Bei einer nicht-direktiven Ausrichtung wird die Leitung und

Verantwortung für die nächsten Schritte dem Kind übergeben, das Kind bestimmt also über die Geschwindigkeit, mit der die Therapie voranschreitet, und darf zu Beginn der Therapie Kommunikation über nicht-sprachliche Wege erleben (Axline, 2002; Huey, Saw & Ramlee, 2024).

3.1.1. Die Dortmunder Mutismus-Therapie

2005 von Katz-Bernstein erstmals als integratives Konzept mit psychotherapeutischen und sprachtherapeutischen Teilen vorgestellt, wurde es später an der Technischen Universität Dortmund zur sogenannten «Dortmunder Mutismus-Therapie (DortMuT)» weiterentwickelt (Subellok et al., 2012).

Der therapeutische Bezugsrahmen von DortMuT versteht die Kinder als, innerhalb ihrer Grenzen, fähig, ihre sozialen Lebensbedingungen aktiv mitzugestalten. Ebenso wird angenommen, dass Kinder durch den Austausch mit der Umwelt lernen, und sich Kind und Interaktionspartner gegenseitig beeinflussen. So wird gemeinsam gehandelt, und die Kinder erfahren die Sprache als Möglichkeit, Beziehungen zu knüpfen.

Weil schweigende Kinder nicht sprachlich agieren können, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass diese Kinder in dem ihnen vertrauten Umfeld oppositionelles Verhalten zeigen, da es für sie eine Möglichkeit darstellt, sich auch ohne Sprache als selbstwirksam zu erleben (Subellok et al., 2012). «Deshalb muss ein therapeutischer Ansatz, der schweigende Kinder befähigen will, den Weg ins Unvertraute und damit ins Sprechen zu meistern, ihr Selbsterleben als eigenwirksame kooperative soziale Akteure unverzichtbar mitberücksichtigen» (Subellok et al., 2012, S. 87).

Bei DortMuT kommen als therapeutischer Raum zwei verschiedene Schwerpunkte zusammen. Einerseits ist DortMuT ein «freier therapeutischer Raum», in dem die Beziehung zwischen Kind und Therapeut:in im Fokus steht und über den neue kommunikative Erfahrungen gemacht werden (Subellok et al., 2012).

Im freien therapeutischen Raum gibt es drei aufeinander bezogene Instanzen: die sprachtherapeutische Fachperson, das schweigende Kind sowie den sprachlich-kommunikativen Lerngegenstand. Damit in diesem Raum Lernen stattfinden kann, ist die Beziehung zwischen Therapeut:in und Kind essenziell. Das Kind kann frei explorieren,

während die therapeutische Fachperson flexibel auf das Kind reagiert. Dabei lernt das Kind, alte Verhaltensmuster aufzubrechen, erwirbt neue Handlungsmuster und kann sie dann im Alltag gezielt anwenden (Bahrfeck-Wichitill, Starke & Subellok, 2011; Subellok et al., 2012). Dieser freie therapeutische Raum ist auch Übergangsraum. Obwohl das Kind sich selbst noch als schweigend erlebt, erfährt es bereits die Unterstellung, dass es wie selbstverständlich das Sprechen noch lernen wird (Subellok et al., 2012).

Der soziale Kontext und die Eltern mit ihren Erwartungen, aber auch ihren Befürchtungen und dem Druck auf das Kind werden zuerst noch aussen vorgelassen. Dennoch ist stets ein Kontakt zwischen Bezugspersonen des Kindes und Therapeut:in notwendig, um zu beraten und die Erwartungen an die Fortschritte des Kindes realistisch zu gestalten (Subellok et al., 2012).

Andererseits gibt es den «vernetzen therapeutischen Raum», der durch eine Ergänzung des freien therapeutischen Raumes durch weitere soziale Kontexte entsteht. Diese Kontexte, wie beispielsweise die Schule oder entferntere Verwandte, bringen neue, spezifische Anforderungen an die Kommunikation des mutistischen Kindes. Die Kontexte werden nun mit dem freien therapeutischen Raum verknüpft und dessen Wirkmechanismen übertragen (Subellok et al., 2012).

Die Erwartungshaltung, dass das Kind irgendwann fähig sein wird, zu sprechen, entlastet einerseits die involvierten Personen. Andererseits wird dem Kind ein Spielraum geschaffen, in dem es sich an neuen kommunikativen Möglichkeiten versuchen kann (Subellok et al., 2012). Dabei ist es wichtig, dass durch die Sprachtherapie deutlich vermittelt wird, was die Ressourcen, Möglichkeiten, aber auch Grenzen des Kindes und der Umwelt sind (Subellok et al., 2012).

Der Aufbau einer therapeutischen Beziehung steht bei DortMuT im Fokus (Katz-Bernstein, 2023; Rogoll et al., 2018). Vor diesem Hintergrund gibt es fünf therapeutische Interaktionsangebote, die je nach Kind verschieden kombiniert werden. Es folgt eine Auflistung der verschiedenen Angebote mit den entsprechenden kindlichen Entwicklungs- und Beziehungsdimensionen (Subellok et al., 2012).

Interaktionsangebote	Entwicklungsdimension	Beziehungsdimension
responsives Spiegeln	Dimension der responsiven „Face-to-Face“-Interaktion (Dyade)	ICH und DU
Verstehen und Handeln	bedeutungsgebende und symbolische Dimension (Triangulation)	ICH, DU und die WELT
Konfrontieren	strukturegebende, Grenzen aufzeigende Dimension (Sozialisation)	ICH, DU und die sozialen Anforderungen
Coachen und (implizites) Vernetzen	Dimension der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben (Adaption)	ICH, DU und DEINE Umwelt
positives, ressourcenorientiertes Unterstellen	Entwicklung und Zukunftsvision	WIR schaffen es!

Abbildung 2. Entwicklungsrelevante Interaktionsangebote (Subellok et al., 2012, S. 89)

Beim Interaktionsangebot «responsives Spiegeln» wird dem Kind zu verstehen gegeben, dass es wahrgenommen wird. Durch das Zurückspiegeln der kindlichen Gefühle und Bedürfnisse lernt das Kind diese besser zu deuten und bekommt dadurch ein Gespür für die eigenen Fähigkeiten. Gerade bei mutistischen Kindern ist das wichtig (Subellok et al., 2012).

Durch das Interaktionsangebot «Verstehen und Handeln» versprachlicht die therapeutische Fachperson die Handlungen des Kindes, und es bekommt dadurch das Gefühl vermittelt, in seiner Individualität «normal» zu sein. Die deutende Versprachlichung durch die therapeutische Fachperson bringt Distanz, und das Kind lernt, über das eigene Handeln und dessen Folgen nachzudenken. Dem Handeln wird ein Sinn gegeben, wodurch sich das Kind selbstwirksam wahrnehmen kann. Bei älteren Kindern kann diese Sinnggebung durch Gespräche geschehen, bei jüngeren im gemeinsamen Spiel (Subellok et al., 2012).

Das Interaktionsangebot «Konfrontieren» hat zwei verschiedene Hauptthemen. Einerseits geht es um den Umgang mit Grenzen, andererseits um die Arbeit am Symptom. Die Kinder lernen, mit gesetzten Grenzen umzugehen. Bei der Arbeit am Symptom wird das Kind mit den sozialen Erwartungen konfrontiert und zu einer Veränderung der eigenen Verhaltensmuster motiviert. Es wird ihm unterstellt, dass es durchaus auch teilweise genesungswillig ist, und dieser Teil wird gestärkt (Subellok et al., 2012).

«Coachen und (implizites) Vernetzen» ist ein Interaktionsangebot, bei dem Therapeut:innen den Kindern coachend mit Impulsen zur Bewältigung von unkontrollierbar erscheinenden Ereignissen zur Seite stehen. Da diese Krisen oft mit Situationen mit der sozialen Umwelt in Verbindung stehen, kommt es durch die Bewältigung bereits zu einer impliziten Vernetzung mit dem Umfeld (Subellok et al., 2012).

Das Interaktionsangebot «positives, ressourcenorientiertes Unterstellen» ist eine Hilfestellung für die anderen Interaktionsangebote. Das positive Unterstellen, die Erwartungshaltung, dass das Kind dies schon schaffen wird, hilft dem Kind, das eigene Selbstbild und den Glauben an sich selbst zu stärken. Auch ein Umfeld, das an das Kind glaubt, kann helfen, bei Rückschlägen am Ende optimistisch an das Erreichen des Zieles zu glauben (Subellok et al., 2012).

Mit den steigenden Fähigkeiten des Kindes wird nach und nach die Aussenwelt hinzugetragen, der freie therapeutische Raum wird geöffnet und zum vernetzten therapeutischen Raum erweitert. Hierbei wirkt die therapeutische Fachperson als Vermittler:in zwischen den verschiedenen Kontexten und stellt sicher, dass die Anforderungen an das Kind weder zu gross noch zu klein sind. Ausserdem ist die Beratung von Bezugspersonen hinsichtlich der zutrauenden Erwartungshaltung und für Transferarbeit im Rahmen der Therapie sowie deren Aufklärung über mögliche Ursachen des Schweigens des Kindes und den Umgang mit eventuell auftretenden Schuldgefühlen der Eltern Teil der Arbeit der Therapeut:innen (Subellok et al., 2012).

Verschiedene therapeutische Zugänge und Konzepte sind Teil einer Therapie nach dem DortMuT-Ansatz. So finden neben dem bereits erwähnten Optimismus, dass das Kind schon noch sprechen werde, auch das Symbol- und Rollenspiel und das «Safe-Place-Konzept» Eingang in die Therapie (Bahrfeck-Wichitill et al., 2011; Katz-Bernstein, 2018, 2023).

Beim Safe-Place-Konzept für die Mutismustherapie handelt es sich um eine von Katz-Bernstein (2023) entwickelte Methode. Dem Kind wird ein sicherer Raum innerhalb des Therapiezimmers angeboten, in den sich das Kind zurückziehen kann. Das Kind kann so viel eher auf Beziehungs- und Handlungsangebote eingehen. Durch die Abgetrenntheit kommt der Wunsch auf, die eigenen Grenzen zu verteidigen, und die Kinder bekommen die Möglichkeit, auch nonverbal ein klares «Nein» mitzuteilen, indem sie sich in ihren Safe Place zurückziehen und somit Selbstwirksamkeit in der Kommunikation erleben dürfen (Katz-Bernstein, 2023).

3.1.2. Die Kooperative Mutismus-Therapie

In ihrer Grundhaltung orientiert sich die Kooperative Mutismus-Therapie vor allem am Konzept der kooperativen Sprachtherapie, Systemtheorie und der kooperativen Pädagogik (Rogoll et al., 2018), wobei der primäre Fokus auf der Identitätsbildung liegt (Feldmann et

al., 2011). Es ist hierfür sowohl für das mutistische Kind als auch für die Bezugspersonen wichtig, «wechselseitig Mitverantwortung und Eigeninitiative zu übernehmen, [und] sich in der Kooperation zu erleben» (Feldmann et al., 2011, S. 151). Ebenso wichtig ist es, das mutistische Kind in der eigenen Sprach- und Kommunikationskompetenz zu respektieren (Kommunikationsabbrüche des Kindes sollten ernst genommen werden). Dennoch sollten Therapeut:innen das Vertrauen in das Kind haben, ihm die Kommunikation entsprechend seinen Möglichkeiten zumuten und ihm eine Kommunikationsbereitschaft unterstellen (Feldmann et al., 2011).

Die Kommunikation des Kindes sollte von der nonverbalen Kontaktaufnahme bis hin zum Sprechen aufgebaut werden. Dabei kann viel über den ganzen Körper gearbeitet werden, und Ansätze aus der Psychomotorik-Therapie können genutzt werden. Spezifische Anforderungen auf der pragmatisch-kommunikativen Sprachebene, zum Beispiel die vokale aber nonverbale Kommunikation können ebenfalls hilfreich sein (Feldmann et al., 2011).

Die ersten Schritte in der Therapie nach KoMut sind oft nicht-sprachliche. Das Ziel ist es vor allem, eine vertrauensvolle Umgebung für das Kind zu schaffen. Die therapeutische Fachperson sollte eine abwartende Haltung einnehmen und es dem Kind ermöglichen, sich in dieser Umgebung einfacher nach aussen zu entfalten. Dennoch traut man dem Kind zu, dass es irgendwann auch in schwierigen Situationen sprechen können wird. Dabei balancieren Therapeut:innen das Schaffen einer vertrauen Umgebung und das Anbieten neuer Herausforderungen (Feldmann et al., 2011), damit die Kinder in den neuen Situationen weder unter- noch überfordert werden. Dafür wird alltagsnah gearbeitet, und im gemeinsamen Handeln mit dem Kind entstehen Kooperationssituationen, in denen das Sprechen (noch) nicht erwartet wird. Auch ist es wichtig, dem Kind immer wieder zu ermöglichen, die Leitung einer Situation zu übernehmen und ihm zuzutrauen, die Verantwortung zu tragen (Feldmann et al., 2011).

Auch die Förderung des Selbstwertes der mutistischen Kinder ist ein grosses Thema der Therapie. Das Kind lernt, seine Bedürfnisse besser wahrzunehmen und nach aussen zu tragen, was auch die sprachliche Öffnung vereinfacht (Feldmann et al., 2011).

Auch der Safe-Place-Konzept von Katz-Bernstein (2023) ist Teil der Kooperativen Mutismus-Therapie (Feldmann et al., 2011).

Einen weiteren Baustein der Therapie nach KoMut stellt das Betrachten der Polaritäten dar, die das Kind ausmachen. Bei vielen mutistischen Kindern ist die Polarität zwischen «Bewegung» und «Stillstand/Starre» stark ausgeprägt; so zeigt sich im sicheren Umfeld das Bewegungsverhalten als unauffällig oder sogar sehr aktiv, in anderen, fremden Situationen scheinen die Kinder jedoch körperlich und emotional zu erstarren. Diese Polaritäten können zu ersten Therapiezielen führen, wie zum Beispiel das Bewegen in einem fremden Raum (Feldmann et al., 2011).

Abbildung 3. Polaritäten bei selektivem Mutismus (Feldmann et al., 2011, S. 154)

Humor ist ein vielgenutztes Mittel, um starre Situationen zu entspannen. Mit Humor kann in der Mutismustherapie die Ernsthaftigkeit der Sprache «gespielt» werden, und das Kind kann üben, sich selbst nach aussen zu zeigen (Feldmann et al., 2011).

Meist sind die mutistischen Kinder nach aussen isoliert, und es bestehen nur wenige soziale Kontakte zu Personen ausserhalb der Familie. Deshalb ist es in der Therapie wichtig, eine Verbindung zwischen den Polen «Zu Hause» und «In der Fremde» herzustellen und Themen und Förderungen aus der Therapie in den Alltag zu übertragen (Feldmann et al., 2011). Auch im Kontakt mit den Gleichaltrigen können grosse Fortschritte erzielt werden, da oftmals bestimmte Peers bereits als Brücke zum Sprechen zur Verfügung stehen (Feldmann et al., 2011).

Die Elternarbeit ist oft ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Eine hypothetische Entwicklungshierarchie des Kindes kann den Eltern beispielsweise helfen, Über- und

Unterforderung zu vermeiden und auch kleine Fortschritte in der Therapie wahrzunehmen. Durch die therapeutische Haltung, die mit KoMut einhergeht, werden die Eltern zu Kooperationspartnern und nehmen unbewusst dem Kind einen gewissen Druck. Auch der Umgang der Eltern mit eventuell vorhandenen Schuldgefühlen sollte thematisiert werden (Feldmann et al., 2011).

3.1.3. Die Systemische Mutismus-Therapie

Bei der Systemischen Mutismus-Therapie dient ein systemisches Menschenbild als Grundlage, wonach «alle Strukturen und Organismen miteinander verbunden sind, sich gegenseitig beeinflussen und schliesslich neue Strukturen bzw. integrierte Ganzheiten hervorbringen» (Hartmann, 2019, S. 263). Es geht also um Wechselbeziehungen zwischen der betroffenen Person und ihrem Umfeld, die als Ursache für den Mutismus gelten können. Aber auch das Innenleben einer Person hat Einflüsse auf das Verhalten und kann es beeinflussen (Hartmann, 2019).

Die Systemische Mutismus-Therapie (kurz auch «SYMUT») besteht aus fünf Modulen. Die fünf Module sind, wie nachfolgend zu sehen, das systemische Menschenbild, die 8-Stufen-Diagnostik, die Mutismus-Therapie in vier Phasen, interdisziplinäre Gesprächsrunden sowie die Beratung und Elternarbeit (Hartmann, 2004a, 2019).

Abbildung 4. Die SYMUT-Therapie (Hartmann, 2004a, S. 23)

Die Interdisziplinarität und der wechselseitige Austausch aller involvierten (Fach-)Personen ist ein integraler Bestandteil der Systemischen Mutismustherapie (Hartmann, 2019).

Die 8-Stufen-Diagnostik stellt eine ausführliche Sammlung diagnostischer Möglichkeiten dar, aus der je nach Patient:in spezifisch ausgewählt werden kann (Hartmann, 2004a). Neben der Diagnose nach dem ICD-10 und dem DSM-IV sieht sie die Zusammenarbeit mit Fachpersonen der Neurologie, der Otorhinolaryngologie und der Psychologie vor sowie die ganzheitliche Beurteilung der kommunikativen Fähigkeiten mithilfe eines Mutismus-Soziogramms und eines Evaluationsbogens zum Kommunikationsverhalten (Hartmann, 2019).

Bei der Therapie des selektiven Mutismus gibt es nach Hartmann (2019) zwei besonders wichtige Ziele. Das erste ist die (verbale) Dialogfähigkeit, das zweite die Alltagstauglichkeit «im Sinne der altersadäquaten Bewältigung von täglichen Lebensaufgaben» (Hartmann, 2019, S. 290). Beide Ziele geben eine klare therapeutische Intention vor: die Befähigung der betroffenen Person, selbstständig zu sein (Hartmann, 2019).

Für die Gestaltung der Therapie sieht Hartmann (2004b, 2019) ein Vorgehen in vier Phasen vor, wie in *Abbildung 5* ersichtlich:

Abbildung 5. Die vier Phasen der Therapie (Hartmann, 2019, S. 292)

In der ersten, der präverbalen Phase, beginnt der Aufbau der therapeutischen Beziehung zum Kind sowie die Elternarbeit (Hartmann, 2019). Es wird gemeinsam mit dem Kind

erarbeitet, welche Bedeutung das Sprechen für die Menschen hat. Dies sollte kindgerecht gestaltet werden; so kann zum Beispiel mit Rollenspielen die Sinnhaftigkeit der verbalen Kommunikation erlebt werden. Auch ein Therapieslogan wird gemeinsam gefunden. Er soll dem Kind Zuversicht vermitteln und positive Merkmale der eigenen Persönlichkeitsstruktur hervorheben (Hartmann, 2019). Auch das Zeichnen des sogenannten «Mutismus-Gespenstes» kann Teil der Arbeit sein, wobei sich das Kind selbst neben dem Gespenst zeichnen soll, um zu sehen, wer grösser ist. In einer Serie von drei Bildern (Zustand zu Beginn der Therapie, während der Therapie, erhoffter Endzustand) wird deutlich, wie das Kind gegen das Gespenst «ankämpft» und es schliesslich besiegt (Hartmann, 2019). Auch das Evozieren erster Laute und Geräusche ist Teil der präverbalen Phase. Laut Hartmann ist hierbei eine gut gemeinte Haltung ohne Druck im Sinne eines Abwartens, dass das Kind nicht sprechen muss, wenn es nicht will, nicht von Vorteil (Hartmann, 2004b). Er empfiehlt eine Konfrontation der Kinder mit ihrem Schweigen, immer in Verbindung mit dem Anbieten einer Problemlösung. Im gezielten Hervorlocken erster Laute zeigt sich die direktive Ausrichtung der Systemischen Mutismustherapie. Unterstützt wird diese Anbahnung mit Ansätzen aus der myofunktionellen Therapie und, gerade bei älteren Patient:innen, mit Ansätzen aus der Aphasie- und Dysarthrophonietherapie (Hartmann, 2019).

In der lexikalisch-syntaktischen Phase ist nun das Ziel eine Erweiterung der ersten Laute hin zu ganzen Wörtern und Sätzen. Dies kann geschehen, sobald die Laut- und Silbenbildung stabil ist. Besonders wichtig ist in dieser Phase die konsequente Versprachlichung eines kompletten Wortes (Hartmann, 2004b, 2019). Ein weiterer wichtiger Teil in dieser Phase ist der sogenannte therapeutische Vertrag. Dieser Vertrag, von Therapeut:in und Kind gemeinsam erstellt und von beiden unterschrieben, zielt darauf ab, einen Transfer der Sprechfähigkeiten vom Therapiezimmer in den Alltag des Kindes zu erwirken. Im Vertrag werden verschiedene Stufen der Verhaltensmodifikation nach aufsteigender Schwierigkeit aufgelistet. Gekoppelt mit diesem Vertrag existiert ein Wochenplan, in dem die Sprechleistungen des Kindes festgehalten werden und je nach Schwierigkeit mit Punkten belohnt werden. Durch diese Wochenpunktzahl lässt sich der Verlauf der Kommunikationsfähigkeiten des Kindes festhalten (Hartmann, 2004b, 2019). Auch das Training verschiedener Sozialkompetenzen ist Bestandteil dieser Phase der Therapie (Hartmann, 2019).

Besonderes Augenmerk wird auf die Begrüssung und Verabschiedung gelegt, die im Therapiezimmer so lange geübt wird, bis sie funktioniert (Hartmann, 2019). Auch für die Bezugspersonen kann diese Phase eine Herausforderung sein, da alte Verhaltensmuster, wie das Übernehmen des Sprechens für das mutistische Kind, durchbrochen werden müssen (Hartmann, 2004b, 2019).

Die kommunikativ-sozialinteraktive Phase bildet die letzte reguläre Phase. Das Ziel dieser Phase ist es, die Erfolge aus der zuvor noch gelenkten Spontansprache in eine ungehemmte, freie Kommunikation überzuführen. Dialog- und Narrationsfähigkeiten werden aufgebaut, und die Sprache wird alltagstauglich (Hartmann, 2004b). Parallel dazu werden in dieser Phase zunehmend auch die Themen Angst und Angstbewältigung angesprochen. Angstbewältigung und Sprechanbahnung beeinflussen sich dabei gegenseitig (Hartmann, 2019). Die kommunikativ-sozialinteraktive Phase der Therapie findet ihren Höhepunkt im Training der Sozialkompetenzen im alltäglichen Leben, in der sogenannten «In-vivo»-Therapie. Es werden reale Situationen geübt und anschliessend umgesetzt, zum Beispiel der Besuch einer Bäckerei (Hartmann, 2019).

Das erneute Erstellen eines Mutismus-Soziogramms und das wiederholte Durchführen des «Evaluationsbogens für das sozialinteraktive Kommunikationsverhalten bei Mutismus/E-S-K-M», nun beide ohne Hinweise auf Mutismus, zeigen, dass der Abschluss der Mutismustherapie ansteht (Hartmann, 2019).

Die Nachbetreuungsphase besteht aus einer optionalen Nachbetreuung in einem Intervall von drei und neun Monaten nach Abschluss der Therapie sowie bei biographischen Weichenstellungen (Hartmann, 2004b, 2019).

3.1.4. PCIT-SM

Der PCIT-SM-Ansatz stellt eine Adaption des PCIT dar, bei dem jedoch spezifisch mit Kindern mit selektivem Mutismus gearbeitet wird (Carpenter et al., 2014). Verhaltenstherapeutische Techniken werden mit Expositionssituationen (zuerst im klinischen und dann in anderen sozialen Settings) kombiniert, um beim Kind Vermeidungsverhalten zu reduzieren und das Sprechen zu fördern (Cotter et al., 2018). PCIT wurde in den frühen 70er-Jahren von Dr. Sheila Eyberg als eine Intervention zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung im Rahmen der Behandlung von Kindern mit einer Störung des Sozialverhaltens entwickelt. PCIT war damals einer der wenigen Ansätze, die Methoden der Spieltherapie, der Bindungstheorie,

der sozial-kognitiven Lerntheorie und der Entwicklungswissenschaften miteinander verband (Niec, 2018). Beim PCIT-SM wird oft von «Eltern» gesprochen, es sind jedoch alle Bezugspersonen des Kindes gemeint, die diese Rolle im Leben des Kindes einnehmen.

Wie bei der PCIT werden auch bei der PCIT-SM die Eltern als Co-Therapeuten ausgebildet und einbezogen (Laerum, 2015). Es wird mit einer Phase der vom Kind geleiteten Interaktion (kurz CDI, «Child-Directed Interaction») begonnen. In dieser Phase sollte sich das Kind wohlfühlen und nicht unter Sprechdruck gestellt werden. Die Eltern dürfen deshalb in dieser Phase keine Fragen an das Kind stellen. Ausserdem sollen die Eltern die sogenannten PRIDE-Strategien erlernen und angemessen einsetzen: «praise» (loben), «reflect» (wiederholen), «imitate» (imitieren), «describe» (beschreiben) und «empathy» (Begeisterung zeigen) (Laerum, 2015). Wegen der unterschiedlichen Ziele der Therapie zwischen PCIT und PCIT-SM folgt der von dem Kind geleiteten Phase eine Phase von verbal gelenkten Interaktionen (im Englischen «Verbal Directed Interactions», kurz VDI), wenn das Kind dazu bereit scheint, bei Aufforderung zu sprechen oder die sogenannte «mutige Stimme» einzusetzen (Cotter et al., 2018; Laerum, 2015).

In der VDI-Phase liegt der Fokus auf dem Generalisieren des Sprechens in neuen Umgebungen und mit neuen Personen. Dafür werden dem Kind Fragen gestellt, oder es wird dazu aufgefordert, Dinge zu verbalisieren, wofür es dann gelobt wird und positive Verstärkung erfahren kann. Neben den Strategien, die die Eltern bereits in der CDI-Phase gelernt haben, werden sie dazu angeleitet, dem Kind Auswahlfragen und offene Fragen zu stellen und während 5 Sekunden eine Antwort abzuwarten. Je nach Reaktion des Kindes kann es für das Sprechen gelobt werden, die nonverbale Antwort kann beschrieben werden, oder die Frage kann erneut gestellt werden. In der VDI-Phase wird nach einem zweimaligen Nicht- (oder nur nichtverbalen) Beantworten des Kindes zurück in die CDI-Phase gewechselt (Carpenter et al., 2014; Cotter et al., 2018).

Da das Generalisieren der Sprecherfahrungen den Hauptfokus der VDI-Phase darstellt, sollten die Erfahrungen in verschiedenen Settings und mit verschiedenen Personen gemacht werden. Dafür führt ein:e Therapeut:in während der Arbeit mit dem Kind jeweils höchstens eine Variable der Veränderung ein, um das Kind nicht zu überfordern. Auch können herausfordernde Situationen zuerst im Therapiezimmer geübt werden, bevor sie tatsächlich umgesetzt werden (Cotter et al., 2018).

Damit das Kind das Sprechen überall spielerisch üben kann, können Eltern auch eine «Tasche voller Mut» (Laerum, 2015, S. 32) kreieren. Das kann ein kleiner Beutel sein, gefüllt mit einfachen Spielen oder den sogenannten «Lieblingsfragen» (Frage nach Lieblingsessen/Lieblingsfarbe etc.), die das Sprechen fördern und dem Kind Spass machen. Damit kann in vielen Situationen nun das Sprechen gefördert werden, wo vorher vielleicht geschwiegen wurde, und das Sprechen wird generalisiert (Laerum, 2015; Niec, 2018).

3.2. Psychiatrie

Die Psychiatrie kommt in der Behandlung des selektiven Mutismus besonders dann zum Zug, wenn sich der Mutismus im Rahmen einer psychiatrischen Grunderkrankung zeigt. Die mutistische Symptomatik wird dabei oft nicht spezifisch behandelt (Lange & Hartmann, 2021). Zur psychiatrischen Behandlung gehört die medikamentöse Behandlung, genauer die Nutzung von Antidepressiva, weil angenommen wird, dass es sich beim selektiven Mutismus um eine Ausdrucksweise einer sozialen Phobie, um Zwänge oder Depressionen handelt. Diese Behandlung kann sich durchaus positiv auswirken (Melfsen & Warnke, 2007) und wird später noch genauer diskutiert.

Stationäre Aufenthalte erweisen sich für mutistische Kinder oft nicht als hilfreich und führen durch die tendenziell belastende Atmosphäre eher zu einer Aufrechterhaltung der mutistischen Symptome (Lange & Hartmann, 2021), weshalb sie sorgfältig erwogen werden sollten. Ein schlechtes Erlebnis kann sich unter Umständen negativ auf nachfolgende therapeutische Interventionen auswirken, was eine weiterführende Behandlung erschwert (Katz-Bernstein, 2023).

3.3. Psychotherapie

Die Psychotherapie ist ebenfalls eine häufig genutzte Form der Mutismustherapie. Dabei ist das Ziel eine «psychoanalytische, verhaltens-, kognitiv verhaltens- oder gesprächstherapeutische Auflösung der Mutismusursache» (Lange & Hartmann, 2021, S. 53).

Gesprächstherapeutische Therapien erweisen sich bei mutistischen Patient:innen oft als schwierig, und das Schweigen wird oft als Argument einer Nichtdurchführbarkeit der psychotherapeutischen Behandlung angeführt. Dadurch werden gerade in Kliniken, wo oft kaum logopädisches Fachpersonal vorhanden ist, selten mutismusspezifische Behandlungen durchgeführt (Lange & Hartmann, 2021).

Dennoch ist eine Behandlung durch eine psychotherapeutische Fachperson durchaus sinnvoll, besonders, wenn «neurotische Charakter- oder Familienstrukturen, traumatisierende Schockzustände, aktualdepressive Zustände oder stressauslösende Ereigniswahrnehmungsmuster, die als Ich-Bedrohung empfunden werden, vorliegen» (Lange & Hartmann, 2021, S. 53). Auch Katz-Bernstein (2023) erwähnt den Einbezug psychotherapeutischen Fachpersonals, besonders bei zusätzlichen problematischen Familienverhältnissen.

Psychotherapeut:innen können ebenfalls beratend zur Seite stehen, um die aufrechterhaltenden Faktoren des Mutismus aufzudecken und allfällige ungünstige Psychodynamiken innerhalb eines betroffenen Familiensystems familientherapeutisch zu unterstützen. Gemeinsam mit den Patient:innen werden idealerweise Bewältigungsmechanismen erlernt und somit auch für die Zukunft anwendbar gemacht (Lange & Hartmann, 2021).

Auch einige in der Mutismustherapie bekannte Methoden wie das Safe-Place-Konzept haben ihre Ursprünge in der Psychotherapie (Katz-Bernstein, 2023).

3.4. Exkurs: Medicotherapie und Homöopathie

Unter bestimmten Umständen kann im Rahmen der Mutismustherapie auch eine Therapie mit Medikamenten indiziert sein. Schmidt-Traub (2019) beschreibt die Möglichkeit, bei besonders schwierigen Fällen unterstützend mit Medikamenten zu arbeiten, zum Beispiel bei Kindern, bei denen Therapieansätze der kognitiven Verhaltenstherapie nicht greifen, der Leidensdruck enorm ist oder der innere Widerstand zu gross ist.

Nach Schmidt-Traub (2019) hilft eine Kombinationstherapie in vielen Fällen, die Angstintensität auf ein erträglicheres Niveau zu senken, was beim Kind dazu führt, dass es belastbarer ist, aus der Starre in eine Handlungsfähigkeit kommt und sich nun eher zutraut, auch in eine Konfrontationssituation zu gehen. Weil die medikamentöse Unterstützung jedoch eine Form von Vermeidungsverhalten darstellt, sollte die Dosis nach einer Weile verringert werden, und wenn das Kind Fortschritte gezeigt hat, schliesslich abgesetzt werden (Schmidt-Traub, 2019).

Bei den für die Mutismustherapie eingesetzten Medikamenten handelt es sich um sogenannte SSRI, «Selective Serotonin Reuptake Inhibitors» (auf Deutsch «Selektive

Serotonin-Wiederaufnahmehemmer»). SSRI gehören zu den Antidepressiva und führen durch ein Erhöhen des Serotoninspiegels im Körper zu einer positiven Veränderung der Stimmung und des Antriebs (Cassano, Rossi & Pini, 2002; Hartmann, 2019; www.nhs.uk, 2021).

Hartmann (2019) erwähnt zusätzlich den Einsatz von Homöopathie als eine Vorstufe einer schulmedizinischen Medicotherapie. Es gibt verschiedene Angstlöser auf tierischer, metallischer, pflanzlicher und mineralischer Basis, die dort eingesetzt werden können, wo die Anwendung von schulmedizinischen Antidepressiva nicht erlaubt oder erwünscht ist. Im Rahmen von SYMUT wird eine Behandlung durch schulmedizinische oder homöopathische Medicotherapie, wenn nötig, ausdrücklich eingeschlossen (Hartmann, 2019; Lange & Hartmann, 2021).

Auch Katz-Bernstein (2023) erwähnt die Möglichkeit einer medikamentösen Begleitung bei einer Stagnation der Therapie oder einem grossen Leidensdruck und bedrohenden Begleitsymptomen. Die homöopathische Behandlung ist zu erwägen und sollte einer Behandlung mit chemischen Substanzen der Schulmedizin vorgezogen werden (Katz-Bernstein, 2023).

Bei all diesen Entscheidungen sollte immer entsprechendes Fachpersonal einbezogen werden. Für die Verwendung von schulmedizinischen Medikamenten ist ein:e Kinder- und Jugendpsychiater:in zu konsultieren, welche:r diese Medikamente verschreiben kann (Schmidt-Traub, 2019), und auch für den Einsatz von homöopathischen Mitteln wird empfohlen, eine:n Schulmediziner:in mit entsprechender homöopathischer Zusatzausbildung zu konsultieren (Lange & Hartmann, 2021).

4. Methodik

Es folgt ein Überblick über die zur Beantwortung der Forschungsfragen gewählten Methoden und die dafür involvierten Expert:innen.

4.1. Forschungsmethode

Diese Arbeit versucht die Fragen zu beantworten, wie Expert:innen im Bereich der Mutismustherapie diese Therapie gestalten und welche Faktoren sie als erfolgversprechend erachten. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wurden Leitfadeninterviews durchgeführt. Durch den teilstandardisierten Charakter des Leitfadeninterviews konnten spezifische Fragen gestellt werden, und es konnte sichergestellt werden, dass bei allen interviewten Personen dieselben Fragen gestellt wurden, wobei dennoch flexibel auf die Expert:innen reagiert werden konnte (Kohler, 2022). Anschliessend wurden die Interviews anhand einer qualitativen Interviewanalyse ausgewertet.

4.2. Planung der Datenerhebung

Im Folgenden wird besprochen, wie die Datenerhebung geplant wurde, welche Personen für die Arbeit interviewt wurden, und wie der Leitfaden für die Interviews gestaltet wurde.

4.2.1. Stichprobe

Die Auswahl der Expert:innen beschränkte sich auf Personen aus dem deutschsprachigen Raum, um einen Fokus auf deutschsprachige Therapie legen zu können, aber dennoch eine hohe Anzahl an Interviewpartner:innen zu ermöglichen. Um Expert:innen in der Mutismustherapie zu finden, wurde vorrangig auf verschiedenen Selbsthilfewebsites gesucht. Die Webseiten bieten oft eine Liste von Ansprechpersonen aus verschiedenen Therapiebereichen an, darunter auch viele Logopäd:innen, die sich auf den Bereich Mutismus spezialisiert haben. So gibt zum Beispiel die Seite des «Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V.» (Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V., 2024) Einblick in ein Therapeut:innennetzwerk von rund 130 Personen, vorrangig Logopäd:innen, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich auf das Gebiet Mutismus spezialisiert haben. Auch «Mutismus Schweiz» (Mutismus Schweiz, 2021) liefert eine Liste von fast 20 Fachpersonen in der Schweiz. Ausserdem wurde über die Suchfunktion für Logopäd:innen der Webseite

«logopaediaustria.at» nach Personen mit einer Spezialisierung auf Mutismus gesucht (logopädieaustria, 2024).

Von den ausgewählten 20 Personen liessen sich schliesslich zehn für ein Interview finden. Drei Personen leben und arbeiten in Deutschland, eine Person in Österreich und sechs in der Schweiz. Die meisten sind ausgebildete Logopäd:innen, es findet sich jedoch auch ein:e klinische:r Linguist:in. Die Personen, neun davon weiblich, eine männlich, haben unterschiedlich viel Erfahrung in der Mutismustherapie, sind jedoch alle Expert:innen auf dem Gebiet. Sie arbeiten in logopädischen Diensten oder in logopädischen Praxen und haben teilweise nur Patient:innen im Frühbereich, andere auch Patient:innen im gesamten Altersspektrum bis hin zu Erwachsenen.

4.2.2. Gestaltung des Interviewleitfadens

Die Gestaltung des Leitfadens orientierte sich vorwiegend an der S²PS²-Methode von Jan Kruse, die eine Weiterentwicklung der SPSS-Methode von Cornelia Helfferich darstellt (Kruse, 2014). Dafür wurden in einem ersten Schritt beim Brainstorming sämtliche Ideen für Fragen auf Kärtchen geschrieben, die anschliessend thematisch sortiert wurden. Eine Auswahl der geeignetsten und den Forschungsfragen am dienlichsten Fragen wurde getroffen. Dabei wurde auf ein gutes Verhältnis von offenen und direkten Fragen (Kruse, 2014; Laudel & Gläser, 2010) geachtet, und passende Einstiegs- und Abschlussfragen wurden formuliert. Die Hauptfragen beschäftigten sich mit der Therapigestaltung, dem Einstieg in die Therapie, der Arbeit nach einem oder mehreren Ansätzen und Methoden, dem Umfang der elterlichen und interdisziplinären Zusammenarbeit. Der Begriff der Therapigestaltung umfasst in der vorliegenden Arbeit die Bereiche Therapiefrequenz, Dauer der einzelnen Therapiestunden, und ob es sich um Einzel- oder Gruppentherapie handelt.

Um die Antworten der Expert:innen kontextuell betrachten zu können, wurde zusätzlich zu den Hauptfragen ausserdem erfragt, wie sie dazu kamen, sich auf dem Gebiet des selektiven Mutismus zu spezialisieren, und ob es für sie ein priorisierbarer Fokus in der alltäglichen Arbeit sei.

Nach der Durchführung der ersten vier Interviews wurde der Leitfaden noch einmal überarbeitet, um einen genaueren Fokus auf die Beantwortung der zweiten Fragestellung zu legen.

4.3. Datenerhebung und -aufbereitung

Der Machbarkeit halber wurden neun der zehn Interviews über Zoom durchgeführt, während eines in Person stattfand. Die Interviews wurden auf Audio oder Video aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Acht der Transkripte wurden durch die durch künstliche Intelligenz unterstützte Software noScribe (Dröge, 2024) transkribiert und anschliessend von Hand überarbeitet. Obwohl die Interviews teilweise auf Schweizerdeutsch durchgeführt wurden, wurden für eine bessere Lesbarkeit alle Transkripte auf Hochdeutsch verfasst. Zwei Transkripte wurden von Hand erstellt.

Die Kodierung der Interviews erfolgte aufgrund der Lokalisation der interviewten Person (Deutschland «D», Schweiz «CH», oder Österreich «AT») sowie des verwendeten Interviewleitfadens (Version 1 «v1» und Version 2 «v2»). Die Nummerierung innerhalb der verschiedenen Ländercodes entspricht der chronologischen Reihenfolge der Interviewdurchführung. Somit ist also beispielsweise Person D2v1 aus Deutschland, es handelt sich um das zweite mit einer sich in Deutschland befindenden Person durchgeführte Interview, und es wurde die erste Version des Leitfadens verwendet.

4.4. Datenanalyse

Aufgrund der Fragestellungen und der Wahl der Expert:inneninterviews für deren Beantwortung wurde für die Auswertung die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt, wobei es sich grundsätzlich um Variante 1a der zusammenfassenden Inhaltsanalyse handelt, der deduktiven Kategorienbildung (Kruse, 2014). Die deduktiven Kategorien orientierten sich dabei weitestgehend an den Fragen aus dem Leitfaden, die bereits selbst in verschiedene Kategorien unterteilt waren. Dennoch wurde die Möglichkeit der Bildung eventuell aufkommender induktiver Kategorien nicht ausser Acht gelassen.

Bei der Analyse der Daten anhand des Suchrasters, wie es durch die deduktiven Kategorien vorgegeben war, wurde klar, dass vier dieser deduktiven Kategorien wieder verworfen werden mussten, da keine passenden Informationen aus den Transkripten extrahiert werden konnten (namentlich «Einzel- oder Gruppentherapie (Erfolgsfaktor)», «Direktiver/nicht-direktiver Ansatz (Erfolgsfaktor)», «Gespräch mit den Eltern im Vorfeld (Erfolgsfaktor)», «Austausch über die Therapie (Erfolgsfaktor)»). Es wurden durch die Bearbeitung der

Transkripte weiter zwei neue induktive Kategorien gebildet («Beziehung zum Kind als Erfolgsfaktor» und «Wichtigkeit der Methodenkombination»).

Der Expertenkodierung folgt eine Angabe der entsprechenden Zeilen im Transkript, von denen die Zitate entnommen wurden. So erstreckt sich beispielsweise das Zitat D2v1_90-96 von D2 über die Zeilen 90 bis 96. Mithilfe einer Tabelle soll eine Übersicht über die erhaltenen Informationen gegeben werden. Tabelle 1 stellt einen Auszug dieser Tabelle dar, während Tabelle 3 mit allen Kategorien und Unterkategorien im Anhang zu finden ist.

Tabelle 1
Auszug aus der Tabelle der Kategorienbildung

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerzitate
Therapiegestaltung	Therapiefrequenz (Umsetzung)	D3v2_62-64: «Also machbar zurzeit eigentlich gar nicht [zwei Therapiestunden pro Woche], aufgrund, ja, nicht nur, dass wir terminlich voll sind, als auch, dass die Patienten eigentlich auch immer so viele Termine haben, oder die Eltern arbeiten, dass es wirklich schwierig ist.» CH3v2_139-141: «Und da bei dem Kind zum Beispiel versuche ich es jetzt so zu machen, dass ich erstmal doch ein bisschen Schwung aufbaue, indem ich öfter sie sehe als nur einmal pro Woche, aber nur initial.»
	Therapiefrequenz (Erfolgsfaktor)	AT1v2_53-55: «So als Kompromiss, weil sehr klar ist, dass je höher die Frequenz, umso besser. Und das [einmal Präsenz, sonst über Medien im Kontakt] ist einfach der Kompromiss, weil es einfach in Präsenz organisatorisch auch nicht möglich ist.» CH5v2_230-232: «Ja, ich finde, das ist ein bedeutender Unterschied. Es ist natürlich nicht bei jedem Kind gleich. Aber ich finde das, wenn es geht, sehr wichtig, dass man wirklich versucht, zweimal in der Woche das Kind zu sehen.»

4.5. Methodenkritik

Durch die gewählte Form des Interviews konnte flexibel auf Äusserungen der Expert:innen reagiert werden, und es kamen wertvolle Aussagen zustande, die in einem Fragebogen nicht aufkommen würden. Eine Umfrage mithilfe eines Fragebogens hätte aber eine grössere Stichprobe erlaubt und eventuell eine klarere Eingrenzung der Antworten ermöglicht.

Durch die Form des Leitfadenterviews statt eines Fragebogens konnte auch nicht garantiert werden, dass alle befragten Personen alle Fragen beantworteten. Somit konnten zu verschiedenen deduktiven und induktiven Kategorien nicht von allen Personen Aussagen gesammelt werden, und die erhaltenen Resultate sind somit weniger repräsentativ.

Durch die geringe Anzahl der Interviewpartner:innen aus Deutschland und Österreich können nur vereinzelte Blickwinkel präsentiert werden, und es kann kaum eine Aussage über eine allgemeingültige Meinung im jeweiligen Land gemacht werden. Auch in der Schweiz hat sich die Auswahl der Expert:innen auf die Deutschschweiz beschränkt, weshalb keine Aussage über den Stand in den anderssprachigen Teilen der Schweiz gemacht werden kann, und auch vom Stand in der Deutschschweiz kann nur ein Auszug präsentiert werden. Dennoch gaben die Interviews einen Einblick in das Arbeiten verschiedener Personen im selben Feld. Die zehn verschiedenen Personen ermöglichten ein breites Bild und verschiedene Blickwinkel.

5. Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den Interviews präsentiert. Sie umfassen die Meinungen der verschiedenen interviewten Personen und sind dadurch nicht objektiv. Die Struktur der Ergebnisse orientiert sich an den Kategorien und Unterkategorien der Datenanalyse.

In den folgenden Abschnitten wird jeweils beschrieben, wie die Expert:innen ihre Therapie gestalten. Die erwähnten Erfolgsfaktoren sind für eine bessere Übersicht jeweils hellblau hinterlegt.

Um die Aussagen der Expert:innen im Kontext besser zu verstehen, folgt eine kurze Übersicht über den Beruf und die Arbeitsumgebung der Expert:innen.

Tabelle 2

Übersicht über Beruf und Arbeitsumgebung der Interviewpartner:innen

Person	Berufsbezeichnung	Arbeitsumgebung
D1v1	klinische:r Linguist:in	Logopädische Praxis
D2v1	Logopäd:in	Logopädische Praxis
D3v2	Logopäd:in, klinische:r Lerntherapeut:in	Logopädische Praxis
AT1v2	Logopäd:in	Interdisziplinäres Zentrum für Kinder und Jugendliche
CH1v1	Logopäd:in	Logopädische Praxis
CH2v1	Logopäd:in	Logopädische Praxis
CH3v2	Logopäd:in, Patholinguist:in	Logopädische Praxis
CH4v2	Logopäd:in	Logopädische Praxis
CH5v2	Logopäd:in	Logopädischer Dienst
CH6v2	Logopäd:in	Fachstelle für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf

Die Aussagen sind durch Stellenangaben der entsprechenden Transkripte gekennzeichnet.

Haben drei oder mehr Personen entsprechende Aussagen gemacht, wird eine Aussage

aufgelistet, gefolgt von der Anzahl entsprechender Aussagen. Die weiteren Aussagen sind in

Tabelle 4 im Anhang aufgeführt. So liessen sich beispielsweise beim Nachweis (D1v1_110-115, 5x, A1) vier weitere entsprechende Aussagen finden, die in Tabelle 4 unter dem Eintrag A1 aufgeführt sind.

5.1. Therapiegestaltung

In diesem Abschnitt wird wie bereits erwähnt auf die Frequenz der Therapie, die Dauer der einzelnen Therapiestunden und die Form der Therapie als Einzel- oder Gruppentherapie eingegangen.

5.1.1. Therapiefrequenz

Die meisten Expert:innen führen die Mutismustherapie einmal pro Woche durch. Viele von ihnen können die in der Literatur teilweise vorgeschlagene Frequenz von zweimal pro Woche (Hartmann, 2019) in der Praxis nicht umsetzen (D1v1_110-115, 5x, A1), sei dies durch ein Teilzeitarbeitspensum, die Arbeit an verschiedenen Standorten, die Anzahl anderer Patient:innen, wenige gesprochene Stunden oder auch viele terminliche Verpflichtungen der Patient:innen, die oft noch in andere Therapien eingebunden sind. Dennoch versuchen viele, gerade in der Anfangsphase der Therapie, das Kind mehr als nur einmal pro Woche zu sehen, um eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen (D3v2_64-69, 5x, A2). Drei der Expert:innen (CH3v2, CH5v2, D2v1) haben zuvor Therapie in der Form von Intensivwochen angeboten oder tun dies immer noch. So D2v1_93-96: «Also eine klassische Woche, zweimal am Tag eine Einheit. Das mache ich für Leute, die nicht im klassischen Einzugsbereich sind oder denen es halt nicht möglich ist, einmal in der Woche zu kommen. Oder auch wenn ich denke, wir brauchen einen intensiveren Start».

Drei der zehn Expert:innen erwähnen die Therapiefrequenz als Erfolgsfaktor für eine gelingende Mutismustherapie (AT1v2_53-55, 3x, A3), während sich jemand klar dagegen ausspricht (CH6v2_60-61). Eine höhere Frequenz ist nach CH5v2 eine Möglichkeit, damit die Kinder eher den nächsten Schritt schaffen, da dies nach einer ganzen Woche mehr Überwindung koste als nur nach ein paar Tagen (CH5v2_190-201). AT1v2, ebenfalls Vertreter:in der Wichtigkeit der Frequenz, beschreibt eine Möglichkeit, trotz eingeschränkter Verfügbarkeit für Therapiestunden, mehrmals in der Woche Kontakt zum Kind zu behalten. So AT1v2_46-53: «Was ich aber gern mache, weil das finde ich schon, ist was auch gerade bei den mutistischen Kindern so wichtig ist, ist diese hohe Therapiefrequenz. Ähm, ich persönlich

bleibe mit den Kindern ganz viel während der Woche über Medien in Kontakt, über Sprachnachrichten oder wenn sie dann schon so weit sind, über Videonachrichten, über Telefon, über Videotelefonie, dass wir trotzdem drei bis vier Kontakte pro Woche haben, aber halt einen in Präsenz und die anderen dann über Medien in dem jeweiligen Format, das für die Kinder dann schon passend ist».

5.1.2. Therapiedauer

Mit zwei der Expert:innen wurde über die Therapiedauer gesprochen. Beide versuchen, statt der üblichen 45 bis 50 Minuten Therapie längere Stunden anzubieten, zum Beispiel 60 Minuten oder Doppelstunden (CH4v2_65-66, CH3v2_149-158).

CH3v2 nennt kurze Therapiestunden als ein Hindernis. CH3v2 sähe mehr Erfolge bei längeren Therapiestunden, weil dadurch mehr in einer Stunde gemacht werden könne. Es sei sowohl für das Kind als auch für die therapeutische Fachperson frustrierend, wenn nur wenig Zeit zur Verfügung stünde, und so nie alles gemacht werden könne, was geplant war. So CH3v2_149-151: «Also, der klassische 45- bis 50-Minuten-Block ist einfach zu kurz. Die brauchen so lange, sich aufzuwärmen. Und dann fangen die gerade an, sich zu öffnen, und dann ist es schon wieder vorbei».

5.1.3. Einzel-/Gruppentherapie

Viele der befragten Expert:innen erwähnen, gerne Gruppentherapien durchführen zu wollen, dies sei jedoch nicht möglich. Als Gründe für die Nichtdurchführbarkeit werden unpassendes Alter der Patient:innen oder sonstige Schwierigkeiten in der Gruppenzusammenstellung, fehlendes Einverständnis der Eltern sowie die hohe Anzahl benötigter Fachpersonen genannt, die kaum zu finden seien (D1v1_118-120, 4x, A4).

Durch die fehlenden Erfahrungen im Bereich Gruppentherapie und den dadurch fehlenden Vergleich zur Einzeltherapie konnte weder die Gruppentherapie noch die Einzeltherapie als Erfolgsfaktor genannt werden.

5.2. Therapieaufbau

Die Kategorie des Therapieaufbaus umfasst die Gestaltung der ersten Stunde, das Arbeiten nach direktiven oder nicht-direktiven Ansätzen, den Stellenwert der Methodenvielfalt sowie die Beziehung zum Kind.

5.2.1. Gestaltung der ersten Stunde

Die erste Stunde ist für viele Expert:innen eine Kennenlernstunde, in der der Aufbau der therapeutischen Beziehung mit dem Kind im Fokus steht (D1v1_42, 5x, A5). Für viele von ihnen ist es dafür wichtig, dass es dem Kind angenehm ist. So kann das Kind eigenes Spielzeug mitbringen, die Kinder dürfen die Räumlichkeiten teilweise zuerst mit den Eltern alleine erkunden, bevor sich die logopädische Fachperson einbringt, und es wird versucht, gemeinsam mit dem Kind etwas zu machen, das dem Kind gefällt oder es schon kennt (AT1v2_74-78, 6x, A6). Eine Person versucht bereits in der ersten Stunde, dem Kind Sprache zu evozieren (D1v1_53-54), während bei vielen anderen zuerst darauf geachtet wird, dass das Kind das Schweigen als erlaubt wahrnimmt. Dafür gibt es verschiedene Ansätze, welche die Expert:innen nutzen. So wird zum Beispiel darauf geachtet, dem Kind keine Fragen zu stellen oder dem Kind klar zu sagen, dass es in Ordnung sei, dass das Sprechen noch schwierig sei (CH3v2_209-213, CH5v2_260-272). Teilweise ist die erste Stunde auch für die Diagnostik relevant; so nutzt D2v1 die Kennenlernstunde, um bei der Interaktion zwischen Kind und Eltern diagnostische Beobachtungen zu machen (D2v1_114-135).

Damit ein erfolgreicher Therapieverlauf folgen kann, ist es laut CH5v2 wichtig, den Druck rauszunehmen und dem Kind zu erklären, dass es nicht sofort sprechen müsse (CH5v2_258-272). CH3v2 nennt Hausbesuche als einen optimalen Einstieg in eine erfolgreiche Therapie (CH3v2_197). Grundsätzlich ist bei vielen der Aufbau einer Beziehung zum Kind ein wichtiges Thema einer erfolgreichen ersten Stunde, worauf im Folgenden eingegangen wird.

5.2.2. Beziehung zum Kind als Erfolgsfaktor

Da die Beziehung zum Kind bei allen Therapeut:innen Teil der Therapie ist, wird im Folgenden nur auf die Nennung der Beziehung als Erfolgsfaktor eingegangen.

Beispielhaft meint CH6v2_62-64: «Aber Mutismustherapie gelingt aufgrund einer guten Beziehung, . . . , aber auch aufgrund der Zusammenarbeit im System»; dieselbe Meinung

vertreten auch AT1v2 und CH5v2. Sie alle nennen eine gute Beziehung zum Kind als zentral für eine gelingende Therapie (CH6v2_107-108, 3x, A7), und AT1v2 erwähnt, dass es für das Kind wichtig sei, nicht ständig zwischen verschiedenen Therapeut:innen hin und her wechseln zu müssen (AT1v2_204-206).

5.2.3. Direktiver/nicht-direktiver Ansatz

In der Mutismustherapie gibt es Therapeut:innen, die eher einen direktiven oder einen nicht-direktiven Ansatz in der Therapie verfolgen (vgl. Kapitel 3.1). Es folgt eine Übersicht über die Vorgehensweise der befragten Expert:innen.

Unter den Expert:innen gibt es Vertreter:innen beider Ansätze. So arbeiten CH4v2 und D1v1 eher direktiv (D1v1_100-102, CH4v2_130-132). D2v1, CH1v1, CH2v1, CH5v2 sowie AT1v2 hingegen arbeiten eher nach einem nicht-direktiven Vorgehen (D2v1_265-268, 5x, A8). Sowohl AT1v2 als auch D1v1 meinen, dass der jeweils präferierte Ansatz besser zu ihrer Persönlichkeit passe (D1v1_151-155, AT1v2_123-128), was vermutlich bei vielen Logopäd:innen eine Rolle spielt. Auch die Persönlichkeit der Kinder spiele eine Rolle, so CH1v1_387-389: «Wenn ein Konzept einfach sagt, ja, so ist der Weg und so müssen wir es machen, glaube ich, findet man wahrscheinlich nicht, oder erreicht man nicht jedes Kind».

Es wurden keine expliziten Aussagen darüber gemacht, ob ein bestimmtes Vorgehen mehr Erfolg bringen würde, was unter anderem daran liegen kann, dass die verschiedenen Expert:innen nach ihrem bevorzugten Vorgehen arbeiten und wenig Vergleichswerte haben.

5.2.4. Arbeit nach einem Ansatz

Viele der befragten Expert:innen arbeiten nach den in dieser Arbeit bereits vorgestellten Therapieansätzen: SYMUT (D3v2_99-102, CH4v2_149-155), DortMuT (CH6v2_133-135, AT1v2_117-118), KoMut (CH5v2_308-321) sowie PCIT-SM (D3v2_120-123, 4x, A9). Auch Vertreter:innen in dieser Arbeit nicht genannter Ansätze sind unter den Expert:innen, so arbeitet D2v1 unter anderem nach dem Ansatz des Theraplay (D2v1_204-207). Viele der Expert:innen kombinieren aber auch die verschiedenen Ansätze nach eigener Präferenz (D3v2_120-123, 3x, A10). Manche Ansätze würden einfach nicht zu manchen Kindern passen, so CH3v2_294-298: «SYMUT ist da anders, weil die ja gleich sagen, hier jetzt muss was gehen. Wenn du willst, können wir da rauskommen, hier ist dein Vertrag, jetzt gilt's, jetzt

geht's los. Hier, Geräusche, zack, bumm. Das ist halt, da kenne ich genug Kinder, das funktioniert gar nicht mit denen. Wenn du da sagst, hier, wir machen das Zugeräusch, dann geräuscht sich da einfach gar nichts».

Besonders PCIT-SM sehen verschiedene Expert:innen als erfolgsversprechend. So sieht D3v2 Erfolge des Ansatzes gerade bei jüngeren Kindern (D3v2_127-131), und CH3v2 erwähnt die Evidenzen des PCIT-SM-Ansatzes (CH3v2_280-288). AT1v2 kombiniert diesen Ansatz mit DortMuT und sieht so Erfolge. «Aber die zwei Ansätze [PCIT und DortMuT] sind so, wo ich das Gefühl habe, das führt für mich oft zu einem guten Erfolg» (AT1v2_117-118).

5.2.5. Ergänzende Methoden aus anderen Ansätzen

Neben Methoden aus den präferierten Ansätzen nutzen alle befragten Expert:innen auch Methoden aus anderen Ansätzen. So ist besonders das Safe-Place-Konzept (Katz-Bernstein, 2023) bei vielen der Expert:innen Teil der Therapie (D1v1_59, 4x, A11) sowie das Mutismus-Gespenst (AT1v2_128-132) oder die In-vivo-Arbeit, die bei vielen im Verlauf der Therapie ein Thema werden (D2v1_280-281, 3x, A12). Je nach Alter der Patient:innen gestaltet sich die In-vivo-Arbeit anders: Während sich bei älteren Kindern zum Beispiel Situationen in einer Bäckerei anbieten (D2v1_281-283), ist im Frühbereich ein Besuch des benachbarten Therapiezimmers schon ein Schritt nach draussen (CH1v1_64-70).

Explizit als erfolgsbringend nennt D3v2 hier die In-vivo-Therapie. So D3v2_293-296 darüber, was die wichtigsten Faktoren in der Arbeit mit Mutist:innen seien: «Und wenn die Kinder bei mir einen gewissen Level der Sprechsicherheit haben, immer der Transfer in den Alltag. Also gezielt Aufgaben geben, im Kindergarten beginnend, aber auch in der Schule, beim Einkaufen, dass der Transfer stattfindet».

5.2.6. Wichtigkeit der Methodenkombination

Immer wieder betonen die befragten Expert:innen die Wichtigkeit, über verschiedene Ansätze und Methoden Bescheid zu wissen und sie zu kombinieren (CH3v2_298-304, CH6v2_131-133). So CH1v1_130-131: «Ja, also eben, ich finde, es gibt wie nicht den Ansatz, also oder das Vorgehen oder so, sowieso nicht, beim Mutismus schon gar nicht». So sieht dies auch CH6v2 und nennt Methodenvielfalt als einen wichtigen Erfolgsfaktor (CH6v2_298-302), und CH3v2 erwähnt, dass das interdisziplinäre Mutismusforum, eine Austauschplattform

für Vertreter:innen verschiedener Therapieansätze, dazu beitrage, sich untereinander auszutauschen (CH3v2_316-320). Da nicht jedes Kind gleich sei, brauche auch nicht jedes Kind dasselbe, betont CH5v2 (CH5v2_525-527).

5.3. Elternarbeit

Die Elternarbeit umfasst sowohl den Austausch vor der Therapie als auch den Einbezug in die Therapie. Ebenfalls wird auf den Einfluss elterlicher Mehrsprachigkeit auf den Therapieerfolg eingegangen.

5.3.1. Gespräch mit den Eltern im Vorfeld

Hier war die Frage an die Expert:innen, ob sie vor Beginn der Therapie bereits ein Gespräch mit den Eltern durchführen. Alle Personen, die diese Frage beantwortet haben, sind sich einig darin, zuerst ein (telefonisches) Gespräch nur mit den Eltern durchzuführen. Ziel dieser Gespräche ist es, ein Bild vom Kind zu bekommen und die Eltern noch einmal über das Störungsbild und die anstehende Therapie aufzuklären (D1v1_48-49, 3x, A13). Ausserdem kann so erreicht werden, dass das Kind am ersten Termin etwas von zuhause mitbringt, mit dem es gerne spielt (CH4v2_103-106).

Es wurden keine klaren erfolgsbringenden Faktoren im Zusammenhang mit diesem ersten Gespräch genannt.

5.3.2. Austausch über die Therapie

Die Grenze zwischen Austausch über die Therapie und Einbezug der Eltern in die Therapie ist fließend. Dennoch gibt es vereinzelt Expert:innen, die sich nach jeder Stunde mit den Eltern oder Bezugspersonen austauschen, um zu besprechen, wie die Bezugspersonen die Therapie unterstützen können (D1v1_69-71). Die Eltern sollen informiert werden, welche nächsten Schritte anstehen, und dass es sich bei der Therapie um ein kleinschrittiges Vorgehen handelt (CH2v1_138-140, CH3v2_355-357). Andere handhaben den Austausch mit den Eltern ganz anders, so D3v2_205-211: «Ich mache es aber immer so, dass ich vor allem in den ersten Stunden, wo der Kontakt noch nicht so fest ist oder wir noch nicht direkt daran arbeiten können, dass ich nichts erzähle über die Therapie in der Anwesenheit des Kindes. Ja, sondern ich sag immer, verabschiede mich sozusagen, wenn wir ein Spiel gemacht haben, dann sage

ich: «du kannst dir ja überlegen, ob du es der Mama verrätst oder nicht, sonst ist es unser Geheimnis», um das noch ein bisschen zu stärken».

Auch in diesem Zusammenhang wurde die Elternarbeit nicht explizit als erfolgsbringend genannt.

5.3.3. Einbezug in die Therapie

Bei einigen Therapeut:innen sind gerade in den ersten Stunden die Eltern oder Bezugspersonen der Kinder noch dabei (D1v1_45-47, CH2v1_50). Auch sonst müssen die Eltern viel mitarbeiten. So sind sie vielleicht Sprachrohr des Kindes und müssen darüber aufgeklärt werden, dass sie von jetzt an nicht mehr immer für das Kind sprechen sollten (D1v1_76-78), oder die Eltern werden informiert, wie sie gerade den Transfer unterstützen können (D2v1_292-293, 3x, A14). Alles in allem macht die Elternarbeit einen grossen Anteil aus, so CH4v2_191-192: «Ja, Elternarbeit ist ein riesiger Anteil. Also, es ist, wenn sich die Eltern bewegen, bewegen sich die Kinder».

Grundsätzlich sehen viele der Befragten explizit die Elternarbeit als ein Erfolgsfaktor. Zweimal wird die Elternarbeit als einer der drei wichtigsten Gelingungsfaktoren in der Mutismustherapie genannt (D3v2_292-293, CH5v2_403-405), und es wird auch ein klarer Unterschied im Erfolg beobachtet, wenn sich die Elternarbeit schwierig gestaltet (AT1v2_151-155, CH6v2_185). Gerade für einen erfolgreichen Transfer sei die elterliche Mitarbeit unabdingbar (CH5v2_333-335, CH4v2_192-195).

5.3.4. Einfluss der elterlichen Mehrsprachigkeit auf die Therapie

Teilweise kam auch die elterliche Mehrsprachigkeit als Thema auf. So sehen mehrere Expert:innen die elterliche Mehrsprachigkeit als ein Hindernis auf dem Weg zu einer erfolgreichen Therapie (D3v2_227-235, CH4v2_289-300). Dennoch sei auch bei Sprachbarrieren eine gute Therapie möglich, so D3v2_230-235: «Aber ich habe bis jetzt Gott sei Dank immer einen Elternteil, was dann doch ganz gut sprachlich hinbekommen hat. Oder man muss es halt noch ein-, zweimal mehr erklären und machen. Aber das ist ja mal generell in der Sprachtherapie, wenn auch bei anderen Bereichen, dass es da einfach manchmal leider Grenzen gibt. Aber ich muss sagen, bei den Mutisten sind die Eltern auch wahnsinnig motiviert».

Es wurden keine expliziten Aussagen zur elterlichen Mehr- oder Einsprachigkeit als Erfolgsfaktor gemacht.

5.4. Interdisziplinäre Zusammenarbeit

In dieser Kategorie wird auf die Zusammenarbeit allgemein, aber auch mit spezifischem Fachpersonal eingegangen. Auch die Medicotherapie wird in dieser Kategorie diskutiert.

5.4.1. Umfang der Zusammenarbeit

Viele der Expert:innen erzählen über interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Mutismustherapie. Dabei zeigt sich ein breites Spektrum an anderen Fachdisziplinen, die involviert werden. Mit dabei sind teilweise Psycholog:innen, Psychotherapeut:innen, Pädagog:innen, Sozialarbeiter:innen, Fachpersonen aus der Psychomotoriktherapie oder Ergotherapie, und das Personal in den Kitas (AT1v2_192-197, 3x, A15). Eine interviewte Person aus der Schweiz berichtet weiter von einer Zusammenarbeit mit Heilpädagogischen Früherzieher:innen, die einen Teil der Arbeit bei der Familie zuhause, in der Kita oder dem Kindergarten übernehmen können (CH1v1_324-326). Auch wird erwähnt, dass das interdisziplinäre Arbeiten zwar erwünscht wäre, aber sehr schwierig umzusetzen sei (D2v1_440-441, D2v1_456-459).

Vier der befragten Expert:innen erwähnen ausserdem die interdisziplinäre Zusammenarbeit explizit als Erfolgsfaktor für die Mutismustherapie. So meint D3v2_183-188: «Ich habe jetzt eine, die versucht, die Erzieherin jetzt mit der Heilpädagogin zu integrieren, dass die das macht. Also das funktioniert toll, weil man einfach eine Anlaufstelle hat. Da bin ich auch in manchen Sachen echt erfolgreicher. Oder die Therapie ist erfolgreicher, das Kind erfolgreicher, weil es halt noch eine zweite Stelle gibt, wo es eine Unterstützung gibt».

5.4.2. Zusammenarbeit mit Lehrpersonen

Sieben der Expert:innen geben Auskunft über ihre Zusammenarbeit mit den zuständigen Lehrpersonen. Die Lehrpersonen sind gerade für den Transfer wichtig und werden deshalb, wenn möglich, einbezogen (D1v1_80-81, AT1v2_223-229). Dennoch wird auch hier wieder betont, dass gerade in Deutschland diese Zusammenarbeit erschwert werde, so D2v1_444-449: «Es ist in Deutschland zusätzlich schwierig aus der Perspektive des logopädischen Krankenkassenvertrags. Es gibt dort nur eine Abrechnungsziffer für Therapie vor Ort. . . .

Und es sind keine Gespräche mit Erzieherinnen oder Lehrern im klassischen Sinne vorgesehen».

Die Zusammenarbeit mit der Lehrperson ist für viele der Befragten ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Therapie, gerade für einen erfolgreichen Transfer und einen langfristigen Erfolg (AT1v2_247-250, 3x, A16). Auch hier wird betont, dass die Kinder erfolgreicher sind, wenn mehrere Personen mit ihnen arbeiten (D3v2_199-201).

5.4.3. Arbeit im Klassenzimmer

Die Arbeit im Klassenzimmer ist gerade für die Expert:innen aus Deutschland etwas, was sie wegen des Krankenkassensystems nicht machen können, auch wenn sie gerne würden (D1v1_161-169, D3v2_171-173). In der Schweiz scheint die Arbeit im Kindergarten oder Klassenzimmer eher möglich zu sein, da verschiedene Expert:innen von Arbeit vor Ort erzählen, wenn das Kind dafür bereit ist und zumindest im Therapiezimmer schon spricht (CH1v1_216-220, 3x, A17). Dennoch ist es wichtig, nicht nur das Kind, sondern auch die Lehrperson nicht zu überfordern, so CH3v2_117-118: «Und auch in der Schule oder im Kindergarten mitzugehen, das kannst du auch nicht jeder Lehrperson zumuten, das machen nicht alle, können das mittragen».

D3v2 meint, dass die Therapie im Klassenzimmer den Kindern guttun würde, ist jedoch wegen der Struktur in Deutschland in dieser Hinsicht eingeschränkt (D3v2_165-169).

5.4.4. Zusammenarbeit mit Psycholog:innen/Psychiater:innen

Ob Zusammenarbeit mit Psychiater:innen oder Psycholog:innen Teil der Therapie ist, ist unter anderem vom Alter der Kinder abhängig. So scheint es im Frühbereich weniger vorzukommen (CH6v2_228-233). Dennoch berichten sechs der Expert:innen von ihrer Zusammenarbeit mit psychologischem Fachpersonal (D3v2_243-245, CH5v2_144-146). Die Zusammenarbeit ist jedoch oft auf wenige Kinder beschränkt, und eher ein Thema, wenn es um Medikation geht, oder wenn die Eltern die Unterstützung brauchen (D1v1_80-83, CH4v2_232-234).

CH5v2 erwähnt die Zusammenarbeit mit psychologischem oder psychotherapeutischem Fachpersonal im Zusammenhang mit der Wichtigkeit, ein gut abgestimmtes Team für die

Betreuung des mutistischen Kindes zu haben. Es werde geschaut, welche Möglichkeiten und Ressourcen vorhanden sind, um eine erfolgreiche Therapie durchzuführen (CH5v2_236-244).

5.4.5. Medicotherapie

Zwei der drei deutschen Expert:innen berichten, dass sie teilweise Kinder in der Therapie haben, die unterstützend mit Medikamenten betreut werden. Gerade wenn die Kinder älter werden, bevor sich eventuell suizidale Gedanken oder starke Depressionen manifestieren, sei Medicotherapie auch ein Thema (D1v1_182-185, D3v2_271-274). AT1v2 berichtet, keine Kinder in Therapie zu haben, die medikamentös betreut werden (AT1v2_282-285). Auch in der Schweiz scheint die Medicotherapie weniger prominent zu sein; so meinen drei Befragte, noch nie damit in Berührung gekommen zu sein (CH1v1_344, 3x, A18). Das erklärt sich CH4v2_243-245 wie folgt: «Die Hemmschwelle [für Medicotherapie] ist in der Schweiz, oder bei uns, oder allgemein in unserer Kultur recht hoch. Also es ist jetzt, ich mache einfach, erzähle ihnen [den Eltern] von Anfang an möglichst, dass das eine Möglichkeit ist, dass es unterstützend wirken kann».

D1v1 berichtet, wie eine Medicotherapie zu einer erfolgreichen Therapie beitragen kann: «Ich habe es aber auch schon [gesehen], dass die Gabe von Psychopharmaka, dass zumindest die Bereitschaft zum Sprechen, durch den erhöhten Serotoninspiegel deutlich mehr da ist» (D1v1_179-182). Niemand anderes erwähnt die Medicotherapie als ein Erfolgsfaktor, was auch an der mangelnden Erfahrung damit liegen könnte.

5.4.6. Homöopathie

Auch zu homöopathischer Unterstützung gibt es verschiedene Meinungen. Einige Expert:innen sprechen sich dafür aus (D1v1_189-191, CH4v2_253-259), andere haben kaum Erfahrung damit (AT1v2_295-296, CH2v1_223). Auch wenn einige eher skeptisch sind, sind sich die Expert:innen grundsätzlich einig, dass die Homöopathie unterstützend wirken kann, wenn sie das Gesamtwohlbefinden der Betroffenen steigert (CH1v1_354-358, CH3v2_435-440).

Als Erfolgsfaktor wurde die Homöopathie von niemandem genannt.

5.5. Weitere Erfolgsfaktoren

Ein weiterer Faktor, der in den Interviews genannt wurde, ist das Alter des Kindes bei Therapiestart (D2v1_563-565, 3x, A19). In diesem Zusammenhang stehen auch verschiedene Aussagen der Expert:innen darüber, wie wichtig die Öffentlichkeitsarbeit sei, um das Störungsbild bekannter zu machen und so eine frühzeitige Therapie zu ermöglichen (CH5v2_412-417, D2v1_568-573).

Weitere vereinzelt genannte Erfolgsfaktoren sind die Eigenverantwortung der mutistischen Kinder (D3v2_309-310, 3x, A20), der Grad der Störung (CH3v2_477-489) sowie vorhandene Co-Morbiditäten (CH3v2_477-489). Auch Humor sei ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Therapie (CH5v2_439-444).

6. Diskussion

Im Folgenden werden die Ergebnisse im Kontext betrachtet, mit der Theorie verglichen und die ursprünglichen Fragestellungen beantwortet. Ausserdem folgt ein kurzer Ausblick auf mögliche zukünftige Forschung.

6.1. Beantwortung der Fragestellungen

Das Ziel dieser Arbeit ist es, folgende zwei Fragestellungen zu beantworten:

Wie gestalten Expert:innen im Bereich Mutismus die Mutismustherapie bei Kindern und Jugendlichen?

Welche Faktoren für eine erfolgreiche Mutismustherapie nennen diese Expert:innen?

Die erste Fragestellung erlaubt einen Einblick in eine logopädische Praxis, die aufgrund der Seltenheit des Störungsbildes nicht oft erlebt werden kann. Ausserdem erlaubt sie eine Einordnung der Antworten der zweiten Fragestellung in den Kontext der alltäglichen Arbeit der Expert:innen.

6.1.1. Wie gestalten Expert:innen im Bereich Mutismus die Mutismustherapie bei Kindern und Jugendlichen?

Vorweg soll gesagt sein, dass keine zwei Expert:innen ihre Therapie gleich gestalten. Es wird jedoch versucht, eine Übersicht anhand der erhaltenen Antworten zu geben.

Grundsätzlich wird die Therapie einmal pro Woche durchgeführt, wobei jedoch gerade zu Beginn auch mehrere Termine pro Woche stattfinden, um den Beziehungsaufbau zu vereinfachen. Es wurden nur wenige Aussagen über die Länge der einzelnen Stunden gemacht, weshalb hier nur auf CH3v2 und CH4v2 verwiesen werden kann, wo die Stunden jeweils 60 Minuten dauern. Die Therapien sind grundsätzlich Einzeltherapien, da der Aufwand für Gruppentherapie zu gross ist.

Die erste Therapiestunde dient grundsätzlich dem Beziehungsaufbau. Dabei wird meist darauf geachtet, dass sich das Kind wohlfühlt und in seinem Tempo ankommen kann. Nur ein:e Expert:in versucht bereits explizit in der ersten Stunde, dem Kind Laute zu evozieren. Manche der Expert:innen arbeiten eher direktiv, anderer eher nicht-direktiv, dies scheint vor allem mit der eigenen persönlichen Vorliebe zusammenzuhängen. Unter den Expert:innen

fanden sich Vertreter:innen vier verschiedener Therapieansätze (SYMUT, DortMuT, KoMut, PCIT-SM), wobei einige der Expert:innen die verschiedenen Ansätze miteinander kombinieren und auch auf die Bedürfnisse der Kinder achten. Bei vielen finden sich deshalb Methoden aus anderen Ansätzen in der Therapie, wie das Safe-Place-Konzept (Katz-Bernstein, 2023) oder das Mutismus-Gespens (Hartmann, 2019). Auch In-vivo Therapie ist, dem Alter der Kinder angepasst, Teil der Therapie vieler Expert:innen.

Die Elternarbeit startet grundsätzlich mit einem (telefonischen) Gespräch mit den Eltern, um ein besseres Bild vom Kind zu bekommen, die erste Stunde mit dem Kind zu planen und die Eltern über das Störungsbild und die Therapie aufzuklären. Wie viel mit den Eltern über die Therapie gesprochen wird, ist unterschiedlich, aber bei allen Expert:innen sind die Eltern stark in die Therapie involviert. Einerseits müssen mögliche nicht-förderliche Gewohnheiten der Eltern abgebaut werden, andererseits sind die Eltern ein wichtiger Teil für die Transferarbeit. Ist die Kommunikation mit den Eltern durch sprachliche Barrieren erschwert, kann dies ein Hindernis für die Therapie sein, es muss dann etwas mehr Zeit in die Elternarbeit investiert werden, und die Eltern sind oft auch sehr motiviert.

Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist oft ein wichtiger Teil der Therapie. Es wird mit einem breiten Spektrum an Fachdisziplinen zusammengearbeitet (Psychologie, Psychiatrie, Pädagogik, Sozialarbeit, Psychomotoriktherapie, Ergotherapie, Heilpädagogische Früherziehung). Dabei orientiert sich die Zusammenarbeit an den Bedürfnissen des Kindes und des ganzen Systems. Teilweise ist es schwierig, die Zusammenarbeit wie erwünscht umzusetzen. Gerade die Lehrpersonen sind oft wichtige Anlaufstellen, da sie für den Transfer wichtig sind, und teilweise arbeiten die Expert:innen auch im Klassenzimmer.

Die Zusammenarbeit mit Psychiater:innen und Psycholog:innen ist nicht bei allen Expert:innen Teil der Arbeit, besonders bei älteren Kindern jedoch indiziert, gerade wenn sie wegen stärker werdenden Depressionen oder möglichen suizidalen Gedanken zusätzlich medikamentös behandelt werden. Die Behandlung mit Homöopathie ist ebenfalls teilweise ein Thema, wobei jedoch die meisten Expert:innen eine unterstützende homöopathische Behandlung begrüßen, da sie das Gesamtwohlfinden der Patient:innen steigern kann.

6.1.2. Welche Faktoren für eine erfolgreiche Mutismustherapie nennen diese Expert:innen?

Die Expert:innen nennen verschiedene Faktoren für eine erfolgreiche Mutismustherapie. Es folgt eine Auflistung der von den Expert:innen explizit genannten Faktoren.

- Drei von ihnen nennen eine Therapiefrequenz von mehr als einer Therapie pro Woche als einen Faktor für eine erfolgreiche Therapie.
- Eine Therapiedauer von mehr als 45 bis 50 Minuten wird von einer Person ebenfalls als erfolgsbringend genannt.
- Ein weiterer Gelingungsfaktor ist eine gute Beziehung zum Kind, meinen drei der befragten Expert:innen. Deshalb ist es ebenfalls wichtig, die erste Stunde so zu gestalten, dass sich das Kind bei einem wohlfühle.
- Bei dem Vorgehen nach spezifischen Therapieansätzen wird gerade der Ansatz PCIT-SM mehrmals als erfolgsbringend genannt, so drei der befragten Expert:innen. Auch der Ansatz DortMuT findet einmal explizite Erwähnung als erfolgsbringend.
- Besonders wichtig für eine erfolgreiche Therapie ist für die befragten Personen die In-vivo-Therapie, explizit nennt ein:e Expert:in diese als erfolgsbringend.
- Immer wieder betonen die Expert:innen auch die Wichtigkeit der Methodenvielfalt und Methodenkombination. Nicht jedes Kind brauche dasselbe, also sei es wichtig, verschiedene Methoden zu kennen.
- Auch die Elternarbeit ist für viele der Befragten ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Mutismustherapie, so wird sie von der Hälfte der Befragten als solcher genannt. Ein Unterschied in der elterlichen Mitarbeit habe klare Auswirkungen auf den Erfolg einer Therapie.
- Von vier der befragten Personen wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit ebenfalls als Gelingungsfaktor genannt.
- Drei der Befragten nennen die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen als Gelingungsfaktor.
- Einmal wird die Zusammenarbeit mit Psycholog:innen oder Psychiater:innen als erfolgsbringend erwähnt.
- Auch die Medicotherapie findet einmalig Erwähnung als erfolgsbringend.
- Das Alter des Kindes bei Therapiebeginn wird von drei Personen als Gelingungsfaktor genannt.

- Ebenfalls dreimalige Erwähnung findet die Eigenverantwortung des Kindes als Erfolgsfaktor.
- Einmalig genannt wurde der Grad der Störung als Erfolgsfaktor.
- Ebenfalls einmalig werden die Anzahl und Art der vorhandenen Co-Morbiditäten als Gelingungsfaktoren genannt.
- Auch Humor in der Therapie wird von eine:r Expert:in als erfolgsbringend genannt.

6.2. Betrachtung der Ergebnisse im Kontext

Da nicht bei allen zehn befragten Personen derselbe Leitfaden für die Interviews benutzt wurde, hat dies die Antworten beeinflusst. Bei vier der zehn Interviews stand der Aufbau der Therapie mehr im Fokus, während bei den restlichen sechs konkreter bezüglich der Erfolgsfaktoren gefragt wurde. Dies beeinflusst die Anzahl Expert:innen, die Aussagen über die verschiedenen Erfolgsfaktoren machen. Ausserdem ist das Vorgehen in der Therapie sehr individuell, weshalb nicht alle Expert:innen mit den verschiedenen Bereichen in Berührung kommen. Es kann also keine Aussage über den Erfolg eines bestimmten Vorgehens gemacht werden, wenn die Person dieses Vorgehen nicht kennt oder nutzt.

Auch das Alter der Kinder, die durch die Expert:innen therapiert werden, spielt eine Rolle in der Beantwortung der Fragen. So haben Expert:innen, die im Frühbereich arbeiten, keine Möglichkeit, im Klassenzimmer oder mit Lehrpersonen zu arbeiten, und auch die Zusammenarbeit mit Psychiater:innen und Psycholog:innen ist eher erst bei älteren Kindern ein Thema. Übergeordnet ist hier ebenfalls der Arbeitsort der befragten Personen wichtig. So kommen in der Schweiz Kinder im Schulalter meist (kantonal jedoch nicht einheitlich) zu eine:r Schullogopäd:in, die sich meist nicht auf ein spezifisches Störungsbild fokussieren kann. Daher gibt es Expert:innen aus der Schweiz, die nur im Frühbereich arbeiten und somit andere Erfahrungen machen als Logopäd:innen aus Deutschland, die durch das andere System in Deutschland eher mit Kindern jeden Alters in Kontakt kommen.

Auch sonst hat das Land, in dem die Person arbeitet, einen Einfluss auf das Handeln und dadurch auf die Antworten. So ist in Deutschland die Therapie nur in der logopädischen Praxis vorgesehen, was Arbeit im Klassenzimmer oder zuhause praktisch verunmöglicht.

Grundsätzlich sind alle Aussagen sehr subjektiv, und es können immer nur die Gelingungsfaktoren genannt werden, die auch selbst erlebt werden. Wenn mit einem Ansatz

keine Berührungspunkte bestehen, kann auch keine Aussage darüber gemacht werden. Auch die Persönlichkeit der Expert:innen beeinflusst ihre Arbeit und somit ihre Aussagen.

6.3. Einordnung bezüglich theoretischer Aspekte

Viele von den Expert:innen aufgezählte Vorgehensweisen und Methoden sind in der Theorie wiederzufinden. Ein oft genannter Gelingungsfaktor ist die Beziehung zum Kind, und Hartmann (2019) beschreibt die Wichtigkeit dieser Beziehung für die Therapie: «Eine grundlegende Handlungsmaxime für den Behandlungsprozess lautet: Therapie ist Beziehung» (S. 293). Auch das Safe-Place-Konzept, das bei vielen Expert:innen Teil der Therapie ist, ist in verschiedenen Ansätzen (DortMuT, KoMut) fester Bestandteil (Feldmann et al., 2011; Katz-Bernstein, 2023), ebenso die In-vivo-Therapie (SYMUT, DortMuT, PCIT-SM) (Catchpole, Young, Baer & Salih, 2019; Hartmann, 2019; Subellok et al., 2012).

Einige der Expert:innen nannten die Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen als Erfolgsfaktor, was ebenfalls in der Theorie wiedergegeben wird. Alle in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze erwähnen die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit für die Therapie (Feldmann et al., 2011; Hartmann, 2019; Laerum, 2015; Subellok et al., 2012).

Auch die hohe Therapiefrequenz, die hier als Gelingungsfaktor genannt wurde, lässt sich so in den Stuttgarter Rahmenempfehlungen zur Mutismus-Therapie (SRMT) wiederfinden, wo zwei Stunden Therapie pro Woche empfohlen werden (Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V., 2013, zitiert nach Hartmann, 2019).

Auch wenn sich die verschiedenen theoretische Ansätze nicht einig sind über den Einsatz von Medikamenten als flankierende Behandlung, wird doch immer wieder erwähnt, dass gerade bei therapieresistenten Fällen die Medicotherapie in Erwägung gezogen werden kann oder soll (Hartmann, 2019; Katz-Bernstein, 2023; Schmidt-Traub, 2019).

Das Alter des Kindes bei Therapiebeginn wird dreimalig als Erfolgsfaktor genannt; das verdeutlicht, was Hartmann (2019) wie folgt umschreibt: «Die Prognose im Vorschul- und Grundschulalter ist durchaus als gut anzusehen, wenn die Behandlung früh beginnt und mutismusspezifisch ausgerichtet ist» (Hartmann, 2019, S. 270). Auch Starke und Subellok (2015) nennen sowohl das Alter bei Therapiebeginn als auch den Schweregrad der Störung als Indikatoren für Dauer und Erfolg der Therapie, wie von den Expert:innen beschrieben.

Ein:e Expert:in nennt Humor in der Therapie als Gelingungsfaktor und spiegelt somit einen der Bausteine aus dem KoMut-Therapieansatz wider (Feldmann et al., 2011). Auch der Stellenwert der Eigenverantwortung des Kindes ist in verschiedener Literatur wiederzufinden (Feldmann et al., 2011; Hartmann, 2019; Katz-Bernstein, 2023; Subellok et al., 2012).

Während des Verfassens dieser Arbeit erschien das Buch «Das stille Kind ist das vergessene Kind: Selektiven Mutismus interdisziplinär überwinden» von Florineth-Baatsch, Katz-Bernstein und Muchenberger-Gebauer (2024). Darin wurde eine Umfrage zu den Wirkfaktoren in der Mutismustherapie durchgeführt, und anhand eines Fragebogens wurden 27 Fachpersonen aus den Bereichen Logopädie, Heilpädagogik, Psychotherapie und aus anderen therapeutischen Disziplinen, die mutistische Kinder behandeln, befragt (Florineth-Baatsch et al., 2024, S. 52). Aus dieser Umfrage gingen folgende fünf Wirkfaktoren hervor:

- 1) Tragfähige Beziehung zwischen Patient*in und Therapeut*in
- 2) Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrenden und anderen Fachpersonen
- 3) Therapeutische Haltung, Techniken und Methoden
- 4) Stärkung von Selbstwert und Selbstvertrauen
- 5) Geduld. (Florineth-Baatsch et al., 2024, S. 53)

Viele der hier genannten Wirkfaktoren entsprechen den Gelingungsfaktoren, die in dieser Arbeit genannt wurden. So wurden durch die Expert:innen in den Interviews ebenfalls die Beziehung zwischen Therapeut:in und Kind und die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Personen aus anderen Fachdisziplinen als erfolgsbringend genannt. Auch ein kooperatives Umfeld des Kindes, insbesondere die Eltern, wird in der Befragung als hilfreich genannt, was sich mit dem Erfolgsfaktor der elterlichen Mitarbeit dieser Arbeit deckt und auch in den verschiedenen erwähnten Ansätzen wichtig ist (Feldmann et al., 2011; Hartmann, 2019; Laerum, 2015; Schmidt-Traub, 2019; Subellok et al., 2012).

Auch die Methodenvielfalt wird im Buch von Florineth-Baatsch et al. (2024) als wichtig aufgeführt, da jeder Fall anders sei und deshalb die Therapeut:innen über eine Vielzahl von Methoden Bescheid wissen sollten. Somit decken sich die Aussagen mit denen der Expert:innen in dieser Arbeit.

Zu den von den Expert:innen genannten Gelingungsfaktoren der Länge der einzelnen Therapiestunden sowie der Art und Anzahl Co-Morbiditäten konnten keine theoretischen Belege gefunden werden. Dennoch sollten die beiden Faktoren nicht als ungültig abgetan werden, da es zu den sprachtherapeutischen Ansätzen der Mutismustherapie bislang nur wenige aussagekräftige Behandlungsstudien gibt (Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie, 2022; Hipolito et al., 2023; Melfsen & Walitza, 2017).

Der Erfolg des Therapieansatzes PCIT-SM wurde in einer wissenschaftlichen Studie bestätigt (Catchpole et al., 2019), was die Aussagen der Expert:innen stützt, die PCIT-SM als erfolgsbringend beschreiben.

Der in der von Florineth-Baatsch et al. (2024) durchgeführten Befragung aufgeführte Wirkfaktor «Geduld» und «Stärkung von Selbstwert und Selbstvertrauen» wurde von den befragten Expert:innen in dieser Arbeit nicht direkt erwähnt. Es wurden jedoch nur sechs Expert:innen explizit nach Erfolgsfaktoren befragt, was der Grund sein könnte, dass manche Themen nicht genannt wurden.

6.4. Ausblick und weitere Forschung

Die vorliegende Arbeit bietet einen Einblick in das alltägliche Arbeiten eine:r logopädischen Therapeut:in mit selektiv mutistischen Patient:innen. Dadurch wird Personen, die vielleicht zum ersten Mal mit einem mutistischen Kind in der Therapie konfrontiert werden, ein erster Einblick gegeben, wie verschiedene, erfahrene Logopäd:innen ihre Therapie durchführen.

Auch die Nennung der verschiedenen Gelingungsfaktoren aus der Sicht derjenigen Personen, die viel Erfahrung in diesem Bereich haben, kann ein erster Anhaltspunkt sein, wenn man sich auf die Therapie mit einem mutistischen Kind vorbereitet. Die Erfolgsfaktoren zeigen auf, was für diese Expert:innen besonders wichtig ist und was im eigenen logopädischen Handeln ein Fokus sein könnte.

Im Laufe dieser Arbeit kamen auch immer wieder Themen auf, die weiter erforscht werden könnten. Eine Möglichkeit wäre, Selbstbetroffene zu befragen, welche Ansätze oder Methoden sie in ihrer eigenen Therapie als besonders wirkungsvoll oder erfolgsbringend betrachten. Florineth-Baatsch et al. (2024) haben bereits eine Befragung mittels Fragebogen und vereinzelte Interviews mit Selbstbetroffenen durchgeführt, aber eine Untersuchung

anhand von (teil-)strukturierten Interviews mit einem Fokus auf Erfolgsfaktoren könnte weitere interessante Ergebnisse liefern.

Auch eine genauere Untersuchung der Gelingungsfaktoren in der Mutismustherapie bei einer spezifizierten Patientengruppe, wie explizit bei Jugendlichen, oder nur im Zusammenhang mit Kindern mit Mehrsprachigkeit wäre eine Möglichkeit. Dabei könnte erforscht werden, welche Ansätze unter diesen Umständen am besten funktionieren.

Ebenfalls kam in den Interviews immer wieder auf, wie wenig das Störungsbild des selektiven Mutismus in der Öffentlichkeit bekannt ist und welche Risiken dies mit sich bringt. Da sich die Diagnose wegen fehlender Bekanntheit der Störung herauszögern kann, kommen Kinder erst spät mit der richtigen therapeutischen Fachperson in Kontakt, und das Alter der Kinder bei Therapiebeginn wurde von Expert:innen als Erfolgsfaktor genannt. Deshalb wären eine Untersuchung des Bekanntheitsgrades der Störung in der Öffentlichkeit und eine darauf aufbauende Entwicklungsarbeit, die sich um grössere Bekanntheit der Störung in der allgemeinen Bevölkerung bemüht, spannend.

7. Selbstreflexion

Diese Arbeit ermöglichte ein Eintauchen in ein logopädisches Thema, das in der Ausbildung nur wenig behandelt wurde und aufgrund der vergleichsweise tiefen Anzahl an Betroffenen auch im logopädischen Alltag für gewöhnlich nur vereinzelt auftaucht. Die Möglichkeit, Expert:innen zu interviewen, erlaubte einen eindrücklichen Einblick in dieses praktische Handeln. Durch die unerwartet hohe Anzahl an positiven Antworten bei den Anfragen für das Interview erhöhte sich der Arbeitsaufwand der Arbeit, aber die grössere Auswahl ermöglichte einen differenzierteren Überblick über das Thema und die logopädischen Tätigkeiten.

Das grössere Volumen an Information führte zu der Schwierigkeit, diese auf die wichtigsten Inhalte zu reduzieren. Während der Arbeit kamen immer wieder spannende Themen auf, die über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Das Fokussieren auf die für diese Arbeit relevanten Aspekte beanspruchte viel Zeit. Dennoch war es wertvoll, ein differenziertes Wissen über das Thema Mutismus aufzubauen, und wenn auch nicht direkt ersichtlich, hat dieses Hintergrundwissen sicherlich die Arbeit geprägt.

Für die eigene spätere Berufstätigkeit kann aus dieser Arbeit viel mitgenommen werden, nicht nur für den Fall, dass irgendwann ein mutistisches Kind in die Therapie kommt, sondern auch als logopädische Grundhaltung.

Literaturverzeichnis

- American Psychiatric Association. (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5*. (P. Falkai & H.-U. Wittchen, Hrsg.). Göttingen: Hogrefe.
- Axline, V. M. (2002). *Kinder-Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren* (Kinderpsychotherapie) (10. Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bahrfeck-Wichitill, K., Starke, A. & Subellok, K. (2011). Gemeinsam schweigsam Teil II: Selektiver Mutismus bei Zwillingen. Didaktische Überlegungen und Konkretisierungen für die Kindersprachtherapie nach DortMuT (Dortmunder Mutismus-Therapie). *Die Sprachheilarbeit*, 56, 2–9.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2019). *ICD-10-WHO Version 2019*. Zugriff am 11.2.2025. Verfügbar unter: <https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-who/kode-suche/htmlamtl2019/index.htm>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2023). *ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung*. Zugriff am 13.11.2023. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Carpenter, A. L., Puliafico, A. C., Kurtz, S. M. S., Pincus, D. B. & Comer, J. S. (2014). Extending Parent–Child Interaction Therapy for Early Childhood Internalizing Problems: New Advances for an Overlooked Population. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 17(4), 340–356. <https://doi.org/10.1007/s10567-014-0172-4>
- Cassano, G. B., Rossi, N. B. & Pini, S. (2002). Psychopharmacology of anxiety disorders. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 4(3), 271–285.
- Catchpole, R., Young, A., Baer, S. & Salih, T. (2019). Examining a novel, parent child interaction therapy-informed, behavioral treatment of selective mutism. *Journal of Anxiety Disorders*, 66, 102112. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2019.102112>
- Cotter, A., Todd, M. & Brestan-Knight, E. (2018). Parent–Child Interaction Therapy for Children with Selective Mutism (PCIT-SM). In L.N. Niec (Hrsg.), *Handbook of Parent-Child Interaction Therapy: Innovations and Applications for Research and Practice*. Cham: Springer International Publishing.
- Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie. (2022). *S3-Leitlinie Therapie von Sprachentwicklungsstörungen. Version 1.0*. Zugriff am 2.11.2024. Verfügbar unter:

<https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/049-015>

Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2012). *Berufsbild Logopädie*.

Zugriff am 15.1.2025. Verfügbar unter:

https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/DLVD_berufsbild_A5%209_NeueAdr.2014.pdf

Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2025). *Leitlinien | logopaedie*.

Zugriff am 15.1.2025. Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/leitlinien>

Dobslaff, O. (2005). *Mutismus in der Schule: Erscheinung und Therapie*. Berlin: Ed. Marhold.

Dröge, K. (2024). noScribe. AI-powered Audio Transcription. Verfügbar unter:

<https://github.com/kaixxx/noScribe>

Feldmann, D., Kopf, A. & Kramer, J. (2011). KoMut – Kooperative Mutismustherapie: Konzept einer handlungsorientierten Therapie für Kinder mit selektivem Mutismus.

Sprachheilarbeit, 56, 150–156.

Florineth-Baatsch, F., Katz-Bernstein, N. & Muchenberger-Gebauer, A. (2024). *Das stille Kind ist das vergessene Kind: Selektiven Mutismus interdisziplinär überwinden* (1. Auflage).

Bern: Hogrefe Verlag.

Hartmann, B. (2004a). Die Behandlung eines (s)elektiv mutistischen Mädchens nach dem Konzept der Systemischen Mutismus-Therapie/SYMUT - Teil 1. *Forum Logopädie*,

1(18), 20–26.

Hartmann, B. (2004b). Die Behandlung eines (s)elektiv mutistischen Mädchens nach dem Konzept der Systemischen Mutismus-Therapie/SYMUT - Teil 2. *Forum Logopädie*,

2(18), 30–35.

Hartmann, B. (2019). *Gesichter des Schweigens: Die Systemische Mutismus-Therapie/SYMUT als Therapiealternative* (5., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Hipolito, G., Pagnamenta, E., Stacey, H., Wright, E., Joffe, V., Murayama, K. et al. (2023). A systematic review and meta-analysis of nonpharmacological interventions for children and adolescents with selective mutism. *JCPP Advances*, 3(3), e12166.

<https://doi.org/10.1002/jcv2.12166>

Hirshfeld-Becker, D. R., Biederman, J., Henin, A., Faraone, S. V., Davis, S., Harrington, K. et al. (2007). Behavioral Inhibition in Preschool Children At Risk Is a Specific Predictor of Middle Childhood Social Anxiety: A Five-Year Follow-up. *Journal of Developmental &*

- Behavioral Pediatrics*, 28(3), 225.
<https://doi.org/10.1097/01.DBP.0000268559.34463.d0>
- Huey, L., Saw, J. A. & Ramlee, F. (2024). Role of Play-based Intervention in Managing Selective Mutism in a Young Child: A Case Study. *Journal of Cognitive Sciences and Human Development*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.33736/jcshd.6046.2024>
- Katz-Bernstein, N. (2018). *Mut zum Sprechen finden: Kinder mit selektivem Mutismus in der Therapie: mit 10 Abbildungen und 3 Tabellen* (3. Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Katz-Bernstein, N. (2023). *Selektiver Mutismus bei Kindern: Erscheinungsbilder, Diagnostik, Therapie* (Sechste Auflage.). München, Germany: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik: zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis* (Wissenschaftliches Denken und Handeln für soziale Berufe) (1. Auflage.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kristensen, H. (2000). Selective Mutism and Comorbidity With Developmental Disorder/Delay, Anxiety Disorder, and Elimination Disorder. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 39(2), 249–256.
<https://doi.org/10.1097/00004583-200002000-00026>
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (Grundlagentexte Methoden). Weinheim: Beltz Juventa.
- Laerum, S. (2015). Mutig sprechen für die ganze Familie – Wie Eltern ihrem Kind helfen können, das Schweigen zu durchbrechen. *Mutismus.de, Heft 14*.
- Lange, M. & Hartmann, B. (2021). *Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter: für Angehörige, Betroffene sowie therapeutische und pädagogische Berufe* (Ratgeber für Angehörige, Betroffene und Fachleute) (8., überarbeitete Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Laudel, G. & Gläser, J. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse: als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen* (Lehrbuch) (4. Auflage.). Wiesbaden: VS Verlag.
- logopädieaustria. (2024). *Logopäd_innen-Suche*. Zugriff am 22.10.2024. Verfügbar unter: <https://logopaediaustria.at/logopaedin-suche>
- Melfsen, S. & Walitza, S. (2017). Behandlungsmethoden des selektiven Mutismus. *Sprache – Stimme – Gehör: Zeitschrift für Kommunikationsstörungen*, 41(02), 91–97.

- <https://doi.org/10.1055/s-0043-103489>
- Melfsen, S. & Warnke, A. (2007). Überblick zur Behandlung des Selektiven Mutismus. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 35(6), 399–409.
<https://doi.org/10.1024/1422-4917.35.6.399>
- Mutismus Schweiz. (2021). *Mutismus Schweiz*. Zugriff am 29.6.2024. Verfügbar unter:
<http://www.mutismus.ch/de/index.php>
- Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V. (2024). *Mutismus e.V.* Zugriff am 29.6.2024.
Verfügbar unter: <https://www.mutismus.de/>
- Niec, L. N. (2018). *Handbook of Parent-Child Interaction Therapy: Innovations and Applications for Research and Practice* (1st ed.). Cham: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-97698-3>
- Rogoll, J., Petzold, M. & Ströhle, A. (2018). Selektiver Mutismus. *Nervenarzt*, 89(5), 591–602.
<https://doi.org/10.1007/s00115-018-0504-6>
- Schmidt-Traub, S. (2019). *Selektiver Mutismus: Informationen für Betroffene, Angehörige, Erzieher, Lehrer und Therapeuten* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Starke, A. & Subellok, K. (2015). Wenn Kinder nicht sprechen - Selektiver Mutismus. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 4, 2–7.
- Steinhausen, H. C. & Juzi, C. (1996). Elective mutism: an analysis of 100 cases. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 35(5), 606–614.
<https://doi.org/10.1097/00004583-199605000-00015>
- Subellok, K., Katz-Bernstein, N., Bahrfeck-Wichitill, K. & Starke, A. (2012). DortMuT (DORTmunder MUTismus Therapie): eine (sprach-)therapeutische Konzeption für Kinder und Jugendliche mit selektivem Mutismus. *L.O.G.O.S. Interdisziplinär*, 20, 84–96.
- www.nhs.uk. (2021). *Overview - Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)*. Zugriff am 18.12.2024. Verfügbar unter: <https://www.nhs.uk/mental-health/talking-therapies-medicine-treatments/medicines-and-psychiatry/ssri-antidepressants/overview/>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Der Teufelskreis des Sprechens (Schmidt-Traub, 2019, S. 39).....	12
Abbildung 2. Entwicklungsrelevante Interaktionsangebote (Subellok et al., 2012, S. 89)	17
Abbildung 3. Polaritäten bei selektivem Mutismus (Feldmann et al., 2011, S. 154)	20
Abbildung 4. Die SYMUT-Therapie (Hartmann, 2004a, S. 23).....	21
Abbildung 5. Die vier Phasen der Therapie (Hartmann, 2019, S. 292).....	22

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Auszug aus der Tabelle der Kategorienbildung	32
Tabelle 2 Übersicht über Beruf und Arbeitsumgebung der Interviewpartner:innen.....	34
Tabelle 3 Kategorienbildung zur qualitativen Inhaltsanalyse zu Kapitel 4.4 Datenanalyse.....	II
Tabelle 4 Liste der Aussagen zu Kapitel 5. Ergebnisse.....	XI

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1. Tabelle zur Kategorienbildung.....	II
2. Tabelle zu den Aussagen aus Kapitel 5	XI
3. Interviewleitfaden.....	XII
3.1. Leitfaden Version 1.....	XII
3.2. Leitfaden Version 2.....	XIII
4. Transkripte	XVI
4.1. Interview mit D1v1.....	XVI
4.2. Interview mit D2v1.....	XXI
4.3. Interview mit D3v2.....	XXXVI
4.4. Interview mit AT1v2	XLIV
4.5. Interview mit CH1v1.....	LIII
4.6. Interview mit CH2v1.....	LXIII
4.7. Interview mit CH3v2.....	LXX
4.8. Interview mit CH4v2.....	LXXXII
4.9. Interview mit CH5v2.....	XC
4.10. Interview mit CH6v2.....	CIV
5. Einverständniserklärungen.....	CXIV
6. Selbstständigkeitserklärung	CXVII

1. Tabelle zur Kategorienbildung

Tabelle 3

Kategorienbildung zur qualitativen Inhaltsanalyse zu Kapitel 4.4 Datenanalyse

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerzitate
Therapiegestaltung	Therapiefrequenz (Umsetzung)	<p>D3v2_62-64: «Also machbar zurzeit eigentlich gar nicht [zwei Therapiestunden pro Woche], aufgrund, ja, nicht nur, dass wir terminlich voll sind, als auch, dass die Patienten eigentlich auch immer so viele Termine haben, oder die Eltern arbeiten, dass es wirklich schwierig ist.»</p> <p>CH3v2_139-141: «Und da bei dem Kind zum Beispiel versuche ich es jetzt so zu machen, dass ich erstmal doch ein bisschen Schwung aufbaue, indem ich öfter sie sehe als nur einmal pro Woche, aber nur initial.»</p>
	Therapiefrequenz (Erfolgsfaktor)	<p>AT1v2_53-55: «So als Kompromiss, weil sehr klar ist, dass je höher die Frequenz, umso besser. Und das [einmal Präsenz, sonst über Medien im Kontakt] ist einfach der Kompromiss, weil es einfach in Präsenz organisatorisch auch nicht möglich ist.»</p> <p>CH5v2_230-232: «ja, ich finde, das ist ein bedeutender Unterschied. Es ist natürlich nicht bei jedem Kind gleich. Aber ich finde das, wenn es geht, sehr wichtig, dass man wirklich versucht, zweimal in der Woche das Kind zu sehen»</p>
	Dauer der Therapiestunde (Umsetzung)	<p>CH4v2_65-66: «Ich mache es persönlich so, dass ich einmal pro Woche anbiete, und dafür 60 Minuten.»</p>
	Dauer der Therapiestunde (Erfolgsfaktor)	<p>CH3v2_505-509 bei der Nachfrage, was die wichtigsten Erfolgsfaktoren seien: «Plus kurze Therapiedauer. Also diese 50 Minuten, die du da pro Woche für jedes Kind hast, das ist schon echt, das ist ein Hindernis. Also auch das ist wahnsinnig frustrierend für die Therapeutinnen. Weil du halt einfach gar</p>

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerzitate
Therapiegestaltung (Fortsetzung)		nicht alles machen kannst in 50 Minuten. Geht gar nicht. Selbst wenn du weisst, wie du es machen wollen würdest, kannst du es gar nicht machen.»
	Einzel- oder Gruppentherapie (Umsetzung)	D1v1_118-119: «Also ich find Gruppe gut, bei uns ist es aber oft einfach nicht umsetzbar» CH6v2_81: «Ich selber habe ausschliesslich Einzeltherapien gemacht.»
Therapieaufbau	Gestaltung der ersten Stunde (Umsetzung)	D1v1_53-54: «beginne ich erstmal mit dem Kind um Sprache zu evozieren, oder provozieren, versuche ich erstmal auf Lautebene» CH5v2_284-285: «Aber das ist mir sicher immer wichtig, im ersten Kontakt, Druck wegnehmen, Beziehungsaufbau, wie bei den anderen Kindern im Prinzip auch.» CH5v2_286-290: «Ich habe, vielleicht versuche ich da immer auch, den Fokus noch auf ganz viel anderes zu legen und jetzt nicht auf das Schweigen, sondern ein wenig, vielleicht doch ein wenig zu spüren, wo hat das Kind Interessen, und an was können wir irgendwie zusammen, wo finden wir ein gemeinsames, spannendes Thema?»
	Gestaltung der ersten Stunde (Erfolgsfaktor)	CH3v2_197 darüber, wie die erste Stunde gestaltet wird für eine optimalen Therapieverlauf: «Ja, also Hausbesuch. Das mache ich eigentlich immer so.» CH5v2_258-260: «Und da ist sicher für mich im Erstkontakt oder als Erstziel einfach auch ganz wichtig, versuchen Druck wegzunehmen.»
	Beziehung zum Kind als Erfolgsfaktor	CH6v2_62-64: «Aber Mutismustherapie gelingt aufgrund einer guten Beziehung, . . . , aber auch aufgrund der Zusammenarbeit im System.» AT1v2_204-206: «Weil wir oft eher sagen, gerade die Beziehung ist so wichtig bei

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerzitate
Therapieaufbau (Fortsetzung)		<p>diesen Kindern, und da wäre es oft dann nicht so produktiv zu sagen, man wechselt so viel hin und her [zwischen verschiedenen Therapeuten].»</p>
	<p>Direktiver/nicht-direktiver Ansatz (Umsetzung)</p>	<p>D1v1_151-155: «Ich bin sicher von meiner Art her schon eher direktiv, ich sag auch manchmal den Eltern, dass eher eine gewisse humorvolle Autorität schon hilft, also nicht zu viel in Watte packen hilft mehr. Aber andererseits, wenn das Kind merkt, dass ihm selber das entgleitet, und er keine Kontrolle mehr hat, ist es auch schlecht»</p> <p>D2v1_265-268: «Es geht immer darum, wo steht die Patientin, wo steht der Patient und die geben das Tempo vor. Und das heisst halt manchmal, es dauert eine gefühlte Ewigkeit und bei manchen geht es halt schneller. Und das hat mit mir wenig zu tun.»</p> <p>CH1v1_387-389: «wenn ein Konzept einfach sagt, ja, so ist der Weg und so müssen wir es machen, glaube ich, findet man wahrscheinlich nicht, oder erreicht man nicht jedes Kind»</p>
	<p>Arbeit nach einem Ansatz (Umsetzung)</p>	<p>D3v2_120-123: «Also wie schon gesagt, bei den Älteren dieses SYMUT. Ähm, bei den Kleinen mache ich vor allem die Sabine Laerum, dieses «mutig Sprechen». Und wenn ich ein gewisses Level habe, dann kombiniere ich. Also ich bin keiner Linie ganz klar treu. Ich sage, DortMuT mache ich am wenigsten.»</p> <p>AT1v2_107-111: «Ich bin ehrlicherweise so, ich mische ganz gern die Dinge aus den unterschiedlichsten Ansätzen, einfach auch je nach Bedürfnissen des Kindes, aber womit ich sehr gute Erfahrungen mache, was mir sehr gut gefällt, ist dieser PCIT-SM-Ansatz, also dieses in der Schweiz, in Deutschland, gibt es ja das von der Sabine Laerum unter diesem mutig Sprechen, genau.»</p>

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerzitate
Therapieaufbau (Fortsetzung)	Arbeit nach einem Ansatz (Erfolgsfaktor)	AT1v2_117-118: «Aber die zwei Ansätze [PCIT und DortMuT] sind so, wo ich das Gefühl habe, das führt für mich oft zu einem guten Erfolg.»
	Ergänzende Methoden aus anderen Ansätzen (Umsetzung)	D1v1_59: «sogenannten Safe-Places, Buden bauen, hinter Türmen verstecken» AT1v2_128-132: «Wobei ich trotzdem da auch immer wieder Komponenten nutze, zum Beispiel auch im Gespräch mit den Jugendlichen, dieses Mutismus-Gespenst, einfach auch die Psycho-Edukation für die Jugendlichen, nutze ich das doch auch gern. Einfach so zur Erklärung einfach auch. Also wie gesagt, ich mische irgendwie gern so die Sachen aus den jeweiligen Ansätzen.» CH6v2_157-158: «Und Humor ist etwas ganz ganz Zentrales.»
	Erfolgsbringende Methoden aus anderen Ansätzen	D3v2_293-296 darüber, was die wichtigsten Faktoren in der Arbeit mit Mutisten sei: «Und wenn die Kinder bei mir einen gewissen Level der Sprechsicherheit haben, immer der Transfer in den Alltag. Also gezielt Aufgaben geben, im Kindergarten beginnend, aber auch in der Schule, beim Einkaufen, dass der Transfer stattfindet.»
	Wichtigkeit der Methodenkombination	D3v2_136-137: «Aber ich bin froh, ehrlich gesagt, über die Kombi von allen dreien [mutig Sprechen, SYMUT, DortMuT] zu wissen.» CH3v2_276-280: «Ich finde es aber wichtig, dass man auch nach rechts und links guckt, weil irgendwann hast du die Situation, dass das eben nicht funktioniert oder dass du was anderes brauchst. Und, also ich habe auch die Module bei DortMuT zum Beispiel auch gemacht und da einfach nochmal von der anderen Seite drauf zu gucken.»

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerzitate
Elternarbeit	Gespräch mit den Eltern im Vorfeld (Umsetzung)	<p>AT1v2_70-72: «Also meistens lade ich mir zuerst einmal ein, die Eltern alleine, um da einfach noch einmal in Ruhe ganz viele Infos einfach auch zu kriegen und einfach auch die Eltern nochmal aufzuklären und so gewisse Dinge zu besprechen.»</p> <p>CH4v2_103-106: «Ich versuche vorher mit den Eltern schon in Kontakt zu sein, dort, eben, sie, Gesprächen zu haben. Schauen, dass die Kinder, eben, dass sie auch etwas mitnehmen können, wenn sie wollen, damit sie sich wohlfühlen.»</p>
	Austausch über die Therapie (Umsetzung)	<p>D1v1_69-71: «werden die Eltern oder Bezugspersonen mit einbezogen nach jeder Stunde, was kann gemacht werden»</p> <p>CH2v1_138-140: «Und da muss man ganz genau mit den Eltern dann auch halt besprechen, was sie sich vorstellen können und welches die Schritte sind, die man ihm zutrauen kann»</p>
	Einbezug in die Therapie (Umsetzung)	<p>CH2v1_133-135: «Und sonst ist halt dann auch viel, was man mit den Eltern bespricht, was sie in vivo üben könnten.»</p> <p>CH4v2_191-192: «Ja, Elternarbeit ist ein riesiger Anteil. Also, es ist, wenn sich die Eltern bewegen, bewegen sich die Kinder.»</p>
	Einbezug in die Therapie (Erfolgsfaktor)	<p>CH3v2: «Ist ein, also das ist ein mega Gelingensfaktor, wenn die Eltern mithelfen und wenn die engagiert sind, wenn die ihren Kindern Dinge zutrauen auch, wenn die verstehen, was ihre Rolle ist und ja, dass man dann aus dieser Schutzfunktion heraus muss, auch ein Stück weit, und den Kindern, ja, in kleinen Schritten zutrauen kann, sich zu entwickeln. Das ist so ein ganz anderes Outcome.»</p> <p>CH4v2_192-195: «Und es ist, die Eltern, dass sie merken, es braucht sie und ihre aktive Mithilfe, dass die Therapie gelingt. Das ist,</p>

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerzitate
Elternarbeit (Fortsetzung)		<p>ähm, ja, ist eigentlich das A und O der Therapie. Weil sie sind wirklich Bindeglied zur Schule, zu Ärzten, zu Nachbarn, zum ganzen Umfeld.»</p>
	Einfluss der elterlichen Mehrsprachigkeit auf die Therapie	<p>AT1v2_171-174: «Macht natürlich auch einen Unterschied, wenn man oft schon das Gefühl hat, es ist einfach auch schwierig, so spezifisch etwas zu erklären, wo man sich nicht ganz sicher ist, wie, wie viel wird verstanden, wie, wie kann das umgesetzt werden, genau.»</p> <p>CH3v2_238-241: «Das funktioniert natürlich viel besser mit Eltern, die deine Sprache sprechen und die einfach souverän genug sind, das zu durchleuchten und anzuwenden. Ideal ist es, wenn ich diese Techniken vorher ein bisschen üben kann mit den Eltern.»</p>
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Umfang der Zusammenarbeit	<p>D2v1_440-441: «Ich würde liebend gerne interdisziplinär arbeiten. Und zwar schon seit mehreren Jahrzehnten. Ich finde das total schwierig.»</p> <p>AT1v2_192-197: «Also bei uns im Team ist es oft so, dass, also wir haben wirklich ein sehr multi-professionelles Team, auch mit Pädagogen, Psychologen, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter im Team. Also wirklich sehr, sehr multiprofessionell. Für mich ist es oft wertvoll, weil ich mir einfach auch aus den unterschiedlichen Fachrichtungen, einfach auch durch Intervention, Fallbesprechungen, einfach wieder einen neuen Blick oft verschaffen kann.»</p>
	Umfang der Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor	<p>CH4v2_210-214: «Der grösste Faktor sind die Eltern, finde ich, weil die haben am meisten, ähm, am meisten Möglichkeiten, sind am nächsten dran. Wenn die wegfallen, ist es fast am schlimmsten. Und wenn, ähm, die Schule mitmacht, ist es umso besser. Ohne Schule ist es schon auch schwierig, ja.»</p>

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerzitate
Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Fortsetzung)		CH4v2_272-273: «Nein, ich denke wirklich, der Faktor, eben, von der Zusammenarbeit finde ich extrem wichtig.»
	Zusammenarbeit mit Lehrpersonen (Umsetzung)	D1v1_80-81: «nehme ich immer Kontakt [auf] zum Kindergarten, relativ schnell, nach zwei-drei [Therapiestunden], zu den Lehrern, per Telefon, per E-Mail»
	Zusammenarbeit mit Lehrpersonen (Erfolgsfaktor)	AT1v2_247-250: «Auch finde ich das [Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen] ein wichtiger Punkt wieder für so einen langfristigen Erfolg, einfach auch für Transfer und einfach auch für diese Erfolge einfach auch so im Alltag der Kinder.» CH4v2_207-210: «Und auch das [Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen] ist sehr ein gewinnbringender Faktor. Also dass sie wie, wie das Element Kinder, Therapie, Eltern und Umfeld, eben, in der Regel Schule, Kindergarten. Und wenn alle mithelfen, geht es am schnellsten.»
	Arbeit im Klassenzimmer (Umsetzung)	D1v1_161-169: «Habe ich jetzt länger nicht gemacht. . . . Ich möchte noch anmerken, es ist in Deutschland schwierig mit der Abrechnung, weil wir als Logopäden aufsuchende Tätigkeiten nur durchführen dürfen, wenn wir den Hausbesuch haben, und den bekommt man natürlich nicht verschrieben» CH1v1_216-220: «wenn es in der Kita ist, versuche ich auch immer einen Kita-Besuch zu machen und oft mache ich es eben dann, sobald ich, eben nicht gerade dann, wenn das Kind erst angefangen hat mit mir zu sprechen, sondern wenn es schon eine Weile mit mir spricht»
	Arbeit im Klassenzimmer als Erfolgsfaktor	D3v2_174-175: «Aber es [Arbeit im Klassenzimmer] würde den Kindern gut tun, wenn man es mehr dürfte.»

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerzitate
Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Fortsetzung)	Zusammenarbeit mit Psycholog:innen/ Psychiater:innen (Umsetzung)	<p>CH6v2_228-233: «Ich würde jetzt mal so sagen, vielleicht so, ja, es kommt auch ein wenig auf das Alter an. Also im Frühbereich eher nicht. Aber auch, mitunter. Bei den Älteren schon eher. . . . Ja, aber vielleicht so 30 Prozent, roundabout.»</p> <p>CH4v2_232-234: «Es kommt auf den Fall an, und was alles mit betroffen ist. Es gibt Fälle, in denen es gut ohne geht. Manchmal ist es auch für die Eltern hilfreich, weil sie so ein wenig an die Grenzen stossen und sich dann eben Verhaltensmuster angewöhnen, die gut gemeint sind, aber vielleicht nicht so förderlich.»</p>
	Zusammenarbeit mit Psycholog:innen/ Psychiater:innen (Erfolgsfaktor)	<p>CH5v2_236-244: «Ja, vielleicht noch, noch vor dem ersten Kontakt. Wie vorher schon gesagt, ich finde es wirklich ganz wichtig, bei den Kindern wie zu schauen, wo gehört es überhaupt hin. Ich würde jetzt auch nie sagen, ich bin jetzt hier eine Expertin, komm du zu mir. Sondern ich finde es immer wichtig, zu schauen, ja, was ist sonst noch. Was ist familiär? Muss man doch mal mit einem KJPD hinsehen? Manchmal ist das Kind vielleicht in der Schulpsychologie auch noch angemeldet, oder wo auch immer. Dass man sich sicher einfach interdisziplinär gut bespricht, um zu schauen, was braucht es wirklich und welche Möglichkeiten haben wir. Das finde ich sicher mal der erste wichtige Punkt.»</p>
	Medicotherapie (Umsetzung)	<p>D1v1_182-185: «Also je älter die Kinder werden, bevor sich eine feste Depression oder suizidale Gedanken manifestieren bei den Jugendlichen, bin ich eher für eine leichte Medikation, natürlich ganz klar in Absprache und regelmässiger Überprüfung, als das abzuwehren.»</p> <p>CH4v2_243-245: «Die Hemmschwelle [für Medicotherapie] ist in der Schweiz, oder bei uns, oder allgemein in unserer Kultur recht hoch. Also es ist jetzt, ich mache einfach,</p>

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerzitate
Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Fortsetzung)		erzähle ihnen von Anfang an möglichst, dass das eine Möglichkeit ist, dass es unterstützend wirken kann.»
	Medicotherapie (Erfolgsfaktor)	D1v1_179-182: «Ich habe es aber auch schon [gesehen], dass die Gabe von Psychopharmaka, dass zumindest die Bereitschaft zum Sprechen, durch den erhöhten Serotoninspiegel deutlich mehr da ist»
	Homöopathie (Umsetzung)	D1v1_189-191: «Ich glaube, dass man sicherlich durch angstlösende Schüssler-Salze, Bachblüten oder Globuli einiges erreichen kann.» CH1v1_354-358: «Also ich bin sicher nicht dagegen, versuche dann jeweils schon so ein bisschen aufzuzeigen, ja, es ist schon generell eigentlich ein sprachlich logopädisch kommunikatives Thema, aber eben, es geht auch viel um das Gesamtwohlbefinden und vor allem eben auch um die Eltern. Halt wenn sie das Gefühl haben, das hilft uns, dann hat das einen positiven Einfluss auf das Kind, auf jeden Fall.»

2. Tabelle zu den Aussagen aus Kapitel 5

Tabelle 4

Liste der Aussagen zu Kapitel 5. Ergebnisse

Aussage	Zitate
A1	D1v1_110-115, D2v1_80-87, D3v2_62-64, AT1v2_43-44, CH3v2_125-135
A2	D3v2_64-69, CH1v1_48-54, CH2v1_41-43, CH3v2_139-141, CH4v2_71-73
A3	AT1v2_53-55, CH5v2_230-232, CH4v2_65
A4	D1v1_118-120, D3v2_74-77, AT1v2_63-66, CH3v2_161-162
A5	D1v1_42, D2v1_105-106, CH1v1_92-95, CH6v2_107-108, CH5v2_284-285
A6	AT1v2_74-78, D2v1_109-110, CH1v1_83-89, CH2v1_75-77, CH5v2_286-290, CH4v2_106-110
A7	CH6v2_107-108, AT1v2_300-302, CH5v2_394-399
A8	D2v1_265-268, CH1v1_193-197, CH2v1_109-111, CH5v2_260-272, AT1v2_123-128
A9	D3v2_120-123, AT1v2_107-111, CH3v2_273-276, CH4v2_120-124
A10	D3v2_120-123, AT1v2_107-111, CH4v2_120-124
A11	D1v1_59, D3v2_123-124, CH1v1_63-64, CH3v2_289-294
A12	D2v1_280-281, D3v2_152-153, AT1v2_135-138
A13	D1v1_48-49, D3v2_88-90, CH3v2_200-207
A14	D2v1_292-293, D3v2_155-158, CH2v1_133-135
A15	AT1v2_192-197, CH1v1_228-232, CH6v2_164-165
A16	AT1v2_247-250, D3v2_199-201, CH5v2_368-371
A17	CH1v1_216-220, CH2v1_161-163, CH3v2_141-143
A18	CH1v1_344, CH2v1_217, CH5v2_380-385
A19	D2v1_563-565, CH3v2_477-489, CH4v2_272-278
A20	D3v2_309-310, CH1v1_377-379, CH3v2_477-489

3. Interviewleitfaden

3.1. Leitfaden Version 1

«Aufwärmfrage»

Wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie sich auf dem Gebiet Mutismus spezialisiert haben?

- Aus Interesse?
- Aus Not (der Patient:innen)? Gab es einfach Patient:innen (vlt. eher in der Schweiz)?
- Schon lange auf dem Gebiet tätig?
- Ist es ein priorisierbarer Fokus? Oder gibt es nur wenige Patient:innen, sind andere Themen häufiger, und nur ab und zu Mutismus?

Block 1: Struktur

Es würde mich auch interessieren, wie Sie die Therapie strukturieren. Zum Beispiel wie häufig die Kinder zu Ihnen in die Therapie kommen, und für wie lange jeweils?

- Dauer der Therapiestunden
- Frequenz? Literatur: 2 Stunden pro Woche. Realistisch?
- Dauer der Therapie generell (so im Schnitt)?
- Einzel- oder Gruppensetting
- Supervision? Arbeit als Supervisor:in?

Block 2a: Therapieeinstieg

Wenn Sie ein neues Kind zur Therapie angemeldet bekommen, haben Sie einen «go-to» Ansatz, wie Sie als erstes probieren, in die Therapie einzusteigen?

- Abhängig von Alter?
- Abhängig vom Geschlecht?

Block 2b: Therapieansätze

Jede:r Therapeut:in entwickelt ja mit der Zeit einen eigenen Stil für die Therapie. Manche Ansätze sprechen einen mehr an als andere. Können Sie mir etwas dazu erzählen, welche Ansätze oder Therapieformen Sie am liebsten oder häufigsten brauchen?

- Direktiv vs. Non-direktiv
- Wie am meisten Erfolge?

- Formen aufzählen, Meinung dazu erfragen
- Ansätze aus Myo-/Aphasie-/Dysarthrophonietherapie

Block 3a: Elternarbeit

Wie gestaltet sich bei Ihnen in der Therapie die Elternarbeit?

- Stunden nur mit Eltern
- Viel Aufklärung, oder auch andere Unterstützung?
- Elternfragebögen?

Block 3b: Interdisziplinarität

Welchen Umfang nimmt bei Ihnen in der Therapie die Interdisziplinarität ein?

- Zusammenarbeit mit Lehrpersonen intensiv?
- Therapiestunden im Klassenzimmer (in-vivo)
- Notenbefreiung?
- Zusammenarbeit mit Psychotherapeut:innen, Psychiater:innen?
- Wie halten Sie von Medicotherapie?
- Wie stehen Sie zur Nutzung von Homöopathie in der Mutismustherapie?

Abschlussfrage

Wir haben ja jetzt vieles besprochen, gibt es von Ihnen aus noch etwas, was im Interview bisher nicht zur Sprache gekommen ist, Ihnen aber wichtig ist?

3.2. Leitfaden Version 2

«Aufwärmfrage»

Wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie sich auf dem Gebiet Mutismus spezialisiert haben?

- Aus Interesse/Not?
- Schon lange auf dem Gebiet tätig?
- Ist es ein priorisierbarer Fokus? Oder gibt es nur wenige Patient:innen, sind andere Themen häufiger, und nur ab und zu Mutismus?

Block 1: Struktur

Es würde mich auch interessieren, wie Sie die Therapie strukturieren. Sehen Sie mehr Erfolg bei Kindern, bei denen mehrere Stunden Therapie pro Woche möglich sind? Dauer der Therapiestunden?

- Dauer der Therapie generell als Erfolgsfaktor?
- Einzel- oder Gruppensetting, gibt es Unterschiede im Erfolg?
- Supervision? Arbeit als Supervisor:in?

Block 2a: Therapieeinstieg

Wenn Sie ein neues Kind zur Therapie angemeldet bekommen, was ist Ihr «go-to»-Einstieg für eine erfolgreiche Therapie?

- Abhängig von Alter?
- Abhängig vom Geschlecht?

Block 2b: Therapieansätze

Jede:r Therapeut:in entwickelt ja mit der Zeit einen eigenen Stil für die Therapie. Manche Ansätze sprechen einen mehr an als andere. Können Sie mir etwas dazu erzählen, welche Ansätze oder Therapieformen für Sie in der Therapie zu den meisten Erfolgen führen? → Warum arbeiten Sie so, und nicht nach einem anderen Ansatz?

- Direktiv vs. nicht-direktiv
- Formen aufzählen, Meinung dazu erfragen
- Ansätze aus Myo-/Aphasie-/Dysarthrophonietherapie

Block 3a: Elternarbeit

Wie wichtig ist Ihrer Erfahrung nach die Elternarbeit für eine erfolgreiche Therapie?

→ Sehen Sie einen Unterschied, wenn die Elternarbeit nur bedingt möglich ist?

- Stunden nur mit Eltern
- Viel Aufklärung, oder auch andere Unterstützung?
- Elternfragebögen?

Block 3b: Interdisziplinarität

Wie wichtig ist für Sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit für einen Erfolg in der Therapie?

- Zusammenarbeit mit Lehrpersonen wichtig für eine erfolgreiche Therapie?
- Notenbefreiung?

- Zusammenarbeit mit Psychotherapeut:innen, Psychiater:innen wichtig?
- Wie halten Sie von Medicotherapie?
- Wie stehen Sie zur Nutzung von Homöopathie in der Mutismustherapie?

Abschlussfrage

Wir haben ja jetzt vieles besprochen, gibt es von Ihnen aus noch etwas, was im Interview bisher nicht zur Sprache gekommen ist, Sie aber als wichtigen Erfolgsfaktor in der Therapie sehen? Was sehen Sie zusammenfassend als die drei wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Therapie?

4. Transkripte

4.1. Interview mit D1v1

S01: Interviewer:in

S02: Expert:in

1 S01: Warum spezialisieren Sie sich auf Mutismus?

2 S02: Ich bin klinische Linguistin, keine Logopädin. Ich habe auch Psychologie studiert.
3 Das heisst der psychologische Aspekt meiner hat mich mein Leben lang interes-
4 siert, alles was mit Angst [zu tun hat]. Ich bin zu Beginn meiner Tätigkeit über ein
5 mutistisches Kind [gestolpert]. Wo ich relativ schnell gemerkt habe, dass die An-
6 sätze, die ich anwende, erfolgsversprechend sind, und habe mich dann in das
7 Thema mehr eingelesen. Es war ja mal im deutschen Fernsehen ziemlich aktiv,
8 in Sendungen wie von Günther Jauch, wurde auch viel darüber berichtet. Das ist
9 ein Feld, wo ich fast weniger logopädisch und mehr psychologisch arbeiten kann.

10 S01: Sind Sie schon lange auf dem Gebiet tätig?

11 S02: Ja, ich arbeite schon seit 21 Jahren mit solchen Kindern und Jugendlichen.

12 S01: Sie haben sicher eine eher spannende Sichtweise aus der Psychologie, die in
13 der Schweiz vielleicht weniger vertreten ist.

14 S02: In der deutschen logopädischen Ausbildung hat die Psychologie wenig Anteil. Ich
15 bin keine ausgebildete Psychologin, habe Psychologie im Nebenfach studiert,
16 auch Neuropsychologie. Und ich fahre auch insgesamt logopädisch einen sehr
17 ganzheitlichen Ansatz, auch bei anderen Störungsbildern.

18 S01: Können Sie sich bei der Arbeit auf den Mutismus fokussieren?

19 S02: Nein. Im Moment habe ich zwei, also ein Kind, das ist neun, und einen Jugendli-
20 chen, der ist 14, in der Mutismustherapie, und ein weiteres Mädchen, die ist sie-
21 ben, die habe ich gerade an eine Kollegin abgegeben. Das ist nicht der Grossteil
22 der Patienten. Das liegt in Deutschland daran, das Mutismus eher ein psycholo-
23 gisches Phänomen ist, oft wird das gar nicht diagnostiziert, es ist immer noch
24 eine schwere Abgrenzung zwischen Mutismus und Autismus. Viele Kinder lan-
25 den, wenn überhaupt, erst einmal beim Kinder- und Jugendpsychologen hier in
26 Deutschland. Und dieser psychotherapeutische Ansatz ist eher darauf angelegt,
27 dass der über eine sehr lange Zeit geht. Erst so spieltherapeutische Ansätze, und
28 oft sprechen dann die Kinder mit den Psychotherapeuten, aber es findet dann
29 kein Transfer in den Alltag statt. Das ist aber das, was Kinderärzte, viele Ärzte
30 wissen einfach nicht, dass man das logopädisch verschreiben kann, im Rahmen
31 einer Sprachentwicklungsverzögerung. Das ist so ein bisschen eine Grauzone.
32 Aber der kommunikativ-pragmatische Teil ist ganz klar im Heilmittelkatalog hier
33 in Deutschland festgesetzt, und deswegen geht es. Trotzdem bekommen die we-
34 nigsten Kinder einen diagnostizierten Mutismus, die wenigsten waren beim Kin-
35 derpsychiater, wo das nochmal festgestellt wurde. Ich darf es nicht in der Form

36 das es eine Gültigkeit hat, ich kann es im Rahmen meiner Tätigkeit diagnostizie-
37 ren, aber mehr auch nicht. Ich habe Kinder, die kommen von weit her, weil es bei
38 mir in der Region wenig gibt, die damit arbeiten, deswegen habe ich Glück, ich
39 habe eine Familie, die hat alleine eine Stunde Anfahrtsweg. Weil es so wenig,
40 die wenigsten Kollegen arbeiten mit diesen Kindern, die die damit arbeiten, und
41 rein logopädisch an das, ja die erreichen oft nicht viel.

42 S01: Es würde mich interessieren, wie Sie so eine Mutismustherapie strukturieren.

43 S02: Also erstmal ist das Allerwichtigste den Kontakt zum Kind aufzubauen. Also erst-
44 mal Vertrauen, nicht nur zum Kind, sondern schwieriger wird es dann ja oft, wenn
45 die, je älter sie werden, gerne kommen und von sich aus auch kommen. In den
46 ersten ein bis zwei Sitzungen sind immer die Eltern oder andere Bezugspersonen
47 dabei, erstmal manchmal mach ich auch eine Diagnostik, Anamnese ohne Kind,
48 manchmal mit Kind. Das bespreche ich im Vorab immer telefonisch, wie über-
49 haupt die Situation gelagert ist. Und dann, wenn das Kind oder der Jugendliche
50 versuche ich erstmal, überhaupt auf Lautebene mit dem Kind, also wenn ich
51 schon merke, dass in dem ersten Gespräch gar nicht sich äussert, auch keine
52 Mimik zeigt, keine Handlung zeigt, kein Stück in die Hand nimmt, nicht würfelt
53 und so, dann beginne ich erstmal mit dem Kind um Sprache zu evozieren, oder
54 provozieren, versuche ich erstmal auf Lautebene, und das immer erstmal mit
55 stimmlosen Lauten. Also mit dem /sch/, das ist natürlich bei je älter die Personen
56 werden, umso schwieriger. Bei jungen Erwachsenen ist das nicht so einfach nur
57 auf Lautebene, bei Kindern geht das ganz gut. Ich versuche viel vom Tisch weg
58 zu gehen je jünger die Kinder sind, also ganz viel auf dem Boden zu arbeiten, so
59 mit sogenannten Safe-Places, Buden bauen, hinter Türmen verstecken, je nach
60 dem welche Möglichkeiten es im Raum gibt, dass zu machen. Sich verstecken,
61 solche Geschichten, oder mich umdrehen, ob sie dann mit mir sprechen, oder ich
62 schaue, welches Sprachrohr hat das Kind, manchmal kommt ein Freund oder
63 eine Freundin mit. Also erstmal schaue ich, wie schaffe ich es, dass das Kind
64 oder die Person sich bei mir äussert. Das gelingt meistens relativ schnell bei mir,
65 als Therapeutin glaube ich gehört dazu, dass man das aushält, wenn die Person
66 auch wirklich mal zwei drei Stunden gar nicht mit einem spricht. Das ist eigentlich
67 das schwerste, das halte ich auch, wir sitzen manchmal schweigend mehrere
68 Sitzungen. Wenn ich merke, dass es für die Person unangenehm ist, dann nutze
69 ich Stifte, Papier, eventuell schreiben oder malen. Und dann werden die Eltern
70 oder Bezugspersonen mit einbezogen nach jeder Stunde, was kann gemacht
71 werden. Diagnostisch mache ich eine Kommunikationstafel, mit wem spricht das
72 Kind, mit wem spricht das Kind gar nicht, mit wem manchmal, gibt es da einen
73 bestimmten Trend, eher mit Frauen, mit Männern, oder mit Kindern, so wo sind
74 die Probleme. Das lasse ich von den Eltern oft abgleichen, weil das ist oft eine
75 andere Einschätzung als die Kinder das sehen. Dann wird mit den Eltern im All-
76 tag, also wo sind die Ressourcen im Alltag. Die Eltern müssen aus meiner Sicht
77 auch ganz viel mitarbeiten, da muss auch im Umfeld schon viel, auch das Sprach-
78 rohr muss rausgenommen werden, die Kinder brauchen im häuslichen und aus-
79 ser-häuslichen Bereich kleine Aufgaben, wie sich eine Kugel Eis zu bestellen,

80 oder bei McDonalds die Pommes. Dann nehme ich immer Kontakt zum Kinder-
81 garten, relativ schnell, nach zwei-drei, zu den Lehrern, per Telefon, per E-Mail.
82 Eventuell auch zu anderen Therapeuten die dabei sind, oder zu Tageskliniken,
83 oder zum Neurologen, der vielleicht eine Medikation verschrieben hat. Ich habe
84 das eine Mädchen, das ist im Moment mit Psychopharmaka versorgt. Dann lass
85 ich mir oft von den anderen Bezugspersonen noch mal die Situation schildern,
86 und sobald das Kind bei mir mehr als nur mit leiser Stimme spricht, Ziel sollte es
87 dann natürlich sein, dass das Kind mit adäquater Stimme spricht, also wirklich
88 auch mit Stimme, und nicht flüstert. Dann machen wir relativ schnell kleine Ver-
89 träge, und zwar, angefangen zum Beispiel beim Kindergartenkind, dass wir über-
90 legen, erstmal ist da immer die Frage meinerseits wichtig, möchtest du überhaupt
91 mit anderen Personen ausser deinen Eltern, möchtest du das? Und wenn das
92 Kind das dann bejaht, machen wir kleine Verträge, also ich möchte jetzt gerne
93 mit der Erzieherin Petra sprechen, und wir fangen dann immer mit dem Wort
94 «Tschüss» zuerst an. Also das Kind soll halt jeden Tag, wenn es von den Eltern
95 abgeholt wird, einer Erzieherin Tschüss sagen, wir machen einen Stundenplan,
96 und schreiben dann da drunter, ab morgen sage ich jeden Tag meiner Erzieherin
97 Petra Tschüss, wenn ich das mache gibt es ein Smiley von den Erzieherinnen
98 oder den Eltern, und dann darf ich mir am Sonntagmittag den Nachtschiff aussu-
99 chen oder so. Oder manchmal werden die Verträge auch mit mir geschlossen,
100 also dann darf ich bei dir endlich mal das Computerspiel spielen. Das wird wirklich
101 so vertraglich abgelegt, und dann fangen wir mit dem «Tschüss», gehen dann zu
102 «Hallo», und immer so weiter. Ich habe jetzt gerade einen Schüler, der spricht
103 seit, der ist 14 und hat in der Schule noch nie ein Wort gesprochen, da muss man
104 erstmal ohne Lehrer, da hat die Mutter mit dem Sohn erstmal angefangen, auf
105 dem Schulhof mit dem Sohn zu sprechen, und er hat geantwortet, und jetzt gehen
106 wir ganz langsam in das Gebäude rein. Das ist halt ganz individuell, wie man das
107 erreichen kann.

108 S01: Sind, wie in der Literatur als ideal beschrieben, zwei Therapiestunden pro Woche
109 bei Ihnen realistisch?

110 S02: Also am besten zweimal in der Woche, das ist bei uns alleine nicht realistisch,
111 ich fände es gut, realistisch ist es halt nicht, weil die meisten Kinder entweder von
112 weit her kommen, dann können die Eltern nicht mehrmals pro Woche den Weg
113 fahren, oder die Kinder sind sonst noch sehr eingespannt, durch Gesprächsthe-
114 rapie, oder die Kinder gehen bis um vier in die Kita, das ist also eher unrealistisch,
115 dass das umsetzbar ist.

116 S01: Machen Sie auch Gruppentherapie?

117 S02: Ich nicht, ich kenne eine Kollegin in der Nähe, die macht das, die hat scheinbar
118 mehr Mutisten in der Therapie. Also ich find Gruppe gut, bei uns ist es aber oft
119 einfach nicht umsetzbar, also oft passt dann das Alter nicht bei den Kindern die
120 ich habe, und die Eltern müssen einverstanden sein, dass ist immer ein sensibles
121 Thema, also habe ich das maximal, ich hatte mal ein Junge, der hatte einen
122 Freund, der einen Sigmatismus hatte, dann haben wir ein paar Stunden

123 zusammen gemacht, oder sie bringen mal ein Nachbarskind oder eine Freundin
124 mit oder so. Das funktioniert ganz gut. Gute Erfahrungen mache ich immer mit
125 Praktikanten, weil die einfach noch nicht so diese, also je jünger desto besser,
126 ich hatte jetzt wieder einen Schülerpraktikanten, der es geschafft hat, mit dem
127 Mutisten gut Kontakt aufzunehmen, weil er nicht eine so gefertigte Meinung hatte,
128 und die haben dann schnell mit ihm gesprochen. Da provoziert ich manchmal so
129 kleine Gruppensituationen. Wenn ich in den Einrichtungen Kinder habe, dann ist
130 es natürlich toll, wenn man da einfach nur ein anderes Kind dazu nehmen kann.

131 S01: Wie gestalten Sie idealerweise die erste Stunde mit einem neuen Kind?

132 S02: Mein Ansatz ist wirklich, dass ich mit einer gewissen Haltung da reingehe, dass
133 es halt wirklich sein kann, dass die Mutter mit dem Kind kommt, und das es wahr-
134 scheinlich im schlimmsten Fall so ist, dass das Kind mit mir kein Wort redet, nichts
135 macht, versteinert, mumienhaft Gesicht hat, die Mutter völlig, auch ist ja häufig
136 die Eltern haben auch irgendwelche psychischen, also sind ja häufig von Depres-
137 sionen oder so befallen, weil ich die Leute hier oft noch erstmal was ich denke,
138 okay, das kann passieren. Und das ist nichts Schlimmes, es hat nichts mit mir zu
139 tun, ich nehme es nicht persönlich, und indem ich da reingehe ohne dass ich will
140 dass er heute schon mit mir spricht, oder wir wollen hier irgendwas erreichen,
141 gelingt es fast immer, dass in der ersten Sitzung die Kinder meistens schon spre-
142 chen. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen woran das liegt, ich wundere mich
143 auch immer. Irgendwie knacke ich sozusagen diese Situation. Und was halt ist,
144 ich sehe es halt überhaupt nicht als Schwäche oder als Problem, sondern eher
145 als Ressource. Deswegen funktioniert das meistens ganz gut, dass die Kinder
146 relativ schnell Kontakt zu mir aufnehmen.

147 S01: Kombinieren Sie in Ihren Ansätzen direktiv und nicht-direktiv?

148 S02: Ich darf immer den Absprung nicht verpassen, dass es nicht so kippt. Also das
149 Kind muss im Prinzip die ganze Zeit das Gefühl haben, im Kontakt mit mir, dem
150 Elternhaus, und den Erziehern, dass das Kind schon die Situation schon im Griff
151 hat, und nicht in eine Ohnmachtssituation hineingerät. Ich bin sicher von meiner
152 Art her schon eher direktiv, ich sag auch manchmal den Eltern, dass eher eine
153 gewisse humorvolle Autorität schon hilft, also nicht zu viel in Watte packen hilft
154 mehr. Aber andererseits, wenn das Kind merkt, dass ihm selber das entgleitet, und
155 er keine Kontrolle mehr hat, ist es auch schlecht. In den therapeutischen Situa-
156 tionen, das mache ich dann ein bisschen klassisch logopädisch, dass eine Thera-
157 pie auf Augenhöhe stattfindet, dass erst ich immer so einen Teil der Therapie-
158 stunde gestalte, so meine Vorgaben, und dann gegen Ende der Stunde, so die
159 letzten 15 Minuten, dass Kind dann auch eigene Ideen mit einbringen kann.

160 S01: Arbeiten Sie manchmal auch im Klassenzimmer selber?

161 S02: Habe ich jetzt länger nicht gemacht. Ich würde mal sagen seit Covid, seither hat
162 es sich nicht mehr ergeben. Ich hatte mal einen Jungen relativ nahe bei mir, da
163 bin ich einmal pro Woche zu ihm in die Schule gefahren. Ich habe angefangen,
164 da bin ich hinten in der Klasse gesessen. Dann habe ich mich irgendwann zu ihm
165 mit an den Tisch gesetzt, das mache ich auch. Und Kindergarten sowieso, dort

166 ist das deutlich einfacher. Ich möchte noch anmerken, es ist in Deutschland
167 schwierig mit der Abrechnung, weil wir als Logopäden aufsuchende Tätigkeiten
168 nur durchführen dürfen, wenn wir den Hausbesuch haben, und den bekommt
169 man natürlich nicht verschrieben, also muss man extra Regelungen mit den Eltern
170 schaffen, so von wegen Versicherungspflicht und so.

171 S01: Wie stehen Sie zur Medicotherapie, kommt das bei Ihnen viel vor?

172 S02: Ich würde mal sagen Hälfte-Hälfte ist medikamentös versorgt. Da ist es klassisch,
173 der Kinderarzt hat das diagnostiziert, ein grosses medizinisches Versor-
174 gungscenter hat einen eigenen Jugendpsychiater, der hat die Diagnose selekti-
175 ver Mutismus gestellt, dann ist das Kind erstmal in eine Tagesklinik gekommen,
176 hier in der Klinik, das finde ich immer den falschen Weg, ich glaube, das hilft
177 nicht, und das hat bei dem Kind auch nicht geholfen, und danach, weil die Eltern
178 nicht weiter wussten, ist dann die Medikation verschrieben worden. Dieses Kind
179 kenne ich nur mit Medikation, also kann ich den Unterschied nicht beurteilen. Ich
180 habe es aber auch schon [gesehen], dass die Gabe von Psychopharmaka, dass
181 zumindest die Bereitschaft zum Sprechen, durch den erhöhten Serotoninspiegel
182 deutlich mehr da ist. Also je älter die Kinder werden, bevor sich eine feste De-
183 pression oder suizidale Gedanken manifestieren bei den Jugendlichen, bin ich
184 eher für eine leichte Medikation, natürlich ganz klar in Absprache und regelmäs-
185 sige Überprüfung, als das abzuwehren.

186 S01: Wie stehen Sie zur Nutzung von homöopathischen Mitteln in der Mutismusthera-
187 pie?

188 S02: Da bin ich total offen für, also sich eine persönliche Meinung, weil ich selber in
189 meinem Privatleben dem sehr aufgeschlossen bin. Ich glaube, dass man sicher-
190 lich durch angstlösende Schüssler-Salze, Bachblüten oder Globuli einiges errei-
191 chen kann.

192 S01: Die Eltern sehen das vielleicht auch als einen weniger heftigen Eingriff als
193 Psychopharmaka?

194 S02: Ja, auf jeden Fall. Da ist halt wieder das Problem, auf jeden Fall hier in Deutsch-
195 land, dass die homöopathischen Leistungen ja nicht durch die gesetzliche Kran-
196 kenkasse abgedeckt sind, die Eltern scheuen das dann häufig wieder.

4.2. Interview mit D2v1

S01: Interviewer:in

S02: Expert:in

- 1 S01: Wie kommt es, dass Sie sich auf Mutismus spezialisiert haben? Es ist ja nicht ein
2 sehr häufiges Thema, das man gut kennt.
- 3 S02: Ja. Gut, das ist ein Interview, deswegen werde ich das gerne genauer beantworten.
4 In meiner logopädischen Ausbildung Ende der 1980er Jahre haben wir über Mutis-
5 mus nichts erfahren. Das stimmt nur halb. Wir haben einen Satz erfahren, «es gibt
6 selektiven und total Mutismus. Damit müssen Sie sich gar nicht erst befassen. Diese
7 Kinder lernen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und werden nie zu ihnen kom-
8 men». Somit war dieser Begriff für mich auch aus dem Kopf. Bis ich dann, auch das
9 kann ich aufs Jahr zurückverfolgen 1996, glaube ich, ein Mädchen in der Diagnostik
10 hatte. Das mit mir gar nicht gesprochen hat. Also weder beim Spielen noch beim
11 Testen, gar nicht. Das war erstmalig, dass ich ein Kind hatte, was sich nicht im Laufe
12 der Diagnostikstunde geöffnet hat. Es gab auch schüchterne Kinder vorher. Mein
13 Schwerpunkt waren auch schon damals Kinder mit Entwicklungsstörungen und Be-
14 hinderungen. Aber dass ein Kind innerhalb dieser Zeit überhaupt nichts von sich
15 gibt, kein Uh, kein Ah, kein Aua, kein Hurra. Ich habe dann überlegt, was ich mit
16 diesem Mädchen mache. Ich war ja einige Jahre jünger und habe dann gedacht
17 okay, ich probiere mal aus. Dann hatte ich das Elterngespräch. Ich mach immer erst
18 das ich das Kind kennenlerne, dann ein Elterngespräch, so dass ich gezielte Fragen
19 stellen kann. Und meine Frage war plump «Spricht Ihr Kind überhaupt oder
20 spricht...» sowas in der Art. Und die Eltern gesagt «Ja». «Gibt es denn sonst irgend-
21 wie Schwierigkeiten?» Ich weiss nicht mehr genau, was ich gefragt habe, aber die
22 Eltern haben jetzt nicht so gesagt «Ja, das ist ja typisch für sie. Zu Hause spricht sie
23 aber wie ein Wasserfall» oder wie auch immer. Haben sie nichts gesagt. Und ich
24 war noch so in dem Gedanken, dass ich eine Diagnostik machen wollte. Ich habe
25 dann mit der Familie Gekegelt, wo ich dachte, beim Kegeln wird das Kind garantiert
26 irgendwie sagen «Oh ja, ich will auch» oder wie auch immer. Die Schwester war mit
27 dabei. Kein Wort gesagt. Dann habe ich eine Interaktionsanalyse gemacht, die ich
28 frisch kennengelernt hatte zu dem Zeitpunkt und jetzt immer Bestandteil meiner Mu-
29 tismus-Diagnostik ist. Und auch da hat sie, glaube ich, nicht gesprochen. Zu dem
30 Zeitpunkt war das so, deswegen kann ich es zeitlich einsortieren, dass es eine War-
31 teliste für Diagnostiken gab und eine Warteliste für Therapie. Das heisst, diese Fa-
32 milie hatte dann die Diagnostik abgeschlossen und könnte jetzt auf die Warteliste
33 für eine Therapie gekommen. Also ungefähr ein Jahr. Und ich habe gesagt, «Ich
34 mache mich gerade selbstständig. Jetzt kennen wir uns. Ich habe jetzt Ideen, was
35 ich wie ich die Therapie starten will. Wenn Sie hier sind, kommen Sie in den Ordner.
36 Und wenn Ihre Tochter dann immer noch immer noch so ist, dann wird das so

37 passieren». Und dann habe ich mit dem Mädchen gearbeitet, sage ich jetzt mal, und
38 irgendwann sprach sie. Und dann kam das nächste Kind, was in der Diagnostik nicht
39 gesprochen hat. Und dann dachte ich «Das mache ich genauso wie bei Janina». Ah
40 ja, das ging auch. Und dann kam wieder ein Kind und ich dachte «Das mache ich
41 wie bei Janina und Paulina». Und dann habe ich interessanterweise, ich weiss nicht,
42 wie das gewesen ist, eine Einladung bekommen, einen Vortrag zu halten an einer
43 Sprachheilschule über selektiven Mutismus. Ich kannte diese Schule nicht. Wir ha-
44 ben keine gemeinsamen Patienten gehabt. Und dann habe ich gedacht. «Ich habe
45 ja selektiv Mutismus behandelt». Das heisst, diese Diagnose gab es nicht offiziell,
46 und seitdem gibt es die Diagnose offiziell, weil ich diese Kinder hatte und weil die
47 Kinder angeblich nichts hatten und das nicht wahr war. Und dann habe ich bei die-
48 sem Vortrag gesagt «Ja, Sie wollen ja bestimmt eher so aus meiner Praxis, Sie wol-
49 len ja bestimmt nichts theoretisches», aber ich wusste zu dem Zeitpunkt theoretisch
50 auch nicht viel. Jedenfalls nicht für Nachfragen. Für einen Vortrag schon, aber nicht
51 für einen Workshop. Und habe mich dann halt damit befasst. Und dann wurden es
52 immer mehr Kinder. So ist das dann geworden.

53 S01: Und kann das jetzt für Sie so ein Fokus sein? Also können Sie sich wirklich darauf
54 spezialisieren? Oder haben Sie immer noch viele Kinder mit anderen Störungsbil-
55 dern?

56 S02: Ich persönlich arbeite. Also ich habe zwei Praxen. Eine ist ganz im Norden. Ich habe
57 also eine in [Stadt 1] und eine in [Stadt 2], bin aber die gleiche Person. In [Stadt 1]
58 bin ich alleine. Ich habe eine Freundin, die zehn Therapien im Monat macht im Be-
59 reich Artikulationsstörungen, und hier in [Stadt 2] habe ich eine Praxis mit Mitarbei-
60 terinnen und Mitarbeitern und wir haben schon einen Schwerpunkt Mutismus. Mein
61 persönlicher Schwerpunkt sind Kinder mit emotionalen Störungen, also auch mit op-
62 positionellen Verhaltensweisen. Kinder mit Entwicklungsstörungen. Mit Behinderun-
63 gen. Kinder mit Störungen aus dem autistischen Spektrum und Mutismus. Das sind
64 meine Patienten. Und manchmal verirren sich dann noch andere zu mir. Aber das
65 ist eigentlich typischerweise mein Bereich, so dass ich jetzt immer ein paar mutisti-
66 sche Patienten habe. Ich bin aber keine Mutismuspraxis, wo ich nur mutistische Pa-
67 tienten nehme. Wir merken das auch hier. Wir haben gerade aktuell wieder Nach-
68 fragen. Es zieht ja dann immer die gleichen Energien und das geht nur bis zu einem
69 gewissen Mass, also sozusagen 40 oder 38 Patienten mit Mutismus zu behandeln,
70 also en bloc. Das ist sicherlich anstrengend, so dass ich immer wohldosiert 2, 3, 4
71 im aktuellen Geschehen habe. Und manchmal halt auch welche wo, wo die Diag-
72 nose dann mir nur durch den Kopf schwebt und die halt wieder so angekommen sind
73 wegen einer anderen Fragestellung.

74 S01: In der Literatur bin ich immer wieder darauf gestossen, dass Therapien optimal wä-
75 ren zweimal pro Woche. Manchmal ist das aber einfach nicht realistisch, dass das
76 geht. Wie sieht das bei Ihnen aus?

77 S02: Zweimal in der Woche mache ich nie. Ich mache entweder einmal in der Woche oder
78 zehnmal in der Woche. Genau. Also, das heisst, wenn wir in ein klassisches Setting
79 gehen, wo auch das zweimal in der Woche [dazugehören würde], haben ich häufig
80 Familien, die gar nicht zweimal in der Woche das organisiert bekommen. Wenn wir
81 jetzt wieder für Norddeutschland sprechen, also für [Stadt 1], das ist ein ländliches
82 Gebiet, und mein Einzugsgebiet ist einfach zu weit. Das heisst, die Leute fahren
83 eine, anderthalb Stunden mit dem Auto hin, eine Einheit und dann wieder anderthalb
84 Stunden zurück. Das lässt sich einmal in der Woche zumuten ja, aber zweimal in
85 der Woche, das funktioniert nicht. Dazu kommt bei mir, dass ich ja durchstrukturiert
86 bin. Ich bin montags, dienstags in [Stadt 1] und meine andere Praxis ist 300 Kilome-
87 ter entfernt und da bin ich mittwochs, donnerstags. Das heisst, ich könnte nur anbie-
88 ten Montag, Dienstag oder Mittwoch Donnerstag. Aber ich kann nicht anbieten Mon-
89 tag, Mittwoch, weil es zwei verschiedene Orte sind. Und freitags und samstags bin
90 ich als Dozent tätig. Ich biete aber für mutistische Kinder, Jugendliche und Erwach-
91 sene auch immer wieder Intensivseinheiten ein. Eine Intensivwoche und das wäre
92 dann halt... Deswegen habe ich das am Anfang gesagt, zehnmal in der Woche, das
93 heisst an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Also eine klassische Woche, zweimal
94 am Tag eine Einheit. Das mache ich für Leute, die nicht im klassischen Einzugsbe-
95 reich sind oder denen es halt nicht möglich ist, einmal in der Woche zu kommen.
96 Oder auch wenn ich denke, wir brauchen einen intensiveren Start. Ich selber würde
97 ja gerne behaupten, das Kind hat eine Störung aus dem selektiven Mutismus-Spekt-
98 rum. Aber Spektrum ist nur für eine Diagnose jetzt belegt. Und es gibt ja doch schon
99 sehr unterschiedliche Menschen mit selektiven Mutismus. Ich würde nicht sagen,
100 alle sind gleich und diese Intensivwochen mache ich halt in den Schulferien, so dass
101 das machbar ist. Und dann bleibe ich halt, dann pendle ich in der Zeit nicht. Das sind
102 die Frequenzen, die ich anbiete.

103 S01: Wenn Sie jetzt ein Kind neu bekommen. Die erste Therapiestunde, wie ist die so?
104 Haben Sie da so ein «go-to» Vorgehen, wie Sie mit dem Kind beginnen?

105 S02: Ja. Also die erste Stunde ist nicht die erste Therapiestunde, sondern die Kennen-
106 lernstunde, die halt in Deutschland halt Erstdiagnostik heisst. Allerdings ist die
107 Frage, was eine Diagnostik ist. Also ich kann nicht beim mutistischen Kind einfach
108 Paper-Pencil Sachen hinlegen und sagen «Füll aus und ich weiss deine Diagnose». So
109 kann man ja nicht starten, so dass ich bei einem Kindergarten [oder] Grundschul-
110 kind immer mit einem Regelspiel starte, mit einem klassischen Regelspiel. Was un-
111 ter Umständen das Kind schon kennt oder die Eltern kennen oder beide kennen, aus
112 dem Kindergarten kennen. Das ist «Mausefalle» oder «Vier erste Spiele» also für
113 die Jüngeren oder «Quips» solche Spiele, wo ich sage «wir spielen». Und eigentlich
114 sind wir jetzt schon zu weit fortgeschritten. Eigentlich beginnt die Diagnostik bei der
115 Begrüssung. Also wer klingelt? Klingeln die überhaupt? Warten die, dass ich fest-
116 stelle, dass jemand vor der Tür ist und dass geöffnet werden kann. Wenn ich die Tür
117 öffne, Wen sehe ich? Wo ist das Kind? Wer begrüsst? Wer stellt vor? Kann ich die

118 Hand schütteln? Hatte ich befürchtet, dass es nach Corona gar nicht mehr geht. Und
119 natürlich geht das auch nicht immer. Aber sind solche Sachen möglich? Bekomme
120 ich einen Blickkontakt? Bekomme ich eine Verbindung, bekomme ich keine Verbin-
121 dung. Wie gehen Sie in den Wartebereich? Und dort lasse ich die Familie definitiv
122 warten, auch wenn sie zehn Minuten zu spät sind, weil es einfach eine Struktur
123 braucht. Gehen Sie bei mir... Ich habe ein Kind im Blick, wo ich sagte «Ja, in
124 Corona haben wir uns angewöhnt, erst mal die Hände waschen zu gehen und ich
125 komme dann gleich». Also gehen Sie Hände waschen, gehen Sie unter Umständen
126 auf die Toilette, ist diagnostisch interessant. Kann ich irgendein Gemurmel aus dem
127 Wartebereich hören oder höre ich nichts? Und wer kommt ins Therapiezimmer und
128 wo sitzt das Kind? Also ich habe einen Tripp-Trapp Stuhl und ein Erwachsenenstuhl
129 frei und sage «Hier und hier» aber setzt sich das Kind dorthin? Muss es auf dem
130 Schoss bleiben? Kann ich überhaupt ein Brettspiel spielen? Oder ist das Kind über-
131 haupt gar nicht dazu in der Lage, weil es im Erstarrungsmodus ist? Also das heisst,
132 das ist erstmal das Vorgehen und wenn das Kind. Wenn es möglich ist... Wenn ich
133 das dann schon so bemerkt habe, dann können wir ein Brettspiel machen, wo ich
134 viel beobachten kann. Ich kann die Interaktion zwischen begleitenden Elternteil und
135 Kind sehen. Manchen Kindern rutscht unter Umständen beim beim Figürchen wei-
136 tersetzen doch ein Wort raus und dann machen die... Also viele mutistische Kinder
137 machen, wenn sie sich ertappt fühlen, dann sowas ähnliches wie ich gerade ge-
138 macht habe. (Schaut erschrocken rein, hält sich die Hand vor den Mund). Also dann
139 muss das Gesicht wieder in neutral zurück gemacht werden? Kann ich sowas be-
140 beobachten. Wenn das schon einmal rausgerutscht ist, dann werden wir das bestimmt
141 nochmal [hören]. Oder sagt das Kind «Ah, der Mann ist irgendwie komisch, der hat
142 ja irgendwie die Haare» oder wie auch immer. Das kann auch bei mutistischen Kin-
143 dern passieren. Das ist natürlich dann immer erfreulich, wo man sagt «Ach, ist ja gar
144 nicht so schlecht», oder es passiert halt nichts. Das Kind sagt nichts, das Kind be-
145 wegt die Figur nicht. Und so weiter und so fort. Dann gucke ich, dass ich andere
146 Formen finde, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen. Ich entspanne mich selber, in
147 dem ich den Eltern halt auch sage, dass der erste Termin das Ziel hat, dass ich das
148 Kind kennenlerne und dass dann halt kurz oder lang sein kann, also dass ich nicht
149 sage, das sind 45 Minuten oder in Deutschland müssten das nach der Abrechnungs-
150 ziffer 60 Minuten sein. Aber wenn ich nach 20 Minuten denke, so, ich habe alles
151 gesehen, das ist der Fall, dann hört es da auf und dann gibt es, wir sind immer noch
152 bei Kindergarten und Grundschulkindern. Dann mache ich einen gesonderten Ter-
153 min mit den Eltern ohne Kind. Und der dauert in der Regel länger als 20 Minuten
154 und häufig länger als 45 Minuten, so dass ich das da wieder angleicht. Weil die
155 Eltern in der Regel mit Fragen kommen. Und dann brauche ich eigentlich, um die
156 Diagnose zu stellen, vier, fünf Fragen. Also wo spricht das Kind, wo spricht es nicht?
157 Wissen Sie das vorher? Erstarrt Ihr Kind? Können Sie mit dem Begriff was anfan-
158 gen? Wie es mit Essen, Trinken, zur Toilette gehen im Kindergarten Und war es
159 schon früher so? Sowas in der Art reicht eigentlich dann ja aus, um die Diagnose zu

160 bestätigen. Und es geht mir nicht darum, dass ich die Diagnose habe, denn manch-
161 mal lässt sich das beim Aufnahmetelefonat ja feststellen. Die Mutter sagt «ja, ich
162 weiss auch nicht. Meine Tochter ist jetzt ein Jahr im Kindergarten, spricht dort mit
163 niemandem, ist aber bei uns zu Hause unauffällig. Aber wenn wir Kinderkirche ha-
164 ben, ist sie auch ein bisschen schüchtern». Dann ist eigentlich die Diagnose zu 99 %
165 gestellt. Aber ich habe kein Bild vor Augen. Was braucht das Kind? Was kann ich
166 mit dem Kind machen? Und braucht es einen Anschub oder braucht es eine Struk-
167 tur? Braucht es eine Entspannung? Braucht es mehr Anreiz oder wie auch immer.
168 Ich muss dann gucken, was habe ich für ein Kind und so starte ich da, um das ge-
169 nauer zu sehen. Und danach lade ich die Eltern häufig zur Heidelberger Marschak-
170 Interaktionsmethode ein. Das ist eine videogestützte Eltern-Kind-Beobachtung. Um
171 noch mal zu gucken, wie verhält sich das Kind in verschiedenen Situationen? Und
172 wie gesagt, das Ziel ist immer: Was braucht die Familie von mir? Brauchen die Eltern
173 auch grundlegende Informationen? Manche Eltern sagen «Ja, aber mein Kind ist ja
174 normal intelligent». «Ja, das bestätigt die Diagnose». «Ja, ja, aber das kann ja sogar
175 schon Buchstaben». «Ja, das ist darum geht es auch nicht». Also vielleicht muss
176 man denen dann sagen, «das ist nur bei sehr pffiffigen, hochintelligenten Kindern der
177 Fall». Manchmal nicht ganz so hoch, aber bei normalen intelligenten Kindern der
178 Fall. Und das und das. Vielleicht brauchen sie da grundsätzliche Informationen. Oder
179 ich merke, dass Eltern von ihrem Erziehungsverhalten sich was angewöhnt haben,
180 was dem Ganzen entgegensteht. Und dass ich dann überlege «sind das Eltern, die
181 ich Eltern-Tipps geben kann oder sind das Eltern, die erst angewärmt werden müs-
182 sen»? Ich habe da auch wieder eine Familie. Ich sehe da einige Sachen, die schief
183 laufen, aber ich will erst von der Mutter ein grosses Vertrauensverhältnis haben, um
184 dann von diesem ganzen Haufen mal so mit einem Pünktchen anzufangen. Und das
185 finde ich da halt dabei raus. Oder es gibt halt Eltern, die sagen «ja, ich habe schon
186 die und die Bücher gelesen und ja, und wir waren früher auch so und da muss man
187 ja was tun und was können wir tun?». Dann ist dann kann ich auch sagen, was
188 können wir tun. Aber wenn man selber kompliziert im Umgang ist und auch früher
189 solche Symptome hatte, dann muss ich halt gucken, wann ist der Zeitpunkt, um zu
190 sagen, ich kümmere mich erstmal um das Kind? Und wenn die Mutter sagt «Oh, das
191 scheint zu funktionieren» und «Für Sie, wollen Sie auch noch Tipps haben?», das
192 höre ich halt raus wer ist da am Fall? Und gegebenenfalls, wenn wir ältere Kinder
193 haben, wie sieht es mit Lehrern aus? Sind die Lehrer informiert? Brauchen die Leh-
194 rer irgendwie ein Informationsgespräch, damit sie wissen, dass es sich um eine Stö-
195 rung handelt und nicht um ein schlecht erzogenes Kind oder um ein lernbehindertes
196 Kind oder um ein autistisches Kind. Und das kann manchmal auch mit den Erziehe-
197 rinnen laufen. Und das ist eigentlich das, was ich, womit ich dann starte. Und dann
198 weiss ich auch, wie dann individuell aus diesen ganzen Informationen die erste The-
199 rapieeinheit sein kann.

200 S01: Sie haben vorher schon angetönt, Sie haben einen eigenen Ansatz. Dann wäre ich
201 jetzt sehr gespannt, mal darüber etwas zu hören.

202 S02: Wir müssen ein bisschen juristisch einwandfreien. Ich bin Ausbilder in einem Ansatz.
203 Das ist. Ich habe nicht die alleinigen Rechte da drin. Das ist das Theraplay. Also als
204 Wortspiel Therapie und Spiel, Theraplay. Theraplay ist eine kommunikative Spiel-
205 therapie. Bei der es um die Stärken des Kindes geht, das Kind zu stärken. Und es
206 geht darum, mit einfachen Spielen aus den Bereichen Fürsorge, Strukturierung, Her-
207 ausforderung und Stimulierung und durch Rituale das Kind zu stärken. Diese Me-
208 thode ist für verschiedene Kinder geeignet. Es ist also keine Methode, die nur für
209 mutistische Kinder geeignet ist. Jedoch wende ich das bei den Kindern an, für die
210 ich denke, das ist das richtige Angebot. Deswegen gucke ich ihm am Anfang Was
211 braucht das Kind? Theraplay ist erstmal eine... es unterscheidet sich von der non-
212 direktiven Spieltherapie [dadurch], dass ich Spielpartner bin und dass ich die Spieli-
213 deen initiiere und dass ich auf die Reaktion des Kindes [hin] die weiteren Spielideen
214 entwickle. Das heisst, das Kind muss nix können oder nix machen, es muss nur da
215 sein. Und das ist bei mutistischen Kindern dann ja der Fall. Die sitzen und dann
216 können wir miteinander interagieren, dann können wir was machen. Diese Spiele
217 sind sehr einfach und sie orientieren sich an der die frühe Eltern-Kind-Interaktion.
218 Also hinter Jongliertüchern verstecken oder Sommersprossen entdecken oder Aua
219 (Verletzungen) versorgen. Oder, ähm, Ratespielchen. Und wie gesagt, das Kind
220 muss nicht sprechen. Es darf natürlich, aber es muss nicht sprechen, Es muss auch
221 nicht zeigen können oder ähnliches, sondern wir interagieren. Und in der interaktiven
222 Spieltherapie geht es ja meistens dazu, dass das Kind eher sein Unbewusstes äus-
223 ssert. Wir sind im Hier und Jetzt, wir spielen um des Spielens willen. Also wenn das
224 Kind den Löwen aussucht, dann interpretiere ich nicht «Das Kind nimmt Löwe als
225 starkes Tier und das braucht es jetzt, um geschützt zu werden», sondern der Löwe
226 ist der Löwe. Und wie gesagt, wir sind nonstop in Interaktion, obwohl das Kind keine
227 von aussen gestellten, so muss ich es glaube ich formulieren, Erwartungen gestellt
228 wird. Dass das Kind mit selektiv Mutismus an sich Erwartungen stellt oder die Eltern,
229 das ist was anderes. Aber ich stelle keine Erwartungen und kann dann interagieren.
230 Und das ist gerade für Kinder im Kindergartenalter für mich. die Methode, die ich
231 zuerst im Sinn habe, weil sie unbewusst ist. Das heisst, im Gegensatz zu den ver-
232 haltenstherapeutischen Ansätzen muss ich dem Kind nicht sagen «Kind, du hast ja
233 Angst. Und wie sieht deine Angst aus und wovor hast du Angst und in welchen Si-
234 tuationen hast du Angst?» und so weiter und so fort. Sondern wir haben eine gute
235 Zeit miteinander und die stärke ich einfach so, dass dann das Kind sich mehr zutraut.
236 Deswegen eignet sich diese Methode sehr gut in diesem Alter, wo vielleicht ein kog-
237 nitiver Zugang nicht passt. Ich habe aber natürlich auch kognitive Kindergartenkin-
238 der. Und dann überlege ich «bediene ich deren Muster?». Sie werden sowieso im-
239 mer kognitiv angesprochen, sagen «Da wirst du schon mit angesprochen, wir ma-
240 chen was, was nicht kognitiv ist» oder bei älteren Kindern. Dann gucke ich auch, ob

241 ich Sachen mache, die eher verhaltenstherapeutisch orientiert sind. Beim Theraplay
242 gibt es halt keine keine Übungen, wo ich so sage. «Ah ja, heute machen wir das und
243 das. Und wenn du das kannst, dann kannst du das zu Hause mal üben, und nächste
244 Woche zeigst du mir das», sondern es gibt eine natürliche Entwicklung und das Kind
245 entwickelt sich auf die Art und Weise, die für das Kind passend ist. Das heisst, ich
246 kann den Eltern nicht vorhersagen, «das und das wird passieren», sondern das Kind
247 nimmt dann was auf und sehr häufig ausserhalb der Therapiestunde, so dass ich
248 gar nicht keinen Unterschied merke, dass die Eltern mir was sagen. Also bei meinem
249 Kind, was ich in den Sommerferien [in der] Intensivwoche hatte. Ich habe jetzt ge-
250 rade keins was so wo ich sagen kann, da hatten wir gerade so ein Start und können
251 was erzählen. Da habe ich dann rausgehört, dass die Mutter sagte, er spielt jetzt mit
252 seinem Cousin, obwohl er nie mit denen gespielt hat und er geht gerne in die Schule,
253 was er vorher nicht gemacht hat. Ja, dann habe ich gefragt «Also das heisst, hat er
254 mit Ihnen gesprochen» und die Antwort heisst «Nein, hat er nicht», muss er auch
255 nicht. Also wenn sich in anderen Bereichen was zeigt. Und jetzt kam er noch mal für
256 eine Mini-Einheit in den Herbstferien. Da an zwei Tagen also vier Einheiten, zwei
257 mal zwei und er wird jetzt an dem an Allerheiligen kommen. Und da kommt er noch
258 mal. Ich war nur wenige Minuten vorher angekommen und ich habe gesehen, wie er
259 in die Praxis gerannt ist. Also er ist nicht gegangen, sondern er ist von seiner Mutter
260 losgelöst dort hingegangen. Das ist ein Zweitklässler, das noch mal so als Orientie-
261 rung. Er hat es nicht «komm in meine Arme» zu mir gelaufen, das weiss ich. Jetzt
262 könnte ich natürlich interpretieren, aber er ist dort mit einem anderen Schwung ge-
263 kommen. Ja, und somit geht es in dem Tempo, was das Kind vorgibt. Ich konnte von
264 meiner Seite sagen wir machen alles innerhalb von zehn Einheiten. Ich bring alles
265 [mit]. Nur das funktioniert nicht. Es geht immer darum, wo steht die Patientin, wo
266 steht der Patient und die geben das Tempo vor. Und das heisst halt manchmal, es
267 dauert eine gefühlte Ewigkeit und bei manchen geht es halt schneller. Und das hat
268 mit mir wenig zu tun.

269 S01: Gibt es denn jetzt so in diesem Ansatz auch spezifische Momente, die für den Trans-
270 fereffekt gedacht sind? Also geht man auch vielleicht mal raus mit dem Patienten?

271 S02: Theraplay ist als Kurzzeittherapie definiert, wobei natürlich so eine Definition sich
272 auch nicht in Stundenzahl genau festlegen lässt, so dass nach einem gewissen Zeit-
273 raum diese Methode auch im Bereich selektiver Mutismus das Ende findet. Bei
274 mehrfach behinderten Kindern kann das über 50, 60, 70 Einheiten gehen, bei einem
275 Kind mit selektiven Mutismus... Ich kann jetzt keine konkrete Zahl sagen, aber ich
276 sag mal so nach 20, 30 Therapieeinheiten ist das gegebenenfalls ausgelutscht und
277 dann kann es sein. Ich brauche dann immer wieder den Austausch mit den Eltern.
278 Dann brauche ich Information. Also ist das eine Entwicklung, wo ich so denke «Oh
279 ja, ich brauche nichts weiter zu initiieren». Oder war jetzt Theraplay eine erste Me-
280 thode und wir wandeln zu einer weiteren Methode? Ja, und wenn es eine weitere
281 Methode ist, dann gehören für mich auch in-vivo Situationen dazu. Ich bin in [Stadt

282 1] in der Kleinstadt. Das hat den Vorteil, es gibt in der Nähe einen kleinen inhaber-
283 geführten Laden und es gibt Bäckereien, wo man was machen kann. Es gibt also
284 nicht nur Kaufhäuser und Supermärkte. Und der eine Laden, die kennt mich. Das
285 heisst, wenn ich mit dem Kind reinkomme, dann ist klar, das ist ein Therapiekind,
286 und die versucht unter Umständen auch «Na, willst du nicht sprechen?», kann sein,
287 dass sie das sagt, aber die weiss dann schon «Aha, das ist irgendein logopädischer
288 Fall». Und das gehört nun nicht ins Theraplay. Theraplay hat seinen Ort bei Mutis-
289 mus begrenzt oder hat prinzipiell definierte Orte, sichere Orte. Es könnten aber ver-
290 schiedene sein. Also es muss nicht immer im Therapiezimmer sein. Und solche
291 Transfersachen mache ich dann, wenn ich nicht genug höre, dass die Eltern von
292 diesen Erfolgen berichten. Manchmal ist es auch so, dass die Eltern nicht auf die
293 Idee kommen, ein Transfer von sich aus zu unterstützen. Das heisst, sie sind in dem
294 Muster, dass sie immer für das Kind bestellt haben, im Urlaub, im Restaurant, als
295 dass sie jetzt das Kind, welches eigentlich schon in vielen Situationen spricht, zu
296 sagen «Sag dem Kellner bitte, ob du Pommes haben willst oder ob du Mayo haben
297 willst oder Ketchup». Das wäre ja eine Hilfe, beschränkte Wahlmöglichkeit zu geben
298 und nicht zu sagen «Sehr geehrter Herr Kellner, bringen Sie bitte für mich Pommes
299 mit Mayo und Ketchup», wenn das Kind das sagen kann. Perfekt. Aber das wäre ja
300 eine Hilfe, wenn man auch sagen kann «Also sag Mayo und Ketchup. Und wenn du
301 nicht sagst, das ist dann so», wo ich dann sage, «wenn du nichts sagst, dann kannst
302 du ja Pommes auch mit Salz essen, dann gibt es halt nichts. Das haben wir vorher
303 schon gemacht, das kannst du. Und dann sagst du halt mit Mayo oder Ketchup und
304 dann ist das eine Regel». Aber da coache ich die Eltern, wenn sie selber nicht auf
305 die Idee kommen oder im Sommer halt die Sache Eis essen, wo ich sage «Also Eis
306 essen braucht man nicht zum Überleben». Also wir sind in dem da, wir sind beide
307 klar, wir sind in der Transferphase, wir sind nicht in der zweiten Therapiestunde bei
308 mir und sagen jetzt muss das Kind, sondern das Kind hat alle Voraussetzungen da-
309 für da. Es muss einmal nur ins Leben geschubst werden. Und das mache ich dann
310 auch, wo ich sage «Okay, der Eismann kommt. Sie geben dem Kind einen Euro oder
311 1,50 € oder 2 € oder Franken, was weiss ich was, was ein Eis dann gerade ist, das
312 wird ja immer teurer. Aber dann kann das Kind das holen, wie auch immer, und Sie
313 bleiben sitzen». Wenn das Kind es nicht holt, dann gibt es halt nachmittags kein Eis.
314 Das ist kein Problem, das ist keine Bestrafung, es ist nichts. Und selbstverständlich
315 gibt es nach dem Abendbrot für alle noch mal ein Eis, damit das Kind auch ein Eis
316 bekommt. Aber nicht das Kind kommt auf der Strandmatte an und sie holen ein Eis.
317 Sondern wenn man irgendwo ausserhalb dieses Kontextes mit diesem Kind auch im
318 Sommer ein Eis bekommt, aber nicht ein was bestellt war, sondern eins aus der
319 Gefriertruhe zu Hause, wo man sagt jetzt bekommen alle eins und nicht das Kind,
320 das bekommt zwei Kugeln, weil es heute Nachmittag keines [hatte], sondern alle
321 bekommen das gleiche, weil es so ein schönes Wetter ist. Das kann man machen,
322 aber das sind dann so Punkte. Damit tun sich natürlich manche Eltern sehr schwer,
323 weil sie dann denken, Ihr Kind leidet. Aber es führt kein Weg darum, wir müssen das

324 Kind ein bisschen anschubsen, sonst bleibt es in der Komfortzone. Und sehr häufig,
325 bei diesem Jungen, von dem ich gerade erzählt habe, von den Sommerferien. Er ist
326 Ende der ersten Klasse gewesen ist, der Anfang der zweiten Klasse. Das heisst, die
327 Mutter hat ihm den Anorak ausgezogen, die Schuhe ausgezogen, und ich habe jetzt
328 erfahren im Lehrergespräch, dass er Windeln trägt. Es ist ein normal intelligenter
329 Junge, der hat also keine weitere Störung. Das heisst, die Eltern sind eingespielt,
330 dass sie viel tun. Oder ich hatte hier eine Mutter, die hat immer so, die war am An-
331 fang mit in der Therapiestunde, hat sofort angefangen aufzuräumen, wenn das Spiel
332 zu Ende war oder wenn dem Mädchen was runtergefallen ist, hat die Mutter sich
333 gebückt. Das ist natürlich manchmal schwierig, wenn die Leute mich erst kennenler-
334 nen, dass sie dann denken «Na, der ist echt unmöglich, da fällt was runter und der
335 bleibt da sitzen und guckt, was passiert». Also na klar hebe ich auch was auf. Aber
336 nicht bei mutistischen Kindern, oder? So ist das nicht. Funktioniert nicht automatisch,
337 dass alles sich tut. Also dann holt man das her und dann geht es weiter und man
338 kann es absolut einem Kindergartenkind zumuten, eine Spielkarte vom Boden auf-
339 zuheben. Ja, und wenn natürlich der Mutter was runterfällt, dann würde ich auch
340 helfen. Aber das ist ja therapeutisch und das fällt halt manchen Eltern schwer und
341 bei diesem Fall halt auch. Deswegen kann ich der Mutter momentan noch keine
342 konkreten Tipps geben, sondern ich will ganz gerne, dass sie sieht, es tut sich was
343 und dann kann ich sagen «Und jetzt wollen wir auch noch was für zu Hause ma-
344 chen». Wenn ich jetzt Tipps gebe, wie zum Beispiel «Hören Sie auf dem Kind die
345 Windeln...» ich weiss es nur durch die Lehrer, also das heisst, ich weiss das eigent-
346 lich nicht offiziell, also nicht durch die Familie... «gewöhnen Sie ihm das ab». Dann
347 funktioniert das nicht. Aber da der Junge alleine in die Therapie kommt und die Mut-
348 ter dazwischen eine Spaziergangsrunde macht, kann ich sagen «Schuhe anziehen,
349 Jacke anziehen, Mütze aufsetzen, Schal anziehen». Ja und dann machen wir die
350 Tür auf und gucken, ob deine Mutter schon da ist. Wenn die Mutter da wäre, müsste
351 ich ständig sagen «Stopp, Nein, das kann er. Nein, das macht er allein». Und dann
352 würde ich als Kind auch denken «Puh, mal gucken, bei welchen Erwachsenen ich
353 es bequemer habe». Und solche Dinge ergeben sich dann.

354 S01: Sehr spannend, auch diese Vielfalt in den Eltern.

355 S02: Ja und deswegen brauche ich nicht... Also ich finde es etwas schade, dass in den
356 letzten Jahren einige Diagnostikbögen und Anamnesebögen publiziert worden sind.
357 Ich möchte ganz gerne mit den Eltern ins Gespräch kommen, ihnen nicht einen Fra-
358 gebogen mitgeben. Und es gibt relevante Fragen, die ich trotzdem nicht stelle. Ich
359 stelle nicht die Frage nach den psychischen Erkrankungen der Eltern. Also man
360 könnte erwarten, dass sie in eine Anamnese reingehören müsste. So heisst die For-
361 mulierung. Allerdings zeigt meine Erfahrung als junggebliebener älterer Herr, dass
362 ich in dem Moment nur die Antworten bekomme, die mir die Eltern zu dem Zeitpunkt
363 geben wollen. Das heisst, wenn die Eltern mich noch gar nicht recht kennen und
364 eigentlich wegen ihrem Kind hier waren, was im Kindergarten nicht spricht und

365 ansonsten fit ist und die Eltern sind noch nicht genug bei mir angedockt, dann weiss
366 ich nicht, ob meine Nachfrage nach psychischen Erkrankungen wahrheitsgemäss
367 beantwortet wird oder ich weiss es inzwischen, dass es nicht immer wahrheitsge-
368 mäss beantwortet wird. Kein Problem, und nach einem halben Jahr erfahre ich, dass
369 es diese Probleme gibt und wo ich so denke, ja, dann brauche ich diese Frage auch
370 gar nicht erst zu stellen und dann werde ich von Eltern das sowieso bekommen.
371 Dann sagt mir eine Mutter «Ja, D1v1, in den nächsten Wochen werde ich dann nicht
372 kommen können. Sie wissen ja, das Leben ist ja nicht immer nur Sonnenschein. Ja,
373 und dann nehme ich halt immer meine Auszeiten. Und wenn ich so für 4, 5, 6 Wo-
374 chen, dann lass ich mich ein bisschen so... und dann komme ich wieder zurück.»
375 Da muss man nicht sagen, ich gehe dann in die Tagesklinik oder in die Psychiatrie
376 oder wie auch immer. Und dann sind wir, haben wir die Ebene, dass wir sagen «Ge-
377 nau, und das ist gut, dass sie das tun». Frage ich aber «Waren Sie schon mal in der
378 Psychiatrie?», bekomme ich diese Antworten nicht. Und das finde ich etwas schade
379 mit diesen Fragebögen, die ja auch in Kliniken oder in Zentren vorweg geschickt
380 werden. Und ich will ganz gerne die Familie erleben und stelle die Fragen, die für
381 den Moment relevant sind, um zu gucken, wer braucht was? Und es geht auch um
382 eine Beobachtung, wie beantworten sie die Fragen? Wenn Sie die Fragen so ähnlich
383 beantworten würden wie ich, dann würde ich sagen «Na ja, da ist wohl kein Mutis-
384 mus vorhanden». Wenn ich aber die Eltern frage und die machen auch immer nur
385 so «hm, hm», oder «Ja, kann man, weiss nicht, hm», dann bekomme ich mehr mit
386 als durch einen Ankreuzbogen.

387 S01: Sie haben vorher erzählt, dass Sie das Theraplay machen. Und wenn das durch ist,
388 dass man dann manchmal noch mal etwas machen muss. Dieser zweite Block, ist
389 der immer noch sehr nicht-direktiv, vom Kind gesteuert, oder kommen da dann auch
390 mehr direkte Ansätze?

391 S02: Also Theraplay kann ich als Basistherapie definieren. Also das es eine Basis ist. Ich
392 habe von meinem psychologischen her... ich bin ja auch psychologischer Berater,
393 individualpsychologischer Berater. In der Individualpsychologie haben wir in der Päd-
394 agogik so einen Slogan «Erst Beziehung und dann Erziehung». Das heisst, durch
395 das Theraplay bekomme ich eine gute Beziehung zu dem Kind. Und diese Bezie-
396 hung kann dann dazu führen, dass ich mit dem Kind auch mit Aufgaben arbeiten
397 kann und verhaltenstherapeutischer arbeiten kann und das eventuell in Spiele ver-
398 packen, die wir vorher gemacht haben. Aber wo eigentlich dann so der Gedanke ist
399 «so, wir kennen uns jetzt gut und ich habe mal das und das überlegt». Ich habe
400 einen Artikel geschrieben, der heisst «Eine Woche voller Sprechexperiment». Ich
401 sage häufig bei älteren Kindern, dass wir ein Experiment machen. Ein Experiment
402 ist, dass das Ergebnis offen ist. Sage ich, wir machen eine Übung, dann kann man
403 nur eine Übung gut oder schlecht machen oder man macht sie gar nicht. Beim Ex-
404 periment wissen wir das nicht. Und dann würde ich auch bei so einem Kind sagen
405 «Oh, ich habe heute mir was überlegt, ich will mal ausprobieren, wie das ist». Ja,

406 und dann wird das eher übungsorientiert sein das. Wie gesagt, ich starte für mich
407 halt immer Theraplay als Basistherapie, habe im Kopf immer, dass es auch mit was
408 anderem weitergehen kann, dass es nicht ausreichend sein muss. Für die Eltern
409 kann ich nur in Häppchen denken. Wenn ich sage wir machen erstmal so 20, 30
410 Einheiten Theraplay, und dann denke ich mal so 40, 50 Einheiten [total]». Das
411 stimmt jetzt nicht ganz, aber die Eltern brauchen kürzere Etappen, und bei manchen
412 Kindern ist es ja dann so, dass es sich genug verändert. Und wenn ich sage «Und
413 eigentlich machen wir danach weiter», dann sagen die Eltern, die sind ja häufig un-
414 sicher «Ja, aber sie haben damals gesagt, man müsste danach noch mal was darauf
415 setzen, und dann muss ich den sagen, «Nein, das reicht jetzt aus.» - «Ja, aber was
416 passiert denn, wenn sie später mal in der Pubertät sein wird?» - «Ja, dann kommen
417 sie wieder zurück». Also das heisst, deswegen gebe ich den Eltern nur erstmal die-
418 sen Einblick und dann sagen wir, das haben wir jetzt erreicht und jetzt geht es so
419 und so weiter und das kann halt direktiv sein, aber halt auch... Also direktiv heisst ja
420 nicht, dass ich Bestimmer bin, sondern ich bin für die Interaktion verantwortlich. Di-
421 rektiv Spieltherapien sind im deutschsprachigen Raum weniger bekannt als im ang-
422 loamerikanischen Raum, so dass wir immer denken «Oh direktiv, was passiert da?»
423 Das heisst, ich habe die Verantwortung, also das heisst, das Kind kann schon, wenn
424 es dann mit mir spricht, sagen... Dann macht man sowas, was in der Logopädie ich
425 glaube weltweit typisch ist, «sucht du dir ein Spiel aus, ich such mir ein Spiel aus.
426 Sucht du dir ein Spiel aus, suche ich mir ein Spiel aus» und es geht dann schon auf
427 eine... Direktiv kann trotzdem partnerschaftlich sein. Das widerspricht sich nicht.
428 Nein, das ist halt nur, dass ich die Verantwortung habe und sage okay, wir können
429 gerne UNO spielen, aber das machen wir nur, bis der Stapel abgearbeitet ist und wir
430 machen drei oder vier Runden. Non-direktiv würde es heissen, bis das Kind sagt
431 «So, jetzt können wir mal was spielen, was du willst», das ist eigentlich der Begriff.
432 Wenn man genauer dann guckt, der wird ja wenig benutzt. Und wir haben uns auch
433 entschieden, den Begriff direktiv von der Institutionswebseite wegzunehmen, weil er
434 nicht gebräuchlich ist. Und bei direktiv [werden] Leute, die nicht vom Fach sind, ein-
435 fach denken «Ach du meine Güte, das Kind darf gar nicht machen, was es will». Das
436 stimmt so nicht. Ich bestimme schon, aber ich gucke schon, dass es dem Kind gut
437 geht.

438 S01: Arbeiten Sie denn, wenn es um die mutistischen Kinder geht, auch mit Psychothe-
439 rapeuten oder Psychiatern zusammen?

440 S02: Ich würde liebend gerne interdisziplinär arbeiten. Und zwar schon seit mehreren
441 Jahrzehnten. Ich finde das total schwierig. Ich bin glücklich, dass ich bei mutistischen
442 Kindern häufig Kontakt zu den Lehrern und Erziehern bekomme. Da bin ich sehr
443 dankbar. Allerdings, ein echtes interdisziplinäres Netz zu erarbeiten, ist recht
444 schwierig. Es ist in Deutschland zusätzlich schwierig aus der Perspektive des logo-
445 pädischen Krankenkassenvertrags. Es gibt dort nur eine Abrechnungsziffer für The-
446 rapie vor Ort. Also das heisst in-vivo Therapie ist schon... Gehört für mich dazu.

447 Aber die Krankenkasse wird wahrscheinlich auch das nicht im Kopf haben. Und es
448 sind keine Gespräche mit Erzieherinnen oder Lehrern im klassischen Sinne vorge-
449 sehen. Das heisst also, es gibt halt nicht, dass gesagt wird, so wie in der Kita, was
450 in der Heilpädagogik häufig ist, es gibt ein Stundenkontingent, was bewilligt wird,
451 inklusive runde Tische, Planungsgespräche, Elternberatung und sowas. Und das ist
452 halt in diesem krankenkassenmedizinischen Denken nicht drin. Haben die Kranken-
453 kassen nicht im Blick. Und wir Logopäden gucken, dass wir das so angleichen, dass
454 es für die Patienten passend ist. Mit den Kinder- und Jugendpsychiater ist das so
455 eine Sache, in [Stadt 1] gibt es höchstens eine oder was weiss ich und die müsste
456 sich dann aber auch noch für Mutismus interessieren. Also ich finde das wunderbar
457 und ich plädiere für Interdisziplinarität. Es wird aber aufgrund der Strukturen er-
458 schwert und das würde erleichtert werden, wenn das in unseren Verträgen da ist,
459 dass es zu unserer Arbeit gehört. Und es ist halt schwierig, drei, vier Fachleute zu
460 einem Termin an einem Ort zusammenzubringen. Das ist einfacher, wenn man in
461 einem Haus arbeitet. Ich habe Kooperationspartnerinnen, da ist eine Kinder- und
462 Jugendlichenpsychotherapeutin mit dabei. Wir haben Ergotherapiepraxen, ich habe
463 auch ein Kinder- und Jugendpsychiater, mit dem ich kooperiere. Aber es ist eher bei
464 dem Arzt eine Formalität oder auch mal eine Fragestellung. Aber es ist nicht in die-
465 sem Sinne. Wir machen einen gemeinsamen Behandlungsplan. Das sieht ja zum
466 Beispiel Herr Dr. Hartmanns SYMUT vor. Aber meine Erfahrungen zeigen, das be-
467 darf einfach einer ordentlichen Netzwerkarbeit, um das zu erreichen. Somit gucke
468 ich, was ich machen kann und meine psychologischen Kenntnisse nutze ich eher
469 bei Jugendlichen oder erwachsenen Patienten und Patientinnen mit selektiven Mu-
470 tismus, wo es dann auch darum geht, dass ich denen etwas über Psyche mitteile,
471 den Kindern nicht. Aber wo es dann darum geht, welche Ziele haben sie in ihrem
472 Leben, was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Mit der Schwiegermutter zu spre-
473 chen ist nicht wichtig. Ist das wichtig? Es ist nicht wichtig. Ist es wichtig, auf der
474 Arbeit zu sprechen? Ist es nicht wichtig? Wollen Sie einen Partner oder eine Partne-
475 rin finden? Dann müssen wir da gucken. Oder sagen sie «In mein Leben ist in dem
476 Bereich alles in Ordnung» und auch zu gucken... Meine Lieblingsfrage in Fortbildun-
477 gen ist «Wo muss man als Erwachsene im Alltag sprechen, Wo muss man im Alltag
478 als Erwachsener sprechen?» Nirgends. Wo nämlich dann? Ich habe das einen Ju-
479 gendlichen gefragt. Ich bekomme einen gefalteten Zettel zurück, [da stand] wenn
480 man eine Fahrkarte kauft, wenn man nach dem Weg fragt. Den Jungen hatte ich
481 schon zig Mal und ich arbeite häufig auch kontraintuitiv und habe gesagt «Wunder-
482 bar, deine Eltern haben das wunderbar beantwortet», weil die haben offensichtlich
483 noch keine Fahrkarte gekauft. Ich weiss nicht, welche Menschen sich an einen
484 Schalter stellen und sagen, «ich hätte gerne eine Fahrkarte». Bei uns im Dorf muss
485 man das tun, wenn man die Busfahrkarte haben, aber der war hier in der Grossstadt.
486 Also man hat eine App, was anderes geht gar nicht mehr. Ja und wenn ich als 15-
487 jähriger hier in [Stadt 2] in der Innenstadt sagt «Entschuldigen Sie bitte, ich hätte mal
488 eine Frage», so wie ich das noch gelernt habe, dann sagen die Leute «Ey, geh

489 arbeiten» oder «ich habe keine Zeit». Und wenn man dann noch sagt, «Wissen Sie
490 denn, wo hier der Bahnhof ist», dann sagt man, «da sind die Schilder, guck selber»,
491 oder «hast du keine App» oder «Guck mal hier bei mir». Also das heisst das also,
492 selbst ich mache es nur sehr selten, dass ich noch nach dem Weg frage und ich bin
493 ja glücklich, dass mein Handy ein Navi hat, weil ich gerne mit öffentlichen Verkehrs-
494 mitteln unterwegs bin, gerne zu Fuss unterwegs bin. Und da muss ich manchmal ja
495 wissen, in welche Himmelsrichtung muss ich gehen, wenn ich aus dem Bus aus-
496 steige. Wenn [man bei] McDonalds essen geht, dann drückt man am Anfang auf
497 dieses Display, [wählt] die Sachen und dann werden einem die Sachen irgendwo
498 hingeworfen. Dann sagt kein Mensch «Danke, bitte auf Wiedersehen, ich wünsche
499 Ihnen noch ein schönes Wochenende oder ich empfehle Sie gerne weiter». Also das
500 heisst, wir haben ein Dilemma, dass wir gar nicht mehr sprechen müssen. Wir woh-
501 nen an der niederländischen Grenze und waren jetzt am Sonntag bei Ikea. Bei Ikea
502 gibt es in den Niederlanden keine klassische Kasse. Es gibt nur self-scan Kassen.
503 Also es gibt noch die [Mitarbeiter], die einem helfen, wenn man mit dem Gerät nicht
504 klar kommt. Aber da sitzt keine Kassiererin und in den Niederlanden zahlt man so-
505 wieso nicht mit Bargeld, sondern nur mit Karte. Hier [in Deutschland] zahlt man nach
506 wie vor mit Bargeld. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Und wenn wir das näm-
507 lich haben im Erwachsenenalter, dann muss ich gucken, wo... Was ist denn wirklich
508 mein Ziel? Wo kann ich den Faden aufrollen? Und kann ich sagen «So, jetzt fangen
509 wir erstmal an, guten Tag zu jedem hier in der Innenstadt zu sagen», sondern zu
510 sagen, wo spielt das eine Rolle und wen stört das? Und wenn ich zum Beispiel bei
511 Volkswagen am Band arbeite, dann muss ich nicht sprechen. Na klar. Sie kommen
512 ja nur für die Fragen in Frage, weil ich ja der Interviewpartner bin. Umgekehrt wäre
513 es ja, wenn ich sie interviewen würde, würde ich ja auch nicht zu jeder Sache noch
514 eine Geschichte andocken können oder müssen. Können schon, aber müssen. Also,
515 es gibt Berufe, wo man nichts sprechen muss und man kommt durchs Leben und
516 wenn das sich halt so vertagt hat... Also selektiver Mutismus tritt ja nicht mit 17
517 erstmalig aus oder mit 25, sondern [den] haben die denn schon in der Schule gehabt,
518 in der Vorschule gehabt, im Kindergarten schon, in der Krabbelgruppe und schon im
519 Kinderwagen. Das lässt sich meistens zurückverfolgen. Es ist selten, dass die sagen
520 «Ach, der war immer unauffällig und jetzt hat er einen selektiven Mutismus bekom-
521 men». Das stimmt fast nie. Es kann vielleicht Einzelfälle geben, aber fast nie. Und
522 dann muss man gucken, wie kann ich jetzt die Situation managen, habe ich nur noch
523 ein Jahr Schule, dann müssen wir gucken, dass der Schulabschluss geschafft [wird]
524 und alles andere spielt keine Rolle, weil dann kann man mit dem Schulabschluss
525 irgendwas anfangen. Wenn wir jetzt irgendwie anfangen Eis kaufen zu üben, aber
526 die Schule vernachlässigen, hat er keinen Schulabschluss, kann aber Eis einkaufen
527 gehen. Da helfen mir dann meine psychologischen Sachen mehr im Erwachsenen-
528 alter. Und Sie hatten am Anfang gefragt, wie ich zu Mutismus gekommen bin, und
529 ich habe für Mutismus halt wirklich eine einen Missionsauftrag. Deswegen antworte
530 ich immer bei Bachelorarbeiten. Dazu werden wir Therapeuten immer wieder

531 angefragt. Ich würde sogar bei einer schlecht formulierten Anfrage immer noch ein
532 Feedback geben. Ich habe nämlich gerade [eine Anfrage] in einem anderen Bereich,
533 wo ich sage, ich kann auf nichts antworten, weil der Fragebogen nicht gut gearbeitet
534 ist. Und dann habe ich gesagt okay, dann mache ich das nicht. Wenn es Mutismus
535 gewesen wäre, hätte ich gesagt «Bitte geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Was
536 brauchen Sie für Antworten? Gehen wir gemeinsam durch. Sie brauchen das». Ich
537 erzähle in allen meinen Fortbildungen für Erzieherinnen und Tagespflegepersonen
538 über Mutismus, das ich sage, «Das gibt es, da kann man was tun und so weiter und
539 so fort». Weil ich möchte wirklich nicht die 19- und 20-jährigen hier sitzen haben. Ich
540 möchte die drei und vier-jährigen haben, denn mit 19 und 20 hat sich so viel mani-
541 festiert, dass es wirklich dann eine grosse Lawine ist. Und mit 19 und 20 Jahren
542 kann ich nicht mehr Verstecken spielen. Also ich schon, aber die wollen nicht mit mir
543 Verstecken spielen. Es ist auch nicht mehr altersadäquat also oder irgendwie Witze
544 machen, sondern wir müssen dann halt am Tisch ordentlich sitzen und so tun, als
545 wenn wir uns nur über etwas unterhalten wollen. Deswegen... Es bedarf einfach
546 wirklich die Bekanntheit dieses Störungsbildes und nach wie vor können wir sagen,
547 dass es nicht bekannt genug ist. Es wird mit Autismus verwechselt. Das kennen zu
548 wenig Therapeutinnen, das kennen zu wenig Lehrer, das kennen zu wenig Erziehe-
549 rinnen, das kennt zu wenig Ärzte. Und wenn die Ärzte dann sagen, das hat es noch
550 nie gegeben und alle Kinder lernen spätestens zur Einschulung sprechen, dann ist
551 das leider ärgerlich. Und dann kommen die Kinder in die Schule. Wir haben jetzt
552 eine Neuanschuldung von zwei 7-jährigen Zwillingen, die ja, die gehen in die Schule,
553 wo ich so denke, «Tja, die Wartezeit ist ein halbes Jahr» und bei Zwillingen muss
554 ich die beiden gleichzeitig starten, sonst haben wir eine Zwillingenproblematik. Also
555 weiss ich gar nicht, ob ich das innerhalb von einem halben Jahr schaffen kann. Und
556 ich habe habe auf dem Anrufbeantworter gehört, dass die Eltern so was schon mal
557 vorher kannten. Also es ist jetzt für die nicht aus dem heiteren Himmel gefallen, und
558 ich habe die dreimal versucht zurück zu rufen, und bis jetzt haben sie sich nicht
559 wieder gemeldet, wo ich so denke, die scheinen alle Zeit der Welt zu haben, aber
560 die Schulklasse geht weiter, die sind in der zweiten Klasse, und in der zweiten Klasse
561 wird gesagt «Wir fangen heute den Unterricht an mit der Dreierreihe, der erste sagt
562 drei, der nächste sagt sechs, und du sagst neun», und zack, können sie nicht mehr
563 mitmachen. Jeder liest ein Wort von einem Satz vor – können sie nicht mitmachen.
564 Deswegen, im Kindergartenalter mit drei, vier Jahren, dann können wir schauen,
565 dass wir die Einschulung erledigt haben.

566 S01: Wir haben jetzt vieles besprochen, gibt es noch etwas, das von Ihnen aus wichtig ist
567 und noch nicht gesagt wurde?

568 S02: Es ist wirklich wichtig, dass das Thema noch bekannter wird, es gibt immer noch
569 viele, die nicht wissen, dass es das gibt. Oder, das hat eine Mutter mir mal gesagt,
570 «Ja, das ist ja auch keine Krankheit, das ist eher eine Angewohnheit.» Nein, da gibts
571 eine ICD-10 Nummer, oder eine ICD-11 Nummer, oder eine DSM-5 Nummer, also

572 das ist keine Angewohnheit, sondern das ist etwas, was behandelt werden muss
573 oder kann. Wenn man das nicht will, muss man es nicht, das ist gar keine Frage. Ich
574 stehe nicht irgendwie vor dem Supermarkt und verteile Flyer mit «Haben Sie schon-
575 mal über Mutismus nachgedacht, ich biete auch Therapien an». Das brauche ich im
576 Bereich Mutismus überhaupt nicht mehr zu machen, weil die Therapeuten eher sor-
577 tieren müssen. Aber trotzdem glaube ich, es gibt nach wie vor eine Dunkelziffer, wie
578 mit den Zwillingen, darum habe ich das vorher erzählt. Wo ich so denkt «Ja, jetzt
579 kommen sie auf die Idee, da hätte man ja schon mal vorher wenigstens das mal
580 managen können.

4.3. Interview mit D3v2

Transkribiert mit noScribe Version 0.5

S01: Interviewer:in

S02: Expert:in

1 S01: Ähm, ja, genau, ähm, äh, gleich als erstes vielleicht einfach, weil es mich mal
2 auch interessieren würde, wie kommt es, dass Sie zugekommen sind, sich auf
3 Mutismus zu spezialisieren?

4 S02: Oh, wow.

5 S01: Das ist nicht das häufigste, geläufigste Thema.

6 S02: Ja, nee, genau, es war tatsächlich so, dass ich immer mal wieder ein Kind hatte,
7 wo ich den Verdacht hatte, und dann hatte ich mal ein Kind, wo ich wirklich gesagt
8 habe, da war es aufgrund wirklich massiver psychischer Probleme, Familie und
9 Sachen zu Hause, wo ich gesagt habe, das schaffe ich gar nicht. Und dann hatte
10 ich aber ein Kind, was, ja, Mutismus zu mir kam, und dann dachte ich mir so, ich
11 brauche jetzt eine Fortbildung, damit ich da fachlich auch kompetent arbeiten
12 kann. Und es war dann schon schlimm genug, dass ich drei Monate warten
13 musste, bis ich, bis so eine Fortbildung ja dann auch stattfindet. Und hab, wie
14 gesagt, die war Gott sei Dank nicht so stark betroffen vom Mutismus, ähm, dass
15 ich trotzdem guten Gewissens anfangen konnte mit ihr, weil ich wusste, ich werde
16 bald eine Fortbildung haben. Und sobald man sich dann in so einen Verteiler
17 reinsetzt, kriegt man eh ganz viele. Ja, aber ich fand es ganz spannend, und ich
18 hatte da eben so zwei, drei Kinder, die durch Zufall zu mir gekommen sind, und
19 dann, ich hatte mit der DortMuT-Fortbildung angefangen, und habe dann aber
20 tatsächlich noch, ähm, auch von Boris Hartmann die gemacht, ähm, und habe
21 jetzt noch, ich weiss ja nicht, vor zwei Jahren, glaube ich, noch von der Sabine
22 Laerum dieses «mutig Sprechen» aus den USA gemacht. Und ja, dadurch kom-
23 men natürlich immer mehr zu einem, aber es war wirklich, ja, aus der Not heraus.
24 Und weil ich es interessant fand. Und ich habe dann schon so lange, sage ich
25 mal, gearbeitet, wo ich dachte, wir sollen mal was Neues zu machen, wo sich
26 nicht so viele auskennen, ähm, hat mich dann einfach auch gereizt, sich daran
27 zu wagen.

28 S01: Mhm. Und kann das für Sie jetzt auch ein Fokus sein in der Therapie? Also, dass
29 Sie hauptsächlich Kinder mit Mutismus haben, oder?

30 S02: Hauptsächlich nicht, aber, ähm, ja, ein Drittel, würde ich sagen, und das ist schon
31 sehr viel. Und es ist natürlich immer therapieplatzbedingt, dass die eh alle warten
32 müssen, aber ich muss auch mal sagen, so ein Drittel ist auch gut, weil die brau-
33 chen natürlich, ja, ich finde es ja auch, wenn ich es jetzt schon einige Jahre ma-
34 che, wahnsinnig viel anstrengend, und man hat so eine hohe Verantwortung. Ja,
35 also, wenn ich so eine Artikulationstherapie oder eine SES-Therapie, da hat man
36 auch eine Verantwortung, aber der Erfolg ist irgendwie sicherer. Und bei Mutis-
37 mus sind so viele Faktoren aussenrum, wo ich sage, da ist die Verantwortung,

38 ja, finde ich, für mich zumindest noch schwerwiegender, und darum finde ich ein
39 Drittel ausreichend.

40 S01: Mhm.

41 S02: Obwohl viele auf der Warteliste stehen, aber die müssen halt genauso warten
42 wie andere auch.

43 S01: Ja.

44 S02: Aber es ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt geworden.

45 S01: Ähm, genau, diese Patienten, die Sie haben, gibt es da so ein klassisches Alter,
46 in dem Sie zu ihnen kommen, oder gibt es da durchs Band von klein bis gross?

47 S02: Also, die meisten, sage ich mal, kommen im Alter zwischen vier und fünf. Ich
48 hatte auch schon mal Dreijährige, oder die Jüngste war tatsächlich zwei, drei
49 Viertel. Und die Älteste ist jetzt 16, glaube ich. Zehnte Klasse ist der. Oder wird
50 16.

51 S01: Mhm.

52 S02: Genau, also an die Jugendlichen musste ich mich dann auch erst mal rantasten,
53 weil die Fortbildung häufig, ich habe das Gefühl, so auf die Kleinen mehr ausge-
54 legt. Und bei den Jugendlichen durch Pubertät, finde ich, ist das schon noch mal
55 schwieriger. Und vor allem, weil es schon so eine Vorgeschichte ist.

56 S01: Mhm.

57 S02: Aber, genau, also Erwachsene tatsächlich nicht. Also bis jetzt waren es Jugend-
58 liche, das Älteste.

59 S01: Mhm, okay. Ich habe in der Literatur immer wieder gelesen, dass optimal wäre
60 irgendwie zwei Stunden pro Woche Therapie. Ähm, ist das etwas, was bei Ihnen
61 auch vielleicht machbar ist, oder bei dem Sie hier einen besseren Erfolg sehen?

62 S02: Also machbar zurzeit eigentlich gar nicht, aufgrund, ja, nicht nur, dass wir termin-
63 lich voll sind, als auch, dass die Patienten eigentlich auch immer so viele Termine
64 haben, oder die Eltern arbeiten, dass es wirklich schwierig ist. Ich mache es,
65 wenn ich das Gefühl habe, dass es für den Kontakt wichtig ist, dann mache ich
66 es die ersten Wochen. Damit ich einfach schneller in den guten Kontakt, in eine
67 gute Basis komme, habe ich dann auch schon zweimal die Woche gemacht. Und
68 wenn ich merke, ich habe eine gewisse Basis, dann reduziere ich es auf einmal
69 die Woche. Und meistens haben die dann einen festen Termin, dass wir uns si-
70 cher sind, und machen den zweiten Termin flexibel, um das aufzustocken. Und
71 Kleinkindern tut es schon gut, ja. Ähm, aber die meisten haben einmal die Woche.

72 S01: Die Therapiestunden, sind das bei Ihnen Einzeltherapien, oder machen Sie auch
73 Gruppentherapien?

74 S02: Tatsächlich sind es alles Einzeltherapien. Ich habe schon mal überlegt, ob man
75 auch Gruppentherapien macht. Aber ich finde, das kann man erst ab einem ge-
76 wissen, ja, weiss ich nicht, Alter. Und da muss man immer gucken. Also ich finde
77 Gruppentherapie auch wahnsinnig schwer zum Zusammenstellen. Und von dem

78 her hatte ich das noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich es machen werde.
79 Ich habe zwar schon mal so drüber nachgedacht, weil es manchmal gut tun
80 würde, gerade für Jugendliche, dass sie sehen, sie sind nicht alleine. Aber das
81 Organisatorische aussenrum ist auch nochmal einfach eine Herausforderung.
82 Und ich denke, die müssen auch noch irgendwie zusammenpassen, dass es vom
83 Level her ist, dass das erfolgsverbringend ist und nicht zweischweigend dann da
84 sitzend. Also ich habe damit keine Erfahrung.

85 S01: Ja. Ähm, genau. Wenn Sie ein neues Kind zur Therapie angemeldet bekommen,
86 ist das so ein «go-to» Einstieg, den Sie nutzen, damit Sie nachher eine gute The-
87 rapie aufbauen können darauf?

88 S02: Also ich mache immer erst mal eine Anamnese mit den Eltern alleine, ohne Kind.
89 Ähm, damit ich erstens weiss, was schon gelaufen ist, dass ich auch über dieses
90 Thema am Anfang nicht vor den Kindern mit denen spreche. Ich sage zwar schon
91 klar, dass die Kinder wissen sollen, worum es geht, weil ich bin nicht zum Spielen
92 da wie im Kindergarten, dass das so ist. Und ich erfrage dann immer, was die
93 Kinder gerne machen. Wenn ein Kind gerne Playmobil spielt, dann habe ich die
94 Playmobil-Kiste da. Und wenn ein Kind gern malt, dann habe ich was zum Malen
95 da. Also ich gebe immer irgendwas vor, wo ich das Gefühl, oder wo die Eltern mir
96 sagen, das ist ein guter Einstieg, weil sie es wahnsinnig gern machen. Und das
97 ist wirklich hilfreich.

98 S01: Ist das bei den jugendlichen Patienten auch so der Fall, oder?

99 S02: Nein. Bei den Jugendlichen mache ich auch immer erst mal eine Anamnese,
100 spreche mit den Eltern alleine. Und da nehme ich dann, da gehe ich sehr in die
101 Richtung Therapie von Boris Hartmann, SYMUT, das ich da mache. Dass ich mit
102 denen das klar bespreche. Die wissen ja auch genau, worum es geht. Und da
103 versuche ich denen, oder ich sage ihnen ganz klar, es gibt eben, ich möchte was
104 verändern. Ja, dann kann die Therapie stattfinden. Ich möchte nichts verändern.
105 Nein, dann brauchen sie nicht weiter kommen. Das schockt die manchmal. Aber
106 ich hatte tatsächlich schon zwei, die erst mal spontan Nein gesagt haben. Und
107 bei denen, ja was soll ich machen, ja? Und dann ist das gleich ganz klar, das
108 Thema. Und, ähm, die müssen ja dann auch nicht mit mir sprechen. Ich gehe
109 dann manchmal raus, dass sie nochmal mit den Eltern sprechen und überlegen,
110 wie es weitergeht. Aber da wird eigentlich relativ klar gesprochen, worum es geht.
111 Und natürlich frage ich da auch nach, gibt es irgendein Thema, was die interes-
112 siert, wo ich dann darüber Verbindung aufbauen kann oder was das Thema dann
113 ist.

114 S01: Sie haben vorhin schon erzählt, Sie haben sich ja in verschiedenen Ansätzen
115 auch fortgebildet.

116 S02: Mhm.

117 S01: Gibt es da so den einen Ansatz, den benutzen Sie am häufigsten? Da wissen
118 Sie, das führt am besten zum Erfolg? Oder haben Sie bei verschiedenen Altern
119 verschiedene Ansätze?

120 S02: Ja, tatsächlich. Also wie schon gesagt, bei den Älteren dieses SYMUT. Ähm, bei
121 den Kleinen mache ich vor allem die Sabine Laerum, dieses «mutig Sprechen».
122 Und wenn ich ein gewisses Level habe, dann kombiniere ich. Also ich bin keiner
123 Linie ganz klar treu. Ich sage, DortMuT mache ich am wenigsten. Oder da habe
124 ich zwar so dieses Safe Place, also diese Sachen im Kopf mit drinnen. Ähm, aber
125 ich fand diesen Ansatz von der Sabine Laerum, eben mit diesem «mutig Spre-
126 chen» und die Art, ich weiss nicht, kennen Sie den, wie der genau abläuft? Also
127 das finde ich, und das merke ich auch, das tut den Kindern gut. Also das funkti-
128 oniert. Also bei den Kindergartenkindern bis erste Klasse oder so was oder auch
129 zweite Klasse ist dieser Ansatz einfach super. Und wenn man dann ein gewisses
130 Level hat, steige ich auch auf andere Sachen um und nehme dann das SYMUT
131 ein bisschen mit dazu. Aber das funktioniert wirklich wunderbar. Obwohl ich sa-
132 gen muss, auch bei den Jugendlichen, ich bin nicht so hart wie der Herr Hart-
133 mann, dass man in der ersten Stunde was sprechen muss. Also da weiss ich
134 nicht, ob ich es nicht überzeugend herüberbringen kann. Das, da scheitere ich
135 dann dran oder merke, es wird nicht funktionieren oder auch nicht bei allen funk-
136 tionieren. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich bin froh, ehrlich gesagt, über die
137 Kombi von allen dreien zu wissen. Und tatsächlich auch in der Reihenfolge, wie
138 ich die Fortbildung gemacht habe. Also ich glaube, wenn ich SYMUT als erstes
139 gehabt hätte, dieses direkte, hätte ich die ersten Therapiekinder von mir ver-
140 schreckt. Ja, also weil es Kindergartenkinder waren, ich glaube, also vom Gefühl
141 her. Und so dieses erst Indirekte und dann Direktere, finde ich eine gute Kombi.

142 S01: Mhm. Ähm, nutzen Sie in Ihrer Arbeit auch Ansätze aus der myofunktionellen
143 Therapie oder vielleicht Aphasietherapie?

144 S02: Also myofunktionelle Therapie nicht. Also Aphasietherapie, dann ist ja auf einen
145 gewissen Grad, wenn man sagt, ich muss die Sprache erarbeiten, ist ja jetzt nicht
146 unbedingt Aphasietherapie. Aber natürlich, wenn es dann darum geht, ich brau-
147 che Sprechsicherheit, kommen bei Jugendlichen auch dazu, dass wir schnelle
148 Wortfindungen machen oder irgendwie sowas, um verschiedene Sprachniveaus
149 zu erarbeiten, wo ich das machen kann. Aber ich, wenn ich das mache, denke
150 ich nie an Aphasietherapie.

151 S01: Mhm. Genau, welchen Stellenwert hat dann die In-Vivo-Therapie bei Ihnen?

152 S02: Also ähm ja, ab einem gewissen Level bereite ich das vor und ich mache das mit
153 den Kindern immer wieder zusammen, ja. Im Winter kaufen wir Krapfen, gehen
154 auf den Christkindlmarkt, im Sommer kaufen wir unendlich viel Eis. Mach ich.
155 Und ich leite aber auch die Eltern an und die kriegen eben auch ab einem gewis-
156 sen Standpunkt die Eltern und Kinder auch wirklich gezielt Aufgaben, Wochen-
157 pläne, dass sie das selber machen, um da den Transfer hinzukriegen im Alltag,
158 aber auch Thema Schule. Also das sind natürlich die zwei grossen und bei Kin-
159 dergartenkindern bin ich immer froh, wenn ich Kontakt zu den, oder ich habe
160 immer Kontakt zu den Kindergärten, aber wenn da eine Heilpädagogin mit drin
161 ist, weil die dann ganz gut die Sachen mit erarbeiten kann und umsetzen kann,
162 weil die Erzieher einfach keine Zeit dafür haben.

163 S01: Können Sie auch die Kinder in der Schule besuchen oder im Kindergarten? Oder
164 ist es, ich glaube in Deutschland, ein bisschen komplizierter?

165 S02: Genau, also wir dürfen nicht. Ich habe es schon mal einfach für mich gemacht,
166 weil ich auch gemerkt habe, wie gut es den Kindern getan hat. Vor allem, weil ich
167 dann auch gesehen habe, noch besser wie die Erzieher mit den Kindern umge-
168 hen, welche, in welche Fallen sie reintappen, wie sie es den Mutisten leichter
169 machen können. Ich habe auch mal schon bei zwei Kindern, wo es ganz schlimm
170 war, habe ich die zu Hause besucht. Das hat auch den Knoten platzen lassen,
171 tatsächlich, weil sie dann in ihrem wirklichen Safe Place sind. Aber genau, über
172 die Krankenkasse dürfen wir es nicht machen, geht nicht. Und ich muss auch
173 ehrlich sagen, wenn ich voll arbeite, habe ich auch die Zeit nicht mehr dazu. Da-
174 rum mache ich es dann jetzt eigentlich telefonisch. Aber es würde den Kindern
175 gut tun, wenn man es mehr dürfte. Oder offiziell dürfte und dann auch die Zeit
176 dazu hat, das zu machen, tatsächlich.

177 S01: Mhm. Und dann, Sie haben erwähnt, dass manchmal eine Heilpädagogin in der
178 Schule arbeitet. Kann dann die so ein bisschen die Rolle übernehmen?

179 S02: Ja, also in der Schule eher selten, aber im Kindergarten habe ich immer wieder
180 Heilpädagogen. Und mit denen, die ich da habe bis jetzt, funktioniert es mit allen
181 super. Wir sind echt telefonisch im engen Austausch. Und die wissen dann Be-
182 scheid, was mein Ziel ist. Und die haben natürlich auch ein gutes Gefühl. Und die
183 können dann eben einzelne Kinder mit integrieren. Ich habe jetzt eine, die ver-
184 sucht, die Erzieherin jetzt mit der Heilpädagogin zu integrieren, dass die das
185 macht. Also das funktioniert toll, weil man einfach eine Anlaufstelle hat. Da bin
186 ich auch in manchen Sachen echt erfolgreicher. Oder die Therapie ist erfolgrei-
187 cher, das Kind erfolgreicher, weil es halt noch eine zweite Stelle gibt, wo es eine
188 Unterstützung gibt. Also drum, wenn man da jemanden hat, ist das super.

189 S01: Und die Lehrer werden auch von Ihnen dann angeleitet.

190 S02: Ja.

191 S01: Sehen Sie da einen grossen Unterschied, wenn die Lehrer sich bereit erklären,
192 mitzumachen, wie das auf die Kinder dann Auswirkung hat?

193 S02: Ja, also ich muss sagen, bis jetzt, Gott sei Dank, Grundschullehrer hatte ich bis-
194 her nur kooperative Lehrer, weil die alle entweder auch ein bisschen den Ehrgeiz
195 haben, dieses Kind zu knacken, ähm, und da wirklich drauf eingehen. Und man-
196 che können es vielleicht besser umsetzen als andere. Aber ich habe wirklich,
197 dass ich mit denen immer auch wieder telefoniere und ich auch merke, dass das
198 gut funktioniert. Ähm, dann eben auch die Schulpsychologin manchmal mit ein-
199 geschaltet wird und die wieder mit mir spricht. Und das ist das Wichtige, dass
200 einfach, ja, an ganz vielen Stellen gearbeitet wird und dann sind die Kinder auch
201 erfolgreicher.

202 S01: Genau. Sie haben schon erzählt, Sie beginnen eigentlich die Therapie immer mit
203 der Stunde mit den Eltern. Und ich nehme jetzt an, durch Ihre Fortbildung mit
204 dem «mutig Sprechen» ist die Elternarbeit auch ein grosser Teil?

205 S02: Ja, immer. Genau. Ich mache es aber immer so, dass ich vor allem in den ersten
206 Stunden, wo der Kontakt noch nicht so fest ist oder wir noch nicht direkt daran
207 arbeiten können, dass ich nichts erzähle über die Therapie in der Anwesenheit
208 des Kindes. Ja, sondern ich sag immer, verabschiede mich sozusagen, wenn wir
209 ein Spiel gemacht haben, dann sage ich: «du kannst dir ja überlegen, ob du es
210 der Mama verrätst oder nicht, sonst ist es unser Geheimnis», um das noch ein
211 bisschen zu stärken. Und dann kommt doch immer, ich verrate nichts, so unge-
212 fähr, schütteln mit dem Kopf. Ich erfahre dann schon, dass sie zu Hause doch
213 erzählen, ja, was dann da viel ankommt. Aber ich mache die Elternarbeit sozu-
214 sagen immer in Elterngesprächen. Und ab einem gewissen Level beziehe ich die
215 Eltern eben mit ein. Entweder, weil die Eltern was verändern müssen, dass wir
216 das direkt üben mit den Eltern. Oder eben, weil die Kinder sonst vielleicht auch
217 nicht alles ehrlich weitergeben, was die Aufgabe ist, eben mit zu Hause zu ver-
218 ändern oder Aufgaben zu machen. Also das ist ganz wichtig, die Elternarbeit fürs
219 Kind, aber auch, weil die Eltern ja auch sich lernen müssen, zu verändern und
220 nicht in diesem alten Muster gefangen zu bleiben. Ich nehme alles ab. Aber das
221 mache ich immer in Elterngesprächen, regelmässigen Abständen dann.

222 S01: Haben Sie da schon Erfahrungen damit gemacht? Ich durfte im Verlauf dieser
223 Interviews auch Sabine Laerum selber interviewen zu ihrem Ansatz. Und sie hat
224 mir erzählt, dass sie Schwierigkeiten manchmal hatte mit Eltern, die vielleicht
225 Deutsch nicht als Erstsprache haben. Und da bei der Elternarbeit dann Stolper-
226 fallen auftauchen. Ist das bei Ihnen auch schon vorgekommen?

227 S02: Ja, also das ist leider natürlich schon so häufig, dass mindestens ein Elternteil,
228 was ein bisschen besser Deutsch kann. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, ja,
229 da muss man eben gucken. Dann ist noch mehr über den Kindergarten, ähm, die
230 Arbeit. Aber ich habe bis jetzt Gott sei Dank immer einen Elternteil, was dann
231 doch ganz gut sprachlich hinbekommen hat. Oder man muss es halt noch ein-,
232 zweimal mehr erklären und machen. Aber das ist ja mal generell in der
233 Sprachtherapie, wenn auch bei anderen Bereichen, dass es da einfach manch-
234 mal leider Grenzen gibt. Aber ich muss sagen, bei den Mutisten sind die Eltern
235 auch wahnsinnig motiviert. Weil ich glaube, die ganze Familie einfach belastet
236 ist. Weil bei so einem SES-Kind würde es manchmal auch gut tun, wenn die mehr
237 machen würden, die Eltern. Und es ist nicht so wie bei den Mutisten.

238 S01: Arbeiten Sie auch mit so Eltern-Fragebogen?

239 S02: Ja, ich gebe die mit zu Anfang immer bei Elternfragen, für den Kindergarten, für
240 die Schule, für die Eltern. Genau.

241 S01: Ähm, genau, vielleicht ist das dann eher ein Thema bei den älteren Kindern. Aber
242 wie intensiv ist Ihre Zusammenarbeit mit Psychotherapeuten oder Psychiatern?

243 S02: Psychiatern eigentlich gar nicht. Also selten, dass ich da mal mit jemandem tele-
244 fonierte habe. Mit Psychologen. Also wenn die Psychotherapie haben, gehe ich
245 immer in Kontakt mit denen. Weil ich denke mir immer, wir arbeiten beide thera-
246 peutisch an dem Kind. Und, ähm, es ist ja auch häufig so, dass die Psychothera-
247 peuten zwar das therapieren und trotzdem eigentlich nicht wirklich wissen, was

248 Mutismus ist oder wie ich damit umgehe. Und auch dadurch, ich habe gerade
249 wieder ein Kind, eine Jugendliche, die Zehntklässlerin, die ist seit vier Monaten
250 bei mir, die Mutter sagt, sie war jetzt fünf Jahre in Psychotherapie. Und das, was
251 sie jetzt in den vier Monaten geschafft hat, hat sie in den fünf Jahren nicht ge-
252 schafft. Sie hat natürlich bestimmt eine Basis gelegt irgendwie. Ja, die hat auch
253 eine Angststörung. Aber weil sie einfach nicht dieses Wissen über Mutismus hat
254 und das, was die Sabine Laerum noch so sagt, immer dieses Fragen stellen und
255 alles, ja, oder ich kriege dann immer wieder, sie spricht ja nicht. Ja, da denk ich
256 mir ja, und da scheitern viele dran, dass halt die klassische Spieltherapie oder so
257 was nicht funktioniert. Und bin ich dann schon im Austausch. Und das tut den
258 Therapeuten auch immer gut und mir auch, weil ich weiss, wie die daran arbeiten.
259 Also das versuche ich schon immer. Aber die Ärzte, sag ich mal, Psychiater ei-
260 gentlich nicht.

261 S01: Also das ist dann auch nicht etwas, was Sie den Eltern empfehlen?

262 S02: Die Psychotherapie? Je nachdem schon. Also je nachdem, wie massiv ich es
263 empfinde, wo ich auch sage, ich komme an meine Grenzen, also ich bin nun mal
264 keine Psychologin, ja, ähm, schon. Also ich finde, es ist nicht bei allen Kindern
265 notwendig. Ich finde es auch mal schwierig, wenn die zu so vielen Therapien
266 gleichzeitig rennen müssen. Aber es gibt einfach Grenzen und auch manchmal
267 Themen, die ja zum Mutismus dazukommen. Das ist nicht die Aufgabe einer Lo-
268 gopädin oder einer Sprachtherapeutin.

269 S01: Haben Sie viele Kinder, die zusätzlich auch mit Medikamenten therapiert wer-
270 den?

271 S02: Ab Pubertät. Also Kindergartenkinder noch nie. Ja, eine Grundschülerin, da war
272 es, steht zur Diskussion, dritte Klasse und vierte Klasse ab dem Alter. Weil dann
273 halt gerade in der Pubertät häufig auch die Depression mit dazu kommt und dann
274 eine generalisierte Angststörung entsteht. Und dann ist es die Aufgabe der Psy-
275 chiater zu gucken. Und da habe ich schon auch welche. Aber Kindergartenkinder
276 nicht.

277 S01: Auch etwas, was ich immer wieder darauf gestossen bin, gerade in dem Buch
278 über SYMUT, war die Nutzung von Homöopathie. Kommt das bei Ihnen vor?

279 S02: Nein. Also ich weiss nicht, ob das manche schon auch machen, ist dann aber bei
280 mir auch nicht so ein grosses Thema, weil ich darf gar keine Empfehlungen raus-
281 geben. Und ich glaube, das wissen die Eltern auch. Ich bin ja nun mal kein Arzt,
282 ich bin keine Medizinerin, ich bin keine Heilpraktikerin. Von dem her höre ich das
283 schon auch mal. Aber ich selber habe jetzt nicht die Erfahrung mit oder kann da
284 gross zu was sagen. Es wird natürlich, wenn Medikamente gegeben werden sol-
285 len, ist es häufig so, dass sie es erst versuchen, auf pflanzlicher Basis, so zu
286 sagen, zu machen, weil es natürlich schon ein grosser Schritt ist, wenn man da
287 hingeht.

288 S01: Wir haben jetzt schon ganz viele Sachen so angesprochen. Wenn Sie das so
289 zusammenfassend sagen könnten, was sind für Sie die drei wichtigsten Faktoren

290 für die Arbeit mit den Betroffenen, für eine kommunikative Teilhabe, um die zu
291 erzielen?

292 S02: Die Arbeit mit der Familie und dem Umfeld, weil ich sage immer, das Umfeld
293 muss mit sich verändern, damit es funktionieren kann. Und wenn die Kinder bei
294 mir einen gewissen Level der Sprechsicherheit haben, immer der Transfer in den
295 Alltag. Also gezielt Aufgaben geben, im Kindergarten beginnend, aber auch in
296 der Schule, beim Einkaufen, dass der Transfer stattfindet. Weil ich habe viele
297 Kinder, die bei mir in der Therapie alles machen, die bei mir überhaupt keine
298 Hemmungen mehr haben. Ja also, egal auf welchem Sprachniveau ich ansetze,
299 welche Aufgabe, ist super. Das ist ja deswegen nur bei mir und der Transfer wo-
300 anders nicht. Und deswegen ist der Transfer und die Veränderung des Umfeldes,
301 die beiden Sachen, finde ich ganz wichtig. Und Verantwortung abgeben. Das
302 sage ich den Kindern auch immer. Also, sobald wir bewusst Aufgaben geben,
303 mache ich denen klar, gerade so ab sechs Jahren finde ich kann man das gut
304 machen, wenn die Vorschulkinder sind, dass sie eine gewisse Art der Verantwor-
305 tung haben. Weil sonst schaffen wir es nicht.

306 S01: Also dass die Kinder selber Verantwortung übernehmen für ihr Schweigen.

307 S02: Oder dass die das wissen, also wenn sie immer zu einem sagen, ich probiere
308 das nicht aus, nein ich will das nicht, dann bespreche ich das und thematisiere
309 das, weil dann können wir nichts ändern. Weil ich helfe, die Mama hilft, alle pro-
310 bieren, und du brauchst auch ein bisschen, dass wir dich dabei haben. Und das
311 ist je nach Alter entsprechend verpackt. Aber, ähm, genau.

312 S01: Genau, gibt es sonst noch etwas von Ihrer Seite, was Sie denken, das wäre jetzt
313 noch wichtig, dass das noch erwähnt wird?

314 S02: Nein, ausser Geduld mit den Mutisten und der Familie. Und immer ein sehr klein-
315 schrittiges Vorgehen. Und das, wenn die Eltern das verstanden haben, dass eben
316 nicht der nächste Schritt ist, wir sagen das direkt, sondern wir üben das über
317 zehn Stufen manchmal. Ähm, wenn das die Eltern verstanden haben, dann kön-
318 nen die auch manchmal eben, kann man sie auch mal in Therapiepause schicken
319 oder sowas. Weil auch dann die Eltern und das Kind die Verantwortung nehmen,
320 wenn die dieses System, wie kann ich was verändern, verstanden haben.

321 S01: Super, ja.

322 S02: Ja, wunderbar.

323 S01: Ja, vielen Dank für Ihre Auskunft und Ihre Zeit.

324 S02: Gern geschehen. Ich freue mich, wenn da zu dem Thema immer mehr Aktivitäten
325 stattfinden.

326 S01: Und dann, äh, ein schönes Wochenende.

327 S02: Wünsche ich Ihnen auch. Danke.

4.4. Interview mit AT1v2

Transkribiert mit noScribe Version 0.5

S01: Interviewer:in

S02: Expert:in

- 1 S01: Also ich habe eine Videoaufnahme gestartet, das läuft dann am einfachsten, weil
2 wir das hier über Zoom machen. Genau, ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit
3 genommen haben.
- 4 S02: Ja, bitte, gern.
- 5 S01: Genau, dass ich Sie interviewen darf. Ähm, mir... Es freut mich sehr, dass ich,
6 äh, auch noch eine Stimme aus Österreich bekomme. Ähm, ich habe in diesem
7 Rahmen meiner Arbeit, sag ich ja, sozusagen Experten aus der Mutismusthera-
8 pie.
- 9 S02: Ja.
- 10 S01: Und habe jetzt schon verschiedene Stimmen aus Deutschland und der Schweiz.
- 11 S02: Mhm.
- 12 S01: Das freut mich noch auf Ihre Perspektive. Ähm, genau, also grundsätzlich pro-
13 biere ich herauszufinden, was, äh, Expert:innen der Mutismustherapie als beson-
14 ders erfolgsbringende Faktoren in der Therapie erachten.
- 15 S02: Mhm, mhm.
- 16 S01: Ähm, genau, und nun wirds mich als erstes vielleicht mal wundernehmen, wie
17 kommen Sie dazu, dass Sie sich ein bisschen auf Mutismustherapie spezialisiert
18 haben? Das ist jetzt nicht so das gängigste Thema.
- 19 S02: Ja, das war eigentlich so, ich habe den Arbeitgeber gewechselt und arbeite jetzt
20 in einer multiprofessionellen Einrichtung für Kinder und Familien mit psychischen,
21 sozialen und emotionalen Schwierigkeiten. Und gleich das erste Kind auf der
22 Warteliste war ein Jugendlicher mit selektivem Mutismus. Und mein Gedanke
23 war dann, oh Gott, selektiver Mutismus, keine Ahnung. Ja, und so bin ich eigent-
24 lich dann ins Thema reingewachsen, durch Recherche lesen, Fortbildungen ma-
25 chen. Genau, und weil es ja nicht sehr ein gängiges Thema ist und ich auch,
26 glaube ich, da ein bisschen ein Händchen doch jetzt entwickelt habe dafür. Ge-
27 nau, habe ich mich jetzt für diese Spezialisierung auf diese Fragen auch entschie-
28 den, weil ja nicht so viele Therapeuten auch mit selektiven, mutistischen Kindern
29 arbeiten. Genau. Also eigentlich zufällig, durch den Arbeitgeberwechsel.
- 30 S01: Ja. Und sind Sie jetzt schon lange auf dem Gebiet tätig?
- 31 S02: Seit sechs Jahren ungefähr.
- 32 S01: Das heisst, kann es für Sie auch ein bisschen ein Fokus in der Therapie sein oder
33 haben Sie trotzdem auch wieder andere Störungsbilder?
- 34 S02: Also ich habe, zu uns können Kinder und Jugendliche kommen grundsätzlich von
35 0 bis 18 und wir haben alle logopädischen Störungsbilder im Grunde, die es gibt.

36 Ähm, genau, also ich habe schon ganz viele andere Kinder auch, aber halt auch,
37 wenn Kinder mit selektivem Mutismus bei uns anfragen, kommen die eher dann
38 bevorzugt zu mir. Genau.

39 S01: Ich habe in der Literatur, bin ich darauf gestossen, je nachdem wird da vorge-
40 schlagen, dass man möglichst probiert, mehrere Therapiestunden pro Woche mit
41 den Kindern durchzuführen. Ist das etwas, was Sie auch machen? Oder ist das
42 nicht so?

43 S02: Also mehrere Therapien pro Woche ist bei uns nicht üblich und auch oft organi-
44 satorisch gar nicht möglich, weil auch mit, also ich arbeite nur Teilzeit und bin
45 dann zum Beispiel auch nur drei Tage in dem Zimmer. Das teile ich mir mit einer
46 Kollegin, also, genau. Was ich aber gern mache, weil das finde ich schon, ist was
47 auch gerade bei den mutistischen Kindern so wichtig ist, ist diese hohe Thera-
48 piefrequenz. Ähm, ich persönlich bleibe mit den Kindern ganz viel während der
49 Woche über Medien in Kontakt, über Sprachnachrichten oder wenn sie dann
50 schon so weit sind, über Videonachrichten, über Telefon, über Videotelefonie,
51 dass wir trotzdem drei bis vier Kontakte pro Woche haben, aber halt einen in
52 Präsenz und die anderen dann über Medien in dem jeweiligen Format, das für
53 die Kinder dann schon passend ist. So als Kompromiss, weil sehr klar ist, dass
54 je höher die Frequenz, umso besser. Und das ist einfach der Kompromiss, weil
55 es einfach in Präsenz organisatorisch auch nicht möglich ist.

56 S01: Machen Sie manchmal auch Gruppentherapie?

57 S02: Grundsätzlich ja, mit mutistischen Kindern bis jetzt noch nicht, weil es auch bis
58 jetzt noch nicht passend gewesen wäre von den Kindern und von den Jugendl-
59 ichen her, aber im Grunde schon. Wir hatten zum Beispiel auch einmal eine ge-
60 meinsam Kommunizieren-Gruppe, hat die geheissen, grundsätzlich für Kinder
61 mit so kommunikativ-pragmatischen Schwierigkeiten. Und da war auch ein Mäd-
62 chen mit drin, mit der Grunddiagnose selektiver Mutismus, die war aber da schon
63 so weit von der Therapie her, dass das gut gepasst hat. Wobei so eine richtige
64 Gruppe nur, unter Führungszeichen, Mutisten bis jetzt noch nicht, könnte ich
65 mir aber auch gut vorstellen, wenn man einfach auch die passende Gruppe ein-
66 fach dann auch hätte. Genau.

67 S01: Wenn Sie jetzt ein neues Kind zur Therapie angemeldet bekommen, was ist da
68 so Ihr «go-to» Einstieg, damit Sie eine erfolgreiche Therapie danach auch auf-
69 bauen können?

70 S02: Also meistens lade ich mir zuerst einmal ein, die Eltern alleine, um da einfach
71 noch einmal in Ruhe ganz viele Infos einfach auch zu kriegen und einfach auch
72 die Eltern nochmal aufzuklären und so gewisse Dinge zu besprechen. Und was
73 ich als Einstieg eigentlich dann immer gern mache, und das sage ich aber auch
74 den Eltern im Vorfeld, dass wenn sie dann das erste Mal mit dem Kind kommen,
75 lasse ich ganz gern Eltern und Kind bei mir im Therapiezimmer mal alleine an-
76 kommen. Also da bin ich oft noch gar nicht dabei, sondern die dürfen einmal
77 kommen, sie dürfen von zu Hause was zu spielen mitnehmen und dürfen einfach
78 einmal bei mir im Raum alleine ankommen, wo ich oft ja dann schon bei den

79 meisten Kindern, also bis jetzt hatte ich nur eines, wo es nicht funktioniert hat,
80 aber bei den meisten Kindern, die ja dann mit den Eltern oder mit der Bezugs-
81 person, die kommt, einfach dann bei mir im Therapieraum ja oft dann schon ein-
82 mal ins Spielen und ins Tun und ins Sprechen kommen. Und ich klinke mich dann
83 mit der Zeit einfach dann dazu, aber auch immer vorher irgendwie besprochen,
84 wann darf ich dazu kommen, wie holen sie mich rein, was machen wir dann mit-
85 einander, aber das ist so mein Lieblingseinstieg, einfach einmal Eltern und Kind
86 alleine ankommen lassen und ich komme dann einfach ganz kontrolliert einfach
87 dann dazu.

88 S01: Sie haben gesagt, die Kinder, die bei Ihnen sind, die sind so zwischen 0 und 18.

89 S02: Ja.

90 S01: Ich nehme an, der Einstieg gestaltet sich das anders, wenn die Kinder schon älter
91 sind?

92 S02: Ja, genau, wobei ich auch da dieses Format oft gern mache. Also auch da bei
93 Jugendlichen starte ich trotzdem oft gern so, die einfach einmal mit der Bezugs-
94 person, die mitkommt, einfach einmal in Ruhe ankommen lassen, dass man da
95 einfach einmal gleich trotzdem Stress weg und Stress rausnimmt. Natürlich ge-
96 staltet sich dann das, was wir miteinander machen, anders, abhängig vom Alter
97 von den Kindern, aber den Einstieg mache ich auch bei den Jugendlichen oft
98 gern so, dass die einfach einmal da wirklich alleine ankommen dürfen. Und 0 bis
99 18 ist bei uns so dieses Grund-, die Grundaltersangabe, also von den mutisti-
100 schen Kindern her, die kommen meistens dann frühestens im Kindergartenalter,
101 bis, je nachdem, solange es halt einfach dann notwendig ist, aber meistens so,
102 bis sie dann in der Mittelstufe, also Mittelschule, Gymnasium sind, bei uns genau.

103 S01: Es gibt ja verschiedene Ansätze, wie so eine Mutismustherapie durchgeführt oder
104 aufgebaut werden kann. Ähm, können Sie mir etwas dazu erzählen, welchen An-
105 satz oder welche Therapieform für Sie in der Therapie zu den meisten Erfolgen
106 führt?

107 S02: Ich bin ehrlicherweise so, ich mische ganz gern die Dinge aus den unterschied-
108 lichsten Ansätzen, einfach auch je nach Bedürfnissen des Kindes, aber womit ich
109 sehr gute Erfahrungen mache, was mir sehr gut gefällt, ist dieser PCIT-SM-An-
110 satz, also dieses in der Schweiz, in Deutschland, gibt es ja das von der Sabine
111 Laerum unter diesem mutig Sprechen, genau. Also mit dem mache ich sehr, sehr
112 gute Erfolge, auch gerade so mit diesem Einsatz der Medien und auch so dieser
113 DortMuT-Ansatz, einfach vor allem auch mit den jüngeren Kindern oder dann
114 auch doch auch mit den Älteren, einfach viel Psycho-Edukation und auch so
115 diese Mitbestimmung und Kontrolle, das ist was, wo ich aus diesen beiden An-
116 sätzen, also PCIT-SM und DortMuT, einfach ganz gern Komponenten mische,
117 angepasst an das jeweilige Kind. Aber die zwei Ansätze sind so, wo ich das Ge-
118 fühl habe, das führt für mich oft zu einem guten Erfolg.

119 S01: Haben Sie auch mal Berührungspunkte gehabt mit der systemischen Mutismus-
120 Therapie?

121 S02: Ja, ich habe eine Vorbildung gemacht, auch direkt beim Herrn Hartmann selber.
122 Also ich denke mir, da sind sicher auch Komponenten drin, die einfach auch zum
123 Erfolg führen. Für mich war es oft so das Gefühl, für mich war es glaube ich nicht
124 so der ganz stimmige Ansatz, einfach auch so mit diesem wirklich, ja, so wie es
125 auch präsentiert wurde in der Fortbildung, da habe ich das Gefühl, ist das einfach
126 auch so mit diesem Mitbestimmen-Lassen, Kompromisse finden und so einfach
127 was, was glaube ich auch zu mir persönlich besser passt, als dieses systemische
128 Vorgehen. Wobei ich trotzdem da auch immer wieder Komponenten nutze, zum
129 Beispiel auch im Gespräch mit den Jugendlichen, dieses Mutismus-Gespenst,
130 einfach auch die Psycho-Edukation für die Jugendlichen, nutze ich das doch auch
131 gern. Einfach so zur Erklärung einfach auch. Also wie gesagt, ich mische irgend-
132 wie gern so die Sachen aus den jeweiligen Ansätzen.

133 S01: Machen Sie auch viel in vivo Therapie? Ist das etwas, was man in Österreich
134 machen darf?

135 S02: Ja, ja, ja. Genau, also bei uns ist das erlaubt und auch möglich, mache ich auch
136 gerne, wenn einfach das auch dann Therapieziel ist, zu sagen, okay, wie kommt
137 denn das Sprechen jetzt einfach vom Therapiezimmer einfach dann auch nach
138 draussen, wo ich zum Beispiel dann auch mit den Kindern zum Bäcker einkaufen
139 gehe oder ich habe den Vorteil, einfach auch bei uns in der Institution, dass wir
140 dann zum Beispiel ins Haus gehen und einfach nach Sachen fragen, Sachen
141 verteilen, genau, also da einfach auch, natürlich, weil es finde ich ja trotzdem ein
142 wichtiger Schritt auch ist, für den Transfer, zu sagen, wie kommt das Sprechen
143 jetzt einfach auch an andere Orte und zu anderen Personen. Mache ich auch,
144 wenn es einfach vom Verlauf und vom Ziel her einfach passt.

145 S01: Sie haben gesagt, Sie arbeiten auch gerne nach dem PCIT-SM.

146 S02: Ja.

147 S01: Das heisst, Elternarbeit ist bei Ihnen auch ein grosser Teil, nehme ich an.

148 S02: Ja, natürlich.

149 S01: Ist da ein Unterschied zum Erfolg der Therapie, wenn die Elternarbeit vielleicht
150 nur bedingt möglich ist?

151 S02: Ja, also ich habe aktuell auch gerade einen Fall, da ist die Elternarbeit sehr, sehr
152 schwierig, aus unterschiedlichen Gründen heraus, wo man natürlich merkt, dass
153 das einfach auch einen Unterschied macht im Vergleich zu Eltern, die da sehr,
154 sehr auch mitarbeiten, sehr engagiert sind, sich regelmässig melden, auch nach-
155 fragen. Also da, finde ich, merkt man schon einen gravierenden Unterschied.
156 Auch, finde ich, in der Schnelligkeit, wie man gewisse Dinge auch erreichen kann
157 und auch was generell so den Transfer und die Fortschritte einfach auch betrifft.
158 Also finde ich, ist auf alle Fälle ein ganz ein grosser, wichtiger Teil, wobei ich da
159 auch mit den Eltern teilweise sonst zwischen den Therapien telefonisch in Kon-
160 takt bin, einfach auch aus Ressourcengründen oft und es für die Eltern oft einfa-
161 cher ist, als wenn sie immer kommen müssten. Genau. Also bei mir sind die El-
162 tern ja eh meistens dabei, am Anfang oft ganz bewusst. Natürlich wird das mit

163 der Zeit ausgeschlichen, dass das Kind auch einmal lernt, auch mit mir alleine zu
164 bleiben, wobei ich dann so Dinge über den Therapieverlauf und so nicht mit den
165 Eltern neben dem Kind bespreche, sondern natürlich dann in Extragesprächen,
166 aber das ist dann persönlich telefonisch einfach auch, wie sich das organisieren
167 lässt oder auch nach Wunsch der Eltern und nach meinen Ressourcen.

168 S01: Haben, oder sehen Sie manchmal Probleme, wenn die Eltern vielleicht nur be-
169 dingt Deutsch sprechen können? Ist das etwas, was bei Ihnen vorkommt?

170 S02: Ja, das kommt sehr oft vor bei uns, weil wir sehr viele Familien haben, auch mit
171 Migrationshintergrund. Macht natürlich auch einen Unterschied, wenn man oft
172 schon das Gefühl hat, es ist einfach auch schwierig, so spezifisch etwas zu er-
173 klären, wo man sich nicht ganz sicher ist, wie, wie viel wird verstanden, wie, wie
174 kann das umgesetzt werden, genau. Wobei man da halt, denke ich mir dann
175 auch, ja, auf andere Wege vielleicht zurückgreifen muss, einfach mit Dolmetscher
176 oder mehr ausprobieren, vorzeigen statt erklären, genau. Oder ich nutze dann oft
177 auch ganz gern so Sketchnotes, einfach so visuell einfach das unterstützen, was
178 ich erklären und sagen möchte, genau. Macht aber natürlich, finde ich, schon
179 auch etwas aus, wie gut man dann auch mit den Eltern so Dinge einfach dann
180 auch besprechen kann. Aber wir haben sehr viele Familien mit Migrationshinter-
181 grund hier, wo auch die Eltern unterschiedliche Kompetenzen in Deutsch einfach
182 mitbringen, von sehr spärlich bis doch sehr kompetent.

183 S01: Sie haben gesagt, Sie arbeiten in einem interdisziplinären Umfeld?

184 S02: Ja.

185 S01: Wie wichtig ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit für Erfolg in der Therapie bei
186 Ihnen?

187 S02: Könnten Sie mir die Frage nochmal wiederholen? Ich habe jetzt, glaube ich, leider
188 nur einen Teil verstanden, weil irgendwas stimmt, glaube ich, trotzdem mit mei-
189 nem Lautsprecher da nicht.

190 S01: Kein Problem. Wie wichtig ist für Sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit für ein
191 Erfolg in der Therapie?

192 S02: Also bei uns im Team ist es oft so, dass, also wir haben wirklich ein sehr multi-
193 professionelles Team, auch mit Pädagogen, Psychologen, Psychotherapeuten,
194 Sozialarbeiter im Team. Also wirklich sehr, sehr multiprofessionell. Für mich ist
195 es oft wertvoll, weil ich mir einfach auch aus den unterschiedlichen Fachrichtun-
196 gen, einfach auch durch Intervision, Fallbesprechungen, einfach wieder einen
197 neuen Blick oft verschaffen kann. Also was bei uns, bei den mutistischen Kindern,
198 oft eher unüblich ist, dass wir sehr viel hin und her wechseln zwischen den Thera-
199 peuten, wo wir oft eher so diesen Zugang haben, Beziehung geht vor Profession.
200 Ausser es wäre natürlich was, so wie bei einem Kind, wo ich sage, da merkt man
201 jetzt wirklich depressive Züge, oder ein anderes Mädchen, wo man dann auch
202 wirklich Essstörungen merkt, dann gebe ich natürlich ab an die Kollegen aus der
203 Psychologie, Psychotherapie. Aber ansonsten bleibt es eher in einer Fachrich-
204 tung, entweder bei mir oder bei meiner Kollegin. Weil wir oft eher sagen, gerade

205 die Beziehung ist so wichtig bei diesen Kindern, und da wäre es oft dann nicht so
206 produktiv zu sagen, man wechselt so viel hin und her. Wobei ich das einfach
207 bereichernd erlebe, weil wir auch von unserem Konzept her die Möglichkeit ha-
208 ben, uns viel auszutauschen und Fallbesprechungen zu machen, mir einfach
209 dann in Gesprächen, in Interventionen, einfach aus den anderen Richtungen einen
210 neuen Blick und neue Ideen einfach zu holen für meine Arbeit, wo ich ja doch
211 einfach Logopädin bin vom Grundberuf, genau. Aber das finde ich, das finde ich
212 sehr bereichernd, wobei wie gesagt die Kinder dann meistens doch eher bei mir
213 bleiben, und nur dann, wenn man wirklich sagt, man hätte das Gefühl, da braucht
214 es jetzt einfach auch Psychologie, oder auch unsere Ärztin, die es auch Kinder-
215 und Jugendpsychiaterin, genau, ähm, genau, dass wir uns da dann einfach ver-
216 netzen und einfach auch intern dann schneller für Termine sorgen können, weil
217 wir ja alles in einem Haus unter einem Dach haben, genau. Wobei die Kinder oft,
218 wenn sie noch nicht sprechen, einfach auch dann lange bei mir sind, bis man oft
219 so das Gefühl hat, sie wären soweit, weil unsere Psychologen sehr gesprächs-
220 basiert arbeiten, dass sie da einfach auch, dass diese Therapie überhaupt mög-
221 lich wäre.

222 S01: Arbeiten Sie auch mit den Lehrpersonen der Kinder zusammen?

223 S02: Ja, also Kindergarten, Schule, genau, mache ich auch. Vom Rahmen her unter-
224 schiedlich, meistens schauen wir schon, dass wir ein persönliches Gespräch ein-
225 fach einmal zustande bringen, so in Form von einer Helferkonferenz, wo ich dabei
226 bin, alle Lehrpersonen, auch die Eltern, wenn sie möchten, genau. Und dann oft
227 auch trotzdem viel telefonisch oder über Medien, dass wir regelmässig in Kontakt
228 sind, weil das doch oft ressourcenschonender ist, als wenn man immer einen
229 persönlichen Termin einfach bräuchte. Aber mache ich auch, weil ich finde, dass
230 das auch etwas ganz, ganz, was wichtig ist, weil ja Mutismus doch dann oft bei
231 vielen noch unbekannt ist, oder bei vielen auch irgendwie noch ein falsches Bild,
232 irgendwie finde ich, vorherrscht so von Mutismus auch in der Schule, wo ich im-
233 mer wieder Eltern habe, oder Lehrpersonen, also nicht Eltern, Lehrpersonen oder
234 Pädagogen auch habe, die noch gar nicht wissen, was Mutismus eigentlich ist,
235 und die dann oft etwas fordern würden, was noch gar nicht geht, oder sich dann
236 oft wirklich auch beleidigt fühlen, wenn das Kind mit ihnen nicht spricht. Und da-
237 rum finde ich, ist das auch so, so, so, so wichtig, dass die einfach einmal auch
238 wissen, was ist Mutismus, und dass man miteinander auch überlegen kann, was
239 wären denn mögliche nächste logische Schritte, dass ich sage, okay, es bleibt
240 nicht die ganze Schulzeit so, wie es ist, und es ist egal, weil so ein Kind habe ich
241 auch gerade, ähm, aber auch nicht zu sagen, okay, ich fordere gleich schon wie-
242 der zu viel, weil es einfach dann auch nicht geht. Genau, also mache ich auch,
243 weil es einfach, ja, sehr wichtig ist, weil die Kinder ja trotzdem in der Regel viel
244 Zeit im Kindergarten und Schule verbringen, und in der Schule ja bei uns, aber
245 es wird bei Ihnen in der Schweiz ja auch nicht anders sein, auch mit Beurteilung,
246 die Lehrer müssen irgendwie Noten vergeben, genau, und da finde ich es auch
247 ganz wichtig, dass man sich da auch einfach vernetzt und abspricht. Auch finde
248 ich das ein wichtiger Punkt wieder für so einen langfristigen Erfolg, einfach auch

249 für Transfer und einfach auch für diese Erfolge einfach auch so im Alltag der
250 Kinder.

251 S01: Sehen Sie da auch einen Unterschied in der Therapie, jetzt wenn die Lehrperson
252 weniger involviert ist?

253 S02: Ahm, ja, natürlich. Ahm, also ich muss sagen, ich hatte bis jetzt nur Lehrer, die
254 eigentlich sehr engagiert waren, Gott sei Dank, und da sich sehr eingebracht ha-
255 ben. Ich hatte nur einmal eine Lehrerin, die gleich gemeint hat, na, das ist irgend-
256 wie, das übersteigt da ihren Horizont, und das ist, sie macht dieses eine Jahr jetzt
257 noch fertig, aber natürlich, weil ich finde, ja, die Kinder sich dann, denke ich mir
258 trotzdem, auch wenn man da gut zusammenarbeitet in der Schule auch wahr-
259 scheinlich wohler fühlen und besser entfalten können. Und da finde ich auch vor
260 allem so für diesen langfristigen Erfolg, oder das, was wir ja wollen, dass diese
261 Kommunikation einfach alltagstauglich wird, da denke ich mir ist das enorm wicht-
262 ig, weil es würde ja nicht reichen, nur bei mir im therapeutischen Kontext zu
263 sprechen, sondern das Hauptziel ist ja trotzdem eine alltagstaugliche, funktionie-
264 rende Kommunikation in allen Situationen, mit allen, und da glaube ich ist das
265 schon die Zusammenarbeit einfach ganz ganz wichtig, mit allen, die da einfach
266 auch mit den Kindern leben und arbeiten, sei es Lehrer, Hortpädagogen, genau.
267 Oder ich hatte auch einmal ein Mädchen, da hat mir die Mama erzählt, die wollte
268 klettern gehen, und der Kletterlehrer hat dann am Anfang immer so eine Vorstel-
269 lungsrunde gemacht, und wo man auch was hätte sagen müssen, und das konnte
270 sie aber da noch nicht, dann hat sie gemeint, na, dann geht sie nicht mehr hin.
271 Und da denke ich mir, ist es einfach schade, wenn so etwas passiert, der meint
272 es natürlich nur gut, weil er es auch nicht weiss, aber genau. Und da glaube ich,
273 so etwas ist einfach dann wirklich auch wichtig, auch für den langfristigen Erfolg
274 mit dem Ziel, das wir ja eigentlich haben. Genau.

275 S01: Haben Sie auch Kinder, die medikamentös betreut werden?

276 S02: Nein, oder jein. Ich hatte mal ein Kind, die war dann bei mir grundsätzlich schon
277 fertig mit dem therapeutischen Prozess, und die haben sich dann später noch
278 einmal gemeldet, wo auch dann so eine depressive Verstimmung auch diagnos-
279 tiziert wurde, die hat dann von unserer Kinder- und Jugendpsychiaterin Medika-
280 mente bekommen, das habe ich dann aber nicht mehr so weiter verfolgen kön-
281 nen, weil das dann einfach auch bei meiner Kollegin in der Psychologie war, aber
282 Kinder, die so jetzt zu mir kommen, habe ich eigentlich keine, die auch zusätzlich
283 medikamentös behandelt werden. Und auch alle Eltern eigentlich, die dann sa-
284 gen, na, das möchten sie noch nicht, sie möchten einfach zuerst einmal schauen
285 und warten, was sich auch ohne Medikamente noch verändern lässt, genau. Und
286 oft ist es dann so, dass sich dann auch wirklich Fortschritte zeigen, und dass es
287 dann eh auch ohne Medikamente einfach auch dann geht.

288 S01: Ist vielleicht die Nutzung von Homöopathie eher ein Thema?

289 S02: Ich muss sagen, vielleicht kann ich da irgendwas umstellen, ich verstehe Sie
290 gerade voll schlecht, es tut mir leid. Ich probiere das nicht, es müsste aber eh
291 eigentlich, das passen. Keine Ahnung, was da los ist, aber ich glaube es ist eh...

292 Aber wenn Sie so lieb sind, wenn Sie es bitte noch einmal wiederholen, die letzte
293 Frage.

294 S01: Ist die Nutzung von Homöopathie bei Ihnen etwas, was auch kommt?

295 S02: Also grundsätzlich weiss ich das, ahm, aber jetzt so konkret eigentlich bei meinen
296 Familien jetzt eigentlich nicht, genau.

297 S01: Genau, Sie haben ja jetzt ja schon viel erzählt über Gelingungsbedingungen und
298 Erfolgsfaktoren. Zusammenfassend, was sind für Sie so die drei wichtigsten Fak-
299 toren für die Arbeit mit den Betroffenen, eine erfolgreiche Therapie?

300 S02: Eine gute Beziehung, ein transparentes Vorgehen in kleinen Schritten und eine
301 gute Zusammenarbeit mit vor allem Eltern, Pädagogen, Lehrern, allen die mit
302 dem Kind einfach täglich zu tun haben.

303 S01: Gibt es sonst noch irgendetwas, was Sie das Gefühl haben, das ist jetzt wichtig,
304 das muss noch erwähnt werden, was ich jetzt noch nicht gefragt habe?

305 S02: Was mir vielleicht noch einfällt, was ich wirklich gern mache und was, finde ich,
306 bei diesen Kindern wirklich gut funktioniert, ist einfach auch so dieser Einsatz von
307 Medien. Ein bisschen haben wir es ja schon angesprochen, aber ich nutze da
308 wirklich so gern auch Sprachnachrichten, später dann auch Videonachrichten,
309 weil ich finde, dass das was ist, wo man so zwischen den Terminen gut in Kontakt
310 bleiben kann und das für die Kinder oft das Einstieg einfach auch doch so viel
311 leichter ist, einfach auch so diese indirektere Form der Kommunikation und das
312 nutze ich wirklich sehr, sehr gern, weil ich finde, dass das gerade für diese Kinder
313 etwas total Wertvolles ist, ähm ja. Und ich nutze das auch gern, dass sie da ein-
314 fach auch die Therapie mitbestimmen und mitplanen dürfen, also dass wir im
315 Vorfeld überlegen, was machen wir nächstes Mal, was brauchen wir, was kannst
316 du mitnehmen, was soll ich mitnehmen, wo sie auch da wirklich so in diese Pla-
317 nung einfach auch mit eingebunden sind, einfach auch so diese Mitbestimmung
318 und genau, und dass wir da einfach auch, das hatten wir eh vor, das habe ich eh
319 schon gesagt, wir bleiben zwischendurch in Kontakt und das ist etwas, finde ich,
320 was, ich hatte, nur ein Kind bis jetzt, wo das nicht funktioniert hat. Genau. Na, ich
321 glaube, sonst hatten wir eigentlich alles. Also alles, was ich mir so auch ein biss-
322 chen notiert habe, wo ich finde, dass das wichtig ist, haben wir, glaube ich, ei-
323 gentlich abgedeckt.

324 S01: Super, vielen, vielen Dank. Dann wäre es das auch von meiner Seite. Ja. Und
325 dann lasse ich Sie wieder in den Tag.

326 S02: Passt. Und das Einverständnis schicke ich Ihnen dann gleich noch zu, dass Sie
327 das einfach auch haben für Ihre Unterlagen.

328 S01: Super, vielen, vielen Dank.

329 S02: Gut, ja, ich sage auch vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute jetzt
330 noch beim Auswerten der Ergebnisse und auch noch beim Verfassen der Arbeit.
331 Wäre es auch möglich, die nachher irgendwie lesen zu dürfen oder zu können?

332 S01: Ja, ich glaube schon.

333 S02: Ja, genau? Weiss ich nicht, wie das dann bei Ihnen üblich ist in der Schweiz oder
334 wie. Genau.

335 S01: Ich muss da auch noch mal nachfragen, aber ich glaube schon.

336 S02: Ja, weil das wäre natürlich auch spannend, dann jetzt so Ihre Ergebnisse einfach
337 auch zu lesen.

338 S01: Ja, natürlich.

339 S02: Ja, super. Passt. Ja, sehr gut. Dann alles, alles Gute auch für Ihre Arbeit und für
340 Ihren Abschluss.

341 S01: Vielen, vielen Dank.

342 S02: Und ja, ich würde mich schon interessieren, wenn es möglich wäre, das auch,
343 oder zumindest so diese Zusammenfassung einfach, was für Sie jetzt rausge-
344 kommen ist, einfach auch, ja, das noch zu erfahren, was Sie jetzt rausgefunden
345 haben.

346 S01: Ja, gerne.

347 S02: Gut.

348 S01: Auf Wiedersehen.

349 S02: Dann einen schönen Tag und alles Gute. Auf Wiedersehen. Tschüss.

4.5. Interview mit CH1v1

Transkribiert mit noScribe Version 0.5

S01: Interviewer:in

S02: Expert:in

1 S01: Ja, ähm, genau. Wenn ich als erstes gleich einsteigen kann, einsteigen darf,
2 würde es mich gleich einfach mal wundernehmen, wie Sie zu diesem Thema Mu-
3 tismus gekommen sind. Es ist ja nicht so ein gängiger Fachbereich. Wie ist es
4 dazu gekommen?

5 S02: Ich bin, also ich habe, ich glaube das war vor sieben Jahren einen CAS gemacht,
6 einfach, eigentlich mit, vor allem mit dem Interesse am Stottern. Und der CAS
7 war aber Stottern, Poltern, Mutismus quasi kombiniert, und eigentlich dort bin ich
8 so das erste Mal, also habe ich mich so das erste Mal etwas vertieft eigentlich in
9 diesem Thema und habe aber dann eigentlich lange gar nicht so viel, also ich
10 schaffe ja in einer privaten Praxis, vor allem im Frühbereich, und wir haben ei-
11 gentlich wenig Anfragen im Mutismus und ich habe darum auch am Anfang gar
12 nicht so viel dann Kind therapiert oder wirklich, wirklich äh, Therapie gemacht.
13 Und dann ist irgendwann, ich weiss auch nicht mehr genau, warum, ähm, hat, ist
14 jemand auf mich zugekommen, glaube ich, von der Fachstelle und hat gesagt,
15 ja, ich mache ja Mutismus-Therapie, ob ich auf, ob es gibt so eine ähm, Mutis-
16 mus-Schweiz, so eine Homepage, ob ich dort auf der Liste sei und das war ich
17 nicht und dann musste ich das quasi wie beantragen, dass ich dort aufgeführt
18 werde auf dieser Liste, dass ich Mutismus-Therapie mache und seitdem merkt
19 man auch, dass deutlich mehr Anfragen kommen. Also es hat wie noch mal so
20 ein bisschen einen Push gegeben. Weil ich glaube, vielfach googeln die Eltern
21 eben einfach, und suchen irgendwie jemanden, der das macht und dann kommen
22 sie auch relativ oft kommen sie, also haben sie das Gefühl, ich mache Psycho-
23 therapie und es hat auf der Liste wie beides, das sind Psychotherapeutinnen und
24 Logopädinnen drauf und es ist gar nicht so ganz klar oder eben für viele Eltern
25 nicht so ganz klar, was jetzt was ist und ja, es hat es auch schon so fällt gegeben,
26 ich bin Logopädin, ich mache logopädische Therapie und dann fanden sie wie
27 «ah nein, wir suchen eigentlich eine Psychotherapeutin» und dann ja, sind sie
28 dann weiter, haben sie etwas anderes gesucht, genau.

29 S01: Ja spannend, ähm. Kann denn das für Sie so ein bisschen Fokus sein in der
30 Arbeit oder haben Sie zu wenig Fälle, dass Sie sich wirklich auf Mutismus fokus-
31 sieren können?

32 S02: Ähm, also sicher, also ich würde mal sagen, ich habe, also jetzt sicher die Hälfte
33 der Kinder, die ich jetzt betreue oder auch Jugendliche, sind, stotternde Kinder
34 und dann habe ich wie noch so ein paar einfach so normale Anführungszeichen,
35 Spracherwerbskinder und dann immer noch, ich sage so, meistens, also jetzt,
36 seit ich auf dieser Liste bin, würde ich sagen, etwa drei Kinder parallel mit

37 selektiven Mutismus, aber also nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, ich könnte nicht
38 von dem leben, quasi, nur die Anfragen, die ich zum Thema Mutismus habe.

39 S01: Ja, ja. Die Mutismus-Therapien, die Sie machen, wie strukturieren Sie diese so
40 ein bisschen, jetzt in so rahmenbedingungsmässig. Ich habe in der Literatur ge-
41 sehen, es heisst immer so, ja, man sollte am besten so zwei Stunden pro Woche
42 machen, ist das etwas, was für Sie realistisch ist, oder...?

43 S02: Ähm, also ich finde genau so ja oder nein wie bei allen anderen Kindern, die zu
44 uns in die Therapie kommen. Also es hängt einfach wie ganz stark von der Situ-
45 ation der Familie natürlich zusammen, wie oft ist das Kind in der Kita, eben ist es
46 irgendwie realistisch, dass, dass überhaupt die Eltern zwei Tage Zeit haben, das
47 Kind überhaupt zu bringen, aber auch von meinen Ressourcen habe ich über-
48 haupt zwei Therapieplätze frei, darum, es ist sehr individuell. Also es ist sicher
49 von Vorteil, wenn man es schafft, zumindest am Anfang in der ersten Phase, in
50 den ersten paar Monaten wirklich zweimal zu machen, dann kommt man definitiv
51 schneller vorwärts, vor allem auch in der ganzen Beziehung, Beziehungsaufbau,
52 geht natürlich schneller, je öfter man sich sieht, das ist klar, aber ich muss sagen,
53 es ist selten, also oder es ist auf jeden Fall nicht die Regel, dass man das schafft,
54 wirklich. Und man hat auch, also wenn man jetzt sagen würde, das Kind kommt
55 ein Jahr zu mir in Therapie, ich bekomme selten genug Stunden, quasi gespro-
56 chen, dass ich ein Jahr lang zwei Mal pro Woche Therapie machen könnte. Da
57 müssten wir sicher Therapiepausen machen oder irgendwann reduzieren auf ein-
58 mal.

59 S01: Machen Sie manchmal auch so Gruppentherapie oder mit zwei mutistischen Kin-
60 dern? Oder sind es dazu vielleicht auch einfach zu wenig?

61 S02: Ja, also im Moment sind es sicher zu wenig, das ist sicher etwas, was mich sehr
62 interessieren würde, was ich sicher, also was ich auch das Gefühl habe, das ist
63 sicher gerade für die mutistischen Kinder, wäre das sehr spannend, das machen
64 zu können. Was wir halt bei uns in der Praxis oft machen, ist, dass wir, wir haben
65 fünf Therapiezimmer und im besten Fall sind fünf Kinder gleichzeitig bei uns in
66 der Therapie, dass wir einfach versuchen, mit den mutistischen Kindern, etwas
67 vergessen zu haben im anderen Zimmer oder wir brauchen jetzt unbedingt ein
68 Spielzeug, wovon ich aber weiss, das ist leider nicht bei mir, sondern mit der
69 Kollegin, dass wir dann halt das wie so etwas provozieren, dass Kontakte statt-
70 finden, innerhalb der Praxis und wenn man jetzt mal sieht, irgendwie ergibt sich
71 gerade etwas oder zwei Kinder haben im Wartezimmer so ein wenig miteinander
72 sich mindestens angeschaut, dass wir dann wie versuchen, einfach so kleine Be-
73 suche zu organisieren untereinander, aber jetzt nicht institutionalisiert und dann
74 auch nicht so die ganze Stunde, sondern mehr einfach, dass wir immer wieder
75 so Kontakt haben und dann das aber auch vorbereiten mit den Kindern und
76 wie sie sagen, ja wie könnten wir jetzt das machen, wenn wir jetzt unbedingt das
77 Feuerwehrauto brauchen, wer sagt denn jetzt das und wie sagen wir es und so
78 ein wenig das.

79 S01: Okay, genau, dann wenn Sie jetzt so ein Kind neu angemeldet bekommen. Da
80 heisst es, das ist, vermutet man vielleicht den selektiven Mutismus, vielleicht
81 weiss man es schon, was wäre so Ihr Einstieg, so wenn Sie das zum ersten Mal
82 gesehen, ist das Kind vielleicht schon dabei, treffen Sie erst die Eltern?

83 S02: In der Regel, also ich würde sagen, 99 Prozent ist das Kind dabei, also wir treffen
84 uns mal alle miteinander, das ist auch eigentlich gleich bei allen, auch bei ande-
85 ren Störungsbilder, auch im Stottern ist es wie so, ja so, dass wir einfach mal hier
86 her kommen, dass aber sicher mein Fokus natürlich am Anfang, vor allem bei
87 den Eltern ist, also dass das Kind einfach quasi spielen darf, das Zimmer ist quasi
88 offen und frei und das Kind darf spielen, es darf sich aber auch zu uns hin setzen
89 und ich schwatze aber zuerst am Anfang mit den Eltern, also ich frage vor allem
90 einfach ganz viel, lasse sie erzählen, also vor allem was eben gut läuft, also wo
91 es, wie es eben spricht, zu Hause, also dass ich auch so ein bisschen Anhalts-
92 punkte habe zu der Sprachentwicklung und dann versuche ich schon, wenn es
93 irgendwie möglich ist, einfach auf, halt eine nonverbale Art mit den Kindern in
94 Kontakt zu kommen. Also ich spreche das Kind eigentlich immer verbal an, aber
95 ich erwarte natürlich noch nicht, dass etwas kommt, aber erkläre ihm dann wie
96 so ein bisschen, was wir alles haben und zeige vielleicht irgendwie ein cooles
97 Spielzeug oder so und schaue einfach mal so was, wie es auf das einsteigt, wenn
98 es jetzt total blockiert ist, dann ja, dann lasse ich es vielleicht mit den Eltern spie-
99 len und sage ich muss schnell etwas kopieren oder was auch immer, und gehe
100 vielleicht sogar raus und lasse das Kind sich mal an das Zimmer gewöhnen und
101 an diese Spielsachen gewöhnen, aber es ist auch, es ist wirklich sehr unter-
102 schiedlich, es gibt auch Kinder, die dann in der ersten Stunde schon anfangen,
103 zu sprechen plötzlich, also das kommt durchaus auch vor.

104 S01: Okay, cool, ja, so die Kinder, die Sie in Therapie haben, haben Sie da irgendwie
105 so, sind das vor allem, Sie haben gesagt, die Praxis ist im Frühbereich, sind die
106 Mutismuskinder auch alle in dem Fall jünger oder haben Sie da auch ältere Kin-
107 der?

108 S02: Also die Situation ist ein wenig, ist leider ein wenig so in der [Stadt 1], wir sind in
109 der [Stadt 1], unsere Praxis und in der Stadt gibt es seit zwei Jahren so eine
110 Regelung, dass die haben wie quasi eigenes spezialisiertes Personal, das Mu-
111 tismus und Stottern abdeckt und darum ist das wie nicht mehr erlaubt, dass, dass
112 die Schulkinder oder Kindergartenkinder in eine externe Praxis gehen dürfen für
113 das Thema und durch das haben wir jetzt eigentlich wie von denen, die Anfragen
114 fallen jetzt wie weg, die haben wir nicht mehr, also faktisch, rufen uns die Eltern
115 trotzdem noch an, weil es einfach eine lange, lange hat, aber wir dürfen sie, wir
116 nehmen sie wie nicht, weil es die Schule halt nicht finanziert. Ich habe einmal,
117 das ist vor jetzt vor eineinhalb Jahren abgeschlossen, war eine Jugendliche mit
118 14, die im Gymi war, weil das ist auch die, also Gymischüler oder auch im Nach-
119 schulbereich, die würden auch zu uns kommen. Da gibt es halt noch viel weniger
120 Anfragen oder Anmeldungen. Ich habe schon ab und zu von Schulkind Anfragen,
121 aber, und ich würde es auch machen, wenn die Finanzierung über die Schule

122 läuft, aber es ist oft schwierig und kompliziert und ja, ein wenig schade, dass das
123 so läuft. Also die meisten, die allermeisten sind vom Frühbereich.

124 S01: Genau, jetzt, in meiner Arbeit geht es ja eigentlich darum, dass ich probiere her-
125 auszufinden, was die Experten in diesem Bereich sagen, sei so ihr «go-to» Vor-
126 gehen, was Sie finden funktioniere am besten. Und genau, also Sie haben ja
127 wahrscheinlich jetzt auch, wenn Sie Erfahrung haben mit dem, so Ihre Lieb-
128 lingsansätze oder so, die Sie probieren. Ja, könnten Sie mir ein bisschen etwas
129 dazu erzählen?

130 S02: Ja, also eben, ich finde es gibt wie nicht den Ansatz, also oder das Vorgehen
131 oder so, sowieso nicht, beim Mutismus schon gar nicht. Ich denke immer so,
132 mein, also mein allererstes Ziel eigentlich mit dem Kind ist quasi eben wie, eine
133 Art von Kommunikation zu finden, mit der wir zusammen lässig spielen können.
134 Also so, dass es wie möglich ist, dass wir verstehen, wie auch immer das dann
135 ist. Es ist oft nicht verbal, das ist irgendwie mit zeigen, mit was auch immer,
136 manchmal auch mit Hilfe der Eltern, die vielleicht noch dabei sind, aber dass wie
137 das Kind wie merkt, he, ich kann mit dieser Frau spielen und zwar eben so lässig,
138 so dass ich Spass habe und so, dass ich durch das eigentlich ihr verständlich
139 machen kann, was ich eigentlich möchte und halt so ein bisschen wie die Lust
140 wecken, um halt noch mehr sagen zu können. Also dass man wie so merkt, wir
141 sind natürlich schon ein bisschen eingeschränkt, so ganz alles kann, komme ich
142 halt dann doch nicht draus, wenn sie es mir dann irgendwie zeigen wollen oder
143 so. Also es ist einfach mal so wie, quasi eben der Beziehungsaufbau und zu
144 sagen wir, wir schaffen miteinander, uns auszutauschen, wie auch immer, ist so
145 ein bisschen der Start und dann arbeite ich auch sehr gerne, wenn wirklich vom
146 Kind noch gar nichts verbales kommt, arbeite ich sehr gerne mit Geräuschen,
147 also zuerst mal wie, einfach mal laut sein und dann mache ich auch meistens so
148 die Abstufung, zuerst sind es meistens Geräusche, die man halt mit der Hand
149 macht, also irgendwie entweder mit Instrumenten oder auf irgendetwas drauf-
150 schlagen oder einfach so, einfach laut sein mit den Händen und dann aber dann
151 auch als nächster Schritt wirklich auch das Maul irgendwie ins Spiel bringen, also
152 halt so, keine Ahnung, Pups-Geräusche oder irgendwelche Sachen mit dem Maul
153 machen, wo dann halt, wo dann die Stimme einfach auch mal, also wo ich über-
154 haupt mal etwas höre, quasi von der Stimme vom Kind und dann ja, geht es
155 meistens so ein bisschen Schrittchen-weise, eben mit so Sachen wie Bäh oder
156 einfach so, ja so, so ein bisschen Lautmalereien, ganz langsam das so ein biss-
157 chen aufbauen, das ist oft so etwas, was sehr gut funktioniert, dann aber eben
158 auch schon relativ schnell auch rausgehen aus dem Therapiezimmer, also das
159 wie das Therapiezimmer, nicht so einfach eine Oase ist, sondern wir müssen, wir
160 gehen etwas holen, eben das ist am Anfang noch völlig ohne, dass man spricht,
161 aber wir müssen schnell in der Küche etwas holen, wir müssen schnell, es ist wie
162 so nicht einfach hier drin, wir sind nur hier drin, sondern wir gehen auch immer
163 wieder raus und haben, also das ist so ein bisschen das Safe Place Konzept
164 schon, ist das Zimmer ist ein Safe Place, aber es ist nicht wie so, dass man nur
165 hier drin miteinander etwas machen kann, sondern man kann auch raus, das

166 mache ich, fange ich relativ früh an und dann kommt es auch ein wenig drauf an,
167 auch ein wenig auf den Entwicklungsstand vom Kind oder auch auf die Kognition,
168 also wie, wie weit geht man schon mit das Thema Schweigen, das zu thematisie-
169 ren, also wenn ich das thematisiere, das thematisiere ich meistens über ein Ob-
170 jekt, also halt die Schneckenhandpuppe, die es auch in der Therapie, in verschie-
171 denen Therapiekonzepten gib, wo ich dem Kind einfach von dieser Schnecke
172 erzählen, was das so etwa, wie das so etwa geht, dass das eben halt, dass, dass
173 die Schnecke noch nicht spricht oder erst ganz leise spricht oder erst mit dem
174 und dem spricht und dann versuchen wir wie, der Schnecke so ein bisschen zu
175 helfen oder so ein wenig Dinge zu überlegen, was könnte die Schnecke mal pro-
176 bieren und traut sich jetzt die Schnecke mal etwas zu probieren, was sie vielleicht
177 noch nie probiert hat und in diesem Rahmen fangen wir dann auch an, selber so
178 ein bisschen eine Art Mutproben zu machen, auch wieder zuerst noch nonverbale
179 Sachen, also irgendwie einen ekligen Schleim anzufassen oder irgendeine
180 Schlange anfassen, einfach so ein wenig Sachen, dass man sich überwinden
181 muss und dass auch ich mich überwinden muss oder auch einmal vorgibt, ich
182 muss mich jetzt überwinden. Auch dann so wie auf eine Art so ein wenig, also
183 mit gewissen Kindern kann man das sehr gut, dann so wie es ein bisschen prio-
184 risieren, und dann sagen, wir haben hier jetzt fünf schwierige Sachen, was traust
185 Du Dich heute und was traust Du Dich sicher noch nicht, und so ein bisschen wie
186 zu sagen, das ist mega schwierig, das ist ein bisschen schwierig und das ist gar
187 nicht schwierig, so ein bisschen wie eine Art Angst-Hierarchie zu machen und zu
188 schauen, wo könnte ich noch am ehesten denken, hier habe ich den Mut, das
189 irgendwie zu probieren, also Mut ist auch so wichtig, wie ein Konzept, wo man so
190 ein bisschen erarbeitet, was ist Mut und was braucht Mut, dann halt kann man
191 auch mit Bilderbüchern das so ein wenig, das Angstthema, Mutthema ansehen
192 mit Bilderbüchern und dann geht es eigentlich mal, also oft ist es dann so, dass
193 das Kind irgendwann anfängt, mit mir zu sprechen und dann ist es wie so, finde
194 ich, ist das auch, also ist das wie gut, auch mal ein Weilchen, dass es einfach nur
195 so ist, dass es jetzt mit mir spricht und wir zusammen spielen und dass man gar
196 nicht wie, nicht zu schnell sagen muss, jetzt muss gerade schon der nächste
197 Schritt kommen, weil das ist ja jetzt erreicht, sondern jetzt auch gut, jetzt hat es
198 wie ein Ort und es hat jetzt wie die Bestätigung, ja jede Woche geht das, dass
199 ich hier her komme, dass wir sprechen miteinander und dass es lustig ist und
200 eben dann fange ich vor allem auch so an, wirklich dann eben auch raus zu ge-
201 hen und verbale Sachen zu machen. Also eben schnell etwas zu fragen, schnell
202 etwas, und dann auch dort wieder kann man wie so eben aufbauen und irgendwie
203 sagen, okay wir gehen jetzt rüber und holen das Feuerwehrauto, traust du dich
204 schon selber zu fragen oder traust du dich zu klopfen oder traust du dich ein Bild
205 vom Feuerwehrauto zu zeigen oder trauen wir uns hallo zu sagen oder danke zu
206 sagen oder einfach so ein bisschen Schrittchen-weise wie abmachen mit dem
207 Kind, wer macht was und dann nachher vielleicht dokumentieren und sagen su-
208 per das haben wir geschafft, also Dokumentieren finde ich auch etwas ganz wich-
209 tiges, wie so auch die Mutproben, da kleben wir immer irgendwie auf, was wir
210 gemacht haben und dann vielleicht noch Goldmedaillen dazu, einfach so wie so

211 um zu zeigen, das ist super, haben wir uns überwunden und wir sind auch stolz
212 darauf, dass wir das irgendwie versucht haben. Und was, so ein anderer Teil
213 finde ich, was ganz wichtig ist, ist natürlich auch immer zu schauen, so die Um-
214 feldarbeit, wo ist, also ist das Kind in einer Kita, ist es in einer Spielgruppe, wie
215 geht es dort, wie geht es in der Nachbarschaft mit anderen Kindern. Da brauche
216 ich auch natürlich ganz fest die Eltern, die mir das berichten und eben wenn es
217 in der Kita ist, versuche ich auch immer einen Kita-Besuch zu machen und oft
218 mache ich es eben dann, sobald ich, eben nicht gerade dann, wenn das Kind erst
219 angefangen hat mit mir zu sprechen, sondern wenn es schon eine Weile mit mir
220 spricht, dass ich relativ sicher sein kann, dass wenn ich mit dem Kind in der Kita
221 vielleicht noch am Anfang in einem geschlossenen Raum alleine mit dem Kind
222 bin, aber dass ich relativ sicher sein kann, dort spricht es, wird es mit mir auch
223 sprechen, dann ist das nur schon mal der Schritt an, es redet jetzt überhaupt in
224 der Kita, zwar nur mit mir, aber immerhin das, kann man vielleicht mal die Tür
225 offen lassen, dann kann man vielleicht mal ein Kind dazu nehmen, also dass man
226 wie versucht nicht nur einfach einen Besuch zu machen in der Kita, sondern dann
227 schon wirklich schauen, dass das Kind eine neue Erfahrung dann, wie so mit mir
228 zusammen machen kann dort. Und natürlich das Kitapersonal, wenn sie hören
229 möchten, auch beraten und so ein bisschen. Es ist wirklich sehr unterschiedlich
230 wie offen, dass sie da sind und wie viele Fragen sie haben. Aber wenn sie Fragen
231 haben, ist es eigentlich immer, habe ich jetzt so erlebt, ist es immer sehr wertvoll
232 und auch verändert immer nachher gerade etwas. Ja, weil ich glaube, ich glaube
233 der wichtigsten Punkt in dem ist gerade jetzt für Kitapersonal oder überhaupt für
234 Leute, die mit diesen Kindern arbeiten, ist, wie so das Bewusstsein, dass das
235 Kind, also dass es nicht bedeutet, dass das Kind einem unsympathisch findet,
236 wenn es nicht mit einem spricht. Ich glaube das ist etwas, was, eben, wir lachen
237 jetzt darüber, ja ich verstehe, dass Sie lachen, aber es ist wirklich oft, ich glaube
238 es ist eine recht natürliche Reaktion. Weil wenn das Kind nicht mutistisch ist,
239 dann stimmt es vielleicht auch, oder wenn ein Kind mich ablehnt oder eben ich
240 empfinde es als Ablehnung, dann nehme ich das auch ein bisschen persönlich
241 und das, ja, darf man wie einfach nicht bei den mutistischen Kindern oder es ist
242 einfach wie ein falscher Schluss, den man zieht, der glaube ich dann einiges,
243 auch eben in der Beziehung zum Kind, wie erschweren oder blockieren kann und
244 wenn man dann aber mal erklärt, hey, das hat ich gar nicht mit dem zu tun und
245 das heisst auch gar nicht, dass du etwas falsch machst, nur weil das Kind nicht
246 mit dir spricht. Oder eben nur schon mal den Ursprung, das ist eine Angst, eine
247 Blockierung vom Kind, und nicht weil du es falsch machst, das hilft jeweils schon
248 mega viel, gleich zu ändern, dass sie nachher das anders ansehen und eben
249 nicht so denken, ah, die findet mich glaube ich doof und ich muss irgendwie ihre
250 Sympathie erhalten, mir erkämpfen sozusagen, sondern ah, das ist ein Kind, das
251 blockiert ist aufgrund von diesem selektiven Mutismus, kommt viel mehr Ver-
252 ständnis plötzlich, und das merkt das Kind natürlich.

253 S01: Genau, Sie haben ja gesagt, dass Sie dann auch viel mit den Eltern auch zu tun
254 haben, haben Sie auch Stunden, die Sie irgendwie nur mit den Eltern machen?

255 S02: Ja, also das ist auch so ein bisschen nach Bedürfnis, wie, also wenn das die
256 Eltern möchten, eben, wo wirklich das Kind dann auch nicht dabei ist und quasi
257 nicht hört, was wir besprechen, dann biete ich das auf jeden Fall an, das ist jetzt
258 nicht etwas, was ich finde, das muss immer sein. Aber wenn die Eltern es möch-
259 ten, dann auf jeden Fall finde ich es wichtig. Ich finde es vor allem einfach wichtig,
260 auch immer so ein bisschen wieder wie abzuholen bei den Eltern, wo sie gerade
261 stehen, auch so ein bisschen mit ihrer Besorgnis. Oder, es gibt noch oft Eltern,
262 die sehr besorgt sind, die auch glaube ich so ein bisschen wie Schuldgefühl mit
263 sich rumtragen und wie das Gefühl haben, ich muss alles richtig und gut machen,
264 damit mein Kind den Mutismus überwinden kann und dort gibt es jetzt oft auch
265 so ein bisschen wie einen, ja eine Art wie einen Zeitdruck, den sie haben oder
266 eine Ungeduld, die kommen kann, und sagen, ja, wieso geht es jetzt noch nicht,
267 immer noch nicht. Jetzt kommt es schon so lange in die Therapie, es spricht im-
268 mer noch nicht da und da und da. Dass man wie einfach ihnen immer wieder
269 einfach so ein wenig zeigt, he, es passieren Schritte, weil es passieren eigentlich
270 wirklich immer Schritte, wenn man gut beobachtet, sieht man immer Veränderun-
271 gen und sieht immer Fortschritte, aber sie sind halt manchmal mega, mega klein
272 und eben für die Eltern vielleicht gar nicht sichtbar. Dann finde ich es wie wichtig,
273 dass die Eltern wie, dass man ihnen immer wieder zeigt, he, was ist jetzt heute
274 wieder neues gewesen, das letztes Mal nicht gewesen ist, auch wenn es noch
275 nicht Sprechen war, aber das Kind hat vielleicht zum Beispiel viel mehr Blickkon-
276 takt gezeigt oder das Kind hat selber entschieden, was wir spielen und hat nicht
277 einfach gewartet, bis ich irgendetwas hervor genommen habe, sondern das Kind
278 hat gezeigt, was es machen möchte, einfach so ganz kleine Sachen, die halt
279 noch vor der verbalen Sprache kommen, die man ihnen immer wieder spiegeln
280 muss, damit sie das auch wertschätzen und auch irgendwie sehen, doch, es geht
281 etwas, auch wenn das Kind immer noch nicht spricht. Das finde ich sehr wichtig,
282 aber eben, je nach Eltern merkt man so, die sehen das und sie sehen das sogar
283 selber oder erwähnen es sogar selber, dann sage ich etwas weniger von mir aus
284 und bei Eltern, von denen ich so merke, die sind total im Stress, dann versuche
285 ich immer wieder, irgendwie ein wenig Erwartungen zu bremsen oder eben auch
286 zu zeigen, was wirklich schon alles so gut läuft. Und das finde ich eigentlich fast
287 besser, wenn das Kind dort dabei ist, weil es es dann noch einmal hört, oder?

288 S01: Okay, genau. Sie haben gesagt, Sie arbeiten auch noch mit dem Kitapersonal
289 zusammen, haben Sie auch manchmal mit den Psychotherapeuten oder Psychi-
290 atern zu tun oder ist das vielleicht in diesem Alter noch weniger ein Thema?

291 S02: Also ich habe mit dem jugendlichen Mädchen, dort ja, allerdings, also ja, nicht
292 sehr fruchtbar muss ich ehrlich sagen, also es war eigentlich mehr so, er hätte,
293 also der Psychiater musste eigentlich ein Gutachten machen für die Schule und
294 hat nachher gesagt, ja, kannst nicht du, also können nicht Sie das machen, weil
295 ich sehe sie ja fast nie, also dort hatte sie glaube ich zwei Termine bei ihm einfach
296 gehabt und er hat die Diagnose gemacht und hat aber nachher eigentlich nichts
297 gemacht und darum, ja, habe ich nachher ein psychiatrisches Gutachten schrei-
298 ben müssen und er hat dann unterschrieben, also das war ein wenig, ja, das war

299 nicht wirklich eine Zusammenarbeit. Jetzt im Moment gerade habe ich ein Mäd-
300 chen in der Therapie, deren, eben, deren Eltern sehr, sehr besorgt sind und sehr,
301 wie so, das Gefühl haben, mehr ist mehr, also je mehr Therapie desto besser
302 und ich bin eben dort immer recht eigentlich am Bremsen, dass ich wie so finde,
303 hey, es geht schon mega schnell und ich glaube wie, viel mehr Tempo bringen
304 wir nicht rein, wir bringen höchstens Druck rein. Aber sie haben jetzt doch gefun-
305 den doch, wir möchten doch jetzt auch noch eine Psychotherapeutin ins Boot
306 holen und auch noch eine heilpädagogische Früherzieherin ins Boot holen und
307 die sind jetzt beide drin und wir haben aber jetzt, dort erlebe ich jetzt die Zusam-
308 menarbeit also sehr gut, dass eigentlich wie beide, sich mit mir absprechen woll-
309 ten, so quasi ja, was machst du denn du schon und was soll dann ich überhaupt
310 noch machen, was soll meine Rolle sein und jetzt ist die, die heilpädagogische
311 Früherzieherin, die geht jetzt in die Kita, wie sie das vom, eigentlich vom System
312 her ist das im [Kanton 1] so dass die HFE, also die können wie irgendwo ihre
313 Therapie machen und wir müssen sie eigentlich in unseren Praxisräumen ma-
314 chen, also geht sie jetzt in Kita und Psychotherapeutin sind wir wie jetzt so ver-
315 blieben, dass sie eigentlich vor allem mit der Mutter arbeitet, also quasi die
316 Ängste und die Besorgnisse der Mutter aufgreift, weil ich merke, ich habe für das
317 eigentlich wie weniger Zeit, ich habe vor allem für das Mädchen viel Zeit und für
318 die Mutter bleibt dann immer nur am Schluss so ein wenig etwas übrig, und jetzt
319 übernimmt sie wie den Teil und das finde ich jetzt eine sehr, sehr gelungene
320 Zusammenarbeit, dass wir wie schauen konnten, wer kann am besten was ab-
321 decken, das ist sehr, läuft sehr gut.

322 S01: Ist das jetzt hier so eine Ausnahme, das mit der Zusammenarbeit mit der HFE
323 oder kommt das öfters mal vor?

324 S02: Das ist etwas, was öfters mal vorkommt und zwar vor allem aus, aus dem Grund,
325 aus dem Ressourcen-Grund oder aus dem System-Grund, dass sie in den Kitas
326 Therapieren können und wir nicht, dass wie die Fachstelle dann einmal entschei-
327 det oder auch Nachfraget bei uns würde das helfen oder findest du das ist sinnvoll
328 in diesem Fall, dass man dann, dann finde ich wie, dann muss es eine gute Zu-
329 sammenarbeit sein zwischen mir und der Früherzieherin, weil dann ja, müssen
330 wir wie am gleichen Ort stehen und das Gleiche halt auch erzählen und auch das
331 Mädchen oder das Kind muss wie merken, dass sind zwei Leute, die sich kennen
332 und sich austauschen und also ja, dass wir wie alle vom Gleichen sprechen. Und
333 das hatte ich jetzt schon ein paar Mal und das finde ich auch sehr sinnvoll. Also
334 wahrscheinlich wäre es am allersinnvollsten, wenn die Logopädin in die Kita
335 könnte, weil oft ist es halt dann ein wenig so, dass ich, wie also sicher mehr Er-
336 fahrung habe in diesem Bereich, sie decken ja eigentlich vor allem anderen Sa-
337 chen ab, also dass dann die Beratung über mich läuft. Also ich berate die Heil-
338 pädagogin und sie berätet dann die Kita, dass es halt so einen Zwischenschritt
339 hat, aber ich finde das nicht, also eben, es ist immer jemand mehr, sieht noch ein
340 wenig mehr, weiss noch ein wenig mehr, bringt noch ein wenig andere Sachen
341 rein, und finde ich es eigentlich noch gut.

342 S01: Ja, ist bei diesen Kindern, die Sie jeweils sehen, therapieren, Medicotherapie
343 auch schon ein Thema?

344 S02: Also eigentlich nicht.

345 S01: Okay. Und sonst so Nutzung von Homöopathie oder so was?

346 S02: Das habe ich mal gehabt. Das ist auch halt wieder, ich glaube, das kommt ein
347 bisschen, eben vor allem bei diesen Eltern halt, die wie so das Gefühl haben, ich
348 will einfach alles machen, um mein Kind zu unterstützen. Die lesen dann halt
349 auch viel, hören viel, haben irgendwie noch andere Ideen und Homöopathie habe
350 ich zweimal schon gehabt, wirklich einfach quasi begleitend, unterstützend. Ja,
351 was glaube ich gut, also ich finde immer bei diesen Sachen, auch beim Stottern,
352 hat man das ab und zu, dass die Eltern noch, irgendwie zum Osteopath oder so
353 gehen. Da finde ich immer ja alles, was ihr das Gefühl habt, hilft euch, hilft der
354 Situation. Also ich bin sicher nicht dagegen, versuche dann jeweils schon so ein
355 bisschen aufzuzeigen, ja, es ist schon generell eigentlich ein sprachlich logopä-
356 disch kommunikatives Thema, aber eben, es geht auch viel um das Gesamtwohl-
357 befinden und vor allem eben auch um die Eltern. Halt wenn sie das Gefühl haben,
358 das hilft uns, dann hat das einen positiven Einfluss auf das Kind, auf jeden Fall.

359 S01: Ja, okay. Ja, jetzt haben wir die Zeit eigentlich schon wieder durch, Sie haben
360 mir sehr viel Spannendes erzählt. Gibt es noch irgendetwas, von dem Sie das
361 Gefühl haben, das ist jetzt noch wichtig, das ist noch nicht zur Sprache gekom-
362 men?

363 S02: Nein, ich glaube einfach wie, wichtig ist, dass das extrem individuell ist und dass
364 man mega fest in der Therapie wirklich einfach sehr, sehr offen ist und schaut,
365 was geht, also was funktioniert, einfach immer wieder. Also ich habe, dieser Ju-
366 gendlichen habe ich auch, zum Beispiel, gesagt, meinen Job, ich sehe meinen
367 Job darin, ich muss Ideen bringen, wie man könnte, wie man es noch probieren
368 könnte oder was man noch probieren könnte. Und das Kind oder die Jugendliche
369 muss mir wie zeigen, das ist eine gute Idee, das ist eine schlechte Idee und an-
370 hand von dem gehen wir nachher weiter. Also ich muss einfach ganz viel Input
371 bringen mit irgendwelchen, manchmal auch absurde Sachen, wir könnten es ja
372 mal so versuchen und dann sagt, also das ist eben bei ihr natürlich dann noch
373 viel auch wirklich so auf der Metaebene gegangen, obwohl sie am Anfang auch
374 lange, also sie hat lange, lange nicht geredet und dann haben wir halt das schrift-
375 lich machen müssen oder so, aber sie konnte mir wie sagen, ja, kann ich mir
376 vorstellen, nein, kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen oder kann ich mir gar nie
377 vorstellen. So, ich finde, wie so die Mitwirkung von mutistischen Kindern, eben
378 auch bei den Kleinen finde ich wie so, sie, sie müssen ins Boot geholt werden,
379 sie müssen mithelfen auf dem Weg, es ist nicht so, dass wir sagen können, wir
380 sagen jetzt dem Kind, wie es das machen muss und so muss es es dann machen,
381 sondern wir machen es miteinander und das Kind hat auch einen Anteil oder
382 übernimmt auch einen Teil der Verantwortung für das Ganze und das habe ich
383 jetzt wirklich eigentlich bei allen Kindern, die ich therapiert habe, auch das Gefühl

384 ja, sie haben auch immer einen Teil wirklich übernommen und können das auch,
385 auch mit 3, eine hatte ich, eine Zweieinhalbjährige, die konnte das, also ich finde
386 wie so, ja und das soll man aber wirklich auch so ein wenig, quasi wie einfordern,
387 natürlich Kindesgerecht und so, aber nicht, ich glaube wie so, wenn ein Konzept
388 einfach sagt, ja, so ist der Weg und so müssen wir es machen, glaube ich, findet
389 man wahrscheinlich nicht, oder erreicht man nicht jedes Kind, sondern, oder viele
390 Kinder erreicht man dann wahrscheinlich nicht, weil einfach, das habe ich eben
391 so unterschiedlich erlebt, dass ich das Gefühl habe, mit keinem hätte ich jetzt
392 glaube ich einfach sagen können, komm, wir machen es so, sondern ja, es ist
393 immer ein Weg, bei dem wir eben beide so ein bisschen schauen, wo hin. Das
394 finde ich noch wichtig.

395 S01: Ja, super, danke vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für diese
396 sehr spannende Antworten.

397 S02: Danke, dann wünsche ich viel Freude beim Schreiben, vor allem nachher als
398 Logopädin.

399 S01: Genau, ja, danke vielmals und einen schönen Tag.

400 S02: Ihnen auch, ade!

4.6. Interview mit CH2v1

Transkribiert mit noScribe Version 0.5

S01: Interviewer:in

S02: Expert:in

- 1 S01: Okay, super. Ja, ähm, genau. Vielleicht gleich als erstes so, wie kommt es, dass
2 Du Dich auf Mutismus spezialisierst, fokussierst? Ist jetzt nicht so das Thema,
3 über das man einfach so stolpert, oder?
- 4 S02: Ähm, nein. Also ich habe, ich habe vorher noch in einer Schule gearbeitet und
5 dort auch schon mit, mit einem Kind zu tun gehabt mit selektivem Mutismus. Und
6 jetzt hier, ich bin seit 2020 im Frühbereich und hatte dann eigentlich gerade im
7 ersten Jahr ein Kind gehabt, mit dem Thema. Und ich habe einfach gemerkt, das
8 interessiert mich mega fest, weil einfach so viele Themen noch mitspielen. Ähm
9 ja, dieses Mädchen konnte jetzt zum Beispiel gut sprechen, von der Grammatik
10 her gut, die Aussprache war vielleicht noch ein bisschen ungenau, aber ja, und
11 dann hat es mich sehr, es fasziniert mich, dass dann so ein Kind in dieser Situa-
12 tion nicht spricht, obwohl sie es ganz gut kann. Und so die ganzen Zusammen-
13 hänge dahinter und die Elternarbeit, ja, ich finde es sehr spannend. Und dann,
14 genau, habe ich seitdem eigentlich jedes Jahr ein Kind gehabt mit diesen The-
15 men. Genau. So ein bisschen, ja, wie rein gerutscht vielleicht, oder? Genau.
- 16 S01: Also Du hast gesagt, Du hättest jetzt, seither eigentlich immer wieder Kinder mit
17 selektivem Mutismus, kann es für dich so ein bisschen der Fokus in diesem Fall
18 sein, oder ist es immer vielleicht so ein Kind, neben ganz vielen anderen Stö-
19 rungsbildern?
- 20 S02: Ja, es ist, wir haben jetzt eins gehabt, vielleicht pro Jahr, einmal, ich glaube, zwei,
21 ähm, die mit diesen Themen kommen, und es gibt dann immer auch Kinder, die
22 so vielleicht ein bisschen in die Richtung gehen, aber dann doch nicht. Ähm, und
23 viele Sachen aus der Therapie mit selektivem Mutismus, lässt sich auch sehr gut
24 anwenden auf Kinder, die einfach sehr schüchtern sind, vor allem am Anfang,
25 wenn die Therapie startet. Ähm, aber viel mit selektivem Mutismus, ja, habe ich
26 jetzt, ich habe jetzt nicht nur, ich habe nicht nur solche Kinder. Mhm.
- 27 S01: Ähm, genau, Du arbeitest im Frühbereich, ähm, das heisst, die Kinder, die Du
28 hast, sind noch nicht im Kindergarten. Hast Du auch vielleicht Patienten, die
29 schon irgendwie so Teenager wären, oder schon älter, dass sie auch wieder nicht
30 mehr in der Schule sind?
- 31 S02: Nein, ich habe nicht. Nein, ich habe wirklich nur, ähm, also jetzt hier, wo ich ar-
32 beite, nur Kinder im Frühjahrbereich bis vier, maximal fünf, wenn sie zurückge-
33 stellt sind. Und nachher, wenn es in den Kindergarten geht, dann ist immer die
34 Übergabe. Im Moment ist es gar nicht so, dass wir noch weiter begleiten können.
- 35 S01: Ähm, ja, die Therapiestunden, die Du machst, ich habe in der Literatur, bin ich
36 immer wieder darauf gestossen, dass, bei selektivem Mutismus sollte man im

- 37 Idealfall zweimal in der Woche Therapiestunden machen. Ist das etwas, was für
38 dich realistisch ist? Oder eher nicht?
- 39 S02: Ähm, ja, also jetzt hier an dieser Stelle, auf jeden Fall, ähm, es kommt immer
40 auch ein bisschen auf die Eltern an, wie viel Kapazität sie haben. Ich habe jetzt
41 gerade einen Jungen, mit ihm bin ich jetzt zweimal dran. Jetzt vor allem am An-
42 fang ist es schon sehr wertvoll, dass man in eine Beziehung kommt. Ähm, genau,
43 und wenn es irgendwie möglich ist, dann machen wir schon zweimal pro Woche.
44 Genau, es kann dann je nach dem sein, es ist halt schon, je nachdem wie weit
45 der Weg ist, jeweils viel, dann manchmal wird reduziert auf einmal. Und ich habe
46 jetzt auch schon ein Mädchen gehabt, das nicht mehr als einmal pro Woche kom-
47 men konnte. Genau, aber wenn es geht, ist zweimal natürlich ideal.
- 48 S01: Sind die Stunden immer einfach mit dem Kind alleine, oder ist manchmal vielleicht
49 auch Freunde der Kinder dabei, oder so?
- 50 S02: Am Anfang ist immer das Mami oder der Papi dabei, meistens. Einfach bis sie
51 alleine bleiben. Und nachher, ähm, je nachdem, in welcher Phase man ist, ja.
52 Wenn es dann so ein bisschen um den Transfer geht, oder, genau, wenn so wie
53 ich die stabile Sprechperson schon bin, dass dann, dass man dann einen Freund
54 einladen kann dazu oder manchmal auch ein Geschwister. Die sind zwar meis-
55 tens eher schon stabil. Oder ich bin dann auch schon in die Spielgruppe gegan-
56 gen, auf Besuch, oder in die Kita, um wie nochmal so ein bisschen das Setting
57 zu ändern. Und wir können natürlich auch, das haben wir auch schon gemacht,
58 letztes Jahr, ähm, dass man dann zu einem anderen Kind in die Therapie geht,
59 wie auf Besuch, so gegenseitig. Da muss man jeweils schauen, welches Kind
60 passt. Und welche Therapeutin gerade das auch sinnvoll finden würde für ihr
61 Kind. Aber das lässt sich meistens so arrangieren, dass man dann so ein biss-
62 chen das Setting vergrößern kann.
- 63 S01: Genau. Cool. Ja, ähm, wenn Du jetzt so ein Kind neu bekommst, ähm, hast du
64 da irgendwie so einen «go-to» Einstieg, wie Du anfängst mit dem zu arbeiten, so
65 die erste Stunde gestaltest? Ist die vielleicht schon mit dem Kind? Manchmal
66 ohne?
- 67 S02: Ähm, meistens mache ich im Moment zuerst ein Elterngespräch, ähm, wo ich nur
68 mit den Eltern spreche, wenn möglich beide. Und einfach schonmal so ein biss-
69 chen abholen, was ist das Thema, ähm, was... Und auch, dass ich so ein biss-
70 chen mit ihnen besprechen kann, dass es nachher, wenn sie da sind, sie kommen
71 ja dann mit dem Kind, dass man dann nicht irgendwie dem Kind sagt, «Gell, heute
72 redest du dann, mit CH2v1 solltest du dann sprechen», sondern, dass man dann,
73 ja, dass ich mit ihnen so ein bisschen klar mache, ähm, dass das nicht das Thema
74 ist, dass es auch voll okay ist, wenn er jetzt ein paar Stunden nicht spricht. Ähm,
75 genau. Und nachher das Setting von der ersten Stunde ist meistens, schaue ich,
76 dass Sachen bereit sind, die interessant sind. Ähm, sie dürfen auch mit der Mami
77 zuerst etwas machen, und ich schaue, ob ich mich auch einbringen kann. Ähm,
78 meistens nehme ich auch noch das Plüschtier, also meistens das Schnecki,
79 wahrscheinlich kennst Du das auch.

80 S01: Mhm.

81 S02: Genau, das ist der Klassiker für die Mutismustherapie. Genau, und der ist dann
82 auch ein bisschen scheu, zieht sich ins Häuschen zurück. Ähm, ja. Das ist so ein
83 bisschen das, was in der ersten Stunde meistens das Thema ist. Genau, ich
84 schaue, dass es wie so ein bisschen ein Ort gibt, wo sie sich auch ein wenig
85 zurückziehen können. Oder, dass man auch gleich ein Häuschen baut. Genau.
86 Das sind so Angebote, die ich meistens mache.

87 S01: Ja, genau, ähm, jetzt Du hast gesagt, Du hattest ja schon mehrere Kinder, das
88 heisst, Du hast wahrscheinlich auch schon ein bisschen so Deine Erfahrung ge-
89 sammelt, mit wie so ein Therapieverlauf für Dich jetzt am optimalsten abläuft.
90 Ähm, ja, magst Du mir etwas dazu erzählen, wie das so passiert?

91 S02: Ähm, die meisten Kinder sind schon, ähm, am Anfang oft noch nahe bei Mama.
92 Meistens kommt Mama mit. Oder sonst bei Papa. Ähm, aber sie sind sehr neu-
93 gierig meistens und lösen sich dann auch im Verlauf der Stunde. Und wenn man
94 einfach so ein bisschen Angebote macht, oder auch mal eben Schnecki etwas
95 machen lässt, ähm, ja, was recht gut funktioniert ist meistens, wenn er irgendei-
96 nen Seich macht. Wenn ihm etwas runterfällt, oder wenn er etwas, manchmal
97 mache ich dann eine Knetwurst, wir beginnen am Tisch, und er spuckt es aus,
98 oder so. Und das ist etwas, was sie dann oft lustig finden, oder zumindest mal
99 beobachten. Ähm, genau, und es gibt viele Kinder, die dann irgendwie schon
100 etwas, ähm, von sich preisgeben in der ersten Stunde. Ideal ist natürlich, wenn
101 schon mal ein Wort kommt. Manchmal ist es aber dann auch, es geht dann eine
102 Weile, oder es lacht dann mal zuerst. Genau. Bei dem, den ich letztes Jahr hatte,
103 der hat sehr viel über Geräusche gemacht, der hat auch sonst, so vom Körper,
104 vom Körper her, wie keine Töne gemacht, und hat dann aber, ist wie langsam
105 eingestiegen, dadurch, dass er Lärm gemacht hat im Zimmer, Sachen scheppern
106 lassen hat, oder geklopft auf den Tisch, oder gestampft, und so ist er dann wie
107 so ein bisschen ins Tönen reingekommen, und dann sind irgendwann auch die
108 Wörter gekommen. Genau. Es ist sehr individuell. Es gibt wie nicht etwas, das
109 immer gleich funktioniert. So ein bisschen ein Rantasten, wo man dann jedes Mal
110 mit dem Kind ein bisschen, man macht ganz viele Angebote und schaut, wo steigt
111 es ein bisschen ein, wo ist das Interesse. Vielleicht auch, wo fühlt es sich sicher,
112 wenn jetzt jemand sehr gerne malt, letztes Jahr hatte ich ein Mädchen, die sehr
113 gerne gemalt hat, und dort war sie so sicher, dass sie es auch kann, und dort ist
114 es ihr am einfachsten gefallen, dann auch mal zu sprechen. Und ja, manchmal
115 braucht es dann ganz viele von diesen sicheren Situationen, und dann kann man
116 es so ein bisschen ausbreiten.

117 S01: Also es wird, sehr viel kommt dann, es wird so wie drauf gewartet, was vom Kind
118 kommt, und Du gibst einfach wie so die Angebote.

119 S02: Genau, ja. Ja, und jetzt hier im Frühbereich sind die Kinder noch sehr klein, wirk-
120 lich sehr klein, und ich glaube wie, der Vorteil ist auch, dass es sich wahrschein-
121 lich noch nicht so verfestigt hat, jetzt in dem Alter. Es gibt wahrscheinlich Situati-
122 onen, eben die Spielgruppe oder so, wo es auffällt, und dann melden sich die

123 Eltern, aber es ist wie noch nicht so jahrelang verfestigt. Das ist einfach der Vor-
124 teil von dem jungen Alter. Man hat wie noch so ein bisschen glaube ich ein wenig
125 eine einfachere Chance, meistens, um rein zu kommen.

126 S01: Ja. Genau, Du hast gesagt, ihr geht dann vielleicht manchmal auch in ein anderes
127 Therapiezimmer, ein anderes Therapiekind involvieren. Macht ihr sonst noch ir-
128 gendwie so in vivo-Sachen, oder seid ihr einfach vor allem im Therapiezimmer,
129 oder vielleicht einfach in der Praxis?

130 S02: Da ist eigentlich viel, dass wir, also eben manchmal geht man irgendwo klopfen
131 und etwas ausleihen. Oder es kann auch sein, dass ich mal etwas, das ich weiss,
132 dass es das Kind sehr gerne hat, jemandem ausleihe, dass wir es holen müssen.
133 Es soll auch so ein bisschen real wirken, nicht so gestellt. Genau. Und sonst ist
134 halt dann auch viel, was man mit den Eltern bespricht, was sie in vivo üben könn-
135 ten. Zum Beispiel, wenn sie Einkaufen gehen in der Bäckerei. Und da muss man
136 aber dann auch ganz genau abmachen, wie viel das Kind schon leisten kann,
137 dass man nicht gleich am Anfang verlangt, dass es schon ein ganzer Satz sagt,
138 dass es zum Beispiel vielleicht einfach nur zeigt am Anfang. Und da muss man
139 ganz genau mit den Eltern dann auch halt besprechen, was sie sich vorstellen
140 können und welches die Schritte sind, die man ihm zutrauen kann. Und wenn es
141 nicht geht, wie man es vereinfachen kann, dass es dann eben doch auch möglich
142 ist. Wenn man so etwas macht.

143 S01: Also in diesem Fall einfach sehr viel Zusammenarbeit mit den Eltern. Ja, brau-
144 chen die vielleicht so vor allem Unterstützung? Oder muss auch noch viel aufge-
145 klärt werden über das Störungsbild generell?

146 S02: Ja, ich finde, also, ein mega grosser Teil ist das Verständnis. Dass es wie den
147 Eltern klar ist, dass das nicht etwas ist, was das Kind extra macht. Es ist auch
148 etwas, das sehr, wenn dich jemand eine Stunde lang anschweigt, ist es ziemlich,
149 ja das kann einen recht berühren oder auch sehr stressen. Und ich glaube da ist
150 dann auch viel, was man mit den Kitaleiterinnen oder Spielgruppenleiterinnen
151 auch ein wenig anschauen muss, was das auslöst in einem, wenn einen das Kind
152 einfach immer nur anschweigt. Und wenn man dann wie so ein bisschen versteht,
153 das ist nicht etwas, was extra ist. Und auch die Eltern, oder dass sie dann auch
154 wie nicht immer den Druck haben, jetzt muss ich es doch dazu bringen zum Spre-
155 chen. Wenn ich es noch ganz viele Mal sage, dann spricht es dann vielleicht.
156 Wenn das Verständnis da ist, dann geht wie so ein wenig der Druck weg, weil sie
157 dann auch nicht die Erwartung haben, dass es jetzt gehen muss.

158 S01: Ja, genau. Du hast gesagt mit den Eltern zusammenarbeiten, aber auch mit der
159 Kita. Kommt es viel vor, dass Du auch mit dem Kind in die Krippe gehst? Oder
160 ist es vielleicht mehr so die Aufklärungsarbeit mit den Betreuungspersonen?

161 S02: Also doch, so in der zweiten Phase, wenn wie die Beziehung schon gut ist zwi-
162 schen mir und dem Kind, schaue ich eigentlich schon, dass ich auch mal in die
163 Kita gehen kann. Es ist einfach vom Organisatorischen ist es nicht so einfach.
164 Man ist dann halt wie, man kann nicht einfach eine Stunde gehen, es fallen dann
165 wie andere Stunden auch weg von anderen Kindern. Genau. Es ist dann mehr,

166 dass ich telefonisch mit der Kita austausche. Und es kommt ein bisschen darauf
167 an, wie die mit dem umgehen. Wenn es dort, wenn ich spüre, dass es mega viel
168 Bedarf hat, dass ich dann vielleicht ein bisschen mehr mache. Und bei vielen läuft
169 es mega gut. Die verstehen dann auch, dass man nicht Druck machen soll. Ge-
170 nau. Und es ist auch immer, also wir fragen auch immer zuerst das Kind. Es muss
171 dann auch die Einwilligung geben, dass ich auf Besuch darf. Und es muss halt
172 wirklich schon recht stabil sein zwischen uns, weil sonst ist dann das im neuen
173 Setting ganz komisch, wenn ich dann dort auftauche. Aber es ist viel auch, man
174 kann dann in der Kita selber natürlich auch, wenn man mit ihnen spricht, dass sie
175 eine kleinere Gruppe machen. Dass man dann wie mit ihnen auch schaut, was
176 wären dann dort die Möglichkeiten, weil oft ist es dann für die Kinder einfacher,
177 das erste Mal zu sprechen in einer kleineren Gruppe. Dass dann wie die Kita das
178 selber organisiert. Dass es vielleicht mit einer Betreuungsperson und das Kind,
179 das Kind darf dann manchmal auch mitbestimmen, mit wem. Mit einem Mädchen
180 habe ich dann auch, oder haben wir dann wie geschaut, ich und Mami haben mit
181 ihr gesprochen, mit wem sie denn als erstes sprechen will zum Beispiel, oder wer
182 sie sich vorstellen kann. Und dann hat man wie geschaut, dass man so ein Set-
183 ting machen kann, wo sie in einem Nebenräumchen sind, ist, mit noch einmal
184 einer Freundin. Dass man dann das wie so ein bisschen zusammen aufbaut. Und
185 das Kind schon auch ein bisschen mitbestimmen lässt. Die Älteren jedenfalls.
186 Genau.

187 S01: Ich habe jetzt auch schon gehört, von anderen Logopädinnen, gerade in der
188 Schweiz, dass man ab und zu noch mit den heilpädagogischen Früherzieher zu-
189 sammen arbeitet. Ist das bei Dir auch schon vorkommen?

190 S02: Ich habe kein Kind gehabt, das auch eine HFE hatte. Nein. Ah doch, ja, doch bei
191 dem einen Jungen. Doch, der hatte auch eine HFE. Ja und dann, wir haben, hier
192 ist es eben eh gerade cool, wir haben es gerade auf dem gleichen Stock, die
193 Heilpädagoginnen, darum haben wir eh viel Austausch. Genau. Das ist sehr cool
194 natürlich, weil sie können zu Hause, die gehen auch noch nach Hause. Und sie
195 können dann so Themen auch zu Hause ein bisschen genauer anschauen, oder
196 mit den Eltern noch einmal anschauen, wie kann man das hier gestalten. Genau.

197 S01: Sonst so eine Zusammenarbeit vielleicht mit Psychotherapeutin oder Psychiater,
198 ist das in diesem Alter auch schon ein Thema? Oder vielleicht eher weniger?

199 S02: Ich hatte, ja, einmal habe ich mal, wir hatten ein Beratungsgespräch mit einer
200 Kinderpsychologin, wo die Eltern dabei waren und ich und die Kinderpsychologin,
201 die auf Mutismus spezialisiert ist. Genau, dort ist es auch ein bisschen darum
202 gegangen, ist Psychotherapie noch zusätzlich nötig, oder wäre es besser als die
203 Logo, wo man dann ein bisschen wie geschaut hat, was braucht dieses Mädchen.
204 Genau, und dort war dann aber wie auch so ein bisschen, sie hat schon einen
205 guten Rahmen hier in der Logo. Im Symbolspiel wird auch viel aufgegriffen von
206 den Themen, die das Kind herumträgt. Und dann hat man sie so bei der Logo
207 lassen. Genau. Aber das ist recht, also immer eine gute Option, wenn man noch
208 so jemanden fragen kann oder in eine Supervision geht. Und sonst habe ich jetzt

209 noch nie eines gehabt, das gerade auch noch Psychotherapie hatte. Es ist meis-
210 tens etwas, das schon auch im Elterngespräch Thema wird, wo die Eltern fragen,
211 ob das nötig wäre. Und dann gibt es einfach so, eben, so die Möglichkeiten, die
212 man ihnen aufzeigen kann, die es gibt. Genau.

213 S01: Und auf in dem Fall sonst so Medicotherapie wahrscheinlich auch nicht wirklich
214 ein Thema.

215 S02: Was für eine Therapie?

216 S01: Dass die Kinder Medikamente bekommen, Antidepressiva oder so.

217 S02: Nein, das hatte ich noch nie.

218 S01: Genau, etwas, was ich von deutschen Therapeuten immer wieder gehört habe,
219 ist Homöotherapie. Ist das schon mal untergekommen?

220 S02: Nein, Homöotherapie.

221 S01: Einfach mit den homöopathischen, dass man irgendwie so Sulfur oder Phosphor,
222 was weiss ich.

223 S02: Nein. Das hatte ich noch niemanden.

224 S01: Okay. Ja, Du hast gesagt, die Kinder müssen nachher jeweils, wenn sie in die
225 Schule kommen, oder in den Kindergarten kommen, gehen sie dann dort in die
226 Logopädie. Ja, hast Du viele Kinder, die Du vorher schon abschliessen kannst?
227 Oder sind das meistens Kinder, die nachher noch weiter dort hingehen?

228 S02: Meistens gibt es schon eine Übergabe. Weil man wie auch nicht weiss, was der
229 Übergang mit dem Kind macht. Es kann sein, dass es hier schon stabil spricht
230 und dann aber mit dem Übergang wieder zu macht. Da schauen wir schon ei-
231 gentlich immer, egal wie gerade der Stand ist aktuell, dass es gut aufgegleist ist
232 und dass alle informiert sind. Und es gibt aber auch das Gegenteil. Dass ein Kind
233 immer noch in der Spielgruppe Mühe hat, zu sprechen oder immer noch nicht
234 spricht und dann wechselt es in den Kindesgarten und dort ist es überhaupt kein
235 Thema. Das gibt es auch. Aber trotzdem ist es wie immer so, dass wir das vorher
236 anschauen und einen Austausch machen mit der Logopädin dort und mit den
237 Lehrpersonen, damit wie alle wissen, dass das ein Thema sein könnte. Und wie
238 man dann reagiert. Genau.

239 S01: Genau, Du hast vorhin die Supervision schon kurz angesprochen. Ist das etwas,
240 was viel vorkommt? Was viel Zeit einnehmen kann? Dass Du eine Supervision
241 hast für Deine Fälle? Oder ist man da mehr auf sich allein gestellt?

242 S02: Also wenn es sehr nötig ist, dann wüsste ich jetzt, wo holen oder wo fragen. Jetzt
243 momentan bin ich gerade noch in der Dortmunder-Mutismus-Therapie-Ausbil-
244 dung. Dort ist jetzt eh, dass man noch zwei Supervisionen machen muss oder
245 darf. Dann ist es jetzt wie in dem Rahmen recht gut abgedeckt und wir haben hier
246 im Team auch die Möglichkeit, Fälle vorzustellen und Fälle zu besprechen. Also
247 in einem, das ist dann nicht so lang, aber dort kann man auch einmal ein Kind
248 bringen und ein wenig miteinander schauen, was Sinn machen würde und was
249 nicht. Genau. Von dem her gibt es schon viele Möglichkeiten.

250 S01: Bist Du selber auch schon in der Rolle der Supervisorin gewesen? Vielleicht je-
251 mand, eine Schulloogopädin, die angefragt hat?

252 S02: Nein.

253 S01: Bleiben dann die Kinder, also die Familien vielleicht so ein wenig in Kontakt?
254 Erfährst Du jeweils, wie es den Kindern nachher noch geht, wenn sie in den Kin-
255 dergarten kommen?

256 S02: Es ist mega unterschiedlich. Von den einen höre ich nachher noch irgend ein
257 Update. Und von manchen hört man nichts mehr, genau, aber. Ja, das ist manch-
258 mal schade, wenn man nicht so weiss, nachher, wie es gelaufen ist, aber, ja. Es
259 kommt ganz auf die Eltern an.

260 S01: Super, danke vielmals für all die spannenden Sachen, die Du mir erzählt hast.
261 Gibt es noch irgendetwas, wo Du das Gefühl hast, das ist jetzt noch wichtig, das
262 muss noch zur Sprache kommen, das nicht erwähnt worden ist?

263 S02: Ich glaube nicht. Nein, ja ich weiss jetzt gerade nichts.

264 S01: Das ist ja auch gut.

265 S02: Das ist einfach ein sehr spannendes Thema. Sehr faszinierend. Ich finde, jedes
266 Kind bringt auch mal wieder etwas Neues mit. Und ja, man ist immer gefordert,
267 herauszufinden, was ist denn hier der Grund, der das Schweigen ausmacht und
268 wie kommt man hier ran. Meistens sind die Kinder sehr, sonst kognitiv, sehr fit.
269 Sie sind auch im Spiel meistens schon sehr weit. Ausser sie haben sonst noch
270 eine Sprachentwicklungsstörung hintendran oder sonst eine Entwicklungsverzö-
271 gerung. Aber oft sind es ganz, sehr, sehr fitte Kinder, die einfach selektiv-mutis-
272 tisch sind. Und dann ist wirklich, können sie schon so viel im Spiel und sind dann
273 auf eine andere Art spannende Therapien. Sehr spannende Kinder.

274 S01: Danke Dir vielmals. Dann lasse ich dich jetzt auch wieder in den Abend.

275 S02: Gut, danke vielmals. Kann man die Bachelorarbeit dann lesen, wenn sie fertig ist,
276 oder?

277 S01: Keine Ahnung. Ich meine, ich kann sie Dir sicher gerne schicken, wenn es dich
278 interessiert.

279 S02: Ja, also ich fände es spannend. Aber nur, wenn Du magst. Wenn Du jetzt findest
280 nein überhaupt nicht, dann ist es auch okay. Aber, wenn Du sie wie fertig hast
281 und findest, sie wäre lesenswert oder Du würdest sie geben zum Lesen, dann
282 fände ich es sehr spannend.

283 S01: Ja, klar. Ja, sehr gerne. In dem Fall einen schönen Abend.

284 S02: Ja, Danke und viel Erfolg. Auch einen schönen Abend.

285 S01: Tschüss.

4.7. Interview mit CH3v2

Transkribiert mit noScribe Version 0.5

S01: Interviewer:in

S02: Expert:in

1 [S01: Wie bist Du zur Mutismustherapie gekommen? Das ist ja nicht ein sehr gewöhnliches
2 Thema.]

3 S02 : Genau, also im persönlichen Umfeld tauchte dieses Störungsbild auf und ich habe mich
4 da in den USA befunden gerade und so bin ich in Kontakt gekommen mit dem Thera-
5 pieansatz PCIT-SM, weil das dort der prävalente Therapieansatz ist. Wäre ich hier ge-
6 wesen, wäre was anderes dabei rausgekommen.

7 S01 : Genau, ich habe auf der Webseite gesehen, das ist von dem Professor irgendwas.

8 S02 : Steven Kurtz.

9 S01 : Genau, genau.

10 S02 : Genau, das ist ein Psychologe, soll ich erklären? Das ist ein Psychologe in den USA,
11 der sich darauf spezialisiert hat, Kindern und Familien mit selektivem Mutismus zu hel-
12 fen und der hat ursprünglich einen, es gab garkeinen spezialisierten Ansatz im Grunde.
13 Also es gab, glaube ich, vor ihm hat die Elisa Shipon-Blum, die hat den Social Anxiety,
14 oh, was heisst das? S-CAT, ist das abgekürzt? Ich vergesse immer, wie das ausgespro-
15 chen heisst. Also S-CAT, Social Communication Anxiety Therapy oder sowas. Das geht
16 so ein bisschen in Richtung SYMUT. Mischung aus SYMUT und KoMut, was sie da
17 macht, auch ein hochwirksames Vorgehen. Und er hat eine PCIT-Ausbildung gehabt
18 und PCIT, Parent-Child Interaction Therapy, ist ein Ansatz, der eigentlich dafür erson-
19 nen wurde in den 70er Jahren von Sheila Eyberg, ich glaube an der, welche Uni war
20 das, nicht Boston, Florida auch nicht, fällt mir jetzt gerade nicht rein. Ist auch egal. Auf
21 jeden Fall, die hat gesagt, Mensch, wir haben ja diese verhaltensauffälligen Kinder, die
22 eine sogenannte oppositionelle Verhaltensstörung haben und die in so einen negativen
23 Zirkel kommen mit ihren Eltern, wo praktisch nur noch geschimpft wird, weil die halt
24 immer gegen den Strom schwimmen und nie hören und so. Und dann kommst du in so
25 einen Schimpfzirkel. «Jetzt hast du wieder nicht aufgeräumt, immer wirfst du den Spinat
26 an die Wand». Also das einfach wirklich praktisch pausenlos geschimpft wird und
27 dadurch wird natürlich, wenn du immer schimpfst, wenn du immer auf das Negative
28 schaut, verstärkst du das eigentlich. Das hebst du dadurch hervor. Das Kind fokussiert
29 dann auch da mehr drauf. Und sie hat dann eben diesen Ansatz PCIT entwickelt, wo
30 man lernt, aus dieser Schleife rauszukommen und zwar mit einem speziellen Vorgehen.
31 Nicht der Therapeut macht die Hauptarbeit, sondern die Eltern. Du bist in einem Raum,
32 wo du mit Kamera und Ton verbunden bist und der Therapeut ist draussen und coacht
33 die Eltern in den Strategien. In Kommunikationsstrategien im Wesentlichen, wie sie aus
34 diesem Teufelskreis der negativen Verstärkung in einen beziehungsstiftenden, positiven
35 Zirkel reinkommen können. Und diesen Teil, den nutzen wir auch bei PCIT-SM, also
36 dieses Beziehungsstiftende. Und bei PCIT geht das dann weiter mit einer Auszeit, mit
37 Auszeit-Vorgehensweisen. Das ist natürlich vollkommen sinnlos bei Mutismus. Das hat
38 er weggelassen. Aber er setzt oft, oder PCIT-SM setzt auf diesen beziehungsstiftenden

39 Bereich, auf diese, ja auf wie so diesen warmen und wohlfühl-Bereich, wo du Vertrauen
40 hast, wo du Spass hast, wo du lachst, wo das Kind die Führung hat. Da setzt er bewusst
41 einen linguistisch orientierten sprachtherapeutisch sehr gut umsetzbaren Aspekt drauf,
42 also ein zweites Modul statt der Auszeitmodelle. Setzt er ein Vorgehen drauf, wie wir
43 elizitieren können, dass das Kind eben spezifisch ins Sprechen kommt und wie wir zu-
44 gleich auch das Vermeidungsverhalten abbauen können. Also viele sind ja nonverbal
45 sehr stark zum Beispiel. Und jetzt, wenn das, wenn ich frage, möchtest du Cola oder
46 Wasser, dann wird ein Kind mit selektivem Mutismus unwillkürlich zeigen. Und dann
47 kriegt es das, was es möchte. Die meisten Kinder werden wahrscheinlich aufs Cola zei-
48 gen und dann spürst du den Impuls, das Cola rüberzureichen oder einzuzugießen. Und
49 solche Mechanismen bei sich selber zu verändern, darauf zielt auch eben PCIT-SM ab,
50 dass das Umfeld, dass die Erwachsenen im Leben des Kindes, dass die ihr Verhalten
51 ändern. Also wir sind sehr daran interessiert, dass da, dass die, die die es können, weil
52 sie eben erwachsen sind und nicht unbedingt eine Angststörung haben und diese Blo-
53 ckade nicht haben, diese Hürde, dass die sich so einer Verhaltensveränderung stellen.
54 Und das zieht dann die Kinder mit. Das heisst, wenn ich immer auf das Nonverbale
55 eingehe und da stehen bleib, dann ist das einfach zu schwer aus dem Nonverbalen
56 rauszugehen für viele. Die kommen nicht von selber dann ins Sprechen. Für die ist das
57 keine Intermediärsituation. Es gibt auch Kinder, die über das Nonverbale dann von sich
58 aus selber intrinsisch da rauskommen. Aber es gibt eben welche, die schon schwerer
59 betroffen sind meistens, die brauchen einfach noch einen Tupsen mehr. Und da muss
60 man gemeinsam aus diesem Nonverbalen raus. Und das ist praktisch der zweite Block
61 oder der zweite Baustein, den er da dran gebastelt hat an das ursprüngliche PCIT. Und
62 wenn man diese beiden Sachen idealerweise den Bezugspersonen vermitteln kann, ha-
63 ben die es leichter, einfach auch Leute in den Sprechzirkel einzubringen oder das Kind
64 in Situationen, wo es sonst schweigt, zu unterstützen und zu ermutigen, durchzuspre-
65 chen. Und einfach über ein sogenanntes Sliding-In den Sprechkreis zu erweitern und
66 Expositionen einfach auch durchzuführen. Also das Glacé ordern, in der Schule auch
67 mal der Lehrerin eine geplante Frage beantworten, sich melden üben, solche Dinge.
68 Das, da braucht man eigentlich, also die Eltern, wenn man die nicht dabei hat, ist es
69 halt, es geht schon auch, aber ich finde es viel, viel schwieriger, weil die sind halt dau-
70 ernd mit den Kindern zusammen. Und sie kennen sie auch am besten in der Regel. Tolle
71 Ressource.

72 S01 : Und Du hast dann so den Ansatz für Dich kennengelernt und dann nach Europa mitge-
73 bracht?

74 S02 : Genau, ich habe mich daran ausbilden lassen von ihm und zertifizieren lassen und habe
75 auch, also in den USA wird viel mit Intensivtherapien gearbeitet, weil es ist ein riesen
76 Land und du hast jetzt in Iowa nicht unbedingt um die Ecke irgendwie einen Spezialisten
77 dafür. Es gibt in den USA schon echt jetzt, finde ich, eine gute Verteilung, aber die sitzen
78 halt irgendwie in L.A., New York, Boston, Washington, sowas, ne. Also halt nicht ir-
79 gendwo in the middle of nowhere. Und deswegen hat sich das so entwickelt, also das
80 ist ein Grund, dass man versucht, man bündelt das in Intensivwochen, so dass die Fa-
81 milien kommen, entweder einzeln intensiv zu machen mit den Therapierenden oder in
82 Gruppen. Und da habe ich dann auch mitmachen dürfen und habe da so einen Praxi-
83 santeil erwerben können unter Anleitung und alles. Und mich da reingefunden und habe
84 dann aber eben auch ein Zertifizierungsprogramm, ein einjähriges, durchlaufen, wo du

85 einfach Fälle therapierst und nachweisen musst und regelmässige Supervisionen hast
86 und so. Und genau, das habe ich durchlaufen und jetzt ist es soweit, dass ich auch
87 zertifizieren darf. Also so hat sich das irgendwie immer alles ein bisschen weiterentwi-
88 ckelt.

89 S01 : Genau, also das passt auch schon super eigentlich schon zu meiner nächsten Frage.
90 Du hast erzählt, es geht da vor allem um so Intensivwochen oder Intensivtherapien.
91 Machst Du das auch so oder hast Du eher so wöchentliche Therapiestunden mit den
92 Kindern?

93 S02 : Teils, teils. Also ich habe eigentlich ursprünglich, habe ich auch hier gestartet, dass ich
94 gesagt habe, okay, ich mache nur so Intensivwochen. Dann habe ich aber bei einem
95 Kind gemerkt, das Kind kann gar nicht so mitziehen. Das ist too much. Das ist in den
96 USA, hast du ein spezielles Sample, weil das Gesundheitssystem ja ein ganz anderes
97 ist und da gibt es wie so ein Mismatch ein Stück weit. Da müssen wir noch, da muss
98 noch Forschung passieren, da müssen wir klinisch noch irgendwie uns weiterentwickeln
99 und in dieser Weiterentwicklung stecke ich sozusagen drin, weil du hast das Sample
100 von den Leuten, die gut ausgebildet sind und das zahlen können. Das zahlst du ja aus
101 deiner eigenen Tasche dort in der Regel. Es gibt Institutionen wie zum Beispiel das Child
102 Mind Institute, die, das ist eine Stiftung, eine Non-Profit, die bis zu 70 Prozent dazu
103 zahlen oder dich entlasten, aber trotzdem bleibt da noch ein Batzen. Du musst da hin-
104 fahren, du brauchst ein Hotel, du musst irgendwie essen, du bist in New York City, du
105 musst die anderen Kinder irgendwie verarzten, die Amis haben nie Ferien und so. Also
106 das ist ein bisschen so ein gut ausgebildetes und damit auch kluges Sample, was die
107 haben. Ich habe jetzt hier ganz andere Familien. Also gestern und vorgestern habe ich
108 mit einem Kind gearbeitet, da spricht die Familie kein Deutsch, also die Eltern sprechen
109 kein Deutsch. Die Mutter, die gibt wirklich alles, die macht das so toll, aber sie ist einfach
110 noch nicht so weit, dass das für sie eine sichere Sache ist. Ich kann ja nicht jedes Mal
111 einen Dolmetscher mit schleppen. Alle drei Kinder haben es und der Mann. Andere Kul-
112 tur, Albanien und Italien mischt sich da bei denen. Mit dem Italienischen ist ja noch ein
113 bisschen vertrauter, näher, aber die albanische Kultur ist noch mal anders. Da haben
114 wir dann auch so ein Mismatch, weil ich nicht weiss, wie ist die Kultur. Ich kenne mich
115 auch nicht aus. Das ist total spannend, das funktioniert erstaunlich gut, aber sowas sieht
116 der nicht, der Steve, ja, also. Das hat der einfach nicht und darum ist es hier einfach
117 anders. Und auch in der Schule oder im Kindergarten mitzugehen, das kannst du auch
118 nicht jeder Lehrperson zumuten, das machen nicht alle, können das mittragen. Und da
119 habe ich irgendwie gedacht, okay das muss ich noch ein bisschen anpassen und ver-
120 suche herauszufinden wie, ja, für welches Kind, für welches System, für welche Familie
121 passt was. Und da ich aber so viele Anfragen habe, bin ich jetzt in letzter Zeit wieder am
122 Überlegen, vielleicht muss ich doch diese Intensivsachen wieder verstärkt irgendwie
123 aufgleisen, weil dann kannst du wie so einen Anschlag reinbringen. Du löst natürlich in
124 der Woche nicht ein Problem, was Jahre alt ist, aber du kannst da mal sehr viel in Be-
125 wegung bringen. Aber das ist so Work in Progress. Man kann das, man muss wirklich
126 bei jedem System, bei jedem Kind gucken, was geht und dann am Ende hat es auch
127 einfach was mit Geld zu tun. Für manche Kinder kriegst du halt irgendwie 20 Stunden
128 gesprochen und für andere 80 oder 90. Aber du weisst auch nach denen ist dann, da-
129 nach ist dann fini. Und dann musst du überlegen, wenn du eine Woche machst und da
130 theoretisch von 8 bis 18 Uhr oder von 8 bis 16, oder wenn du 8 Stunden oder 6 Stunden

131 oder was pro Tag mit dem Kind verbringst, dann heizt du halt einfach mal 30, 40 Stunden
132 durch. Ja und dann, wenn es nicht den Erfolg gibt, den du willst, dann steht das Kind
133 dann, das kannst du vorher ja nicht sagen, da steht das Kind plötzlich da und du hast
134 keine Stunden mehr. Das ist schon noch so eine therapeutische Verantwortung, die
135 nicht gelöst werden kann, weil einfach die Ressourcen sind nicht unbegrenzt. Das ist
136 halt so. Und wenn du dann so Familien hast, wo klar ist, der Vater hat Mutismus, drei
137 Kinder haben es, die Mutter war schwer krank, dann kann die auch nicht, und spricht
138 kein Deutsch, wie soll die dann im Alltag und in der Schule viel mithelfen können? Das
139 ist ja einfach nicht möglich. Und da bei dem Kind zum Beispiel versuche ich es jetzt so
140 zu machen, dass ich erstmal doch ein bisschen Schwung aufbaue, indem ich öfter sie
141 sehe als nur einmal pro Woche, aber nur initial. Und wenn das dann mal funktioniert,
142 dass sie wirklich mit mir in guten Kontakt gekommen ist, dann würde ich auch mit ihr in
143 die Schule gehen und dort arbeiten. Ich bin jetzt mit ihr im Hausbesuch. Das braucht
144 aber halt alles ein bisschen Zeit und Flexibilität. Das ist auch der Grund, deswegen ist
145 eine Praxis, ich habe ja keine Praxis in dem Sinne. Das funktioniert nicht, weil ich immer
146 dort im System mich aufhalte.

147 S01 : Hast Du das Gefühl, es würde mehr Erfolg bringen, wenn es mehr Intensivtherapien
148 wären? Oder kommt das wirklich sehr auf das Kind an, auf die Familie?

149 S02 : Ich glaube schon, dass die Intensität eine grosse Rolle spielt. Also, der klassische 45-
150 bis 50-Minuten-Block ist einfach zu kurz. Die brauchen so lange, sich aufzuwärmen. Und
151 dann fangen die gerade an, sich zu öffnen, und dann ist es schon wieder vorbei. Wie
152 willst du auch viel Expositionsarbeit machen, wenn du immer nur so kurze Zeit hast?
153 Selbst wenn du die Migros neben der Schule hast, dann brauchst du Zeit, du brauchst
154 Luft, um das zu machen, weil du kannst auch nicht sagen, so jetzt machen wir das und
155 das. Dann latschst du da hin, dann muss es irgendwie laufen, dann gehst du wieder
156 heim, das nächste Kind steht schon. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Darum sind
157 so Intensivmodelle oder so wenigstens ein bisschen längere Intervalle, Doppelstunden
158 oder so, entlastend total.

159 S01 : Du hast vorher gesagt, gerade in der USA gibt es auch viele Gruppentherapien. Kannst
160 Du das hier auch machen? Oder hast Du zu wenige Kinder dafür?

161 S02 : Also ich könnte das machen, wenn, ich würde es gerne machen, aber du brauchst total
162 viel Manpower. Ich könnte das machen, wenn zum Beispiel die HFH sagt, wir machen
163 das im Rahmen eines Seminars und die Studierenden sagen, wir sind die Volunteers
164 dafür. Die Christina Schwenk hat das jetzt an der Uni Giessen das erste Mal in Deutsch-
165 land durchgeführt. Das Konzept ist, dass du bei so Intensivgruppen, dass du einen Big
166 Buddy, einen Counselor, einen Supervisor, eine Person, eine erwachsene Person hast,
167 die auch weiss, was sie tut und die fortgebildet ist in diesem PCIT-SM. Jetzt muss man
168 nicht, nicht wahnsinnig weit sein. Aber dass man das Handwerkzeug drauf hat. Ist je
169 einem Kind zugeordnet. Du hast halt immer jemanden an deiner Seite, der dich unter-
170 stützt. Du hast nicht einfach nur fünf oder sieben Kinder und ein, zwei Therapeutinnen,
171 sondern du hast eine 1 zu 1 Situation. So dass, zum Beispiel wenn du einen Morgen-
172 kreis hast, du simulierst praktisch Dinge, die im Alltag des Kindes relevant sind. Mor-
173 genkreis ist so etwas Typisches. Und das Kind kann zum Beispiel noch nicht was sagen,
174 möchte aber gerne irgendwie auch mitmachen natürlich und möchte auch sagen, was
175 es am Wochenende gemacht hat. Dann hat die Begleitperson die Möglichkeit zu sagen,

176 komm, dann gehen wir noch mal raus und üben und wir kommen gleich noch mal. Und
177 wanzen sich dann wieder so an. Das hast du natürlich, das geht nicht, wenn du nur zwei
178 Leute, fünf Kinder oder so. Das sind andere Ansätze. Bei DortMuT gibt es ja auch Grup-
179 pen, aber das funktioniert nochmal anders. Die sind wahnsinnig erfolgreich, diese Grup-
180 pensachen. Das ist echt faszinierend. Sau anstrengend für alle, aber ich brauche eine
181 Uni oder irgendwie, weil du musst dich praktisch zwei Wochen raus eisen aus allen, ne.
182 Du musst eine Woche rechnen. Du kannst nicht einfach sagen, Montag fangen wir an
183 und das geht bis Freitag, sondern du fängst die Woche vorher an und gleist auf, dass
184 jedes Kind schon mal mit einer Erwachsenenperson, ne, mit zwei Erwachsenenperso-
185 nen und vor einem anderen Kind gesprochen hat. Das ist halt aufwendig. Das muss
186 man mit einem speziellen Vorgehen einfädeln und dafür brauchst du halt richtig Man-
187 power. Dann musst du organisieren, dass da zum Beispiel ein Feuerwehrauto steht, das
188 man besuchen kann, jemand mit einem Streichelzoo kommt oder sowas, ne. Da musst
189 du Treasure Hunts kreieren, wo du in den Zoo gehst, mit Leuten sprichst und so. Das
190 ist schon richtig aufwendig. Das kann ich gar nicht als One Man, One Woman Show
191 nebenher so machen. Aber wenn, also ich mache das gern für die, für wen auch immer.
192 Aber das ist halt am Ende eine Zeit- Finanzierung- und Manpower-, Womanpower-, Per-
193 sonenfrage.

194 S01 : Das stimmt. Genau, so, wenn Du jetzt ein neues Kind zur Therapie bekommst, gibt es
195 ein bestimmtes Vorgehen, wie Du den ersten Kontakt vielleicht mit dem Kind oder der
196 Familie gestaltest, so dass Du dann mit einem optimalen Therapieverlauf folgen kannst?

197 S02 : Ja, also Hausbesuch. Das mache ich eigentlich immer so. Einmal nicht, weil der Junge
198 war schon 13 damals und der wollte nicht, dass ich nach Hause komme. Und die Eltern
199 wollten das auch nicht und der hat seinen Privatbereich so geschützt. Das ist aber wirk-
200 lich die Ausnahme. Die meisten nehmen das dankbar an. Da bespreche ich vorher mit
201 den Eltern erstmal auch, was sind die Ressourcen des Kindes, was macht das Kind
202 gerne, was begeistert das Kind, was stresst das Kind. Ich versuche mir so ein Bild zu
203 machen, was schon alles geht, was noch nicht. Auch womit rechnen die Eltern, wenn
204 ich komme. Ist das, wird es das toll finden oder nicht? Wird es gleich zumachen? Wird
205 es total im Freeze gehen oder sich dann mit einer Zeit öffnen? Solche Dinge versuche
206 ich vorher ein bisschen abzustecken und ich versuche auch die Eltern zu motivieren und
207 so ein bisschen zu briefen, dass sie den Druck rausnehmen. Dass sie nicht hingehen
208 und sagen, sag hallo und nicht die Erwartung haben, dass das Kind mit mir spricht,
209 sondern im Gegenteil, das erstmal total rausnehmen. Da gibt es verschiedene Strate-
210 gien. Zum Beispiel, dass wir einfach keine Fragen stellen. Also ich frage das Kind nichts
211 am Anfang. Ich verkneife mir jegliche Frage und ich sage auch nicht hallo oder so, um
212 nicht dieses Gefühl von, ich muss jetzt hallo sagen zu triggern, mit dem Wissen, das
213 Kind hat wahrscheinlich wenig Erfahrung, Leute zu begrüßen. Das fällt den meisten
214 sehr, sehr schwer. Und wenn ich jetzt ganz normal hallo sage, dann kreierte ich eigent-
215 lich ein Misserfolgserlebnis für das Kind. Das kann ich mir ja sparen. Ich will es dem
216 Kind so leicht wie möglich machen. Ich will schauen, dass es möglichst auf Erfolgskurs
217 segelt. Dass es rausgeht aus unserem Kontakt und happy ist und Spass hatte. Und nicht
218 das Gefühl hat, boah, das ist jetzt jemand, mit dem geht es auch nicht. Das ist auch
219 schwierig, mit der zu sprechen. Ach, die fragt so viel. Ich konnte irgendwie 20 Sachen
220 nicht beantworten. Schnauf. Dann versuche ich, mich schrittweise näher zu bringen.
221 Also nicht gleich so Vollspeed rein zu latschen in die Situation. So nach dem Motto, ich

222 bin jetzt da, lass uns spielen. Sondern geh erst mal mir die Hände waschen. Vielleicht
223 ist noch ein anderer Elternteil da und ich kann erst mal in der Küche mit ihm schnacken.
224 Und die Mutter spielt vielleicht mit dem Kind schon mal im anderen Zimmer. Und ich
225 versuche die Eltern so ein bisschen zu briefen, dass sie eben den Druck rausnehmen.
226 Aber zugleich auch viel loben, handlungsbegleitend sprechen. So ein bisschen sagen,
227 was das Kind macht. Es dafür loben, was es macht. Wenn es was sagt, einfach das
228 auch aufzunehmen und zu spiegeln. Auch wenn es flüstert. Viele flüstern da. Das laut
229 zu sagen, zu wiederholen, damit ich dann auch weiss, was gesagt wurde. Dann bist du
230 automatisch in dieser Diade eingebunden und kannst darauf reagieren. Kannst es auch
231 loben. Kannst sagen, ach interessant, genau, das sind Frösche. Da kannst du das so
232 aufnehmen. Du bist Teil des Ganzen. Wenn Eltern und Kind so vor sich hin flüstern,
233 dann bist du raus. Dann stehst du einfach da. Ist ja auch, das ist der Schutzmechanis-
234 mus. Wenn du aber üben willst, diesen Schutzmechanismus abzubauen und dem Kind
235 zu zeigen, hey, das passiert eigentlich gar nichts Schlimmes. Ich habe das jetzt gehört,
236 aber alles, was passiert ist. Das Kind sagt, ich mag Frösche gern und ich sage, Frösche
237 habe ich auch gern. Das ist ja cool, so. Dann weiss das Kind, die hat mich gehört, aber
238 passiert gar nichts. Die mag auch Frösche. Das ist die Idee dahinter. Das funktioniert
239 natürlich viel besser mit Eltern, die deine Sprache sprechen und die einfach souverän
240 genug sind, das zu durchleuchten und anzuwenden. Ideal ist es, wenn ich diese Tech-
241 niken vorher ein bisschen üben kann mit den Eltern. Oder manche Leute habe ich auch,
242 die ich per Zoom, also zum Beispiel in Paris habe ich eine Familie begleitet, dann kann
243 man das auch so machen, dass man das wirklich so macht, wie ich anfangs beschrieben
244 habe, dass man die Eltern so coacht, mit Knopf im Ohr. Das geht auch.

245 S01 : Eine Therapieform, die ich auch noch nie so mitbekommen habe.

246 S02 : Nein, ganz anders, ist ganz anders. Also, ja.

247 S01 : Du arbeitest in der Schweiz und gehst aber auch nach Deutschland, habe ich auf der
248 Webseite gesehen.

249 S02 : Manchmal, ja. Ich gehe praktisch überall hin, wenn es jetzt möglich ist oder notwendig
250 ist. Dann, ähm, ich versuche viel über Zoom zu machen. Das sind dann oft Eltern oder
251 Schulberatungen, weil es gibt ja einfach so wenige. Und, das ist dann immerhin noch
252 besser als nichts. Aber manchmal ist es auch so, dass Familien sagen, wir kommen hier
253 überhaupt nicht weiter. Komm doch mal eine Woche. Das ist immer ein bisschen schwie-
254 rig, das einzuflechten, weil was mache ich mit den Patienten hier und meinem ganzen
255 anderen Leben und Zeugs. Insofern mache ich das jetzt gerade nicht so viel, weil ich so
256 viele andere Sachen um die Ohren habe. Aber letztes Jahr war ich zum Beispiel in Grie-
257 chenland bei einer Familie. Davor war ich in Norwegen. Das ist ganz lustig. Das sind
258 dabei dann natürlich auch meistens Familien, die das halt aus eigener Tasche zahlen,
259 die das auch zahlen können. Aber in Deutschland war ich auch schon, da hat das Dorf,
260 die Schule hat einen Spendenlauf gemacht und das dann so finanziert, zum Beispiel.
261 Also ganz toll. Also es ist wo ein Wille, da ein Weg. Also das, da packe ich so meinen,
262 da habe ich meistens zwei Koffer, einen so kleinen mit meinen Sachen, Kleidung und
263 so. Also nichts. Und einen grossen, mit allem, was hier im Schrank an Spielen und Ma-
264 terial hilfreich ist.

265 S01 : Also das heisst, Du hast auch Kinder so ganz verschiedenen Alter in der Therapie?

266 S02 : Ja, also die jüngste war knapp 3, 2,7 oder so, als wir anfangen. Und jetzt im Moment,
267 der älteste ist 14. Das ist jetzt gerade so. Also die ganz Kleine, die ist jetzt schon länger
268 her. Aber jetzt im Moment, meine Kinder sind im Moment zwischen 4 und 14.

269 S01 : Genau, also Du hast ja vorher schon ein bisschen von dem PCIT-SM erzählt, genau,
270 also. Da hat ja jeder Therapeut so bisschen einen eigenen Ansatz, den sie finden, das
271 bringt am meisten. Ist das bei Dir, arbeitest Du da streng nach diesem PCIT-SM oder
272 nutzt Du noch andere Ansätze?

273 S02 : Also streng würde ich nicht sagen. Ja, das ist, also das ist meine, meine erste, meine
274 erste Wahl. Das kann ich auch am besten. Da bin ich am kompetentesten und am qua-
275 lifiziertesten, das zu machen. Das habe ich gelernt, da bin ich ausgebildet. Das habe ich
276 jetzt irgendwie, das ist meine zweite Natur sozusagen. Ich finde es aber wichtig, dass
277 man auch nach rechts und links guckt, weil irgendwann hast du die Situation, dass das
278 eben nicht funktioniert oder dass du was anderes brauchst. Und, also ich habe auch die
279 Module bei DortMuT zum Beispiel auch gemacht und da einfach nochmal von der an-
280 deren Seite drauf zu gucken. Weil, das, also der Nachteil bei DortMuT, SYMUT und
281 KoMut für mich, weil ich ein Zahlen-Nerd bin, so, ist, dass wir keine, keine Studien ha-
282 ben, die wirklich sich hingestellt haben, geguckt haben, bei wem hilft es, wann hilft es.
283 Dieser ganze Evidenz-, wissenschaftliche Evidenzweig, der ist da total unterversorgt.
284 Da ist noch nicht genug passiert für meinen Geschmack. Und das ist bei PCIT-SM an-
285 ders, deswegen spricht mich das auch mehr an, weil ich einfach weiss, das ist Verhal-
286 tenstherapie. Das ist, da sind auch sprachtherapeutische Elemente drin, das holt uns
287 als Sprachtherapierende gut ab. Aber Verhaltenstherapie ist eben das, wo wir Zahlen,
288 Daten haben, dass wir wissen, das hilft bei selektivem Mutismus. Und ich möchte da
289 nicht, also das ist mir wichtig einfach. Darum mache ich das. Aber bei DortMuT zum
290 Beispiel die ganze Idee vom Safe Place finde ich wahnsinnig wertvoll. Und dieses, der
291 Erstkontakt, keine Fragen stellen, erstmal low-key da reingehen, miteinander was ma-
292 chen, statt irgendwie Anforderungen zu stellen. Das sind Sachen, die bei KoMut oder
293 DortMuT auch vorkommen. Oder, die heissen halt anders. Aber es läuft aufs Gleiche
294 raus, der Gedanke dahinter ist bei allem das Gleiche. SYMUT ist da anders, weil die ja
295 gleich sagen, hier jetzt muss was gehen. Wenn du willst, können wir da rauskommen,
296 hier ist dein Vertrag, jetzt gilt's, jetzt geht's los. Hier, Geräusche, zack, bumm. Das ist
297 halt, da kenne ich genug Kinder, das funktioniert gar nicht mit denen. Wenn du da sagst,
298 hier, wir machen das Zuggeräusch, dann geräuscht sich da einfach gar nichts. Es gibt
299 auch Kinder, da kommst du mit PCIT-SM nicht in dem Tempo weiter, wie du das willst.
300 Gerade auch, weil wir hier ein anderes Klientel haben, finde ich das total hilfreich, auch
301 zu schauen, was machen andere. Was gibt es für Ideen, was gibt es für Inspirationen,
302 wie können wir uns gegenseitig bereichern? Und, also ich weiss nicht, wenn jemand
303 sagt, ich habe den Weg, dann bin ich mal skeptisch, weil es gibt auch nicht das Kind mit
304 Mutismus. Die sind ja alle, das macht es ja so aufwendig. Die sind ja alle, alle mega
305 speziell. Das, gibt schon ein paar Ähnlichkeiten, aber jedes System, jedes Kind ist wie-
306 der total anders. Und dann muss man halt auch schauen, und dieses SYMUT-Vorgehen
307 hat schon auch Vorteile. Wenn man da eben wirklich vom Geräusch zum Laut, zur Silbe,
308 zum Wort, zum Satz. Ich meine, das machen wir ja bei POPT nicht anders. Das ist auch
309 vertraut. Das ist, aber auch was Verhaltenstherapeutisches, das ist Shaping. Ein neues
310 Verhalten, schrittweise anbahnen. Also das widerspricht sich alles nicht. Trotzdem
311 macht KoMut Sachen nicht, die ich mache, aber ich mache auch Sachen, die KoMut

312 macht. Zum Beispiel nebeneinander was machen, statt irgendwie gegenüber zu sitzen.
313 Dieses Defokussierte. Dafür hat man zum Beispiel aus Norwegen auch gute Daten zur
314 defokussierten Kommunikation. Ich glaube, Örbeck hat das gemacht, die Studien. Und
315 die hat auch Follow-up-Studien gemacht. Und das geht in die Richtung. Das sind so
316 ähnliche Ansätze. Da ergänzt sich viel. Und wir versuchen das ja auch ein bisschen. Es
317 gibt dieses interdisziplinäre Mutismusforum, wo Kerstin Bahrfeck zum Beispiel drin ist,
318 Jens Kramer ist drin, ich bin da drin. Also alle, die so ein bestimmtes System vertreten.
319 Wir versuchen uns da auseinander zu setzen und miteinander zu entwickeln und aus-
320 zutauschen. Auch die Sprachheilkliniken in Deutschland sind da mit drin. Also finde ich
321 total wichtig, da interdisziplinär zu denken, zu handeln, auch Psychotherapie und
322 Sprachtherapie zu vernetzen. Keiner hat die Weisheit für sich gepachtet, ehrlich gesagt.
323 Wir wissen noch so wenig über das Störungsbild letztlich. Es muss halt einfach zu einem
324 passen, auch.

325 S01 : Du hast schon erzählt, die Elternarbeit ist natürlich gerade in Deinem Ansatz sehr wich-
326 tig. Du hast dann auch so Stunden, wo Du nur die Eltern hast?

327 S02 : Ich versuche die am Anfang zumindest, weil ich sie ja im Hausbesuch bin, habe ich die
328 ja gleich am Wickel. Ich bin ja dann da in der Situation und ich bin, ich gehe ganz trans-
329 parent um mit dem ganzen Thema. Im Erstkontakt gehe ich sicher nicht hin und frage
330 das Kind irgendwie, frage ihm ein Loch im Bauch. Aber was ich schon auch mache, ist,
331 dass ich erkläre, was ich mache, wer ich bin und da auch ganz offen umgehe mit. Und
332 die Kinder informiert sind. Und dass nicht, ja, so dass ich einfach auch die Möglichkeit
333 habe, mit den Eltern vor dem Kind offen über das Ganze zu reden und den Eltern auch
334 zu helfen, sich selber ein bisschen anders zu verhalten. Wenn zum Beispiel jemand, der
335 Vater sagt, ich weiss nicht, ich gebe dem Kind einen Stift, schenke ihm einen Stift als
336 Belohnung oder einfach weil es welchen einfach verschenken kann oder wie auch im-
337 mer. Ich gebe dem Kind was und dann sagt der Vater «jetzt sag mal schön Danke».
338 Und ich weiss, Danke ist einfach sau schwer. Das Kind ist nicht an dem Punkt, wo es
339 Danke sagen kann. Dann habe ich aber die Möglichkeit zu sagen «total lieb, dass Sie
340 daran denken und klar wäre fein, wenn das ginge, aber das ist jetzt einfach noch sehr
341 sehr schwer für die Anna, das zu sagen. Das lass mal stecken. Ich weiss, sie freut sich.
342 Ich sehe ja, wie Du mich anlächelst. Du kannst jederzeit Danke sagen, wenn Du es
343 rauskriegst, aber gar kein Problem, wenn das jetzt nicht geht». Weil muss sich keiner
344 schlecht fühlen deswegen. Aber dass der Vater auch merkt oder weiss, ah, okay, das
345 ist jetzt, das gehört zu den schweren Sachen. Die sind jetzt noch nicht auf dem Übungs-
346 menü angemessen, weil er wird ja in anderen Situationen sein, wo andere Leute, die
347 nicht ich sind, ein Danke erwarten. Und dann habe ich die Chance in dem Moment auch
348 zu sagen «Ich weiss, in anderen Situationen ist das anders. Sie können das dann auch
349 ganz klar sagen, können sagen, die Anna, die findet das noch schwer, Danke zu sagen.
350 Die übt das gerade noch, aber die kann fantastisch High Five geben». Dass man einfach
351 miteinander guckt, was kann man stattdessen machen. So eine Alternative, die sie ein-
352 bindet, wo sie sich selbstwirksam fühlt und wo der Vater dann aber auch weiss, das
353 nächste Mal, nach welchem Plan gehe ich vor, weil sonst sagt der wieder, jetzt sag aber
354 Danke. Und das Kind denkt sich, Himmel, Herrschaft, ich kann es nicht rauskriegen, ich
355 würde so gern und fühle sich schlecht und das bringt uns ja allen nichts. Also dass die
356 Eltern auch lernen, in diesen kleinen Schritten zu denken. Das kannst du einfach in dem
357 Moment, wo sie bei dir sind, machen. Und das können eigentlich auch Schullokos

358 machen. Die können ja die Eltern auch zum Teil einbinden. Könnte man ja hoffentlich
359 auch hier und da organisiert kriegen. Ist halt der Aufwand. Man macht eh schon tausend
360 Überstunden.

361 S01 : Siehst Du dann auch so einen Unterschied im Erfolg der Therapie, wenn Du vielleicht
362 Eltern hast, mit denen Du weniger Kontakt haben kannst?

363 S02 : Ja, total. Ist ein, also das ist ein mega Gelingensfaktor, wenn die Eltern mithelfen und
364 wenn die engagiert sind, wenn die ihren Kindern Dinge zutrauen auch, wenn die verste-
365 hen, was ihre Rolle ist und ja, dass man dann aus dieser Schutzfunktion heraus muss,
366 auch ein Stück weit, und den Kindern, ja, in kleinen Schritten zutrauen kann, sich zu
367 entwickeln. Das ist so ein ganz anderes Outcome.

368 S01 : Ist das mit der Zusammenarbeit mit der Lehrperson ähnlich? Spielt da auch so eine
369 grosse Rolle?

370 S02 : Ja, definitiv. Also für die Lehrperson ist das echt ungeheuer schwierig, weil die sind unter
371 Druck, gerade bei den älteren Kindern, da müssen sie die benoten. Mega Stress für die
372 Lehrer. Also wenn man über den Nachteilsausgleich nachdenkt, muss man auch immer
373 die Not der Lehrer sehen, finde ich. Das ist so hart. Die machen das nicht gern, schlechte
374 Noten verteilen. Wenn sie es aber, also die machen es dann zum Teil. Also die sind
375 sehr unter Druck, da ist auch viel Unwissen da, wenig Zeit, ja. Wenn keine Zeit da ist,
376 dann hast du echt, dann ist es ganz schwierig, wenn die sich nicht eins zu eins Zeit mit
377 dem Kind nehmen können, wenn die sagen, nee, es muss immer alles fair sein. Ich hatte
378 einmal zum Beispiel Situation, dass ich gesagt habe, naja, es wäre toll, könnte man
379 Situationen, wo sie eh, wo das Kind da ist, man muss noch ein paar Kopien machen,
380 die Heilpädagogin ist noch im Zimmer, man muss noch rausgehen, ein paar Kopien
381 machen. Dann könnte man das Kind zum Beispiel sagen, komm mit, hilf mir. Dann sagte
382 sie, weil, dann hast du plötzlich fünf, zehn Minuten Zeit mit dem Kind exklusiv. Da pas-
383 sieren einfach bessere Fortschritte. In dem, da kannst du Beziehungen aufbauen, da
384 gehst du nicht so aneinander vorbei. Und dann sagt sie, ja, das könnte sie schon ma-
385 chen, aber damit es fair ist, müsste dann jeder mal mit dürfen zum Kopieren. Ich meine,
386 die anderen brauchen das gar nicht. Die anderen 19 Kinder brauchten diese, sagen wir,
387 17 von 20 brauchten das nicht und drei brauchten das und zwei wegen anderen Grün-
388 den noch. Aber die Denke war eben ganz anders. Nee, das muss fair sein und so. Und
389 da haben wir ein ganz schlechtes Outcome gehabt. Das Kind ist in den Absentismus
390 geglitten in der Primarschule schon und war dann ein Jahr unbeschult. Es war, es ist
391 ein totales Drama daraus geworden, weil da war wenig Wärme da, da war wenig Ver-
392 ständnis da, da war viel Überforderung auch da, Unverständnis. Das Kind hat auch, war
393 auch nicht eins von denen, das dann irgendwie ganz lieb nur traurig in der Ecke sass,
394 sondern die hat ausagiert, die hat Sachen geschlitzt, die ist weggelaufen. Es ist dann
395 alles am Ende gut gekommen, aber tatsächlich, die Familie hat, ist umgezogen dann,
396 neue Schule, neues Glück und am Ende ging alles. Aber das war sehr eindrücklich, weil
397 die Lehrerinnen waren einfach auch, die waren am Ende dessen, was sie konnten. Die
398 konnten nicht mehr. Es war gar nicht böse gemeint, die waren nicht, die waren ausge-
399 pumpt. Und das weiss man ja von Lehrern, das ist ein Phänomen, mit Burnout und so.
400 Ja, und dann ist es schwierig, wenn du aber jemanden hast, der sagt, kein Problem,
401 Spätzelchen, du kannst jeden Morgen ein bisschen früher kommen und dann spielen
402 wir erstmal eine Runde Uno oder du hilfst mir irgendwie mit was, ich freue mich, wenn

403 du da bist und dann träufeln die anderen allmählich rein, dann hast du natürlich ein ganz
404 anderes Ding. Oder jemand, der sagt, dreimal pro Woche 20 Minuten mit dem Kind, kein
405 Problem. Hänge ich hinten dran, wenn es was bringt, mache ich das. Findest du alles.
406 Also es gibt solche und solche.

407 S01 : Genau. Sind, bist Du auch in Zusammenarbeit mit Psychiatern oder Psychotherapeu-
408 ten?

409 S02 : Mhm. Nicht so oft, aber wir, also, ich kriege die zugewiesen zum Teil von den Kollegen,
410 auch wenn es nicht weitergeht, Stichpunkt Interdisziplinarität. Wenn da irgendwie ein,
411 zwei Jahre Therapie war, Psychotherapie und es ging nicht weiter oder die Familie ein-
412 fach was anderes braucht oder es nicht möglich ist, im Setting zu arbeiten, das ist eben
413 schwierig. Wenn du eine Praxis hast, kannst du ja auch nicht mit deinem Köfferchen da
414 in der Schule rumturnen. Ich sehe natürlich verhältnismässig wenige Kinder. Ich sehe
415 natürlich nicht acht Kinder am Tag oder so, weil ich muss da hinfahren, ich muss zurück.
416 Das trägt sich natürlich, wenn du eine Praxis laufen hast, wenn du Angestellte hast,
417 kannst du das gar nicht so machen, wie ich das mache. Und dafür nutzen mich manche
418 oder fragen mich an. Die sagen, ich, man muss in diese Schule rein, man muss in die
419 Familie rein, kannst du das machen. So ergänzen wir uns eigentlich ganz gut. Und Psy-
420 chiater sind natürlich wegen Medikation zum Teil involviert, ja.

421 S01 : Ist das auch etwas, was Du von Deiner Seite aus den Eltern vielleicht empfiehlst? Me-
422 dikation oder auch Psychiater?

423 S02 : Ich informiere die auf jeden Fall darüber, weil ich finde, wenn du ein Problem hast, sollst
424 du auch wissen, was ist im Handwerkskoffer da. Medikation ist eben etwas, was auch
425 da ist, was man nutzen kann, flankierend. Und deswegen finde ich, die sollten das wis-
426 sen. Es gibt auch Kinder, wenn ich so, wenn so gar nichts vorangeht, wo ich dann sage,
427 lass die doch nochmal anschauen. Spreche das mit dem Psychiater oder mit den Kin-
428 der- und Jugendpsychotherapeuten oder mit der KLPD ab, ob das sinnvoll wäre, also.
429 Warum soll man da sich unnützlich quälen, wenn das einfach notwendig wäre? Ich
430 bin da ganz offen, ich habe gar nichts gegen Medikation. Aber es ist ja nicht mein Platz
431 da, als Sprachtherapeutin irgendwie zu sagen, ich verschreibe euch das, kann ich ja gar
432 nicht.

433 S01 : Ich habe auch immer wieder, gerade in deutscher Literatur, mehr von Homöopathie
434 gelesen. Ist das etwas, womit Du in Kontakt kommst?

435 S02 : Eltern fragen das manchmal. Da sind wir wieder bei dem Nerdy-Zahlen-Ding. Es gibt
436 halt keinen Nachweis, dass das hilft. Der Placebo-Effekt kann schon echt natürlich gross
437 sein, das will ich überhaupt nicht in Zweifel stellen. Aber der Zeitfaktor ist in der Mutis-
438 mus-Therapie schon wichtig, weil jeden Tag, wo nicht sprechen können, die Kinder,
439 verstärkt sich das Nichtsprechen im Grunde. Und da bin ich nicht so happy über Expe-
440 rimente. In den USA nehmen die jetzt, da kannst du ja diese CBD-Gummibärchen kau-
441 fen, bei, im Supermarkt, weisst Du. Mit, mit diesem, ja, irgendwas was da eben drin ist,
442 von dem Hanfzeug, was schon ein bisschen chillt glaube ich und entspannt. Ich meine
443 wir haben das hier auch, haben wir das nicht auch, Gummibärchen? Haben wir nicht,
444 eigentlich im Supermarkt, aber.

445 S01 : Es gibt da irgendwie so einen Energydrink, aber.

446 S02 : Es gibt doch irgendwie so, auf jeden Fall in den USA ist es so, dass die Eltern dann
447 eben sagen, ja, ach Mensch, hast du das mal probiert, könntest du mal probieren, hat
448 was gebracht, und so. Wir wissen, dass Medikation plus Verhaltenstherapie eine gute
449 Kombi ist. Wir wissen, dass Medikation alleine bei Angststörungen nicht einen grossen
450 Unterschied macht. Also, ja, das ist für mich ein No-Brainer. Ich finde, man sollte was
451 machen, was man irgendwie, wo man weiss, dass es funktioniert und da nicht rumpro-
452 bieren, irgendwie. Ich nehme ja auch nicht, ich versuche ja auch nicht, wenn ich mir
453 einen Arm breche, den einfach mal so heilen zu lassen oder mir eine eigene Schiene zu
454 machen mit Stöckchen, weil das so natürlich ist, wenn ich auch einen Gips haben kann.

455 S01 : Das stimmt, ja.

456 S02 : Also ich gehe, ich lasse mich auch röntgen, um zu sehen, wo ist denn der Gips. Das ist
457 jetzt ein bisschen ein grobschlechtes Bild wahrscheinlich, aber da vergeht so viel Zeit,
458 wenn du rumprobierst. Und wenn ich schon weiss, was klappt und was nicht klappt,
459 dann mache ich doch lieber was, wo ich weiss, dass es klappt.

460 S01 : Ich muss sagen, ich war wirklich etwas erstaunt, als ich dann in einem Buch gelesen
461 habe, da schreiben die Eltern ständig auf, dass sie jetzt irgendwie Phosphor und dann
462 das und dann so viel Gramm das und ich so, okay.

463 S02 : Ja, es ist auch da wieder, das muss jeder für sich wissen. Ich bin halt so gestrickt, dass
464 ich, dass ich da sehr, deswegen passt das für mich mit dem amerikanischen Ansatz
465 wahrscheinlich, ich bin da pragmatisch. Ich denke mir, hey, da ist ein Problem, wollen
466 wir das mal fixen. Und dann will ich doch mal wissen, was funktioniert denn. Aber das
467 machst du doch eigentlich sonst auch. Du machst doch auch kein Schweinebraten, ohne
468 dass du eine Idee hast, was funktioniert denn, um da eine Kruste zu kriegen. Das sind
469 so Plattitüdenbeispiele, die mir da einfallen, das ist schlimm. Aber du weisst, was ich
470 meine.

471 S01: Genau, wunderbare Bilder.

472 S02 : Na ja, also der Schweinebraten war jetzt nicht ein Glücksgriff. Aber ja.

473 S01 : Ich glaube, ich habe jetzt all meine Fragen durch. Du hast ja auch super viel schon
474 erzählt. Gibt es noch irgendetwas, wo Du das Gefühl hast, das muss jetzt noch, das
475 muss noch zur Sprache kommen?

476 S02 : Nein, ich glaube eigentlich, die Geling- also die Geling-, doch, also weisst Du was ich
477 auch eine wichtige Gelingungsbedingung finde, das hattest Du jetzt nicht drin, ist wirk-
478 lich, es ist nicht nur so Mitarbeit der Eltern, Mitarbeit der Schulen, der Lehrpersonen,
479 des ganzen Systems. Mega, mega wichtig. Mitarbeit des Kindes, Offenheit des Kindes
480 auch. Wie alt ist das Kind, ist da oft was Wichtiges. Also das Alter und der Schweregrad.
481 Und wie viele Komorbiditäten, wie viele Päckchen schleppt das Kind noch mit sich rum.
482 Das macht schon einen Unterschied, ob das noch eine SES hat. Das haben ja 30 bis
483 50 Prozent. Oder ob das eben aus einem Mehrsprachenkontext kommt. Ob der, ob das
484 ein sukzessiver Spracherwerb ist oder ein simultaner. Ob das Kind mit 10 Jahren eine
485 Diagnose kriegt oder mit 3. Also das sagt halt wirklich viel aus über, also ich würde jetzt
486 nicht sagen, man kann da so «predicten» oder vorhersagen, wie sich das entwickelt,
487 aber. Der Schweregrad, die Ausprägung der Störung, das Alter der Diagnose und The-
488 rapie. Und auch, ob es schon Therapien gab, die nicht funktioniert haben. Wo du dann

489 wie so einen Nocebo-Effekt hast, weisst Du. Wo halt Therapie dann mit was, «es hilft
490 alles eh nicht, mir ist nicht zu helfen» vergesellschaftet wird. Auch wenn das Therapien
491 waren, die nicht Mutismus-spezifisch waren. Ebenso, und dann einfach mal irgendwas.
492 Eine Spezialisierung hilft schon. Wenn du als Therapeut dich da wirklich einarbeitest.
493 Irgendwann fängt man an, sich darauf einzulassen. Ich würde gar nicht sagen, dass
494 man das nur als Spezialist machen sollte. Aber wenn man noch nicht weiss, was man
495 macht und wie es geht, dass man sich wenigstens jemanden holt, der einen an die Hand
496 nimmt. Damit man es selber nicht so schwer hat. Und nicht in alle Fettnäpfchen tritt und
497 einfach nicht Zeit verplempert wird. Aber das, glaube ich, das finde ich noch, Alter und
498 Schweregrad, das ist schon, schon sehr relevant. Und Komorbiditäten. Wenn du näm-
499 lich, also die Kinder, die zum Beispiel noch eine Trennungsangst haben, finde ich ziem-
500 lich schwierig zu therapieren. Weil praktisch das Thema immer schon, weil die sich gar
501 nicht lösen können. Weil die durch die Hölle gehen, wenn jemand sich von ihnen, wenn
502 die Bezugsperson sich entfernt. Und das löst so viele andere Ängste noch aus. Sozial-
503 phobien und so. Also das ist, das ist schon viel härter. Und die meisten haben ja eben
504 noch ein z zweites oder drittes Problem. Und gerade mit SES noch im Gepäck, das ist
505 ja auch nicht immer einfach. Plus kurze Therapiedauer. Also diese 50 Minuten, die du
506 da pro Woche für jedes Kind hast, das ist schon echt, das ist ein Hindernis. Also auch
507 das ist wahnsinnig frustrierend für die Therapeutinnen. Weil du halt einfach gar nicht
508 alles machen kannst in 50 Minuten. Geht gar nicht. Selbst wenn du weisst, wie du es
509 machen wollen würdest, kannst du es gar nicht machen. Weil du hast eine Warteliste
510 von 25 Kindern.

511 S01 : Arbeitest Du denn viel als Supervisorin? Also wirst Du auch oft angefragt?

512 S02 : Ja. Also viel...

513 S01 : Vielleicht Schul-Logopädinnen, oder nicht so?

514 S02 : Ja, ja, doch auch. Also ich werde schon viel von Schulen angefragt. Und versuche da
515 die Teams zu begleiten, doch. Auch von Logopädinnen. So eine Mischung. Mal sind es
516 Eltern, mal sind es die Schulen die kommen. Ich versuche es immer so zu machen, dass
517 ich am Ende alle an einem Tisch habe. Es spart Kosten und Zeit. Und ich habe sie gleich
518 alle irgendwie zusammen. Und das ist natürlich gut, wenn die sich so vernetzen auch
519 untereinander. Dass dann die, dass man auf Augenhöhe mehr spricht. Dass die Schule
520 auch nicht denkt, oh Gott, wenn ich jetzt mit den Eltern mehr Kontakt habe, dann ziehen
521 die gleich hier ein. Das möchte man so, ja, auch nicht. Man möchte ja da nicht zu eng.
522 Aber es ist schade, wenn man die... Ja, wenn, es sind so kleine Sachen, dass einfach
523 die, die sich gegenseitig informieren. Gar nicht so ein Big Deal oft. Aber es sind Hem-
524 mungen auf beiden Seiten.

525 S01: Super, dann vielen, vielen Dank für all diese spannenden Auskünfte.

526 S02 : Gerne.

4.8. Interview mit CH4v2

Transkribiert mit noScribe Version 0.5

S01: Interviewer:in

S02: Expert:in

1 S01: Ähm, genau. Also ich habe ja in meiner E-Mail schon ein wenig beschrieben, ich
2 schreibe momentan meine Bachelorarbeit über, was Therapeuten, die viel mit
3 Mutismustherapie zu tun haben, das Gefühl haben, bringt am meisten Erfolg in
4 der Therapie. Und, äh, dann nachher habe ich Dich gefunden auf der Liste vom
5 DLV und bin jetzt sehr gespannt, was Du zu erzählen hast. Ähm, genau. Und
6 dann als erstes würde mich gerne mal interessieren, wie es dazu kam, dass Du
7 Dich ein wenig auf Mutismus fokussierst. Das ist ja jetzt vielleicht nicht ein
8 Thema, das man einfach so, dem man jeden Tag begegnet.

9 S02: Genau, es ist nicht ein Thema, das einem so oft begegnet in der logopädischen
10 Praxis, weil es es vielleicht nicht so häufig gibt. Es ist so, dass ich selber betroffen
11 war als Kind, und zwar relativ schwer, oder einfach, ich habe bis in die neunte
12 Klasse eigentlich fast nicht oder gar nicht gesprochen. Ich bin aber auch nicht in
13 die Logo gegangen, das hat man dann noch nicht so gekannt. Und fing dann
14 auch nicht aus diesem Grund an, Logopädie zu studieren, das war mehr Zufall,
15 weil mein Gotti selber Logopädin war. Und ich hatte dort Boris Hartmann im Se-
16 minar für Mutismus. Das war einerseits noch so unangenehm, andererseits span-
17 nend. Und dann hatte ich gleich nach dem Studium das erste Kind mit selektivem
18 Mutismus im Rahmen einer Stellvertretung und habe dort nach dem Ansatz von
19 Boris Hartmann therapiert. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, es ist
20 immer ein Glück, wenn eines der ersten Kinder so gut läuft. Das macht dann Lust
21 auf mehr. Und dort haben sich die Eltern dann gewünscht, dass sie weiterhin zu
22 mir kommen kann. Also auch nach der Stellvertretung. Und dann ist das, das lief
23 wirklich super. Innerhalb von dreiviertel Jahr, einem Jahr war sie austherapiert
24 und dann noch eben Nachkontrollen, die ich gemacht habe. Und dann, ja, hatte
25 ich immer mehr Anfragen, für, also ich fing dann auch an, Kurse zu geben, das
26 war einfach auf Anfrage. Und ich hatte dann immer mehr Kinder, Jugendliche,
27 zum Teil Erwachsene mit Mutismus. Ich habe aber nebenbei noch lange an der
28 Schule gearbeitet und habe mich dann nachher selbstständig gemacht. Und
29 habe jetzt eine Praxis für Mutismus und mache nur noch das. Das war auch ein
30 bisschen ein dran gewöhnen, am Anfang wollte ich eben gar nichts mit dem zu
31 tun zu haben, weil ich es mit mir verbunden habe. Und dann nachher immer,
32 eigentlich so zu merken, man kann viel machen und es ist gut behandelbar.

33 S01: Das kann jetzt also wirklich Dein Fokus sein. Du hast nicht noch andere Störungs-
34 bilder?

35 S02: Nein, ich habe wirklich nur noch das. Das ist auch etwas, das viel, also ich habe
36 gerade dann die Praxis aufgetan, als im [Kanton 1] die Reorganisation war und
37 Praxen eher zu gegangen sind, weil es ungewiss war. Und dann habe ich noch

38 gesagt und dann noch zu dem Thema, und da haben mir eigentlich alle Leute
39 abgeraten. Da finde man nie genug. Und es ist also so, dass ich, ähm, also eine
40 Warteliste habe und eigentlich mehr Leute bräuchte. Daher finde ich es eben
41 auch immer toll, wenn sich Studentinnen oder Studenten damit auseinandersetzen
42 oder sich an allgemeinen Leuten interessieren, dass es einfach bekannter
43 wird. Und vielleicht eben auch Leute wieder gibt, die Lust haben, in diesem Gebiet
44 zu arbeiten.

45 S01: Ich weiss jetzt leider nicht genau, wie es im [Kanton 1] funktioniert. Die Patienten,
46 die Du in Deiner Praxis hast, können die in jedem Alter sein? Oder ist es wie in
47 [Kanton 2], dass die Schulkinder in die Schule in die Logo gehen müssen?

48 S02: Es hat so eine, es gibt eine Übergangslösung im Moment. Es ist so, dass eigentlich
49 die Schulkinder in die Schulloogopädie gehen müssten. Das ist aber bei so
50 spezifischen Störungsbildern, oder wenn die Ressourcen in der Schule nicht vorhanden
51 sind, und das ist bei uns leider oft der Fall, dass sehr viele Stellen nicht
52 besetzt sind, dürfen sie ausserhalb gehen. Und im Vorschulbereich ist es einfach
53 ein anderer Geldgeber, wird es über die Gesundheits- und Fürsorgedirektion bezahlt.
54 Und nachher auch bis 18. Das grosse Problem ist nachher ab 18, dass es
55 eigentlich meines Wissens nicht einen Weg gibt, um die Therapien zu finanzieren.
56

57 S01: Also Du kannst ein breites Altersspektrum auch abdecken?

58 S02: Genau, ja. Also ich habe wirklich, von den drei- bis vierjährigen bis im Erwachsenenalter
59 Leute.

60 S01: Spannend. Genau, ich habe jetzt in der Literatur, bin ich immer wieder darauf
61 gestossen, dass es heisst, so, Mutismustherapie sollte man optimalerweise zweimal
62 in der Woche oder so machen. Ist das bei Dir auch so? Ist das etwas, was
63 Du anbieten kannst? Oder was siehst Du jeweils macht am meisten Sinn, führt
64 zum meisten Erfolg?

65 S02: Genau, es ist sicher je mehr, desto besser. Ich mache es persönlich so, dass ich
66 einmal pro Woche anbiete, und dafür 60 Minuten. Ich mache aber so ein Päckchen,
67 dass ich schaue, dass ich mir genug Zeit einrechne. Das ich einmal pro
68 Woche Therapie, eben, am Kind. Und für die Zusammenarbeit, Elternarbeit, mir
69 einfach genug Zeit einrechne, weil das einfach ein grosser Teil davon ist. Und
70 wenn es gut läuft, von der Unterstützung her, eben, denn ist es idealerweise sowieso,
71 dass sie täglich zu Hause dran sind. Und, ähm, ja, aber es kann sinnvoll sein,
72 zweimal pro Woche, zum Beispiel auch zum Starten, für den Beziehungsaufbau.
73 Oder auch wenn eben mal ausfällt, eine Therapie, aufgrund von Krankheit oder so.
74 Aber ja, in der Realität glaube ich für viele Therapeutinnen oder
75 Therapeuten nicht, nicht so umsetzbar. Und mir ist eben wirklich lieber, wenn,
76 also lieber einmal 60 Minuten als 45, finde ich oft sehr kurz, gerade wenn es auch
77 darum geht, rauszugehen, in-vivo Arbeit zu machen oder so.

78 S01: Ja, Machst Du manchmal auch Gruppentherapie? Oder eher individuell?

79 S02: Ich mache Einzeltherapien. Gerade so, also, ich habe dann viele Kinder jeweils
80 dabei, aber nicht Betroffene, so. Also einfach wenn es darum geht, neue Kinder
81 oder neue Leute zum Sprechzirkel dazu zu nehmen, nehme ich die dazu. Und
82 Gruppentherapie ist etwas, worauf ich schon länger Lust hätte. Also weniger im
83 Sinne von einem Therapieangebot, sondern mehr im Sinne von, von einer Ver-
84 netzung von Jugendlichen zum Beispiel untereinander. Also ich mache es zum
85 Teil schon auch, dass ich Betroffene zusammenführe, aber nicht als konstantes
86 Angebot. Es ist auch so, dass sie sich gegenseitig nicht unbedingt so pushen. Es
87 ist oft so, dass, dann sich die eine Person eher noch mehr zurückzieht und die
88 andere Person fast ein wenig, so ein bisschen bekommt Mut, um so zu merken,
89 ah, es ist ja, jemand anderem fällt das auch schwer, und, ähm, fast so ein wenig
90 überschüssend reagiert. Aber sonst ist einzeln, um wirklich ganz individuell ar-
91 beiten zu können, ist schon nützlich. Und dort aber eben die Möglichkeit zu ha-
92 ben, Leute dazu zu nehmen. Und Gruppen würde ich eben wirklich mehr dafür,
93 dass sie wie, so ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe, dass sie Austausch
94 untereinander haben, sehen, gewisse Themen beschäftigen auch andere. Wie
95 kann man damit umgehen? So etwas führe ich einfach mit den Eltern, habe ich
96 Vernetzungslisten von Eltern, die sich austauschen wollen. Und dort biete ich mit
97 meiner Praxiskollegin, die Psychotherapeutin ist, neu auch so Elternabende an,
98 zu solchen Themen, einfach für die Eltern noch mehr zu stärken, so.

99 S01: Okay. Ja, wenn Du jetzt so ein Kind neu angemeldet bekommst für die Therapie,
100 hast Du da so einen Einstieg, den Du immer probierst zu machen oder eine Art,
101 wie Du probierst einen Erstkontakt zu gestalten, damit nachher ein optimaler The-
102 rapieaufbau eigentlich folgen kann?

103 S02: Mhm. Es ist eigentlich sehr individuell. Ich versuche vorher mit den Eltern schon
104 in Kontakt zu sein, dort, eben, sie, Gesprächen zu haben. Schauen, dass die
105 Kinder, eben, dass sie auch etwas mitnehmen können, wenn sie wollen, damit
106 sie sich wohlfühlen. Und was ich schon am Anfang immer mache, ist, dass ich
107 ihnen mal zeige, wo sie sind. Also dass wir wirklich die ganzen Räumlichkeiten
108 anschauen. Schauen, wo die Toiletten sind, ähm, in die Schränke schauen, was
109 es alles für Spiele gibt. Und dass man so den Druck rausnimmt, und sagt, jetzt
110 geht es mal um das Kennenlernen und darum, dass du dich hier wohl fühlst. Das
111 ist so ganz der Anfang. Bei vielen spielt ja auch die Trainingsangst noch ein
112 Thema, bei den Kleineren, dass man da wirklich, ja, gut darauf hin, gut vorberei-
113 tet, dass man, dass es nicht überraschend kommt, sondern dass man mit den
114 Eltern dort schon so ein Konzept hat, wie man dann damit umgehen kann. Ge-
115 nau, und dann geht es in kleinen Schritten.

116 S01: Du hast vorhin gesagt, als Du angefangen hast mit der ganzen Therapie, hast Du
117 Dich gerade an den Therapieansatz von Herrn Hartmann gehalten. Ist das immer
118 noch etwas, was Du machst? Oder hast Du inzwischen auch andere Dinge an-
119 gefangen zu nutzen?

120 S02: Ja, die systemische Mutismustherapie ist etwas, das mich nach wie vor begleitet.
121 Von dem ich gerade so das schrittweise Vorgehen, eben, nach dem, analog zum
122 Spracherwerb. Finde ich kann sehr, sehr ein sehr hilfreiches Tool sein in der Ar-
123 beit. Gleichzeitig arbeite ich auch noch nach dem PCIT-SM, das Du auch schon
124 kennst. Und dann ist halt ganz viel auch, mittlerweile, Erfahrungswissen und Li-
125 teratur, und einfach so ein Zusammentragen von Sachen, bei dem man merkt,
126 das funktioniert, das bewährt sich. Man bekommt immer mehr so ein wenig das
127 Auge. Eben, sonst in der Logo ist es ja so, dass man einfach mit so vielen Stö-
128 rungsbildern zu tun hat, und wenn man sich nachher mal auf etwas konzentrieren
129 kann, ist es ja auch schon ein Riesengebiet an sich, aber einfach dort, wirklich
130 so richtig eintauchen. Dann beginnt es mit der Zeit auch, sich zu vermischen,
131 aber vom Ansatz her sicher direktiv ausgerichtet. Also immer mit dem Ziel, vor-
132 wärtszukommen und den nächsten kleinen Schritt zu schaffen.

133 S01: Ja, genau, also ist das einfach so eine, einfach weil Du das schon gekannt hast,
134 vielleicht auch aus der Ausbildung, dass Du jetzt eher direktiv arbeitest als nicht
135 direktiv, oder?

136 S02: Ja, es gab, also, bei uns ist es Boris Hartmann, der das Seminar gibt. Und das
137 hat mich damals schon überzeugt. Ich habe die Maturarbeit zu diesem Thema
138 gemacht, dort, also nicht zu ihm, sondern zum Mutismus. Es ging mehr so um
139 Erwachsene, und was sie rückblickend fühlen. Und, ähm, das hat mich aber über-
140 zeugt, dass man eben wirklich so direkt daran hinkommen sollte. Und das war
141 aber sicher auch vor der Ausbildung her prägend. Und nachher wurde ich relativ
142 schnell nach dem Studium mal angefragt, ob ich nicht eine Weiterbildung geben
143 könnte für die VAF, also, für die Vereinigung der Absolventen der Uni Fribourg.
144 Und dann hatte ich das Gefühl, das kann ich doch nicht. Das war dann aufgrund
145 der Bachelorarbeit. Ah, als Bachelorarbeit habe ich ein Screening entwickelt oder
146 probiert. Und darum hatte ich nachher das Gefühl, also wenn ich so eine Weiter-
147 bildung anbieten möchte, dann muss ich wenigstens mal sehen, wie Hartmann
148 arbeitet. Und darum ging ich nachher nach Köln und machte bei ihm noch ein
149 Praktikum. Und, ja, ich fand, es sei eine nützlich zum Arbeiten, gerade am An-
150 fang, oder nach der Ausbildung habe ich immer, also, finde ich nach wie vor et-
151 was tolles, wenn man halt so etwas Konkretes in der Hand hat, was kann man
152 jetzt machen, das hat mir bei den anderen Ansätzen ein wenig gefehlt. Das war
153 mir oft zu schwammig. Und bei ihm, hatte ich das Gefühl, ah, so und so, so und
154 so muss ich. Deshalb habe ich das nachher auch versucht, und schon, vor allem
155 einfach auch weil es gewirkt hat, so.

156 S01: Sehr spannend. Hast Du irgendwie wie so, ziehst Du jeweils, versuchst jeweils
157 das ganze Programm so durchzuziehen, nach der systemischen Mutismusthera-
158 pie? Oder gibt es da so einige Elemente, von denen Du eigentlich weißt, die
159 hauen eigentlich immer hin, mit den Kindern, dass sie auf jeden Fall rein kom-
160 men?

161 S02: Ja, es ist, es ist halt unterschiedlich, wie die Kinder daherkommen. Zum Teil, also
162 oft ist es so, dass sie am Anfang noch gar nichts reden. Auch bei mir nicht. Es
163 gibt aber auch Kinder, die kommen und eine Therapeutin, ein Therapeut ist kein
164 Problem. Und dann nehme ich mir sicher einfach die Elemente, oder so viel wie
165 nötig ist, raus. Also wenn ein Kind ja schon spricht, dann muss ich nicht, ähm,
166 den ganzen Aufbau machen. Es ist auch, bewährt sich auch vor allem bei den
167 Kindern, die, bei den ganz Kleinen ist es, die kommen noch natürlicher ins Spre-
168 chen hinein, so dass gar nicht so ein schrittweises Vorgehen nötig wäre. Und,
169 ähm, sobald es bewusster wird, auch so das Sprechen, so gerade jetzt im Kin-
170 dergarten-, Schulalter oder später ist es oft hilfreich. Und nachher finde ich ge-
171 gerade so Elemente aus der präverbalen Phase, wie eben, sich wirklich dem Reden
172 bewusst zu werden, wo braucht man überall das Reden? Wo ist es mir wie wich-
173 tig? Also wirklich so der Motivationsfaktor. Weil Motivation, da ist ja schon das
174 Wort drin, vom Motiv her. Man muss wie ein Ziel haben, wo will ich hin. Die Be-
175 troffenen haben ja oft gar keinen Vergleich, und darum ist es eigentlich auch
176 okay, so wie es ist. Das mache ich oft. Eben, so Collagen erstellen, Situationen
177 aufschreiben. Mutismus-Gespenst schaue ich fast durchgehend mit allen an.
178 Dass sie das nicht als Teil von sich sehen, sondern als etwas von aussen, das
179 macht, dass sie noch nicht sprechen können. Dann auch den ganzen Teil mit
180 Mund aufwecken. So ein bisschen mit Elementen aus der Mundmotorik, myo-
181 funktionellen Therapie. Und Nachkontrollen, mache ich, die er nach drei und nach
182 neun Monaten macht, finde ich, bewährt sich sehr. Es ist auch so eine Entlastung,
183 oder so nehme ich das wahr, für die Eltern, dass ich sage, nach drei Monaten
184 biete ich nochmals auf, und nach neun Monaten, und wenn es dann stabil ist,
185 also dann hat man ein Jahr den Verlauf noch beobachten können, dann ist gut.
186 Und es ist nicht einfach fertig, fertig, so. Und die Bögen, Diagnostikbögen von
187 Hartmann, der ESKM und das Soziogramm brauche ich viel. Zuverlässig.

188 S01: Du hast vorhin angesprochen, dass Du ja... Genau, Du hast vorher schon ange-
189 sprochen, dass Du ja nach der PCIT-SM noch arbeitest. In dem Fall ist Elternar-
190 beit für Dich auch ein grosser Teil, der zum Erfolg führt in so einer Therapie?

191 S02: Ja, Elternarbeit ist ein riesiger Anteil. Also, es ist, wenn sich die Eltern bewegen,
192 bewegen sich die Kinder. Und es ist, die Eltern, dass sie merken, es braucht sie
193 und ihre aktive Mithilfe, dass die Therapie gelingt. Das ist, ähm, ja, ist eigentlich
194 das A und O der Therapie. Weil sie sind wirklich Bindeglied zur Schule, zu Ärzten,
195 zu Nachbarn, zum ganzen Umfeld. Und ähm, ich sehe wirklich unsere Rolle als
196 Logopädin, Logopäde mehr so als Kapitän oder als Koordinatoren oder Koordi-
197 natorinnen, wo man Aufgaben mit gibt, wo man Ideen gibt, wo man Wissen ver-
198 mittelt, und, ähm. Sie sind dann Multiplikatoren. Also es geht nicht ohne. Oder
199 wenn, dann geht es ewig lang, ja.

200 S01: Okay, so, Zusammenarbeit mit Lehrpersonen oder Kitapersonen, oder so, ist das
201 auch etwas, was Du oft machst?

202 S02: Ja, das ist auch ein grosses Thema. Umso mehr, umso besser. Dort probiere ich
203 früh, Kontakt herzustellen. Und dann ist es halt sehr individuell, je nach Lehrper-
204 sonen oder Betreuungspersonen. Es gibt solche, bei denen der Kontakt sehr ein-
205 fach funktioniert, und es gleich super läuft, die Zusammenarbeit, und man sich
206 so gegenseitig in die Hand arbeitet. Und dann gibt es auch die, bei denen es
207 schwieriger ist, die keine Zeit haben. Und auch das ist sehr ein gewinnbringender
208 Faktor. Also dass sie wie, wie das Element Kinder, Therapie, Eltern und Umfeld,
209 eben, in der Regel Schule, Kindergarten. Und wenn alle mithelfen, geht es am
210 schnellsten. Und wenn ein, ein Bein so ein wenig hinkt... Der grösste Faktor sind
211 die Eltern, finde ich, weil die haben am meisten, ähm, am meisten Möglichkeiten,
212 sind am nächsten dran. Wenn die wegfallen, ist es fast am schlimmsten. Und
213 wenn, ähm, die Schule mitmacht, ist es umso besser. Ohne Schule ist es schon
214 auch schwierig, ja.

215 S01: Hast Du jeweils auch durch das Kind Zusammenarbeit... Du hast gesagt, Du hast
216 in der Praxis, ich weiss nicht mehr, was sie war, Psychotherapeutin? Psychiate-
217 rin?

218 S02: Psychotherapeutin.

219 S01: Genau, und dann ist das für Dich auch gleich ein grosser Teil der Arbeit, die
220 Zusammenarbeit mit ihr?

221 S02: Nein, sie ist selbstständig, hat eigentlich andere Patienten und Patientinnen. Es
222 hat sich einfach so ergeben, dass ich mich dort, mich eingemietet habe, nebenan.
223 Und, ähm, das kam eigentlich nachher erst im Verlauf. Also wir haben auch schon
224 zusammengearbeitet, dass ich, es suchen viele Eltern, deren Kinder bei mir sind,
225 jeweils auch noch psychologische Unterstützung. Es ist aber auch bei uns so,
226 dass eben Psychologinnen, Psychologen und Psychiater, Psychiaterinnen sehr
227 ausgelastet sind. Aber es gibt schon mal, dass wir eben gemeinsame Patienten
228 haben.

229 S01: Ist das für Dich etwas, das Du jeweils auch den Eltern empfehlen würdest? Oder
230 ist das vielleicht eher etwas, das von den Eltern kommt? Oder die Kinder vorher
231 schon dort in Betreuung sind?

232 S02: Es kommt auf den Fall an, und was alles mit betroffen ist. Es gibt Fälle, in denen
233 es gut ohne geht. Manchmal ist es auch für die Eltern hilfreich, weil sie so ein
234 wenig an die Grenzen stossen und sich dann eben Verhaltensmuster angewöh-
235 nen, die gut gemeint sind, aber vielleicht nicht so förderlich. Ähm, ja, [unverständ-
236 lich], wo ich finde, nein, ist jetzt nicht, nicht, muss jetzt nicht sein. Und es gibt
237 aber sicher auch solche, gerade wenn umso mehr Begleitstörungen hinzukom-
238 men oder wenn es familiär auch belastet ist, finde ich, kann es sehr förderlich
239 sein. Oder eben, wenn mal Thema Medikation aufkommt, dann bräuchte es ja
240 sicher einen Psychiater, Psychiaterin, der da mit drin ist.

241 S01: Genau, also die Medikation, ist das etwas, das es bei Dir viele auch begleitend
242 noch haben, oder?

243 S02: Die Hemmschwelle ist in der Schweiz, oder bei uns, oder allgemein in unserer
244 Kultur recht hoch. Also es ist jetzt, ich mache einfach, erzähle ihnen von Anfang
245 an möglichst, dass das eine Möglichkeit ist, dass es unterstützend wirken kann.
246 Wenn dann wirklich, also in besonders therapieresistenten Fällen oder im Ju-
247 gend-, Erwachsenenalter. Es kommt vor, aber es ist sicher nicht so, dass das bei
248 jedem Kind ein Thema ist, gar nicht.

249 S01: Genau. Ich habe auch immer wieder mal, jetzt zum Beispiel gerade in dem einen
250 Buch von Hartmann steht auch etwas über Homöopathie, dass es auch immer
251 wieder etwas ist, was die Eltern oft auch initiieren. Ist das auch etwas, das Du
252 auch ab und zu siehst, oder eher weniger?

253 S02: Doch, Homöopathie kann man natürlich immer machen, begleitend. Es ist für
254 viele Eltern auch noch so ein, oder auch für die Kinder so ein Angebot, wo ich
255 finde, man kann so etwas machen, es tut gut. Und, ja, einfach bei den Eltern, wo
256 das natürlich auch, die einen guten Bezug dazu haben, so, man muss ja schon
257 ein wenig daran glauben, auch, weil sonst kann man es gerade so gut sein lassen.
258 Es ist nicht so, dass es, eben, wenn, dann einfach unterstützend, begleitend.
259 Aber es ist nicht so, dass es das Problem beheben würde. Das denke ich mir
260 immer wieder, bei so begleitenden Therapien oder eben solchen Dingen, mit dem
261 ist es nicht gemacht. Wenn sie, wenn sie dort das gerne machen und es ihnen
262 gut tut, dann dürfen sie das auf jeden Fall.

263 S01: Wahrscheinlich auch eine kleinere Hemmschwelle als Medikamente.

264 S02: Genau, da gibt es eigentlich gar keine Hemmschwelle, ausser es ist jetzt, ja, das
265 passt einem von der Art her nicht. Also ich denke jetzt, wenn jemand fest aus der
266 Schulmedizin heraus kommt, von der Wirksamkeit her, dann, da gibt es manch-
267 mal noch Leute, die denken, das bringt sowieso nichts. Aber sonst ist, erlebe ich
268 da eigentlich auch viele Leute sehr offen.

269 S01: Ja, also, das waren sehr viele spannende Dinge, die Du schon erzählt hast. Gibt
270 es noch etwas, von dem Du das Gefühl hast, das müsste jetzt noch erwähnt
271 werden, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber sei noch wichtig?

272 S02: Nein, ich denke wirklich, der Faktor, eben, von der Zusammenarbeit finde ich
273 extrem wichtig. Dass man früh anfängt, auch gerade wenn man unsicher ist. Lie-
274 ber anfangen als warten. Und, ähm, was gibt es noch? Nein, das ist eigentlich
275 so, ich denke, das ist ziemlich das. Und doch, eben, es klingt dann manchmal so,
276 als wäre es schnell gemacht. Eben, so, Schritt 1, 2, 3, 4 und dann ist es erledigt.
277 Dass man doch auch den Eltern von Anfang an sagt, oder dem Umfeld von An-
278 fang an sagt, das ist eine schwere Sprachstörung, das dauert einfach. Also, mir
279 geht es jeweils auch wieder so, dass wenn ich in Weiterbildungen bin oder so,
280 das Gefühl habe, huh, das klingt jetzt so nach einer kurzen Zeit, eben gerade
281 für Eltern, die sich ja nicht unbedingt gewohnt sind, oder wissen, auf was sie sich
282 einlassen, kommt man da jetzt 2-3 Mal vorbei, oder ist es ein Monat oder ein
283 halbes Jahr, dass man einfach dort auch so ein wenig einen Horizont gibt. Nicht

284 im Sinne von einem Versprechen, aber mehr, dass sie wissen, auf was sie sich
285 jetzt einmal einstellen müssen, das dauert eine Weile.

286 S01: Was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, ist, hast Du viele Patienten,
287 Familien, die Deutsch als Zweisprache haben, bei denen das dann die Beziehung
288 vielleicht auch erschwert?

289 S02: Also mit der, in der Elternzusammenarbeit, meinst Du? So phasenweise. Es ist
290 ja ein Risikofaktor. Und ich habe immer wieder Familien. Und bin aber auch im-
291 mer mehr, setzt aber auch immer mehr auf die Familien, die sich von sich aus
292 darum kümmern, die motiviert sind, die kommen. Nicht für die anderen schlecht,
293 also dass die es nicht verdient hätten, oder weniger wert sind, sondern mehr ein-
294 fach, weil ich sehe wie, wenn ein System das will, und zu einem will, und sich
295 dafür einsetzt, dass es viel schneller vorwärts auch geht. Und, ähm, statt Eltern,
296 die eben mit, mehrsprachigen Eltern mit Migrationshintergrund, die eigentlich
297 eine solche Therapie gar nicht wollen, dort braucht es oft noch viel Vorarbeit,
298 damit sie dazu kommen, und das Gefühl haben, doch, wir wollen, wir wollen jetzt
299 das, darum, ähm. Ja, die kommen schon auch immer mal wieder, aber es dauert
300 dann wirklich auch oft länger, oder man muss so ein wenig vorher ansetzen.

301 S01: Ja, und die werden sich wahrscheinlich dann auch nicht direkt an eine Logopädin
302 für Mutismus wenden.

303 S02: Ja, das kommt noch so dazu, oder es kommt immer ein wenig darauf an, mit
304 welchem Hintergrund natürlich, sprachlich und herkunftsmässig. Es gibt es auch
305 sehr fordernde, die das Gefühl haben, oh, mit meinem Kind ist etwas nicht ganz
306 ist, und das muss jetzt geflickt werden, so. Aber ja, sonst ist schon, ist es dann
307 eher, eben, über die Schule und jemand organisiert es dann, und, ja, habe ich
308 das Gefühl, das ist nicht ideal.

309 S01: Ja, in dem Fall danke vielmals. Für all die spannenden Infos. Und, dann lasse ich
310 Dich wieder in Deinen Morgen.

311 S02: Das ist doch gut. Merci vielmals, und viel Erfolg.

312 S01: Danke vielmals.

313 S02: Gut, also. Dann schicke ich Dir noch das Formular nach. Und, ähm, reicht es Dir,
314 wenn ich es digital ausfülle?

315 S01: Ja, Du kannst es einfach per E-Mail schicken, das passt perfekt.

316 S02: Super, gut.

317 S01: Tschüss.

318 S02: Tschüss.

4.9. Interview mit CH5v2

Transcribed with noScribe Version 0.5

S01: Interviewer:in

S02: Expert:in

- 1 S02: Super. Ich muss Dich, glaube ich, noch ein bisschen lauter stellen. Ich muss Dich
2 noch ein bisschen lauter einstellen. Moment. Da.
- 3 S01: Besser so?
- 4 S02: Ich höre Dich noch nicht so gut.
- 5 S01: Hm.
- 6 S02: Da ist es einfach voll. Kannst Du noch mal etwas sagen?
- 7 S01: Ja, ja klar. Ähm, so besser, oder?
- 8 S02: Sorry, die Technik.
- 9 S01: Kein Problem.
- 10 S02: Ähm, am Computer kann ich eben nicht mehr. Ja, Du bist bei mir ziemlich leise,
11 aber vielleicht geht es gleich.
- 12 S01: Okay, okay. Sonst versuche ich einfach, lauter zu sprechen.
- 13 S02: Ah, ja, jetzt ist es besser. Super. Ja, genau. Ich bin sonst [CH3v2].
- 14 S01: Ja, in dem Fall, Julia. Ähm, genau, ja, vielen Dank, dass ich Dich interviewen
15 darf. Ähm, ich würde ja gerne ein Interview aufzeichnen. Ich glaube, Du hast mir
16 das noch nicht zurückgeschickt.
- 17 S02: Ich habe es Dir erst vorhin gerade geschickt, genau.
- 18 S01: Okay, super.
- 19 S02: Ich habe angegeben, reicht das für Dich, weißt Du, einfach das Audio?
- 20 S01: Ja.
- 21 S02: Ich habe das Audio angekreuzt.
- 22 S01: Ja, das ist gut.
- 23 S02: Gut. Ja, hast Du es erhalten? Ich habe vorhin gerade erst gemerkt, dass Du das
24 eben noch bräuchtest.
- 25 S01: Ja, ja, ich sehe, ich habe etwas.
- 26 S02: Super. Gut.

27 S01: Okay. Also, ja, ähm, ja, nochmal vielen Dank, dass ich dich interviewen darf. Zum
28 Thema Mutismus. Ich schreibe momentan Bachelorarbeit und das Thema ist ei-
29 gentlich so, was haben Experten oder Therapeut:innen mit viel Erfahrung in dem
30 Bereich das Gefühl, seien so die besten Ansätze. Oder was machen sie, genau,
31 was haben sie das Gefühl, es bringt am meisten. Genau, und dann nachher habe
32 ich glaube ich über die Liste vom DLV Deinen Namen gefunden. Und genau,
33 freue mich jetzt sehr, dass ich dich dazu befragen darf.

34 S02: Ja, schön, dass Du mich gefunden hast. Spannend. Ist lustig, [Mitstudentin], ähm,
35 ich jetzt kommt mir gerade den Nachnamen nicht mehr in den Sinn, [Mitstuden-
36 tin], die auch, glaube ich, in Deinem Jahrgang studiert, hat auch mit mir ein Inter-
37 view gemacht. Genau. Ihr kennt Euch, nehme ich an.

38 S01: Ja.

39 S02: Genau, ja. Spannend. Ja. Ja, ich bin gespannt, ist für mich auch spannend, was
40 so läuft an der HFH. Oder eben auch jetzt gerade das Thema finde ich cool, dass
41 sie das machen.

42 S01: Mhm, super.

43 S02: Mega wertvoll.

44 S01: Ja.

45 S02: Ihr seid jetzt, muss ich noch mal fragen, ihr seid jetzt im dritten Jahr in dem Fall,
46 oder?

47 S01: Ja.

48 S02: Praktischerweise, ja.

49 S01: Genau, jetzt haben wir dann nächstes Semester noch das Abschlusspraktikum.

50 S02: Ja.

51 S01: Genau.

52 S02: Und wo machst Du das?

53 S01: Im Kinderspital in St. Gallen.

54 S02: Ja.

55 S01: Genau. Also wahrscheinlich nicht so viele Mutismusfälle, die ich sehen werde,
56 aber... Ja.

57 S02: Hast Du eher so im Sinne, in den Klinikbereich zu gehen, oder ist das mehr jetzt
58 Zufall?

59 S01: Ja, also ich habe es auch erst herausgefunden, ähm, jetzt durch das letzte Prak-
60 tikum, aber ich finde trotzdem, also so, gerade so der ganze Mutismusbereich

61 finde ich trotzdem noch spannend. Es ist so ein wenig so, hm, etwas ist so etwas
62 Spezielles ist ein bisschen falsch, aber so ein wenig was, vielleicht etwas viel-
63 schichtiges.

64 S02: Ja, ich finde es auch ein sehr spannendes Thema.

65 S01: Ja, wie kommt es denn, dass Du zu diesem Gebiet gekommen bist?

66 S02: Ja, ähm, wie kommt das dazu? Das ist noch eine gute Frage. Also ich habe, als
67 ich angefangen habe, schon relativ früh, also ich arbeite eigentlich im Schul-
68 dienst, also im logopädischen Dienst in der Regelschule, in einem Schulhaus.
69 Und ich hatte, glaube ich, gerade schon im ersten Jahr eine Anmeldung von ei-
70 nem Mädchen. Und ich fand es eigentlich ein sehr spannendes Thema. Und ich
71 habe sehr gerne mit diesem Mädchen zusammengearbeitet, irgendwie. Und
72 dann, ja, hat es mich so ein bisschen mehr angefangen zu interessieren. Und
73 dann habe ich... Eben es ist ja manchmal so ein bisschen, es ist ein Thema, wo
74 je nach Pensum oder so, hast du vielleicht jahrelang keine Anmeldung dazu. Und
75 manchmal gibt es plötzlich wieder so eine Häufung. Und ich habe aber so, ja,
76 doch, irgendwie immer so wieder eine Anmeldung gehabt und auch das Gefühl
77 gehabt, auch bei den Kindern, die nicht jetzt irgendwie in einem Bereich sind, wo
78 wirklich, weisst Du, diagnostiziert, selektiv Mutismus oder so, ähm, so ein biss-
79 chen die Sprechhemmung, wo ich trotzdem gefunden habe, das ist etwas sehr,
80 sehr häufiges. Und ich finde auch sehr, ja, wichtig und spannend in dem Sinne.
81 Und da treffen wir bei uns, finde ich, auch häufig an. Und dann war es so ein
82 bisschen, was war das Erste? Genau, dann habe ich mal meine, also unsere
83 Schulpsychologin angekickt. Wir arbeiten recht eng zusammen. Und dann haben
84 wir gefunden, hey, komm, es gibt so wenig, weisst Du, es gibt so wenig Material
85 bei uns und eben irgendwie Weiterbildungen und irgendwie Öffentlichkeit. Es gibt
86 einfach so nicht so viel Beratungsmöglichkeiten oder Anlaufstellen, finden wir,
87 auch für die Eltern, Lehrpersonen, und so. Und dann fanden wir, komm, wir grün-
88 den eine Arbeitsgruppe. Und sie, wir hatten dann noch, [Vorname] [Nachname]
89 war bei uns eine Psychomotorik-Therapeutin, die dann auch noch Psychologie
90 studiert hat und in ihrem Master, auch in der Masterarbeit sich mit dem Thema
91 befasst hat. Und dann haben wir gefunden, komm doch auch noch zu uns. Ja,
92 das haben wir jetzt, das war, glaube ich, wann war das, etwa drei Jahre, haben
93 wir so ein bisschen die Gruppe gegründet und wir sind immer noch daran, einfach
94 so ein bisschen am, ja, es ist, ich meine wir arbeiten alle in unseren Gebieten,
95 wir haben nicht irgendwie 10 Stunden pro Woche Zeit, aber wir treffen uns immer
96 wieder und versuchen, in alle Richtungen, wo wir können, so ein bisschen etwas
97 anzustossen. Wir haben dann auch eine Intensivwoche mal angeboten dann, die
98 daraus entstanden ist, für Kinder. Oder haben so Flyer für Eltern, Lehrpersonen,
99 einfach so ein bisschen solche Sachen, ein bisschen probiert zu machen, genau.
100 Und ich habe dann eben gefunden, ja komm, ich möchte wie noch mehr dazu
101 wissen. Ich habe vorher schon zwei drei kleine Weiterbildungen gemacht und
102 Supervisionen und dann habe ich mich dann doch entschieden, letztes, vorletz-
103 tes Jahr, dass ich dann eben die KoMut-Ausbildung noch mache. Die

104 Kooperative Mutismustherapie-Ausbildung, die ist in Hannover. Und ja, ich bin
105 mega froh, dass ich die auch machen konnte. Das ist eigentlich so ein bisschen,
106 aber es ist, also warum das am Anfang irgendwie, wie bin ich wirklich so, ja ich
107 glaube einfach durch die Kinder, die ich hatte. Ich hatte vorher selbst nicht ir-
108 gendwie Zugang. Aber ich finde sowieso das Gebiet spannend. Ich meine die
109 Sprache, ich verstehe die Sprache als etwas sehr Ganzheitliches. Ich meine, es
110 ist ja nichts, was abgekoppelt passiert vom Menschen und vom Wesen und der,
111 also weisst Du, vom Kopf und von der Psyche, wenn Du so willst. Und ich finde
112 gerade bei diesem Thema zeigt sich das einfach so klar. Bei allen anderen The-
113 men wäre es eigentlich auch so, aber es zeigt sich zum Teil nicht gleich klar oder
114 eindeutig und ich finde das Thema Redefluss oder eben Stottern, Mutismus, ist
115 es so ein bisschen ersichtlicher auch. Ja, dass es halt einfach um den ganzen
116 Menschen geht. Das finde ich auch in der Sprache oder in der Logo und darum,
117 ja, hat es mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen zusätzlich interessiert.
118 Genau. Ja, und bei Dir, wie ist es bei Dir dazu gekommen?

119 S01: Ja, es ist, wir hatten es im Unterricht, glaube ich im Rahmen der Vorlesungen
120 zum Stottern, ganz kurz ein Exkurs sozusagen.

121 S02: Bei Wolfgang.

122 S01: Ja genau. Und dann nachher hat es mich halt einfach wundergenommen, weil
123 das ist so ganz, ganz kurz angeschnitten worden und dann dachte ich, ja das ist
124 eigentlich spannend, ich würde gerne mehr darüber wissen. Genau.

125 S02: Ja, es ist nicht so, man hat halt auch immer, wir haben viel gehört, du hast nicht
126 so viele Anmeldungen zu dem, hatte ich das Gefühl. Darum hat es nicht so viel,
127 finde ich, Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich finde halt trotzdem, auch wenn
128 du nur drei Anmeldungen hast in einem Jahr, dann hast du vielleicht trotzdem
129 noch ganz viele Kinder, die zwar eben, wie ich gesagt habe, die Diagnose nicht
130 haben, aber ähnliche Symptomatiken zeigen und ich finde es ja auch wichtig, wie
131 gehen wir mit denen um. Ja, es ist ein grosses Thema. Auf das kommen wir ja
132 noch. Genau.

133 S01: Ja. Du hast gesagt, Du hast nicht so viele Kinder mit diagnostiziertem selektivem
134 Mutismus jeweils in der Therapie.

135 S02: Nein, im Falle, ehrlich gesagt, nicht. Das ist wirklich etwas, ja, das habe ich da-
136 mals auch [Mitstudentin] gesagt. Also, gell, es ist, ich als Logopädin stelle nur
137 Verdachtsdiagnosen. Das ist ja auch so ein Thema, bei dem man eben heraus-
138 findet im Moment, dass das ja nicht alle gleiche handhaben. Aber ich interpretiere
139 es so, oder für mich ist es, handelt es sich um eine Angststörung, also laut ICD
140 11. Und da sehe ich mich auch nicht in der Rolle, um wirklich die Diagnose zu
141 geben. Aber eigentlich ist es ja bei ganz vielen anderen Themen, finde ich, auch
142 gleich. Ich als Logopädin stelle ja trotzdem in dem Sinn einen Befund. Das hat
143 Wolfgang auch nochmals so ein wenig abgegrenzt, Abgrenzung Befund und Di-
144 agnose oder halt eine Verdachtsdiagnose. Und ich bespreche mich sehr oft halt

145 mit der Schulpsychologin bei uns in diesem Fall. Oder wir holen mal noch den
146 KJPD ins Boot. Aber dass wirklich nachher ein Kind den ganzen Weg gemacht
147 hat und beim KJPD die Diagnose bekommt und es dann wieder zurückkommt,
148 das, ja, das haben wir wirklich nicht so, das habe ich jetzt nicht so häufig erlebt.
149 Ich habe einmal bei einem Jungen war das so, dass er die Diagnose bekommen
150 hat, aber sehr, sehr, sehr spät. Also eigentlich erst in der Oberstufe. Und vorher
151 sind ganz viele andere... Man hatte immer wieder mal so ein wenig den Verdacht
152 und bei dem waren auch so... Ich habe es auch so gehandhabt in der Logo. Aber
153 eigentlich vom KJPD her jetzt zum Beispiel ist nie die Diagnose gefallen, bis es
154 dann, ja, bis es dann darum ging in der Oberstufe, wo wir mit dem Jungen hingeh-
155 en. Es ist eigentlich, erst da ist das Wort dann auch von der KJPD-Seite her
156 gekommen. Das finde ich ist so ein bisschen... Ja, das gibt es nicht so häufig.

157 S01: Ja.

158 S02: Genau. Und ich frage mich auch immer wieder mal, wie wichtig ist es, also ei-
159 gentlich fände ich es so rein vom Ablauf her gut, oder, wenn wir das ganz klar
160 sagen können, schau, du gehst zum Kinderarzt oder zum KJPD und dann haben
161 wir die Diagnose und dann schaffen wir so. Denn du musst ja trotzdem wissen,
162 ist es irgendwie sonst eine Angststörung oder Ursprung oder in welchem Zusam-
163 menhang steht es. Und am Ende des Tages finde ich jetzt aber trotzdem auch
164 so ein bisschen, finde ich eigentlich, bei allen Kindern, die wir haben, ist ja wie
165 das Sprachproblem. Also es gibt ja unterschiedliche... Ich meine, so ganz kleine
166 Sachen wie Aussprachthemen haben wir ja eh fast nicht mehr in der Therapie.
167 Also weisst Du, die haben ja wie eh keinen Platz. Oder ja... Ich finde, alle Kinder,
168 die wir haben, bringen eine komplexe Thematik mit, wo du eigentlich sagen
169 müsstest, ja, wir könnten auch noch psychotherapeutisch hinschauen, wo steht
170 es da genau, oder du könntest noch einen Entwicklungspädiater brauchen. Also
171 weisst Du ein bisschen, was ich meine?

172 S01: Ja.

173 S02: Ich finde mittlerweile gar nicht mehr so fest, dass, bei Mutismus ist es ganz an-
174 ders, und dort bräuchte es wie unbedingt eine separate Diagnose und bei den
175 anderen Kindern nicht. Sondern für mich sind eigentlich alle Fälle, die wir haben,
176 extrem komplex und interdisziplinär. Und ich meine, auch nur schon eine D-Spra-
177 che kann auch ganz viel anzeigen. Von der Beziehungsebene, Bindungsebene,
178 wo es eigentlich auch wertvoll ist, zu schauen, was sagt zum Beispiel der Psy-
179 chotherapeut dazu sagt, oder. Darum... Also ja, sorry, jetzt habe ich hier ein biss-
180 chen, vielleicht etwas weit ausgeholt. Aber ich finde, ja, ich finde, ja es ist, es ist
181 schon noch, es ist schon noch nicht... Ich finde es ist nicht, es ist sicher auch
182 noch kantonal verschieden. Das kommt nochmals dazu. Und bei uns finde ich,
183 es ist überhaupt nicht irgendwie einheitlich, oder, dass diese Abläufe irgendwie
184 reibungslos funktionieren würden. Und dann hast du die Diagnose und du arbei-
185 test. So ist es wie, das finde ich nicht oft. Das war eigentlich Deine Frage. Genau.

186 S01: Ja. Genau. Wenn Du jetzt so Therapien machst... Ich meine, ich habe in der
187 Literatur immer wieder gelesen, es sei super, wenn man irgendwie zweimal in
188 der Woche Therapie macht. Das ist ja manchmal vielleicht aber nicht so realis-
189 tisch. Wie handhabst Du das?

190 S02: Ich finde auch, ich finde, zweimal in der Woche finde ich wichtig, wenn es geht.
191 Das ist natürlich immer ein wenig die Frage. Es hängt ab davon, von Pensum,
192 wie arbeitet man, wo arbeitet man. Also, es ist ja je nach Dienst auch ganz ver-
193 schieden, ob es überhaupt geht. Aber ich finde unbedingt, wenn es geht, besser
194 zweimal als einmal. Und ich konnte das auch in den meisten Fällen so machen.
195 Weil ich einfach fand, nach einer Woche ist manchmal wie, ist einfach die Hürde,
196 das merkt man wirklich. Die ist einfach wieder grösser. Es braucht ja immer, es
197 braucht immer Mut, oder, sich mit diesen Grenzen zu befassen. Und ich versuche
198 ja immer, in der Therapie an den Punkt zu kommen, wo es zwar schwierig ist für
199 das Kind oder eine Herausforderung, aber es trotzdem schafft, den nächsten
200 Schritt zum Beispiel. Und ich finde einfach, da ist es ein grosser Unterschied, ob
201 eine Woche dazwischen ist oder zwei, drei Tage. Und wenn man zweimal in der
202 Woche kann, gerade jetzt auch, vielleicht wie so ein wenig Thema Transfer, oder,
203 wenn es dann darum geht, das Kind traut sich zum Beispiel schon, im geschütz-
204 ten Rahmen zu sprechen, oder jetzt auf Satzebene zu sprechen, oder so, aber
205 noch nicht in der Klasse oder noch nicht im Schulzimmer. Dann geht es ja eigent-
206 lich um die Schritchen des Transfers. Gerade dort finde ich ist so eine Phase wo
207 es extrem wichtig ist, um wie gerade nahe, zeitnah wieder dran zu bleiben. Und
208 da finde ich jetzt, ja, das war jetzt auch bei mir in dem Fall eine Riesenchance.
209 Weil ich hatte, jetzt beim einen Jungen hatte ich gleich das Logo-Zimmer über
210 dem Schulzimmer eigentlich. Also eine Treppe hoch. Und das ist so ein Gewinn,
211 oder. Da kann man so unmittelbar an dem Gebiet eigentlich arbeiten, wo es auch
212 gebraucht wird. Und das ist sicher auch von Fall zu Fall, und von Situation, Ar-
213 beitgeber sicher immer verschieden. Und ich denke, wie ich, also wie vorhin
214 schon gesagt, für mich ist es ein extrem interdisziplinäres Thema. Und ich finde
215 es immer wichtig, dass man auch mit zum Beispiel Schulpsychologen oder KJPD
216 oder wem auch immer zusammenarbeitet und schaut, was braucht es jetzt kon-
217 kret und wer arbeitet und hat Kapazität? Und es kommt ja auf so viele Sachen
218 immer darauf an, oder vielleicht braucht es auch mal parallel zwei Therapeuten,
219 oder so. Ich bin zwar meistens eher Fan von einem nach dem anderen, aber es
220 kommt immer darauf ab. Und dort finde ich ist es sicher auch unterschiedlich,
221 oder. Wenn man immer dann an einen Ort hinfahren muss, oder zweimal in der
222 Woche aus der Klasse muss zum Beispiel, und man verliert den halben Tag, kann
223 es manchmal auch fast wieder, wie so ein wenig zu viel sein, denke ich. Und
224 wenn es jemand ist, der sehr nah an der Schule dran ist oder vielleicht sogar in
225 der Klasse auch Therapie machen kann oder sehr nah drin, dann finde ich zwei-
226 mal optimal.

227 S01: Ja. Dann siehst Du auch einen Unterschied, wenn Du ein Kind hast, das nur
228 einmal in der Woche kommen kann, zu einem anderen Kind, das Du häufiger
229 sehen kannst?

230 S02: Ich finde wirklich, ja, ich finde, das ist ein bedeutender Unterschied. Es ist natür-
231 lich nicht bei jedem Kind gleich. Aber ich finde das, wenn es geht, sehr wichtig,
232 dass man wirklich versucht, zweimal in der Woche das Kind zu sehen, genau, ja.

233 S01: Wenn Du ein Kind neu angemeldet bekommst, hast Du da so einen «go-to» Ein-
234 stieg, wie Du vielleicht nachher eine erfolgreiche Therapie aufbauen kannst, dass
235 Du den ersten Kontakt irgendwie gestaltest?

236 S02: Ja, vielleicht noch, noch vor dem ersten Kontakt. Wie vorher schon gesagt, ich
237 finde es wirklich ganz wichtig, bei den Kindern wie zu schauen, wo gehört es
238 überhaupt hin. Ich würde jetzt auch nie sagen, ich bin jetzt hier eine Expertin,
239 komm du zu mir. Sondern ich finde es immer wichtig, zu schauen, ja, was ist
240 sonst noch. Was ist familiär? Muss man doch mal mit einem KJPD hinsehen?
241 Manchmal ist das Kind vielleicht in der Schulpsychologie auch noch angemeldet,
242 oder wo auch immer. Dass man sich sicher einfach interdisziplinär gut bespricht,
243 um zu schauen, was braucht es wirklich und welche Möglichkeiten haben wir.
244 Das finde ich sicher mal der erste wichtige Punkt. Und nachher, der erste Kontakt
245 zum Kind ... Ich kann das nicht so pauschal sagen. Es kommt so darauf an, wie
246 alt das Kind ist. Ist es ein Vorschulkind, ein Kindergartenkind, ein Schulkind? Der
247 erste Kontakt, deshalb, ist sicher nicht, ist überhaupt nicht irgendwie immer
248 gleich. Was mir sehr wichtig ist, im ersten, also als erster Punkt eigentlich oftmals,
249 und das ist aber auch nicht immer gleich, aber oftmals, ist, zu dem Zeitpunkt, wo
250 wir reinkommen, oder, ist ja schon relativ viel Druck irgendwo vorhanden, weil
251 das Thema ist mit viel Druck verbunden, finde ich. Druck vielleicht von der Lehr-
252 person, die kommt und findet, he, das redet nichts. Wieso redet das nichts?
253 Wieso redest Du nicht? Ich stelle das jetzt etwas böse dar, aber so Fällen gibt es
254 viele. Wo sie vielleicht auch so ein wenig getriggert werden durch das. Und wo
255 man wirklich merkt, die finden irgendwie, hey das ist doch so ein sturer Bock,
256 doof gesagt, oder das Kind, das irgendwie schon mit ganz viel Druck dann
257 kommt, und merkt, uh, jetzt muss ich hier hinkommen, und jetzt muss ja ich hier
258 sprechen. Einfach wie so, ganz viel Druck und Blockade. Und da ist sicher für
259 mich im Erstkontakt oder als Erstziel einfach auch ganz wichtig, versuchen Druck
260 wegzunehmen. Und manchmal spreche ich das sogar wirklich gleich an, im Sinne
261 von, oder dass ich, je nachdem, wie viel ich halt schon weiss vom Kind, oder so,
262 dass ich es das auch mal gleich versprachlichen kann. «Das ist noch schwierig,
263 für dich mit dem Reden», zum Beispiel. Vielleicht gibt es noch jetzt schleuere
264 Sätze, kommt halt immer ganz drauf an. Aber Du musst im Fall hier nicht reden,
265 wenn Du nicht... Ich finde das manchmal noch eine wichtige Botschaft, eigentlich
266 gleich schon, manchmal hörst du gleich schon die Luft aus dem Ballon entwei-
267 chen. Dass sie wie auch merken, aha, ich muss ja nicht. Und dann kann man
268 aber erklären, logisch ist das unser Ziel, so. Und ich gehe das dann auch Schritt-
269 chen für Schrittchen so an mit den Kindern, und zeichne das auf, und damit ihnen
270 das wie bewusst ist, aber sie nicht hier hinkommen und denken, huh, jetzt muss
271 ich hier sprechen, aber ich tue das ja nicht. Dann ist das so eine blöde Situation.
272 Dass man einfach ganz viel mal nonverbal in die Beziehung kommt. Und gar nicht
273 irgendwie, ich würde nie versuchen, schon im ersten Moment irgendwie jetzt auf

274 das Verbale jetzt zu kommen. Und auch da wieder, ich finde es sehr schwierig,
275 pauschal zu sagen, weil die Kinder ja auch sehr unterschiedlich, ja, unterschied-
276 lich ausgeprägt sind, doof gesagt. Und es gibt auch Kinder, ich hatte auch einmal
277 ein Junge, der hatte wirklich eine sehr eingefrorene Mimik und Gestik und der
278 hatte, ja, also auch im Turnen und in der ganzen Bewegung hatte er, war er sehr
279 eingeschränkt durch die Blockade eigentlich, durch das gehemmt sein, oder die
280 Angst. Und dann ist es auch noch mal etwas ganz anderes, als wenn du ein Kind
281 hast, das eigentlich, das hatte ich auch mal, ein Mädchen das einfach, einfach
282 spielt und auch nonverbal kommuniziert, ganz normal, aber einfach verbal nicht.
283 Und da finde ich kannst du auch gleich schon an einen anderen Punkt gehen.
284 Aber das ist mir sicher immer wichtig, im ersten Kontakt, Druck wegnehmen, Be-
285 ziehungsaufbau, wie bei den anderen Kindern im Prinzip auch. Versuchen, ein
286 wenig zu spüren, ein wenig, wer ist das Kind, wer bist Du überhaupt. Ich habe,
287 vielleicht versuche ich da immer auch, den Fokus noch auf ganz viel anderes zu
288 legen und jetzt nicht auf das Schweigen, sondern ein wenig, vielleicht doch ein
289 wenig zu spüren, wo hat das Kind Interessen, und an was können wir irgendwie
290 zusammen, wo finden wir ein gemeinsames, spannendes Thema? Genau. Aber
291 das ist eigentlich, finde ich, gleich, in dem Sinne, wie bei den anderen Logo-Kin-
292 dern auch, oder.

293 S01: Du hast vorher gesagt, Du hättest nachher die Weiterbildung gemacht nach
294 KoMut. Wie kommt es, dass es gerade jetzt dieser Ansatz ist? Es gibt ja noch
295 andere.

296 S02: Ja. Wie kommt es, ich habe, eigentlich habe ich einfach nach etwas gesucht, das
297 ein wenig ausführlicher ist. Es gibt schon auch immer wieder Weiterbildungen,
298 die angeboten werden. Zum Beispiel von der GSEST, Gesellschaft für entwick-
299 lungpsychologische Sprachtherapie von Zürich, wo ich auch Mitglied bin. Oder
300 so, ja, von der HFH gab es sicher auch schon Kurse, oder so. Aber meistens die,
301 die ich mindestens gefunden habe, sind meistens so ein Tag oder zwei, so kom-
302 pakte Weiterbildungen. Und ich fand wie so, ich würde mega gerne wirklich so
303 eine Ausbildung irgendwie machen. Und die ist, also ja dann habe ich die im
304 Internet gefunden und mich ein wenig darüber informiert. Und je mehr ich dann
305 wie, also beziehungsweise nein, ich hatte dann auch noch mal ... Zuerst bei
306 ihnen, also von Still Leben ist das, habe ich noch einmal einen Tagesskurs ge-
307 macht. Und dort habe ich auch wirklich gemerkt, wow, hier ist mega viel, was mir
308 entspricht. Hier ist mega viel auch dahinter. Und ich finde auch, was man sonst
309 alles darüber findet, über sie im Internet, hat mich sehr angesprochen, weil sie
310 wie, teils ein wenig das Kooperative, das sie ja schon im Namen haben, oder.
311 Kooperativ und Mutismustherapie. Ich sehe es wie so ein wenig als Mittelweg,
312 zwischen... Ich finde auch, weisst Du, so ein wenig den Zollinger-Ansatz, wirklich
313 stark über Symbolspiel zu gehen, über den entwicklungspsychologischen Ansatz
314 zu gehen, beim Spiel zu bleiben, finde ich, kann wertvoll sein, aber ja, ich habe
315 dort wie zum Teil noch ein kleines wenig mehr gesucht. Und jetzt zum Beispiel
316 ein Hartmann ist mir, so viel ich daraus interpretiere, ich kenne es nicht bis ins
317 Detail, aber ist mir glaube ich wie ein wenig zu hart. Also weisst Du, auch so ein

318 wenig mit den Verträgen... habe ich mich auch nicht so drin gefunden. Und ei-
319 gentlich bei diesem, bei diesem KoMut habe ich einfach wie gemerkt, das ist ei-
320 gentlich so wie ich, ja, wie ich sonst auch, das entspricht einfach meiner Haltung,
321 und wie ich funktioniere. Und, ja, dann habe ich mich dort angemeldet. Genau.
322 Du sagst, wenn meine Antworten jeweils zu ausführlich sind, ich schweife dann
323 immer ein wenig ab.

324 S01: Kein Problem. Wie wichtig ist aus Deiner Erfahrung die Elternarbeit für eine er-
325 folgreiche Therapie?

326 S02: Ich denke, es ist sehr wichtig. Aber auch hier, finde ich, sehr unterschiedlich. Ich
327 finde es ist immer so schwierig, so pauschal zu sagen. Ich habe das Gefühl, es
328 ist immer wichtig, wie so einen Transfer zu schaffen, auch von, was kann ich
329 dazu beitragen? Was können die Eltern beitragen? Was kann das Kind dazu bei-
330 tragen? Dass man das auch zusammen am Anfang wie so in einer Auftragsklä-
331 rung gut anschaut. Und nachher, dass es nachher vielleicht doch auch, ich finde
332 das schon noch wichtig bei dem Thema, dass es auch immer so kleine, wie Auf-
333 gaben gibt, genau. Ja, sorry. Genau. Ich finde, also, das eine Thema ist sicher
334 der Transfer. Wo ich finde, da braucht es fest Eltern im Boot, damit der funktio-
335 niert. Ja, und dann aber auch grundsätzlich, das Thema, ja, wie ist die Situation
336 zu Hause. Es ist ja, es gibt ja verschiedene Situationen, wie es sich zeigen kann.
337 Oft ist es ja zu Hause nicht. Aber, also das Schweigen zum Beispiel, und aber in
338 der Schule, und dann beschreiben sie aber doch, ja, im Restaurant ist es aber
339 auch, und mit der, mit dem Onkel, mit der Grossmutter zum Beispiel oder so. Und
340 da, ich kann die Situationen wie, genau, finde ich, abholen. Und dann aber auch
341 besprechen. Und wie könnte man da, ja, weiterkommen. Aber grundsätzlich,
342 also, am Ende, oder, unter dem Strich, kann man sagen, ich finde sie wichtig, die
343 Elternarbeit, genau.

344 S01: Siehst Du auch so ein wenig einen Unterschied, wenn Du vielleicht Patient:innen
345 hast, bei denen die Elternarbeit weniger gut möglich ist?

346 S02: Entschuldigung, kannst Du es noch einmal sagen?

347 S01: Siehst Du vielleicht irgendwie einen Unterschied im Erfolg oder im Fortschritt der
348 Therapie bei Kindern, bei denen sich die Elternarbeit schwieriger gestaltet?

349 S02: Ja, ich würde schon sagen, dass es ein Unterschied ist. Aber ich finde es noch
350 spannend, vielleicht ist es ja auch deshalb ein Unterschied, weil, oder, warum ist
351 die zäh? Vielleicht ist ja dort schon irgendwie eine Hürde da, oder eine Angst
352 oder eine Hemmung, oder irgend sowas. Und... was ich oft dann auch noch
353 schwierig finde, abzugrenzen, was ist Huhn oder Ei, weisst Du. Aber ich würde
354 schon sagen, dass das wahrscheinlich korreliert. Genau.

355 S01: Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass Du sehr viel auch interdisziplinär ar-
356 beitest. Siehst Du in dem Fall auch in der Interdisziplinarität einen wichtigen Fak-
357 tor für eine erfolgreiche Therapie?

358 S02: Ja, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, definitiv. Ich finde es wichtig, einfach auch,
359 dass wir... Eben nur schon, ich finde einfach den ganzen Anfang von, ja, vom
360 Herausfinden, wo drückt der Schuh? Dort braucht es, finde ich, meistens mehrere
361 Leute, oder idealerweise mehrere Leute. Es ist immer besser, finde ich, wenn
362 mehrere Leute einen Fall sehen oder anschauen, und man sich besprechen
363 kann, ja, wenn man sich besprechen kann. Und... Auch nachher, wenn es um
364 eine Therapie geht oder darum, wenn es um Massnahmen geht. Ich meine, In-
365 terdisziplinarität finde ich einerseits im therapeutischen Bereich, oder, wo können
366 wir ansetzen. Manchmal sind Kinder ja auch in der Psychomotorik, das finde ich
367 war auch ein sehr wertvoller Beitrag. Und dass man dort so ein wenig zusammen
368 unterwegs ist. Und dann aber finde ich sowieso auch die Interdisziplinarität im
369 Sinne von, ganz eine nahe Begleitung der Lehrpersonen, beispielsweise. Das
370 finde ich extrem wichtig bei diesem Thema, oder, dass man sehr, sehr, sehr nah
371 dort begleitet, manchmal auch beraten. Und dann vielleicht auch immer so be-
372 spricht. Was ist das Wochenziel? Also das Wochenziel, oder wo stecken wir ge-
373 gerade? Was haben wir hier für Möglichkeiten? Ich finde, dort braucht schon ziem-
374 lich eine Nähe, die ich jetzt das Gefühl habe, wahrscheinlich noch etwas intensi-
375 ver als bei anderen Logo-Kindern. Aber man kann es nie so pauschal auf das
376 Störungsbild oder so sagen. Aber ich würde schon sagen, dass es ein wichtiger
377 Faktor ist des Erfolgs, ja. Genau.

378 S01: Sind, hast Du auch mal Patienten, bei denen die Therapie mit Medikamenten ein
379 Thema ist?

380 S02: Das hatte ich jetzt noch nie, in dem Bereich. Ich hatte mal einen Vater von einem
381 Jungen, der das gerade am Anfang geäussert hat, dass er das einfach sicher
382 nicht wollen würde. Aber ich weiss ehrlich gesagt gar nicht so genau, warum er
383 auf das gekommen ist. Aber das ist auch schon länger her. Aber nein, es wäre
384 mir nicht bekannt, oder, ja. Fände ich auch einen speziellen Ansatz, ehrlich ge-
385 sagt, bei diesem Thema. Ich meine, es kommt, auch hier, es kommt darauf an,
386 was natürlich die Ursache ist und die Ausprägung und überhaupt, und wenn es,
387 wenn es einfach, wenn jetzt der selektive Mutismus in dem Sinne Teil ist von
388 einer ganz extrem ausgeprägten Angststörung und jemand ist vielleicht bereits
389 im Erwachsenenalter. Ich weiss nicht, vielleicht gibt es ja dort schon Medika-
390 mente, die auch unterstützend sein können. Aber jetzt in dem Bereich, in dem ich
391 tätig bin, wäre mir das noch nie begegnet. Ja.

392 S01: Ja, danke. Könntest Du so, wenn es geht, für Dich, die drei wichtigsten Faktoren
393 zusammenfassen, die, ja, die halt wichtig sind für eine erfolgreiche Therapie?

394 S02: Die drei wichtigsten Faktoren? Ja, ich würde sagen, grundsätzlich Beziehung
395 zum, also, ja, die Beziehung, einfach, wenn ich jetzt als Therapeutin im Fall bin,
396 die Beziehung von mir und dem Kind in dem Sinn, auch hier wieder, egal bei
397 welchem Kind, nicht nur bei den Kindern mit selektivem Mutismus. Ich finde, man
398 sagt ja glaube ich auch, 80% des Erfolgs macht eine gute Beziehung aus. Und
399 ich finde, das deckt sich wirklich mit dem, was ich erlebe. Also wenn man da

400 irgendwie merkt, man ist wie zusammen, man hat wie zum Beispiel auch ein
401 Thema gefunden, bei dem man wirklich zusammen mit dem Fokus sein kann,
402 und es ist so eine, ja, eine gute Beziehung, die irgendwie wie so ein bisschen
403 tragen kann, dann finde ich ist das schon ein sehr wichtiger Faktor. Ja, und dann
404 vielleicht wirklich tatsächlich die zwei, die wir auch noch genannt haben, also
405 Interdisziplinarität und Elternarbeit. Oder so ein wenig, also Elternarbeit, könnte
406 man vielleicht auch systemisch lösungsorientierten Fokus, so ein wenig, sagen,
407 genau. Es gibt sicher noch mehr Faktoren, aber wenn man einfach drei wählen
408 müsste, nehme ich mal die.

409 S01: Super, ja. Danke vielmals. Gibt es sonst jetzt noch irgendetwas, was Du das
410 Gefühl hast, das ist jetzt noch mega wichtig, worüber wir jetzt noch nicht gespro-
411 chen haben?

412 S02: Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben... Ja, das haben wir am Anfang
413 schon gesagt, ich bin nach wie vor ... Es gibt mega wenig, wenige Anlaufstellen,
414 wenig Know-how, wenig Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt immer noch viele Leute,
415 auch Lehrpersonen, die so, ah, das ist nicht Autismus, aha, der ist nicht stur, aha,
416 der ist nicht einfach am verweigern. Ich finde da ist noch so viel Bedarf dafür,
417 wirklich Aufklärung, Beratung, Anlaufstellen. Das ist mir schon noch ein Anliegen,
418 dass man das vielleicht auch so in dem Sinn aufnimmt und sich bewusst ist und
419 dass man da alle miteinander, die in diesem Gebiet tätig sind, vielleicht ein wenig
420 versuchen können, das zu ändern. Was noch wichtig ist, muss ich gleich kurz
421 nachdenken, ähm, ja, man könnte wahrscheinlich noch viel. Ja, vielleicht finde
422 ich das noch wichtig, oder das haben wir in der Ausbildung, war das auch ein
423 paar Mal so das Thema. So das, ich glaube, es gibt ja wie auch zum Teil Lehr-
424 personen, aber vielleicht kann das auch in der Therapie passieren oder so, aber
425 dass man das Schweigen vielleicht wie auch so ein wenig persönlich nehmen
426 würde. Oder ich habe schon ein paar Lehrpersonen erlebt, die wie so dachten,
427 hey ich, und die doch an dem Faktor Beziehung oder an der Beziehung zweifel-
428 ten, oder das Gefühl hatten, hey, was mache ich falsch, der spricht nicht mit mir,
429 und dann so ein bisschen in das rein kommen. Und das finde ich schon auch
430 sehr wichtig, dass eben das, ja, dass Bezugspersonen, also, ich denke hier in
431 erster Linie an Lehrperson, dass die das wie nicht persönlich nehmen. Das ist
432 wie einfach hier, und ich finde auch wichtig, dass die Lehrperson weg kommen
433 von diesem Druck, ich muss das jetzt, das muss jetzt kommen, und ich muss jetzt
434 dem beibringen, und meistens, wie bei anderen Themen ja auch, oder beim Stot-
435 tern noch mehr, Druck generiert einfach nur viel mehr Blockaden. Das ist ja wie
436 so ein bisschen kontraproduktiv, und trotzdem passiert es immer wieder, habe
437 ich den Eindruck, dass man einfach so ein bisschen, jetzt muss doch das kom-
438 men, und einfach Druck wegnehmen, entspannen, und was ich auch, vielleicht,
439 das ist, das habe ich auch so ein bisschen von der Weiterbildung mitgenommen,
440 und das hat mich noch so eingeleuchtet, oder hat sich auch mit meinen Erfah-
441 rungen entdeckt, ich glaube, alles so Humor, oder auch so ein bisschen chao-
442 tisch, oder sich selber auch als jemanden zu zeigen, der Fehler macht, und ich
443 glaube, das ist etwas, das gerade so Kinder extrem entlasten kann, irgendwo

444 durch. Es ist nicht immer so, aber ich habe es ein paar Mal erlebt, dass die Kinder
445 eigentlich einen hohen Anspruch haben an sich selber, und vieles wollen sie so
446 ein bisschen perfekt machen, und vielleicht auch erst reden, wenn sie perfekt
447 reden können, oder ich sage jetzt, aber es ist nicht bei allen Kindern trifft das zu,
448 bei einigen zeigen sich so ein bisschen die Tendenzen, und wenn du dann wie
449 ein Gegenüber hast in der Therapie, das so perfekt ist, oder so sehr regelorien-
450 tiert, oder sehr so korrekt, oder man muss doch schön reden, oder einfach so
451 Sachen, ich glaube, das kann logischerweise eigentlich, es ist jetzt nicht so über-
452 raschend glaube ich, aber es kann einfach noch viel mehr hemmen, und wir hat-
453 ten dort auch jemanden, der selber betroffen war, also in der Ausbildung, die war
454 selber betroffen als Kind, und als Jugendliche, und die hat das alles sehr bildhaft
455 in Erinnerung gehabt und beschrieben können, oder, dass sie wie, ich glaube,
456 auch einmal eine Therapeutin hatte, die sehr eigentlich chaotische Person war,
457 und viel irgendwie vergass, oder einfach so ein bisschen, und dass ihr das aber
458 extrem so gut getan hat, und den Druck weggenommen hat, und so das spieleri-
459 sche, lustvolle, experimentierfreudige, humorvolle, paradoxe. Ich bin mega Fan
460 davon, generell, aber bei so Kindern extrem, das ist wie alles wo so ein bisschen,
461 ja, ich finde es mag auch mal einen trockenen Spruch leiden, und wie so nicht
462 anfangen in eine komische, in eine komische Schonhaltung reinzukommen. Ich
463 finde jetzt die Abgrenzung ganz wichtig, oder nicht, also, kein Druck natürlich,
464 und sehr im Verständnis bleiben mit den Kindern, und ich sehe es, und ich ver-
465 stehe, dass das schwierig ist, und so, und aber wegen dem nicht irgendwie an-
466 fangen zu schonen, oder so ein bisschen, wir sagen bei uns auf Schweizer-
467 deutsch manchmal so «bäschele», ich glaube, das ist auch, finde ich, kontrapro-
468 duktiv, also, gleich so in der Haltung bleiben, hey, ich traue Dir das zu, und wir
469 gehen jetzt gleich zum nächsten Schrittchen, und auch mal irgendwie, eben, ein
470 bisschen trockene Sprüche, oder Paradoxen, oder so ein bisschen provokative
471 Sprüche, also, eine Art der Kommunikation, humorvolle Interventionen, das finde
472 ich extrem wertvoll einfach, genau, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, das
473 Thema Humor, von dem wir noch nicht gesprochen haben, genau, und das ist
474 auch, manchmal finde ich die Kinder zeigen es dann auch an, wenn es passt,
475 oder, also, ich habe, jetzt kommen mir gleich spontan zwei in den Sinn, die kön-
476 nen dann fast nicht mehr aufhören zu kichern, die kugeln sich dann vor Lachen,
477 und ich finde das zeigt manchmal so, auch so die Entlastung, so die Luft, die
478 rausgeht, einfach, sonst ist es ja schon sehr viel, immer so anspannend, stelle
479 ich mir vor, in einem Schulalltag, wo man ja einfach so schweigt, genau, das ist
480 vielleicht noch so etwas, ja.

481 S01: Ja.

482 S02: Und auch, sich wie so ein bisschen bewusst zu sein, als Lehrperson, eben auch
483 hier wieder, ich finde wie die Abgrenzung, ich finde, es ist ein wichtiges Thema,
484 und es ist auch schwerwiegend, finde ich, also, ich finde, schweigen, obwohl man
485 sprechen könnte, aus Angst, finde ich, ist nicht nichts, das ist nicht ohne, das ist
486 ein Thema, das man extrem ernst nehmen muss, und gut begleiten, aber gleich-
487 zeitig, jetzt gerade zum Beispiel als Lehrperson, auch sehen, hey, alles easy, es

488 geht auch so, wir können zusammen, es gibt Wege zum Kommunizieren, es gibt
489 Wege zum Unterrichten, es gibt Wege zum am Unterricht teil zu nehmen, und ich
490 muss jetzt nicht bis morgen irgendwie aus dem Kind ein Wörtchen pressen, und
491 sonst lernt man das nie lesen, und dort doch auch so ein wenig das Vertrauen
492 und die Entspannung, weil es einfach erstens mal den Prozess einfacher macht,
493 glaube ich, und eben, wie ich schon gesagt habe, den Druck wegnimmt, und ja,
494 und weil es einfach auch, ehrlich gesagt, so ist, also, weisst Du, es ist ja nicht so
495 in der heutigen Zeit, dass man irgendwie, ja, gerade bis morgen aufgeschmissen
496 ist, wenn man jetzt mal nichts sagen würde. Weisst Du ein wenig, was ich meine?

497 S01: Ja.

498 S02: Ja, ich finde so diese Diskrepanz oder diese Abgrenzung extrem wichtig, zwi-
499 schen, ja, wie gesagt, eben ernst nehmen, wichtig nehmen, gut begleiten, aber
500 nicht irgendwie so eine Schwere reingeben, in dem, dass es, woah, Hilfe, was
501 machen wir jetzt, und so, weil ich glaube, das ist etwas, das die Kinder extrem
502 schnell spüren. Ja.

503 S01: Ja, sehr spannend. Ja. Ja, danke vielmals für diese Sachen. Ja. Ja, dann, ähm,

504 S02: Hast Du noch etwas Wichtiges?

505 S01: Nein, ich habe, ähm, ich bin mit all meinen Fragen durchgekommen.

506 S02: Du machst heute ganz viel so Interviews und trägst sie so zusammen?

507 S01: Ja, genau. Ja. Ich habe Leute aus der Schweiz und aber auch ein paar aus
508 Deutschland. Ja. Und dann vielleicht noch ein bisschen ein Vergleich.

509 S02: Ja, spannend. Hast Du auch noch Leute von KoMut oder so, oder?

510 S01: Nein, ich glaube, Du bist jetzt eine der wenigen.

511 S02: Ja, ja. Und hast Du, ähm, zum Teil auch so ein bisschen, es würde mich jetzt
512 noch wundern, weisst Du so, also, konträre Antworten bekommen, oder sind sich
513 die Leute so ein bisschen bei vielen wichtigen Sachen einig?

514 S01: Ähm.

515 S02: Weisst Du da schon, siehst Du da schon etwas draus raus?

516 S01: Ich meine, ich hatte jetzt zum Beispiel jemanden, die ist voll überzeugt von dieser
517 systemischen Mutismustherapie nach Hartmann. Von dem her, haben wir ja hier
518 schon ganz schön einen Kontrast zu Dir.

519 S02: Genau. Ja, also, ich habe dort auch kurz gesagt, ich bin, bei dem wirklich eigent-
520 lich auch nicht Expertin. Ich kenne den Ansatz, wie ich gesagt habe, nicht ins
521 Detail. Was ich davon weiss, habe ich eher so ein bisschen gefunden, ist mir wie
522 so ein bisschen eine Stufe zu hart, so, mit den Verträgen, wie ich das verstanden
523 habe. Aber eben, wie gesagt, ich weiss nicht ganz ins Detail, wie es funktioniert.
524 Und ich habe mich sicher viel mehr angesprochen gefühlt von diesem KoMut.

525 Aber ich meine, am Ende des Tags, ja, ist ja auch nicht jedes Kind gleich und
526 braucht auch nicht unbedingt das Gleiche. Ich finde es manchmal auch voll okay,
527 dass es verschiedene Versuche gibt. Ja. Ich finde auch, weisst Du, zum Beispiel,
528 ich arbeite sehr so im entwicklungspsychologischen Ansatz im Vorschulbereich,
529 also mit den Vorschulkindern, mit den kleinen Kindern. Und finde das auch in
530 dem Sinn wichtig, dort wie so ein bisschen den Blick zu haben, und das Symbol-
531 spiel, was sehr wichtig ist. Und ich habe, es widerstrebt mir immer, weisst Du, mit
532 drei, vierjährigen quasi schon so irgendwie auf einen Fox oder irgendwie sonst
533 einen Ansatz, wo man mehr so ein bisschen wirklich in den Übungsmodus
534 kommt, zu gehen. Und habe aber auch schon zwei, dreimal festgestellt, es gibt
535 Kinder, die fahren wirklich eigentlich auf das ab. Oder gerade jetzt auch Kinder
536 mit so VED, also verbaler Entwicklungsdyspraxie, die zum Teil wirklich merken,
537 hey, meine Schwierigkeit liegt wirklich hier beim Artikulieren, weil ich in dem mo-
538 torischen Programm diese Silben irgendwie nicht gespeichert habe. Und die
539 dann wirklich auch anzeigen, hey, ich bin zwar im Fall erst dreieinhalb, aber ich
540 will jetzt hier an das Tischlein sitzen. Und es ist im Fall wirklich manchmal recht
541 überraschend, und das habe ich auch schon erlebt. Und darum finde ich auch
542 immer wichtig, wie so ein bisschen offen zu sein beim Ansatz. Und nicht so, ja
543 ich versuche eigentlich nicht in dem Sinn voreingenommen, ich finde es gibt
544 durchaus auch Kinder, die das so ein bisschen das, ja, regelkonforme, oder so
545 ein bisschen das, was ich jetzt als, ja, Ansätze mit Übungscharakter bezeichnen
546 würde, die das sogar ein wenig lieben. Und darum, ja, wieso nicht auch mal. Aber
547 da ist man auch, finde ich, als Therapeut, Therapeutin ein bisschen verschieden.

548 S01: Ja, das stimmt. Ja, dann vielen Dank für das spannende Interview.

549 S02: Danke, Dir auch.

550 S01: Ja, cool, war cool so von Dir ein wenig zu hören, was Du machst.

551 S02: Ja, es ist für mich auch spannend, was dann herauskommt. Kann man das ir-
552 gendwo lesen?

553 S01: Ich nehme es an, ich muss es aber noch abklären.

554 S02: Es würde mich also dann interessieren.

555 S01: Ja, klar.

556 S02: Gut, hey, in diesem Fall einen schönen, ein schönes Schnee-Wochenende, wo
557 auch immer Du bist.

558 S01: Dir auch.

559 S02: Danke. Tschüss, Julia.

560 S01: Tschüss, [CH3v2].

4.10. Interview mit CH6v2

Transkribiert mit noScribe Version 0.5

S01: Interviewer:in

S02: Expert:in

1 S01: Genau, ähm, genau, ich habe Sie gefunden über die Liste mit den Fachpersonen
2 zum Thema Mutismus und mache in meiner Arbeit, im Rahmen meiner Arbeit,
3 ganz viele Interviews mit solchen Expert:innen, ähm, was Ihre Meinung ist zu
4 Erfolgsfaktoren in der Mutismustherapie.

5 S02: Okay.

6 S01: Genau, ähm, und genau, dann bin ich auf Sie gestossen, dann würde mich viel-
7 leicht gleich als erstes Mal wundern, wie Sie denn auf das Thema gekommen
8 sind. Das ist ja jetzt vielleicht nicht das, was man gerade klassisch kennt.

9 S02: Ja, es sind, glaube ich, zwei Aspekte. Also zum einen mag ich Herausforderun-
10 gen. Ich war jetzt nicht die Logopädin, die, also ich arbeite jetzt nicht mehr thera-
11apeutisch, weil ich jetzt hier die Leitung der Fachstelle habe, ähm, die jetzt myo-
12funktionelle Störungen therapiert mit Hingabe und Liebe, obwohl das auch span-
13nend ist, kein Zweifel, aber ja. Aber letztendlich den Ausschlag hat gegeben, dass
14ich eine Anfrage bekommen habe von einem Vater, der einen 17-jährigen Sohn
15hatte, der bei Stern-TV eine Sendung über selektiven Mutismus geschaut hat und
16dann gedacht hat, oh, ich glaube, unser Sohn hat selektiver Mutismus mit 17.

17 S01: Mhm.

18 S02: Ganz tragische Geschichte eigentlich. Und jedenfalls ist er da, hat er sich halt
19auch kundig gemacht und hat dann im Deutschen, war der nächste Therapeut,
20der über die Mutismus-Homepage in [Stadt 1], ich war damals in [Stadt 2], ähm,
21und die kamen, ja, aus der Nähe, also 40, 50 Kilometer von mir entfernt. Ähm,
22und dann hat er das bestätigt, diese Eigendiagnose vom Vater. Und dann haben
23sie eine Therapeutin gesucht und letztendlich haben die mich dann überredet,
24dass ich diesen Jugendlichen therapiere, ich habe einfach gesagt, kann ich viel-
25leicht schon machen, aber ich habe einfach wirklich eigentlich keine Ahnung. Ich
26habe mich dann schon eingelesen und so, aber, und dann habe ich mit dem halt
27einen Deal gemacht, dass der mich einfach regelmässig coachen muss am An-
28fang, alle zwei Wochen, und dann haben wir es vergrössert und ich habe dann
29Weiterbildungen gemacht und so. Ja, und hat dann echt angebissen.

30 S01: Mhm.

31 S02: Das war so, genau.

32 S01: Und hat das dann auch einen Fokus werden können? Also, dass dann fast nur
33noch mutistische Patienten gekommen sind, oder?

34 S02: Also, ich habe, ich war dann, oder bin immer noch eine von diesen Expertinnen,
35 auch damals war ich selbstständig in, mit einer logopädischen Praxis, ja, ja. Also,
36 es ist nicht so, dass ich nur mutistische Patienten therapiert habe, das würde ich
37 auch niemandem empfehlen. Es ist einfach auch eine sehr aufwendige Arbeit im
38 System und, ja, also es ist auch immer wieder schwierig. Die Vorstellung, dass
39 man jetzt 30 mutistische Patienten durchlässt. Also, nein, ich würde es wirklich
40 nicht empfehlen, finde ich, finde ich schwierig.

41 S01: Sie haben jetzt gesagt, Sie sind jetzt nicht mehr therapeutisch tätig?

42 S02: Nein.

43 S01: Okay. Und Sie haben aber vorher lange gearbeitet auf diesem Bereich, nehme
44 ich an?

45 S02: Ja, ich habe von 2005 bis 2017 therapeutisch gearbeitet. Also habe ein paar
46 Jahre Berufserfahrung. Und habe dann als Fachbeauftragte hier im Kanton,
47 Fachbeauftragte Logopädie gearbeitet, also mit Beraten, Fachpersonen und
48 schreibe Konzepte und etc. Und ich leite jetzt einfach die Fachstelle. Genau. Aber
49 ich bin viel in der Beratung, viel vor Ort, auch in Therapien, Unterrichtsbesuche.
50 Genau.

51 S01: Okay. Ja, meine Fragen sind ja auch viel zum Therapieaufbau und zu den Gelin-
52 gungsfaktoren. Aber ich hoffe, das ist für Sie trotzdem okay, auch wenn Sie das
53 jetzt nicht mehr, vielleicht, selber machen.

54 S02: Ja, ich kann, glaube ich, schon etwas dazu sagen.

55 S01: Ja, wunderbar. Genau. Etwas, was ich immer wieder gesehen habe in der Lite-
56 ratur, ist das Thema in der Mutismustherapie, die hohe Frequenz der Therapie-
57 stunden. Also, dass man, eigentlich im Idealfall, sollte man das zweimal in der
58 Woche machen oder sogar noch mehr. Haben Sie, sehen Sie einen Unterschied,
59 in der, wie erfolgreiche Therapie ist, wenn man das Kind häufiger sieht?

60 S02: Nein, sehe ich nicht. Sehe ich tatsächlich nicht. Und ich bin auch jemand, der das
61 nicht wirklich vertritt. Also, in Einzelfällen, wenn man das gut begründen kann,
62 finde ich, kann man das machen. Aber Mutismustherapie gelingt aufgrund einer
63 guten Beziehung, da gehen wir nachher sicher noch darauf ein, aber auch auf-
64 grund der Zusammenarbeit im System. Da bin ich als Logopädin oder als Thera-
65 peutin einfach nur ein Teil davon. Wo haben Sie das gelesen mit zweimal?

66 S01: Wahrscheinlich im Buch über die systemische Mutismustherapie.

67 S02: Von Boris Hartmann?

68 S01: Genau.

69 S02: Okay, ist das so in der Neuauflage drin? Ich habe das gar nicht mehr in Erinne-
70 rung. Aber okay, sehr spannend.

71 S01: Ich weiss leider gerade auch nicht mehr genau, aus welchem Buch ich das habe.
72 Ich habe es einfach immer wieder gesehen und bin dann auch selbst stutzig ge-
73 worden, weil ich dachte, das ist ja auch nicht realistisch, je nachdem, wo und wie
74 man arbeitet.

75 S02: Genau, das ist echt ein Ressourcenthema natürlich auch. Ich finde schon, jetzt
76 auch wenn man Zollinger-Therapie macht, eher dann auch mal intensiv und dann
77 wieder Pause und so. Aber ja, also ne, ich finde, die Arbeit im System ist ganz
78 zentral.

79 S01: Und so vom Therapiesetting her, haben Sie jeweils Einzeltherapien gemacht oder
80 hat es auch Gruppentherapie gegeben?

81 S02: Ich selber habe ausschliesslich Einzeltherapien gemacht. Wir hatten schon im-
82 mer wieder auch Phasen, in denen wir auch andere Kinder dazu nehmen, aber
83 nicht als Anlage. Wobei, wir haben ja gerade ein Buch jetzt dieses Jahr rausge-
84 geben, ich weiss nicht, ob Sie das kennen, oder ob Sie es wahrgenommen ha-
85 ben. Da beschreiben wir auch ein Gruppentherapie-Konzept. Das haben Kolle-
86 ginnen aus Zürich entwickelt. Step, heisst das Konzept.

87 S01: Wie bitte?

88 S02: Step.

89 S01: Das habe ich noch nicht gesehen.

90 S02: Also das ist das Buch. Weiss nicht, ob Sie das kennen?

91 S01: Nein.

92 S02: Okay. Das stille Kind ist das vergessene Kind.

93 S01: Spannend.

94 S02: Ja, stimmt.

95 S01: Aber Sie selber haben jetzt keine Gruppentherapien, so mit verschiedenen Mu-
96 tisten?

97 S02: Nein. Aber ich bin mir sicher, dass das ein gutes Konzept sein kann. Man muss
98 einfach immer schauen, warum jetzt Gruppentherapie Sinn macht. Und warum
99 macht jetzt Einzeltherapie Sinn? Aber das ist lesenswert, auch ein gutes Konzept.
100 Ich finde es ist ein super Konzept. Die erproben das auch. Die haben bei unserem
101 letzten Treffen auch berichtet. Ich finde es sehr spannend. Babette Bürgi, viel-
102 leicht haben Sie die auch schon aus, interviewt oder im Fokus, mit ihren Kollegen.

103 S01: Nein, leider nicht. Aber ich werde es mir definitiv anschauen. Danke vielmals für
104 den Hinweis. Sonst wenn Sie jetzt ein neues Kind für die Therapie angemeldet
105 bekommen haben, hatten Sie einen «go-to» Ansatz für den Einstieg, um den zu
106 gestalten, damit nachher die Therapie erfolgreich weitergeführt werden kann?

107 S02: Ja, das habe ich schon. Also, was für mich ganz zentral war, war wirklich ein
108 guter Beziehungsaufbau. Da habe ich, habe ich mir auch Zeit gelassen. Und die
109 kommen ja häufig mit sehr viel Druck auch. Und auch die Eltern sind sehr ge-
110 stresst. Also das heisst, dass ich mir auch Zeit genommen habe für das Thema
111 Psycho-Edukation. Um einfach auch erstmal zu versuchen, Entlastung ins Sys-
112 tem hineinzukriegen. Ich weiss nicht, ob Sie das Konzept Safe Place kennen.
113 Das habe ich versucht anzulegen. Dass wirklich so die Therapie als ein sicherer
114 Ort erlebt wird, der Therapieraum.

115 S01: Die Kinder, die Sie in Therapie hatten, waren die vor allem im Frühbereich? Oder
116 die ganze Altersspanne? Sie haben gesagt ein 17-Jähriger sei der erste Kontakt
117 gewesen?

118 S02: Ja, Frühbereich bis, der älteste Patient, den ich therapiert habe, war 36.

119 S01: 36?

120 S02: Mhm.

121 S01: Okay. Ich nehme an, dann gestaltet sich der Einstieg auch ein wenig anders,
122 wenn die Patienten jünger sind?

123 S02: Ja, klar. Auf jeden Fall. Also auch, was auch auf jeden Fall ein Thema war am
124 Anfang, also jetzt, das kennen Sie ja dann auch, wenn Sie systemische Therapie
125 gelesen haben von Boris Hartmann. So diese, er baut ja Motivation auf. Für was
126 brauche ich Kommunikation? Das war natürlich auch ein Thema.

127 S01: Sie haben gesagt, Sie hätten nach dem ersten Kontakt verschiedene Weiterbil-
128 dungen gemacht. Haben Sie sich da so verschiedene Ansätze angeschaut?

129 S02: Ja, ja

130 S01: Oder klar einen, den Sie bevorzugt haben?

131 S02: Ja, ich habe mir so ziemlich alle angeeignet, die es gibt. Wir vertreten, wir vertre-
132 ten das in unserem Buch auch sehr sehr sehr stark, dass man wirklich die An-
133 sätze kennt und nicht eine Methode als Allerheilmittel. Und ich bin sehr, also so
134 für mich ist der favorisierende Ansatz ist der Ansatz, den Nitza Katz ursprünglich
135 entwickelt hat. Das ist jetzt DortMuT. Früher war es einfach der entwicklungspsy-
136 chologische Ansatz. Aber ich finde auch, je nach Alter, und je nach Störungsbild
137 und je nach Therapiephase machen auch verhaltenstherapeutische Interventio-
138 nen Sinn. Ja, man muss einfach immer gut schauen, warum mache ich was, jetzt.

139 S01: Haben Sie da irgendwie so eine, vielleicht ein bisschen eine Präferenz? Etwas
140 wo Sie wissen, ja, die bei den Jüngeren zieht das am meisten. Oder kommt es
141 wirklich sehr auf die Situation an?

142 S02: Meine, also meine Präferenz ist es wirklich, im System zu arbeiten. Also alle ein-
143 zubeziehen. Wir haben da auch ein Case-Management-Modell entwickelt, das
144 wir im Buch beschreiben. Das ist sehr wirksam. Und, aber jetzt so in der Therapie

145 ist es mit Kleinen natürlich spielerisch, logisch. Also, wirklich über das Spiel in die
146 Aktion zu kommen. Also so, was mir immer, ja das war eigentlich wie so ein Leit-
147 oder, wie will ich sagen? Wie so etwas, was auch drüber gestanden ist. Ich weiss
148 nicht, ob Sie mal Tomasello gelesen haben. Wie heisst? Die Entstehung der
149 Kommunikation oder so irgendwas. Da beschreibt er einfach quasi, ja, wie Kom-
150 munikation auf die Welt und wie man halt Absprachen trifft. Also so dieser prag-
151 matisch-kommunikative Aspekt der Kommunikation. Das war für mich immer so,
152 okay, und das ist einfach das, was die brauchen. Sie müssen, sie müssen eine
153 Motivation kriegen, über das Spiel oder wie auch immer, mit mir interagieren zu
154 können. Aber auch immer mit dieser Haltung, also Schnecki kennen ja Sie viel-
155 leicht, wenn Sie... Ja, der geht es einfach gleich wie dir. Und dann aber auch
156 immer so, also ich habe auch mit mentalen Vorstellungen gearbeitet. So, du wirst
157 dann schon irgendwann sprechen. Also das auch immer einfließen lassen. Und
158 Humor ist etwas ganz ganz Zentrales. Und ich, also, ich hatte gerade vorgestern
159 eine Beratung, und was in diesen Systemen häufig ist, die sind belastet. Häufig
160 haben sie Komorbiditäten. Häufig sind auch die Eltern belastet. Es ist wie so ein
161 Stau, wo es nicht weiter geht. Lehrpersonen sitzen hier und sagen, ich weiss
162 nicht weiter. Und wo man so wirklich auch mal, ja, so eigentlich die Zuversicht
163 verbreitet, hey, und wir brechen es auf, so Bewegung hineinzubringen. Und also
164 ich, ich arbeite sehr gerne interdisziplinär, wenn ich irgendwie die Möglichkeit
165 habe, dann hole ich Psychomotorik, Ergotherapie. Im Deutschen ist es, ist es
166 einfach, von der Struktur ist es etwas anders. Genau, oder was auch immer. Und
167 ich finde es sehr wichtig, dass man auf den Ressourcen aufbaut. Von den Kin-
168 dern, aber auch vom System. Also auch, ich stelle eigentlich immer die Frage,
169 was kann ihr Kind toll? Und natürlich die Vorlieben der Eltern und so. Ich, wenn
170 so, Hausaufgaben in dem Sinne finde ich schwierig. Sondern eher in dem Sinne,
171 ich nenne es jetzt einfach mal gemeinsame Zielvereinbarungen. Da gibt es ver-
172 schiedene Termini. ICF ist so ein Bildungsplan. Oder wie auch immer man das
173 dann nennt. Aber schriftlich mache ich sehr gute Erfahrungen, verbindlich und
174 vernetzt.

175 S01: Sie haben schon gesagt, Sie sind dann gerne viel im System. Das heisst Eltern-
176 arbeit ist für Sie auch sehr wichtig?

177 S02: Das ist absolut zentral. Also es gibt wenige Fälle, wo halt Eltern so psychisch
178 erkrankt sind oder was, wo es dann einfach nicht geht. Aber, ich finde, ja, also,
179 ich habe nicht umsonst dieses Phasenmodell entwickelt auch mit einem Kolle-
180 gen. Das ist für mich ganz zentral. Und auch diese Gleichstellung mit den Eltern.
181 Diese Transparenz. Und sie auch als Experte anzuerkennen.

182 S01: Haben Sie denn auch, oder haben Sie Unterschiede gesehen? Im Erfolg der
183 Therapie, wenn es Eltern gegeben hat, die nicht so, vielleicht, auf das Ganze
184 angesprochen haben, wo die Zusammenarbeit schwierig war?

185 S02: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist viel schwieriger, es ist viel schwieriger.
186 Also es gibt ja so, Gott sei Dank eher wenige Fälle, wo wie gesagt Eltern oder,

187 das Mami oder wer auch immer, psychisch so belastet sind. Mit Borderline-Er-
188 krankungen oder so. Das ist extrem schwierig. Wenn man so ein, manchmal
189 kommt man ja wirklich an einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kann ich einfach
190 nur das Kind stärken. Und da kommt man natürlich lange nicht so weit vorwärts
191 wie sonst.

192 S01: Interdisziplinarität haben Sie auch schon angesprochen. Auch ein grosses
193 Thema. Also in dem Fall auch sehr wichtig für eine erfolgreiche Therapie.

194 S02: Absolut, ja, absolut. Ja, also, häufig ist es ja auch eine Therapie, wo man andere
195 Disziplinen mit reinholt. Meistens ist es Psychotherapie oder Psychiatrie. Je nach
196 Komorbidität. Und dann finde ich es, dann finde ich es ganz zentral, dass man
197 miteinander arbeitet. Als einfach Mal so ein Beispiel, wenn es Sie interessiert. Ich
198 hatte ein Mädchen in der Therapie. Und da war der Vater im Knast. Es war sehr
199 dramatisch, wie sie, wie er abgeholt wurde, ins Gefängnis. Also da ist wirklich die
200 Polizei eingefallen mit grossem Tamtam und hat beide Eltern verhaftet. Und die
201 Mutter war dann nur drei Monate im Gefängnis. Der Vater einfach längerfristig.
202 Und die war wirklich von diesem Ereignis, sie kam dann von heute auf Morgen
203 Gott sei Dank zur Grossmutter gekommen. Sie hätte in Obhut sollen, dann haben
204 die das noch organisiert und so, aber die war von heute auf Morgen weg von
205 ihrem Mami. Die war wirklich auch traumatisiert von dieser Situation, von diesem
206 Verlust. Was auch dann immer noch an Faktoren dazugekommen ist, keine Ah-
207 nung. Jedenfalls ist mein Ansatz hier einfach, aber da kann man wirklich auch
208 drüber diskutieren, aber das ist wie so etwas mit dem ich mich identifiziere. Raum
209 geben, Safe Place, wie ich es grad erzählt habe. Und dann ging es so darum,
210 okay das wäre jetzt irgendwie gut das Kind hätte irgendwie Spieltherapie um die-
211 ses Trauma aufzuarbeiten, um da noch ein wenig ran zu kommen. Um ihr da
212 Sicherheit zu geben. Dann haben die von Heute auf Morgen einen Therapieplatz
213 gekriegt, was mich schon gewundert hat. Das war in Freiburg, im Deutschen,
214 okay. Und dann war das eine Therapeutin, die rein streng verhaltenstherapeu-
215 tisch gearbeitet hat. Und die dann gesagt hat «Das Kind muss sprechen. Das
216 Kind muss in der übernächsten Stunde sprechen, und das habe ich der Mutter
217 auch so gesagt. Und da habe ich einen Punkteplan gemacht, ein Punktesystem». Und
218 irgendwann habe ich so mit ihr versucht, ja, um dieses Trauma zu arbeiten.
219 Und ich habe gemerkt, ich lande nicht. Und dann habe ich wirklich zu der Mama
220 gesagt, sie müsse sich entscheiden. Diese, also vielleicht hat sie ja Erfolg, aber
221 diese Ansätze sind einfach so konträr. Es macht einfach dann keinen Sinn, wenn
222 zwei verschiedene Leute gegeneinander, also eigentlich in völlig andere Richtun-
223 gen arbeiten. Und das sind so Ausnahmen, finde ich, wo man wirklich schauen
224 muss. Also so auch gut abstimmen, wer macht was, dass es auch keine Doppe-
225 lungen gibt. Das macht auch nicht unbedingt Sinn.

226 S01: Waren in dem Fall Psychotherapeuten und Psychiater viel involviert in Ihren Fäl-
227 len? Oder in eher in schlimmeren, schweren Fällen?

228 S02: Ich würde jetzt mal so sagen, vielleicht so, ja, es kommt auch ein wenig auf das
229 Alter an. Also im Frühbereich eher nicht. Aber auch, mitunter. Bei den Älteren
230 schon eher. Also, ja, da war eine Schulphobie dabei. Dieser 17-Jährige der hatte
231 viele Baustellen, das war ganz tragisch. Also der war eigentlich sehr klug und war
232 auf der Sonderschule, weil er nicht gesprochen hat. Mit allen Konsequenzen, die
233 das für sein Selbstbild hatte. Ja, aber vielleicht so 30 Prozent, roundabout.
234 Manchmal macht man dann auch im Wechsel.

235 S01: Behandlung mit Medikamenten waren bei diesen Kindern auch ein Thema?

236 S02: Also das war, also nicht wirklich. Es gab ein, zwei, wo es dann auch so eine
237 Depressionskomponente gab. Aber jetzt wegen der vermeintlichen Angststörung
238 nicht. Und ich, also ich bin da auch sehr, sehr, sehr skeptisch. Also zum einen
239 gehöre ich zu der Fraktion, in der Fachwelt, die diese Subsummierung von se-
240 lektivem Mutismus unter den Angststörungen im neuen ICD-11 nicht gutheissen.
241 Weil es einfach zum Teil auch wissenschaftlich widerlegt ist. Durch Walitza und
242 Melfsen mit ihrem, Unsafe World-Modell. Das kennen Sie, oder?

243 S01: Mhm

244 S02: Also das ist manchmal schon ein Thema, so eine Angststörung. Aber so einfach
245 Subsummierung, das ist eine Angststörung, da gehe ich nicht mit.

246 S01: So, Homöopathie, war das manchmal ein Thema, oder?

247 S02: Also bei mir jetzt, glaube ich, hatte ich keinen Patienten, oder Patientin. Aber ich
248 könnte mir vorstellen, also so im Sinne eines Konstitutionsmittels, dass das schon
249 unterstützend sein kann. Ich glaube nicht, dass man selektiven Mutismus mit Kü-
250 gelchen heilen kann. Aber ich bin ein grosser Fan von Homöopathie. Aber alles
251 zu seiner Zeit. Und einfach unterstützend, so. Wie kommen Sie auf die Frage?
252 Das ist ja interessant.

253 S01: Ja, es war, in diesem, in diesem einen Buch, «Das Gesicht des Schweigens» von
254 Hartmann, hat sie ja ganz viele Berichte von Eltern. Und dann kommen dort
255 manchmal Auflistungen von, dass sie jetzt irgendwie Phosphor nehmen, und das,
256 und das. Und das hat mich ganz erstaunt. Ist das tatsächlich etwas, was verbrei-
257 tet ist, oder?

258 S02: Nein, verbreitet ist es nicht. Nein, würde ich nicht sagen. Also jetzt wirklich aus
259 eigener Erfahrung. Das ist jetzt sehr privat. Also ich hatte wirklich richtig Allergie.
260 Und ich bekam das mit Homöopathie weg. Auch bei meinen eigenen Kindern.
261 Aber es ist unterstützend, ja, also es, aber. Es ist ja völlig umstritten. Aber ich bin,
262 also ich bin mir sicher, dass es wirkt. Aber egal. Ich könnte jetzt so ein paar Bei-
263 spiele von meinen Kindern, wo es einfach kein Placebo mehr sein kann.

264 S01: Spannend.

265 S02: Aber ich würde jetzt, ich als Therapeutin würde nicht Eltern sagen, gehen Sie mal
266 zum Homöopathen. Das würde ich nicht machen. Wenn mich jemand anspricht,

267 und sagt was halten Sie davon, dann sage ich probieren Sie es aus. Wenn Sie
268 das wollen.

269 S01: Sie haben Mal gesagt, dass Sie viel im System arbeiten. Sind Sie dann auch zu
270 diesen Familien nach Hause? Oder war das schon mehr die Arbeit im Therapie-
271 zimmer oder mit Telefon?

272 S02: Ja das kommt halt darauf an, wo man arbeitet. Als Logopädin in Deutschland
273 hätte ich nie im Leben einen Hausbesuch dafür bekommen. Ich weiss auch gar
274 nicht. Ja das kann schon Sinn machen. Aber jetzt, das ist noch interessant, also
275 ich habe früher im Aargau gearbeitet. In der Stiftung Netz. Ich weiss nicht, ob Sie
276 die Institution kennen. Die arbeiten, die arbeiten, die Logopädinnen, also das ist
277 Frühbereich. Die arbeiten aufsuchend. Und da war ich natürlich zu Hause weil es
278 war so wie das Normale. Aber die mutistischen Kinder habe ich eigentlich, würde
279 ich jetzt mal behaupten, alle zu mir an die Fachstelle geholt. Weil es ja au wirklich
280 um so eine Stärkung der Individuation-Thema geht. Also wenn ich mich jetzt rich-
281 tigt erinnere, war das so mein normales Vorgehen. Und handkehrum war es ein-
282 fach so, das hat mich wirklich die Zeit in der Stiftung Netz gelehrt, wo man quasi
283 immer zu Hause war. Da sieht man einfach Sachen, die kann man sich gar nicht
284 vorstellen. Wie es bei manchen Leuten ist. Und das ist aber auch für die Beratung
285 natürlich total genial. Weil das, also jetzt einfach mal ein Beispiel. Ein 5-Jährige,
286 bei denen der Kinderwagen vor der Tür steht. Er im Hochstuhl sitzt, ja. Wo er
287 selber inzwischen schon rausklettern kann. Mit so einem Lätzchen mit so einer
288 Rinne. Also einfach super kleinkindlich, ja. Die Mutter, also ich habe bei ihm zu
289 Hause gemacht, die Mutter kann den Ofen nicht bedienen. Wo man dann einfach
290 merkt, okay, die Beratung, die kann man in der Richtung Selbstständigkeit mehr
291 gewichten. Aber wie gesagt, auch hier kommt es auch echt, was mache ich wann
292 warum. Aber Tendenz ja, aufgrund von dem Individuationsthema, Selbstwirk-
293 samkeit stärken und so, würde ich das jetzt nicht, wäre das jetzt nicht mein prä-
294 feriertes Setting, zu Hause.

295 S01: Ja, genau. Sie haben sehr viel aufgezählt, was Sie gemacht haben, was Sie
296 wichtig finden. Könnten Sie für sich so die Top 3 Faktoren zusammenfassen, die
297 wichtig sind für eine erfolgreiche Therapie?

298 S02: Mhm, also, eine gute Beziehung. Da gibt es ja auch genügend Studien im psy-
299 chologischen Bereich. Da ist übrigens auch ein Artikel in unserem Buch drin, eine
300 Befragung, die eine Kollegin gemacht hat, die das einfach auch nochmals auch
301 bestätigt, und es ist auch einfach wirklich unsere Erfahrung. Arbeit im System.
302 Und Methodenvielfalt und Interdisziplinarität. Da können Sie jetzt sagen, jetzt ha-
303 ben Sie aber vier genannt.

304 S01: Das ist ja auch in Ordnung. Wenn es wichtig ist, dann muss es auf die Liste.
305 Genau, ja. Gibt es sonst noch von Ihrer Seite aus etwas, von dem Sie noch das
306 Gefühl haben, das wäre auch noch wichtig zu erwähnen, nach dem ich jetzt viel-
307 leicht nicht gefragt habe?

308 S02: Ja, also, keine Ahnung, ob Sie das verwerten können. Aber was halt, finde ich,
309 super zentral ist, ist einfach kein Druck. Also, wir konnten jetzt auch im Zug vom
310 Buch auch, doch einige Patienten auch noch einmal sprechen können. Und das
311 ist einfach etwas, das sich immer wieder bestätigt. Und das andere ist das Thema
312 Nachteilsausgleich. Also grundsätzlich vertrete ich die Meinung, wir haben eine
313 integrative Schule und ich würde eigentlich gerne den Nachteilsausgleich ab-
314 schaffen. Weil ich finde, weil ich finde es müsste im Rahmen der Binnendifferen-
315 zierung eigentlich kein Thema mehr sein. Aber da stehen wir noch nicht und des-
316 halb haben wir ihn noch. Und jetzt einfach vom gesetzlichen her ist es ein wenig
317 eine graue Zone, der selektive Mutismus. Und es gibt einfach immer wieder Lehr-
318 personen, die sagen, ja du brauchst unbedingt einen Nachteilsausgleich. Und ich
319 finde, das muss man gut abwägen. Wann macht ein Nachteilsausgleich weshalb
320 Sinn? Also ich hatte auch eine Jugendliche, die sagte, nein, das will ich nicht.
321 Weil ich brauche quasi die Motivation, also es motiviert mich, mich zu verbessern.
322 Und, ja, also, es ist wirklich so, dass man, finde ich, auch schauen muss, was
323 kann man einfach so anders, oder an Möglichkeiten ausschöpfen, bevor man,
324 weil so ein Nachteilsausgleich manifestiert ja auch ein Stück weit. Und die Idee
325 ist weg, also ins Sprechen hinein zu kommen. Und doch kann aber manchmal
326 auch Sinn machen, dass man einen spricht. Und so ist es auch mit der Sonder-
327 schule. Also grundsätzlich finde ich, da braucht es sicher keine Sonderschule, es
328 sei denn sind halt noch kumulierende Faktoren.

329 S01: Ist es denn in dem Fall häufiger vorgekommen, dass ein Nachteilsausgleich ge-
330 sprochen wurde für Ihre Patientinnen, oder?

331 S02: Also im Deutschen nicht, weil es noch viel komplizierter war. Ich weiss nicht, wie
332 es jetzt ist, es ist glaube ich auch, es hat sich ein wenig angeglichen. Es ist so, in
333 Deutschland, von Bundesland zu Bundesland. Ich merke es einfach hier immer
334 wieder in den Beratungen, dass das so das Erste ist, was die Leute sagen, die
335 Lehrpersonen sagen. Der braucht Psychotherapie und einen Nachteilsausgleich.
336 Jetzt lassen sie uns mal schauen. Und dann ist es halt wieder so das Ressour-
337 cenabklopfen auch. Oder Psychotherapie, Sonderschule und Nachteilsaus-
338 gleich. Ist schwierig. Und dann geht es halt wirklich auch, ja, so zu beraten, in die
339 eigene Befähigung. Also den Leuten auch das Vertrauen zu geben, dass sie auch
340 fähig sind, selber auch solche Situationen zu lösen.

341 S01: Also war das dann auch ein Thema, das dann oft irgendwann vom Tisch war,
342 oder?

343 S02: Da gibt es unterschiedliche Teams. Also oft ist es auch vom Tisch, weil sie, ja,
344 glaube ich dann auch, ein bisschen Vertrauen, oder keine Ahnung. Irgendwie
345 gelingt es halt, mir das in der Beratung, und es gibt aber, es gibt schon so Teams,
346 die kommen dann immer wieder, es ist noch schwierig. Wir haben jetzt doch ei-
347 nen SAV-Antrag gestellt. Oder was ich auch schon erlebt habe, ist, dass dann
348 die Schulleitung sagt, wenn der nicht spricht, dann muss er in die Psychiatrie
349 oder so. Und das war, also solche Situationen waren für mich der Anlass, auch

350 dieses Case-Management zu schreiben, weil es da einfach auch darum geht, wer
351 entscheidet, was, wann? Mit welcher Argumentation? Und das finde ich ist auch
352 das Schöne an der Mutismus-Therapie, dass man wirklich auch immer so
353 schauen muss, ja. Wo stehen wir jetzt? Und was macht Sinn, ja so dieses Klein-
354 schrittige auch. Da haben Sie sich ein spannendes Thema ausgesucht. Schön.
355 Wie kamen Sie zu diesem Thema?

356 S01: Wir haben das ganz kurz angesprochen eigentlich im Rahmen des Unterrichts
357 zum Stottern.

358 S02: Beim Wolfgang, oder?

359 S01: Genau. Und haben dann ganz kurz eigentlich einfach von der Nitza Katz-Bern-
360 stein, über ihren Ansatz gehört. Und ich dachte dann, okay, das ist ein Ansatz.
361 Spannend, aber es muss ja noch mehr geben. Es kann ja nicht sein, dass jeder
362 einfach nach diesem Ansatz arbeitet. Genau, und dann nachher habe ich dann
363 das Buch von Herrn Hartmann gefunden, mit seinem Ansatz. Und da habe ich
364 gedacht, ja okay, irgendwie, was machen denn die Leute eigentlich? Oder, weil
365 man arbeitet ja sicher nicht einfach nur nach SYMUT, oder nur nach DortMuT.
366 Genau, also es war jetzt wirklich spannend, also ich konnte jetzt auch in Deutsch-
367 land, aus der Schweiz, aus Österreich, stimmen gehabt, wie sich das so ein we-
368 nig...

369 S02: Klasse. Ja, toll. Und wie heisst die genaue These von Ihrer Bachelorarbeit?

370 S01: Eigentlich ist die Frage, was sehen Therapeut:innen mit viel Erfahrung im Bereich
371 Mutismus-Therapie als erfolgsbringende Faktoren in der Therapie.

372 S02: Okay. Toll, ja. Spannend. Schauen Sie unser Buch an. Da werden auch Thera-
373 peut:innen interviewt, und das ist auch zusammengetragen, genau. Das hat
374 Franziska Florineth-Baatsch gemacht. Wirkfaktoren heisst der Artikel. Ja, ja.
375 Also, das finden Sie dann. Das ist spannend, weil das ist ja genau Ihr Thema.
376 Super.

377 S01: Das klingt wirklich gut.

378 S02: Also mich würde es sehr interessieren, Ihre Bachelorarbeit. Ich wäre froh, Sie
379 würden sie mir zuschicken, wenn das okay ist.

380 S01: Ja, ich muss es noch abklären, aber sehr gerne, ja. Genau, ja. Vielen Dank für
381 Ihre Antworten, für die Zeit.

382 S02: Gerne, gerne. Also wenn Sie noch einmal Unterstützung brauchen, in irgendeiner
383 Form, melden Sie sich gerne. Also gut, dann noch einen schönen Tag.

384 S01: Ja, Ihnen auch, und dann ein schönes Wochenende.

385 S02: Danke gleichfalls. Tschau, Frau Baschek.

5. Einverständniserklärungen

HFH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname Interview-Partner:in Falls zutreffend: Name und Vorname gesetzliche Vertretung

Julia Baschek erhebt die Daten zu folgendem Zweck: Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit

Beschreibung: Bachelorarbeit zu den Gelingungsfaktoren in der Mutismus-therapie. Was sehen Therapeut:innen mit Erfahrung im Bereich Mutismus als besonders erfolgsbringende Faktoren in der Therapie?

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden
- Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HFH angekreuzt wurde)

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Ja, ich bin einverstanden Nein, ich bin nicht einverstanden

Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HFH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Julia Baschek ausreichend informiert.
- Sie haben die Informationen verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum Unterschrift

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HFH. Herzlichen Dank!

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schulhausstrasse 238, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

HFH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname Interview-Partner:in Falls zutreffend: Name und Vorname gesetzliche Vertretung

Julia Baschek erhebt die Daten zu folgendem Zweck: Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit

Beschreibung: Bachelorarbeit zu den Gelingungsfaktoren in der Mutismus-therapie. Was sehen Therapeut:innen mit Erfahrung im Bereich Mutismus als besonders erfolgsbringende Faktoren in der Therapie?

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden
- Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HFH angekreuzt wurde)

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Ja, ich bin einverstanden Nein, ich bin nicht einverstanden

Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HFH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Julia Baschek ausreichend informiert.
- Sie haben die Informationen verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum Unterschrift

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HFH. Herzlichen Dank!

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schulhausstrasse 238, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

HFH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname Interview-Partner:in Falls zutreffend: Name und Vorname gesetzliche Vertretung

Julia Baschek erhebt die Daten zu folgendem Zweck: Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit

Beschreibung: Bachelorarbeit zu den Gelingungsfaktoren in der Mutismus-therapie. Was sehen Therapeut:innen mit Erfahrung im Bereich Mutismus als besonders erfolgsbringende Faktoren in der Therapie?

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden
- Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HFH angekreuzt wurde)

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Ja, ich bin einverstanden Nein, ich bin nicht einverstanden

Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HFH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Julia Baschek ausreichend informiert.
- Sie haben die Informationen verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum Unterschrift

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HFH. Herzlichen Dank!

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schulhausstrasse 238, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

HFH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname Interview-Partner:in Falls zutreffend: Name und Vorname gesetzliche Vertretung

Julia Baschek erhebt die Daten zu folgendem Zweck: Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit

Beschreibung: Bachelorarbeit zu den Gelingungsfaktoren in der Mutismus-therapie. Was sehen Therapeut:innen mit Erfahrung im Bereich Mutismus als besonders erfolgsbringende Faktoren in der Therapie?

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden
- Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HFH angekreuzt wurde)

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Ja, ich bin einverstanden Nein, ich bin nicht einverstanden

Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HFH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Julia Baschek ausreichend informiert.
- Sie haben die Informationen verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum Unterschrift

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HFH. Herzlichen Dank!

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schulhausstrasse 238, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname Interview-Partner:in Falls zutreffend: Name und Vorname gesetzliche Vertretung

Julia Baschek erhebt die Daten zu folgendem Zweck: Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit

Beschreibung: Bachelorarbeit zu den Gelingungsfaktoren in der Mutismus-Therapie. Was sehen Therapeut:innen mit Erfahrung im Bereich Mutismus als besonders erfolgsbringende Faktoren in der Therapie?

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input checked="" type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden
- Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HfH angekreuzt wurde)

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.

Ja, ich bin einverstanden Nein, ich bin nicht einverstanden

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Julia Baschek ausreichend informiert.
- Sie haben die Informationen verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum Unterschrift

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH. Herzlichen Dank!

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname Interview-Partner:in Falls zutreffend: Name und Vorname gesetzliche Vertretung

Julia Baschek erhebt die Daten zu folgendem Zweck: Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit

Beschreibung: Bachelorarbeit zu den Gelingungsfaktoren in der Mutismus-Therapie. Was sehen Therapeut:innen mit Erfahrung im Bereich Mutismus als besonders erfolgsbringende Faktoren in der Therapie?

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input checked="" type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden
- Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HfH angekreuzt wurde)

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.

Ja, ich bin einverstanden Nein, ich bin nicht einverstanden

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Julia Baschek ausreichend informiert.
- Sie haben die Informationen verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum Unterschrift

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH. Herzlichen Dank!

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname Interview-Partner:in Falls zutreffend: Name und Vorname gesetzliche Vertretung

Julia Baschek erhebt die Daten zu folgendem Zweck: Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit

Beschreibung: Bachelorarbeit zu den Gelingungsfaktoren in der Mutismus-Therapie. Was sehen Therapeut:innen mit Erfahrung im Bereich Mutismus als besonders erfolgsbringende Faktoren in der Therapie?

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input checked="" type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden
- Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HfH angekreuzt wurde)

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.

Ja, ich bin einverstanden Nein, ich bin nicht einverstanden

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Julia Baschek ausreichend informiert.
- Sie haben die Informationen verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum Unterschrift

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH. Herzlichen Dank!

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname Interview-Partner:in Falls zutreffend: Name und Vorname gesetzliche Vertretung

[Redacted Name]

Julia Baschek erhebt die Daten zu folgendem Zweck: Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit
Beschreibung: Bachelorarbeit zu den Gelingungsfaktoren in der Musiktherapie. Was sehen Therapeut:innen mit Erfahrung im Bereich Musikus als besonders erfolgsbringende Faktoren in der Therapie?

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden:

<input type="checkbox"/> Fotos	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HfH angekreuzt wurde)

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Ja, ich bin einverstanden Nein, ich bin nicht einverstanden
Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden. *Walter F. G. Späthle*

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Julia Baschek ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

[Redacted Signature and Date]

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH. Herzlichen Dank!

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname Interview-Partner:in Falls zutreffend: Name und Vorname gesetzliche Vertretung

[Redacted Name]

Julia Baschek erhebt die Daten zu folgendem Zweck: Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit
Beschreibung: Bachelorarbeit zu den Gelingungsfaktoren in der Musiktherapie. Was sehen Therapeut:innen mit Erfahrung im Bereich Musikus als besonders erfolgsbringende Faktoren in der Therapie?

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden:

<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input checked="" type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ich bin einverstanden	<input type="checkbox"/> Nein, ich bin nicht einverstanden

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HfH angekreuzt wurde)

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Ja, ich bin einverstanden Nein, ich bin nicht einverstanden
Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Julia Baschek ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

[Redacted Signature and Date]

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH. Herzlichen Dank!